

Інтродукція РОСЛИН

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 2/1999

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

КИЇВ
НАУКОВА ДУМКА

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин у ботанічних садах і дендропарках

Собко В. Г., Гапоненко М. Б. Наукова та історична цінність ландшафтного парку "Гранітно-Степове Побужжя" 3

Вахрушкін В. С. Колекція видів роду *Paphiopedilum* Pfitz. (Orchidaceae Juss.) в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України 8

Бараєва Т. Э. Распространение и запасы *Astragalus dasyanthus* Pall. на Криворозье 12

Теорія, методи та практичні аспекти інтродукції рослин

Булах П. Е. Методические аспекты оптимизации интродукционных исследований 15

Мар'юшкіна В. Я. Нотатки про деякі ботанічні терміни 22

Рахметов Д. Б. Интродукция и селекция кормовых растений семейства мальвовых (Malvaceae) в Лесостепи Украины 25

Лямічева А. В., Клименко С. В. Інтродукція видів родини *Cornaceae* Dumort. в Україні і перспективи їх використання 32

Мельниченко Н. В. Интродукция видов рода *Sorbus* L. в Украине и перспективы их использования 37

Клименко С. В. Біологічні особливості айви довгастої в Лісостепу України 43

Дерев'янку В. М., Левон Ф. М. Гледичія звичайна (*Gleditsia triacanthos* L.) в лісових культурценозах на південних чорноземах України 49

CONTENTS

Preservation of Plants Diversity in the Botanical Gardens and Hydroparks

Sobko V. G., Gaponenko M. B. Scientific and Historic Value of "Granitic-Steppe Pobuzhya" Landscape Park 3

Vakhrushkin V. S. Collection of *Paphiopedilum* Pfitz. (Orchidaceae Juss.) in M. M. Grishko National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine 8

Baraeva T. E. The Distribution and Resources of *Astragalus dasyanthus* Pall. on the Territory of Kryv Rog Region 12

Theory Methods and Practical Aspects of Plants Introduction

Bulakh P. E. Methodical Aspects of Optimization of Investigations of Introduction 15

Maryushkina V. Ya. Notes about Some Botanical Terms 22

Rakhmetov D. B. Introduction and Culture of Perspective Species of Mallow Family (Malvaceae) in the Forest-Steppe of Ukraine 25

Lyamicheva A. V., Klimenko S. V. Introduction of *Cornaceae* Dumort. Family Species in Ukraine and Prospects of Their Usage 32

Melnichenko N. V. Introduction of *Sorbus* L. Genus Species and Perspectives of Their Utilization 37

Klimenko S. V. Biological Basis of *Cydonia oblonga* Mill. in the Forest-Steppe of Ukraine 43

Derevyanko V. M., Levon F. M. Honey-locust (*Gleditsia triacanthos* L.) in the Wood Cultural Genoses on the Southern Black Soils of Ukraine 49

Абрамов О. О. Вплив *Galega orientalis* Lam. на екологічну рівновагу ґрунту в зв'язку з інтродукцією його в Лісостепу України

Особливості онтогенезу та філогенезу інтродукованих рослин

Музика Г. І. Особливості онтогенезу інтродукованих видів роду *Lonicera* L. у зв'язку з їх філогенезом

Горелов О. М., Левон Ф. М. Віргінільні рослини роду *Salix* L. як об'єкт біоіндикаційних досліджень
Ковальська Л. А., Буюн Л. І., Лаврентьєва А. М. Початкові етапи розвитку *Acacallis cyanea* Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах культури
Косенко І. С. Філогенез роду Ліщина (*Corylus* L.)

Репродукція інтродукованих рослин

Лаврентьєва А. М., Денисьєвська Н. О. Клональне мікророзмноження рослин з роду *Aglaonema* Schott

Вегера Л. В. Особливості запилення та насіннєутворення деяких видів рододендрона при інтродукції в Правобережному Лісостепу України

Козлов В. Г. Особливості цвітіння і плодоношення видів та форм бука, інтродукованих у дендропарку "Софіївка" НАН України

Іванніков Р. В., Лаврентьєва А. М. Використання гомогенату банана при культивуванні *Laelia sincorana* Schltr. (Orchidaceae Juss.) in vitro

Фізіолого-біохімічні та структурні особливості інтродукованих рослин

Заїменко Н. В., Черевченко Т. М. Біохімічні зміни у листках тропічних видів орхідних в умовах герметичної камери

Заїменко Н. В., Харитоновна І. П. Физиолого-биохимические особенности эпифитных и наземных видов орхидных с различным типом углеродного метаболизма

Скрипченко Н. В., Мусатенко Л. І., Мороз П. А., Васюк В. А. Функціональний зв'язок фітогормонального статусу видів актинідії з регенераційною здатністю і статтю рослин

Галушко Р. В. Биоморфологические особенности развития видов рода *Spiraea* L. в условиях интродукции на Южном берегу Крыма

Ситнянська Н. П., Харченко І. І. Анатомічне дослідження листка різних сортів камелії японської (*Camellia japonica* L.)

Паркознавство та зелене будівництво

Клименко Ю. О. Тенденції зміни деревної рослинності київських парків, створених на базі лісів із сосни звичайної

Кузнєцов С. І., Казанська Н. А., Богданьок Р. В. Використання та інтродукційний потенціал хвойних для гірських садово-паркових ландшафтів в умовах Полісся та Лісостепу України

Ботанічні сади та дендропарки України

Мордатенко Л. П. Історія створення та основні проблеми сучасного стану дендропарку "Олександрія" НАН України

Мазур А. Ю., Федоровський В. Д. Підсумки і перспективи інтродукції рослин в Криворізькому ботанічному саду НАН України

54 Abramov A. A. Influence of *Galega orientalis* Lam. on Ecological Balance of Ground in Connection with Introduction in Forest-Steppe of Ukraine

Peculiarities of Ontogenesis and Phylogenesis of Introduced Plants

58 Muzyka G. I. Peculiarities of Ontogeny of *Lonicera* L. Genus Species Introduced in Connection with their Phylogeny

61 Gorelov A. M., Levon F. M. The Virginal Plants of Genus *Salix* L. as Objects of Bioindicator Investigations

64 Kovalskaya L. A., Buyun L. I., Lavrentyeva A. N. The Early Stages of *Acacallis cyanea* Lindl. (Orchidaceae) Development under Culture Condition

68 Kosenko I. S. Phylogenesis of the Genus Hazel (*Corylus* L.)

Reproduction of Introduced Plants

73 Lavrentyeva A. N., Denis'yevskaya N. A. Clonal Micropropagation of Plants of *Aglaonema* Schott

77 Vegera L. V. Peculiarities of Pollination and Seed-Formation of Some Rododendron Species under their Introduction in the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine

82 Kozlov V. G. Peculiarities of Flowering and Fruiting of Beech Species and Forms, Introduced in Dendrological Park "Sofiivka" of National Academy of Sciences of Ukraine

85 Ivannikov R. V., Lavrentyeva A. M. Use of Banana Homogenate under Cultivation of *Laelia sincorana* Schltr. (Orchidaceae Juss.) in Vitro

Physiological Biochemical and Structural Peculiarities of Introduced Plants

88 Zaimenko N. V., Cherevchenko T. M. Biochemical Changes in Leaves of Tropical Species of Orchids under the Conditions of Hermetically Sealed Cabin

93 Zaimenko N. V., Kharitonova I. P. Physiologo-Biochemical Peculiarities of Epiphytic Terrestrial Species of Orchids with Different Type of Carbohydrate Metabolism

96 Skripchenko N. V., Musatenko L. I., Moroz P. A., Vasjuk V. A. Functional Relation of Actinidia Species Phytohormonal Status with Regeneration Ability and Sex of Plants

101 Galushko R. V. Biomorphological Peculiarities of the Development of *Spiraea* L. Genus Species in the Conditions of Introduction on the South Coast of the Crimea

106 Sytnyanskaya N. P., Kharchenko I. I. Anatomic Study of Leaf of Different Varieties of Common *Camellia* (*Camellia japonica* L.)

Park Science and Landscape Architecture

110 Klimenko Yu. A. Tendency to Changing the Arborescent Plantation of Kyiv Parks, Created on the Base of Pine Forests

118 Kuznetsov S. I., Kazanskaya N. A., Bogdanyok R. V. The Use and Introduction Potential of Coniferal Species for Park Landscapes in Conditions of Woodland and Forest-Steppe Zones of Ukraine

Botanical Gardens and Dendroparks of Ukraine

123 Mordatenko L. P. The Foundation History and the Main Condition Problems of Dendropark "Oleksandria" of National Academy of Sciences of Ukraine

131 Mazur A. Yu., Fedorovskiy V. D. Results and Prospects of Plants Introduction in Krivoy Rog Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine

УДК 502.72

НАУКОВА ТА ІСТОРИЧНА ЦІННІСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “ГРАНІТНО-СТЕПОВЕ ПОБУЖЖЯ”

В. Г. СОБКО, М. Б. ГАПОНЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглядаються геоморфологічні та ботанічні об'єкти гранітних відслонень р. Південний Буг, а також чудові рукотворні сади і парки. Перелічуються ті раритети, що занесені до охоронних списків України. Подано рідкісні і зникаючі види рослин флори Побужжя, які успішно інтродуковані в умови Національного ботанічного саду НАН України.

Ще в кембрійський період, 570 млн років тому, в межах сучасної України утворилась гірська країна заввишки 3500—4000 м, яка смугою завширшки 200 і завдовжки майже 1000 км простяглась з північного заходу на південний схід від теперішнього м. Овруч до м. Маріуполь. Згодом ця країна зруйнувалась і від неї нині залишився пенепленізований фундамент, який носить назву Українського щита. На земній поверхні він добре проглядається поміж середніми течіями Дніпра і Південного Бугу [3].

Саме тут, на гранітних відслоненнях в долині Південного Бугу і його приток від м. Первомайськ до м. Вознесенськ Миколаївської обл., створено регіональний ландшафтний парк “Гранітно-Степове Побужжя”. Парк засновано в 1994 р., хоча перше клопотання про охорону цього об'єкта було ініційоване 20 років тому [20]. Площа парку разом з акваторією ріки сягає близько 15 тис. га. Від м. Первомайськ до с. Олександрівка впродовж майже 70 км кам'яністі береги річки високі і круті, часто здіймаються на 60—90 м.

Тут багато оригінальних скель, овіяних легендами та історичними подіями. Серед них

Притичанська, Гордонова, Компанійська, Щурова, Ольхова, Пугачка. Річку перетинають відомі Козацькі й Червоні ворота, Мигійські, Компанійські й Рибальські пороги. В околицях с. Грушівка розташована велика біла скеля, яка складається з крупнозернистого мілонітизованого гранат-біотитового граніту з лінійними смугами мінеральних агрегатів. Її називають Турецьким столом; цю назву пов'язують з існуванням володінь Османської імперії на колишніх теренах України. Разом зі скелею Висока, на якій поруч з хрестами та козацькими стременими висічені мусульманські півмісяць і зірка, вона зареєстрована як геоморфологічна пам'ятка. Цікавою мінералого-петрографічною пам'яткою є Трикратський гірський масив, який міцно охоплює гирло Арбузинки. Трикратські граніти густо сповиті здутими жилами, в яких трапляються друзи гірського кристалу. Геоморфологічно відслонення створюють казковий пейзаж: тут є вузькі каньйони, гучні водоспади й широкі гірські потоки. Такі характерні основні риси сучасної геоморфології заповідного регіону.

Основною ґрунтотвірною породою на Побужжі є лес, на якому товстим шаром ле-

жить справжній або середньогумусний чорнозем. Класична схема ґрунотворення чорноземів спостерігається лише поза межами гранітних відслонень на широких просторах межиріч. Гранітні відслонення, як правило, перекриті розмитими і деградованими чорноземами, часто в суміші з рештками зруйнованих кристалічних порід.

Літо жарке й сухе, сумарна сонячна радіація за рік сягає тут 26–27 кДж/см². Середня температура липня становить 20–24 °С. Період часу з температурами вище 0 °С триває понад 250 діб. Протяжність часу з середньодобовими температурами вище 10 °С коливається від 150 до 180 діб.

Флору і рослинність гранітних відслонень досліджували В. Бессер [34, 35], А.Л.Андрійовський [1, 2], О.С. Рогович [16], І.Ф.Шмальгаузен [32, 33], Й.К.Пачоський [14, 15], М.І.Котов [10], Є.М. Лавренко [11, 12], М.В.Клоков [6–9], Ф.О.Гринь та М.В.Клоков [4], В.В.Осичнюк [13], В.Г.Собко [17–30], В.Г.Собко, М.П.Зубович, М.Б.Гапоненко [31].

В утворенні сучасного рослинного вкриття гранітних відслонень беруть участь три типи рослинності: лісовий, чагарниковий та степовий [18].

Лісова рослинність репрезентована наскельними дібровами та байрачними гаями. На гранітних островах по р. Південний Буг трапляються угруповання вільхи клейкої та верби білої. Чагарникова рослинність представлена таволжниковою та ефедровою формаціями. На схилах, кристалічні породи яких прикриті незначним шаром ґрунту (5–15 см), зустрічається рослинний покрив, представлений формаціями типчака валійського, бородача звичайного та клейстогени болгарської.

На території заповідного регіону виявлено близько 800 видів вищих судинних рослин. Провідне місце у флорі посідають тонконогові (Poaceae) — 18,3, айстрові (Asteraceae) — 13,7, глухокропівові (Lamiaceae) — 9,1, гвоздикові (Caryophyllaceae) — 7,8, шипшинові (Rosaceae) — 7,2, лілійні (Liliaceae) — 6,1, бобові (Fabaceae) — 5,2 % та ін.

Лісові рослини становлять 7,84, степові — 43,13 і петрофільні — 49,03 %. Бачимо, що

ядро флори гранітних відслонень складають петрофільні рослини, серед яких виділяють облігатно-гранітні — 4,24, гранітно-піскові — 4,90, гранітно-вапнякові — 12,41 і рослини різних кам'янистих порід — 27,48 %.

У флорі гранітних відслонень Побужжя згідно з класифікацією Ю.Д. Клеопова виділено 5 географічних елементів: голарктичний — 3,02, бореальний — 0,32, неморальний — 7,84, середземноморський — 13,72 і степовий — 74,10 %. На гранітних відслоненнях найчисленніше представлений степовий географічний елемент, який складається з понад 70 ендемічних видів, а також 10 облігатно-гранітних ендемів. Така велика кількість ендемічних видів свідчить, що флора гранітних відслонень в основі автохтонна і аналогів у флорі Європи не має.

У флорі Побужжя виявлено 23 види рідкісних і зникаючих рослин, які занесено до Червоної книги України (2-е вид.). Серед них 7 ендемів, коротка характеристика яких подається нижче.

1. Вишня Клокова (*Cerasus klokovii* Sobko) — вузький ендем Побужжя, який виявлено лише в околицях Трикрата і Міреї [23].

2. Мерінгія південнобузька (*Moehringia hypanica*, Grynj et Klok.) — вузький ендем гранітних відслонень Побужжя, який виявлено в околицях сіл Богданівка і Олександрівка [4].

3. Смілка південнобузька (*Silene hypanica* Klok.) — вузький ендем Побужжя, виявлений лише в урочищі Пугачка.

4. Гвоздика південнобузька (*Dianthus hypanicus* Andr.) — ендем гранітних відслонень Придніпровської височини.

5. Громовик гранітний (*Onosma granitcola* Klok.) — причорноморсько-приазовський ендем.

6. Сон український (*Pulsatilla ucrainica* (Ugrinsky) Wissjul.) — ендемічний вид Причорномор'я.

7. Тюльпан південнобузький (*Tulipa hypanica* Klok. et Zoz) — ендем Західного Причорномор'я, північний представник древнього середземноморського ряду *Biebersteiniana* Klok. і сучасний елемент петрофітону і степофітону.

У флорі гранітних відслонень виявлено два реліктові види з диз'юнктивними ареа-

лами. Це рутвиця смердюча (*Thalictrum foetidum* L.) з подільсько-причорноморсько-західносибірським локалітетом [30] та релікт південного варіанта палеоген-неогенової тургайської флори з сучасною причорноморською диз'юнкцією — голонасінниця одеська (*Gymnospermium odessanum* (DC.) Takht.). До реліктових видів відносять гвоздику південнобузьку, вишню Клокова, мерінгію південнобузьку та смілку південнобузьку. Вважають, що у реліктовому стані перебувають всі види ковили. При аналізі реліктів виявлено давні фенетичні зв'язки петрофільної флори Побужжя з гірськими флорами Криму, Кавказу і Центральної Європи.

На території "Гранітно-Степового Побужжя" проходить північна межа розповсюдження 7 рідкісних видів, серед яких 3 види ковили (*Stipa tirsia* Stev., *S. pulcherrima* C. Koch, *S. ucrainica* P. Smirn.), півники понтичні (*Iris pontica* Zapal.), тюльпан Шренка (*Tulipa schrenkii* Regel.), тюльпан південнобузький та голонасінниця одеська. На південно-західній межі ареалу знаходиться тюльпан дібровний (*Tulipa quercetorum* Klok. et Zoz), а на західній — ковила дніпровська (*Stipa borysthenica* Klok. ex Prokud.).

У флорі "Гранітно-Степового Побужжя" визначено 23 види рідкісних і зникаючих видів рослин, які рекомендовано до регіональної охорони та занесення до Червоної книги Миколаївської обл. Це такі види:

- Аконіт куцистий — *Aconitum eulophum* Reichenb.
- Белевалія сарматська — *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow
- Валеріана пагононосна — *Valeriana stolonifera* Czern.
- Виноград лісовий — *Vitis sylvestris* C. G. Gmel.
- Вероніка Гриня — *Veronica grynjana* Klok.
- Горицвіт весняний — *Adonis vernalis* L.
- Деревій тонколистий — *Achillea leptophylla* Bieb.
- Кермек широколистий — *Limonium platyphyllum* Lincz.
- Кермек південнобузький — *Limonium hypanicum* Klok.
- Ломиніс цілолистий — *Clematis intergrifolia* L.
- Мигдаль степовий — *Amygdalus nana* L.
- Оман високий — *Inula helenium* L.
- Первоцвіт весняний — *Primula veris* L.
- Півники солелюбні — *Iris halophila* Pall.
- Смілка приземкувата — *Silene supina* Bieb.
- Тринія багатостеблова — *Trinia multicaulis* Schischk.
- Чистець вузьколистий — *Stachys angustifolia* Bieb.
- Чемериця чорна — *Veratrum nigrum* L.
- Шипшина українська — *Rosa ucrainica* Chrshan.

Рожа бліда — *Alcea pallida* (Waldst. et Kit. ex Willd) Waldst. et Kit.

Юринея Пачоського — *Jurinea paczoskiana* Iljin

Яблуня рання — *Malus praecox* (Pall.) Borkh.

Зірочки зернисті — *Gagea granulosa* Turcz.

Популяцію зірочок зернистих було вперше виявлено у 1974 р. [24].

Зазначимо, що чимало рідкісних і зникаючих видів флори Побужжя успішно пройшли інтродукційний процес в умовах Національного ботанічного саду НАН України. До них належать: астрагал шерстистоквітковий, вишня Клокова, гвоздика південнобузька, голонасінниця одеська, півники понтичні, підсніжник Ельвеза, рутвиця смердюча, рябчик руський, смілка південнобузька, сон український, тюльпан південнобузький та Шренка, шафран сітчастий, виноград лісовий, горицвіт весняний, ломиніс цілолистий, оман високий, чистець вузьколистий, чемериця чорна, шипшина українська, зірочки зернисті [20, 22, 25, 28, 29, 31].

В умовах культури було одержано велику кількість насіння смілки південнобузької та гвоздики південнобузької, яке було висіяне на гранітних відслоненнях у долині Південного Бугу, і деструктивні природні популяції відновлювались до рівня нормальних угруповань. Це був перший позитивний захід успішної репатріації інтродукованих рослин [26].

Громадськість Побужжя, і в першу чергу "Рух зелених", пропонують регіональний ландшафтний парк назвати іменем Віктора Петровича Скаржинського (1787—1861) — відомого аграрного діяча свого часу. Тут, на Побужжі, в нього був маєток "Трикрати", де на площі 221 га зростав 281 вид дерев, багато з яких було завезено із Західної Європи і Північної Америки. В саду пишно цвіли магнолії, сакури, тюльпанні дерева, ласкали око голубі ялини, кедрі. На площі 400 га було створено оригінальну діброву, яка добре збереглась до наших часів і привертає увагу спеціалістів та численні екскурсії шанувальників рідної природи. Ще на початку XVIII ст. деревні саджанці з маєтку Скаржинського висаджували по всій губернії, зокрема в Херсоні, Миколаєві та Одесі. Деревами обсаджували шляхи і поля. То були перші

спроби створення лісових смуг у Степу. В околицях маєтку був створений також помологічний сад, в якому налічувалось понад 220 сортів фруктових дерев, окремо виноград на площі 100 га та шовковиця на площі 150 га. Для забезпечення насаджень водою на річці було споруджено близько 40 запруд. Маєток "Трикрати" був першим зеленим оазисом у степовій зоні.

Моніторинг регіонального ландшафтного парку нині здійснює Мигійський радгосптехнікум, приміщення якого було споруджено у 1883 р. на кошти Й.П.Скаржинського, онука В.П.Скаржинського. Спочатку це була школа, яка готувала спеціалістів для села. Біля школи на площі 170 десятин було висаджено дендрарій, упорядковано унікальну байрачну діброву. Дендропарк був базою проведення практичних занять для слухачів школи, просвіти та відпочинку населення всього повіту. Дендрарій майже цілком знівечений фашистами і, на жаль, й досі не відроджений.

"Гранітно-Степове Побужжя" — це край козацької й гайдамацької слави. Тут гуртувались загони Максима Залізняка, Федора Швидкого, Гната Голого, Герасима Хромого та Сави Чалого. Тут розміщались Буго-Гардська поланка — найбільше об'єднання козаків Нової Січі. На цих землях виборювали волю для народу гетьмани Сагайдачний, Дорошенко, Сірко та Калнишевський. Це тут під час російсько-турецької війни 1767—1791 рр. ходив на турків атаман Петро Скаржинський, батько Віктора Скаржинського. На території заповідного масиву й досі помітні сліди Чорного, Королівського і Голубого шляхів, а також оборонні Троянові вали. Загалом регіональний ландшафтний парк "Гранітно-Степове Побужжя" — це комплексний заповідний об'єкт, де будуть зберігатись біологічні та геологічні експонати, ландшафтні та історичні пам'ятки, цінні для науки і народного господарства України.

1. Андржиєвский А. Л. Ботанический очерк местностей, лежащих между Бугом и Днепром // Зап. с.-х. о-ва Юж. России. — Киев, 1855. — 2, № 4. — С. 48—60.
2. Андржиєвский А. Л. Исчисление растений Подольской губернии и смежных с ней мест. — Киев, 1860. — 107 с.

3. Бондарчук В. Г. Геологія України. — К.: Вид-во АН УРСР, 1959. — 831 с.
4. Гринь Ф. О., Клоков М. В. Новый вид мерингі з гранітів р. Південного Бугу // Укр. ботан. журн. — 1951. — 7, № 4. — С. 55—60.
5. Клеопов Ю. Д. Анализ флоры широколиственных лесов Европейской части СССР. — Киев: Наук. думка, 1990. — 350 с.
6. Клоков М. В. Ендемізм української флори: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. — К., 1947. — 46 с.
7. Клоков М. В. Критичне вивчення вищих рослин Української РСР // Укр. ботан. журн. — 1960. — 17, № 5. — С. 103—112.
8. Клоков М. В. Основные этапы развития равнинной флоры Европейской части СССР // Материалы по истории флоры и растительности СССР. — 1963. — Вып. 4. — С. 376—406.
9. Клоков М. В. Рассообразование в роде тимьянов — *Thymus* L. на территории Советского Союза. — Киев: Наук. думка, 1973. — 190 с.
10. Котов М. И. Флора каменистых обнажений в Украинской ССР и ее происхождение // Тез. докл. Всесоюз. ботан. о-ва. — 1958. — № 3. — С. 112—114.
11. Лавренко Е. М. Охорона природи на Україні // Укр. ком. охорони пам'яток природи. — Харків, 1927. — С. 1—16.
12. Лавренко Е. М. История изучения генезиса флоры и растительности в связи с проблемой реликтов во флоре СССР // Пробл. реликтов во флоре СССР. — 1942. — 27, № 6. — С. 88—105.
13. Осичнюк В. В. Флористичні особливості Середнього Побужжя // Укр. ботан. журн. — 1960. — 17, № 3. — С. 46—47.
14. Пачоский И. К. Основные черты развития флоры Юго-Западной России. — Херсон: Тип. С. Н. Ольховникова и С. А. Ходушина, 1910. — 430 с.
15. Пачоский И. К. Описание растительности Херсонской губернии. — Херсон: Тип. С. Н. Ольховникова и С. А. Ходушина, 1917. — 366 с.
16. Рогович А. С. Обзорение растений семенных и высших, входящих в состав флоры Киевского учебного округа. — Киев, 1869. — 168 с.
17. Собко В. Г. Рідкісні рослини гранітних відслонень Придніпровської височини // Тези наук. конф. мол. вчених. — К.: Наук. думка, 1970. — С. 52—55.
18. Собко В. Г. Флора і рослинність гранітних відслонень Придніпровської височини // Укр. ботан. журн. — 1972. — 29, № 4. — С. 352—358.
19. Собко В. Г. Ендемічні та реликтові елементи флори гранітних відслонень Придніпровської височини // Там же. — № 5. — С. 624—630.
20. Собко В. Г. Корисні рослини флори гранітних відслонень рівнинної частини України // Інтродукція рослин і зелене будівництво. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 132—133.
21. Собко В. Г. Флора гранітних відслонень і пісків, які прилягають до них на Придніпровській височині і Центральному Поліссі: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1973. — 26 с.
22. Собко В. Г. Інтродукція смілки південнобузької на півночі України // Тез. докл. III Всесоюз. конф. мол. дослідувачей. — М.: Б. в., 1973. — С. 65—67.
23. Собко В. Г. Новый вид вишни *Cerasus klokovii* Sobko з гранітних відслонень Південного Бугу // Укр. ботан. журн. — 1973. — 80, № 5. — С. 663—665.
24. Собко В. Г. Зірочки зернисті *Gagea granulosa* Turcz. на Україні // Там же. — 1974. — 81, № 1. — С. 113—117.

25. Собко В. Г. Релікти Придніпровської височини в природі і культурі на півночі України // Інтродукція і акліматизація рослин на Україні. — 1975. — Вип. 7. — С. 186—189.
26. Собко В. Г. Відродження, відновлення та охорона двох зникаючих видів флори України // Нові культури в народному господарстві і медицині. — К.: Наук. думка, 1976. — Ч. 2. — С. 151—154.
27. Собко В. Г. Морфологічна дискретність смілок секції *Comractae* Schischk. // Матеріали VI з'їзду Укр. ботан. т-ва. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 258.
28. Собко В. Г. Гранітні відслонення // Рідкісні рослини флори України. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 152—158.
29. Собко В. Г. Участок "Редкие и исчезающие виды флоры Украины" // Інтродукція і акліматизація рослин. — 1985. — Вип. 5. — С. 33—36.
30. Собко В. Г. Інтродукція рідких і исчезаючих видів рослин в зв'язі з їх охороною // Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. — Ялта, 1993. — 40 с.
31. Собко В. Г., Зубович М. П., Гапоненко М. Б. Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин // Тези доп. IX з'їзду Укр. ботан. т-ва. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 160.
32. Шмальгаузен И. Ф. Флора Юго-Западной России. — Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1886. — 780 с.
33. Шмальгаузен И. Ф. Материалы к третичной флоре Юго-Западной России // Записки киевского общества естествоиспытателей. — Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1884. — № 4. — С. 182—189.
34. Besser V. Index Hortum Cremeneci. — 1816. — 217 с.
35. Besser V. Enemuratio plantarum hucusque in Volhynia, Podocia, Kioviensi, Bessarabia cis-Tyraica et circa odessam collectarum. — Vilnac, 1882. — 305 p.

Надійшла 27.01.2000

НАУЧНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА
"ГРАНИТНО-СТЕПНОЕ ПОБУЖЬЕ"

В. Г. Собко, Н. Б. Гапоненко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Рассматриваются геоморфологические и ботанические объекты гранитных обнажений р. Южный Буг, а также прекрасные рукотворные сады и парки. Перечислены раритеты, которые занесены в охранные списки Украины. Представлены редкие и исчезающие виды растений флоры Побужья, успешно интродуцированные в условия Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко НАН Украины.

SCIENTIFIC AND HISTORIC VALUE
OF "GRANITIC-STEPPE POBUZHYA"
LANDSCAPE PARK

V. G. Sobko, M. B. Gaponenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Geomorphological botanical objects of granitic exposures of the Pivdenny Bug river as well as beautiful manmade gardens and parks are observed. Rarities registered in State Conservative Records are cited. A number of rare and vanishing species of plants from the Bug area are successfully introduced in the conditions of the M. M. Grishko National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine.

КОЛЕКЦІЯ ВИДІВ РОДУ PAPHIOPEDILUM PFITZ. (ORCHIDACEAE JUSS.) В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

В. С. ВАХРУШКІН

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено відомості стосовно видового складу колекції роду *Paphiopedilum* в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України. На прикладі *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. проілюстровано основні напрямки досліджень представників роду в умовах оранжерейної культури і в культурі *in vitro*. Отримані результати розглянуто з позицій збереження біорізноманіття. Зроблено загальний огляд останніх публікацій, присвячених вивченню роду *Paphiopedilum*.

Paphiopedilum, найбільший рід підродини Cypripedioideae, поряд з такими родами, як *Cymbidium* Sw., *Dendrobium* Sw., *Phalaenopsis* Bl., належить до родів родини Orchidaceae, що протягом вже майже двох століть викликають значний інтерес як вчених-систематиків, так і квітникарів.

В колекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (НБС НАН України) рід *Paphiopedilum* Pfitz. представлений 12 видами (*Paphiopedilum appletonianum* (Gower) Rolfe, *P. argus* Stein, *P. delenatii* Guill, *P. callosum* (Reichb. f.) Pfitz., *P. gratixianum* (Masters) Guill., *P. hirsutissimum* (Lindl. ex Hooker) Stein, *P. insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz., *P. lawrenseanum* (Reichb. f.) Pfitz., *P. spicerianum* (Reichb. f. ex Masters & T. Moore) Pfitz., *P. sukhakulii* Schoser & Senghas, *P. tonsum* (Reichb. f.) Stein, *P. venustum* (Wall.) Pfitz. ex Stein) та 42 сортами і гібридними формами. Переважна більшість видів була отримана в різні роки (з 1971 по 1996) з Голландного ботанічного саду РАН; *P. appletonianum*, *P. delenatii*, *P. gratixianum* у 1989—

1994 рр. були зібрані в експедиції до В'єтнаму, а сорти придбані у відомій французькій квітникарській фірмі "Vacherot & Lecoufle" з 1982 по 1985 р.

Всі види роду *Paphiopedilum* занесені до Додатку № 1 Конвенції про міжнародну торгівлю зникаючими видами дикої флори і фауни (SITES). У зв'язку з цим утримання такої колекції видів роду має винятково велике значення не лише для селекції нових продуктивних високодекоративних сортів, перспективних для промислового вирощування, але й з точки зору збереження біорізноманіття в умовах *ex situ*.

Види роду *Paphiopedilum* поширені в Південній і Південно-Східній Азії і на прилеглих тропічних островах від Південної Індії на заході до Соломонових островів на сході і від Гімалаїв на півночі до о. Ява на півдні [12].

Питання про кількісний склад роду на сьогодні ще остаточно не з'ясовано. Протягом останніх десятиліть вчені вважали, що до роду *Paphiopedilum* належить від 60 до 80 видів [7, 8, 12], однак у пізніх роботах [10, 13], пов'язаних з вивченням видів роду *Paphiopedilum* в центрах його видової різ-

номанітності (Китай, В'єтнам), вчені-систематики звузили обсяг роду до 66—69 видів [13]. Незважаючи на ряд нових знахідок, зроблених в останні роки в Індонезії та В'єтнамі [4—5, 6, 10], інвентаризацію цього роду ще остаточно не завершено. Це, очевидно, частково пов'язано з тим, що місця зростання зазначених рослин часто є важкодоступними — степові схили біля вершин гір, утворених карстовими породами, розщілини у прямовисних скелях [5,13]. Поряд з цим експорт рослин видів *Parhipedilum* у високорозвинені країни, як і в перші роки після відкриття цих надзвичайно декоративних рослин, відбувається в дуже широких масштабах, незважаючи на його нелегальний характер. Зменшення кількості особин того чи іншого виду *Parhipedilum* у природі відбувається не стільки через надмірне їх збирання як декоративних рослин, скільки через зміну умов у місцях природного зростання [10,13].

У межах роду є види (*P. rothschildianum*, *P. dayanum*, *P. druryi*), які поширені в природі (на г. Кінабалу в Малайзії, на півночі о. Калімантан) на дуже обмеженій території, а кількість особин у популяціях часто не перевищує 50 [9, 10, 13]. На відміну від зазначених такі види роду, як *P. callosum*, *P. Concolor*, *P. macranthum*, трапляються в природі на досить значних територіях (від сотень до тисяч квадратних кілометрів) [10, 13].

Пафіопедиліуми були надзвичайно популярними в оранжерейній культурі з часу відкриття в Індії та інтродукції перших видів роду (*P. insigne*, *P. venustum*) на початку XIX ст. *Parhipedilum insigne* вперше був зібраний Н. Валішем (N. Wallich) і описаний Дж. Ліндлеем (J. Lindley) у 1821 р. як *Cypripedium insigne* (Bechtel). Все нові й нові види залучались до селекційного процесу. Майже півтора століття в колекціях домінували гібриди. Для нашого часу характерним є повернення інтересу до природних видів, що, можливо, пов'язано з відкриттям у середині 1980-х років 3 нових надзвичайно декоративних видів — *P. Armeniacum*, *P. emersonii*, *P. malipaense*, що належать до секції *Parvisepalum* [11, 13]. В останні роки в Індонезії

були знайдені види з багатоквітковими суцвіттями (*P. Rothschildianum*, *P. sanderianum*) [9, 10]. В колекції НБС НАН України ця секція представлена видом *P. delenatii* Guill., який був описаний і введений у культуру в 1914 р.

Найбільше різноманіття видів роду *Parhipedilum* характерне для регіону, який охоплює південний Китай і північ В'єтнаму [10, 13]. Тут знайдено 18 видів роду, серед яких третина є ендемічними. Для цієї частини земної кулі характерна чітко виражена сезонність клімату. Сухий сезон триває з листопада до кінця травня або до початку червня. Протягом цього періоду дощі бувають дуже рідко, а рослини отримують вологу в основному за рахунок туманів, що вкривають вершини пагорбів, утворених вапняковими породами. Взимку температура падає навіть нижче 10 °С, а інколи бувають і легкі заморозки. Дощовий період триває з кінця травня — початку червня до жовтня.

У НБС НАН України вивчається біологія розвитку видів роду в умовах оранжерейної культури та культури *in vitro*. Як модельний об'єкт для відпрацювання методів масового розмноження видів роду *Parhipedilum*, технології культивування дорослих рослин і, що особливо суттєво, рослин-сіянців (склад субстрату, температурний режим, живлення) після переведення з асептичних умов культури *in vitro* в умови оранжереї було обрано *Parhipedilum insigne*.

Поширений вид в північно-східній Індії та східному Непалі, де зростає на виходах доломітових порід, здебільшого поряд з водопадами, на висоті до 2000 м над р.м. в умовах мусонного клімату з чітко вираженим періодом дощів, що триває з травня по жовтень [8].

Вибір об'єкта зумовлений тим, що в умовах оранжерейної культури рослини цього виду щороку цвітуть, а при штучному запиленні утворюють плоди з фертильним насінням, які дозрівають протягом 12—13 міс. Достатня кількість колекційних рослин дає можливість вивчати життєві цикли розвитку рослин цього виду, будову вегетативної та генеративної сфер, тип пагонової системи.

Отримані дані можна буде певною мірою екстраполювати на інші рідкісні види *Paphiopedilum* (*P. delenatii*, *P. appletonianum*, *P. sukhaikulii*), які представлені в колекції одним або кількома екземплярами, що унеможливило як їх препарування, так часто і отримання фертильного насіння.

Вивчення особливостей розвитку рослин цього виду в умовах оранжерейної культури, застосування методики насінневого розмноження орхідей *in vitro* [2, 3] дало змогу отримати масовий посадковий матеріал, розробити технологію культивування в оранжерейних умовах як для промислового вирощування *P. insigne*, так і для збереження його *ex situ* [1].

Наші спостереження за розвитком рослин різних видів *Paphiopedilum* показали, що в оранжерейній культурі їх активний ріст збігається з піком опадів в умовах природного ареалу (травень—жовтень). Цвітіння, що триває, як правило, до 2,5 міс, у різних видів відбувається в лютому-березні або в листопаді-грудні, тобто до періоду дощів або після його закінчення. Таким чином, простежується чіткий зв'язок між рівнем опадів у межах природного ареалу та особливостями розвитку рослин в умовах оранжерейної культури. З'ясуванню багатьох питань, пов'язаних із залежністю між особливостями розвитку видів роду *Paphiopedilum* в умовах оранжерейної культури та екологією місць природного зростання, значною мірою сприяють публікації, в яких на відміну від публікацій попередніх років наведено детальні відомості щодо рН субстрату, висоти над рівнем моря, експозиції схилу, на якому переважно зростає той чи інший вид, детальні кліматологічні дані. Особливо це стосується робіт, присвячених вивченню китайських та в'єтнамських видів [4—6, 10, 13]. Виняткове значення ці дані матимуть і при коригуванні технологічного режиму для різних видів роду відповідно до його екологічних особливостей.

Важливим, часто навіть критичним, етапом насінневого розмноження є переведення рослин з умов культури *in vitro* в оранжерейні. Нами було встановлено, що пересад-

ку сіянців *P. insigne*, *P. collosum* краще проводити у віці 1,5—2 років за наявності у них 4 листків і більше, а з багатьох варіантів субстратів (сфагновий мох, деревне вугілля, соснова кора, коріння папороті, пісок та інше в різних пропорціях), випробуваних нами на цій стадії розвитку рослин, найбільш придатним є чистий сфагновий мох без будь-яких домішок. Для подальшого успішного культивування рослин необхідно використовувати "легкі" варіанти субстратів. "Важкі" субстрати з додаванням таких компонентів, як дернова земля, глина чи перегній, призводять до загнивання кореневої системи.

1. Вахрушкін В. С. Насіннєве розмноження та культивування *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. (Orchidaceae Juss.) // Вісн. Київ. ун-ту. — 1999. — Вип. 2. — С. 33—34.
2. А. с. 816438 СССР, МКИ⁹. Питательная среда для прорастивания семян орхидей / Г.П. Кушнир, В.Е. Будак, А.Н. Лаврентьева. — 1981. — Бюл. № 12.
3. Червченко Т. М., Кушнир Г. П., Лаврентьева А. Н. Методические рекомендации по массовому размножению орхидей. — Киев: Наук. думка, 1982. — 54 с.
4. Averyanov L. V. *Paphiopedilum hiepii* // Orchidee. — 1998. — 67, N 3. — P. 260—263.
5. Averyanov L. V., Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Dzuong Huyen. Endangered Vietnamese *Paphiopedilums*. P. 1. *Paphiopedilum helenae* // Ibid. — 1996. — 66, N 10. — P. 1062—1069.
6. Averyanov L. V., Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Dzuong Duc Huyen. Endangered Vietnamese *Paphiopedilums*. P. 4. *Paphiopedilum hirsutissimum* var. *Esquirolei* and var. *chiwuanum* // Ibid. — 1997. — 66, N 4. — P. 378—383.
7. Bechtel H., Cribb Ph., Launert E. The manual of cultivated orchid species. — Cambridge, Massachusetts: MTT Press, 1986. — 444 p.
8. Cash C. The slipper orchids. — Portland, Oregon: Timber Press, 1993. — 228 p.
9. Clark J. *Paphiopedilum rothschildianum* // Orchids. — 1998. — 67, N 1. — P. 28—37.
10. Cribb Ph. Wild *Paphiopedilums* // Ibid. — 1999. — 68, N 4. — P. 340—349.
11. Hersh H. *Parvisepalum Paphiopedilum hybrids* // Ibid. — 1999. — 68, N 1. — P. 6—13.
12. Schlechter R. Die Orchideen. — Berlin: Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1915. — 836 S.
13. Tsi Zhan-Huo, Luo Yi-bo, Cribb P. J. et al. A preliminary report on the population size, ecology, and conservation status of some *Paphiopedilum* species (Orchidaceae) in Southwest China // Lindleyana. — 1999. — 14, N 1. — P. 12—23.

Надійшла 12.01.2000

КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА
PAPHIOPEDILUM PFITZ. (ORCHIDACEAE JUSS.)
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
им. Н. Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

V. S. Vakhrushkin

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлены сведения о видовом составе коллекции рода *Paphiopedilum* в Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гришко НАН Украины. На примере *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. проиллюстрированы основные направления исследования представителей рода в условиях оранжерейной культуры и в культуре *in vitro*. Полученные результаты рассмотрены с позиций сохранения биоразнообразия. Сделан общий обзор последних публикаций, посвященных изучению рода *Paphiopedilum*.

COLLECTION OF PAPHIOPEDILUM
PFITZ. (ORCHIDACEAE JUSS.) IN M. M. GRISHKO
NATIONAL BOTANICAL GARDENS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF UKRAINE

V. S. Vakhrushkin

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The data about *Paphiopedilum* species collection in M. M. Grishko National Botanical Gardens are presented. As example of the main trends of investigation of this genus under both greenhouse culture conditions and *in vitro*. The latest publications dedicated to the study of *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. genus have been reviewed.

**Національний
ботанічний сад
ім. М. М. Гришка
НАН України**
п р о п о н у є

Тел. для довідок
294-95-14

◆ **ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
територій, котеджів, офісів**

- ◆ проектування та ландшафтний дизайн
- ◆ комп'ютерне моделювання
- ◆ створення газонів, кам'янистих гірок, живоплотів, квітників
- ◆ посадку дерев, кущів і догляд за ними
- ◆ реалізацію посадкового матеріалу

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАПАСЫ ASTRAGALUS DASYANTHUS PALL. НА КРИВОРОЖЬЕ

Т. Э. БАРАЕВА

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Представлены результаты изучения эколого-ценотических особенностей, распространения и запасов Astragalus dasyanthus Pall. на территории Криворожья.

Одним из главных источников получения лечебных и профилактических средств современной медицины являются лекарственные растения. Среди них значительный интерес представляет *Astragalus dasyanthus* Pall. из семейства Fabaceae. Астрагал шерстистоцветковый — ценное лекарственное растение, занесенное в Красную книгу Украины. Фармацевтическая промышленность постоянно испытывает недостаток в этом растении. В медицине астрагал применяется при хронической сердечно-сосудистой недостаточности со склонностью к спазмам коронарных сосудов, гипертонической болезни, сосудистых заболеваниях, а также при острых и хронических нефритах. В народной медицине Украины отвар травы астрагала широко применяется как отхаркивающее и диуретическое средство, его рекомендуют при астении, болезнях почек, ожогах, суставном ревматизме, нервных болезнях [2, 5, 7].

Запасы сырья астрагала в Днепропетровском регионе незначительны, как и по всей Украине. Лесопосадки на степных склонах балок и увеличение интенсивности выпаса ведут к быстрому исчезанию растения. Поэтому астрагал встречается в основном в

отдаленных глухих местах. В связи с этим в 1996—1998 гг. мы обследовали территорию Криворожского района с целью изучения распространения *Astragalus dasyanthus* и определения запасов его сырья.

При проведении работы мы использовали общепринятые методики определения сырьевого потенциала. Выполняли геоботанические описания фитоценозов с оценкой состояния популяций исследуемого вида [1, 3, 6].

В орографическом отношении исследуемый регион относится к Приднепровской возвышенности, представляющей собой волнистую равнину с плоскими водоразделами, неглубокими широкими речными долинами, которые местами пересекаются сетью балок и оврагов. Высота ее постоянно снижается с северо-запада на юго-восток. Балки Приднепровской возвышенности отличаются небольшим водосбором и крутыми склонами.

В связи с неоднородностью рельефа и географическим положением растительность региона весьма разнообразна. Основной ее тип — степной, частично распространены заросли кустарников, хорошо представлена растительность каменистых обнажений, фрагментарно — луговая, болотная и синантропная растительность. Преобладают настоящие разнотравно-типчаково-ковыльные, тип-

чаково-ковыльные и кустарниковые степи и растительность обнажений.

Целинные участки с природной растительностью разной степени трансформации сохранились на ограниченных территориях по крутым берегам рек и склонам балок. Степные участки разделены антропогенными барьерами. В целом флора региона несет черты гранитного эндемизма, эндемики и субэндемики имеются среди петрофильных видов, произрастающих на гранитах и известняках, а также на каменистых обнажениях склонов степных участков.

Astragalus dasyanthus имеет узкую экологическую амплитуду, встречается в основном на целинных участках степей, на степных и остепненных верхних и средних частях склонов балок и оврагов, в разреженных зарослях степных кустарников и речных долинах на смытых черноземных почвах. На исследуемой территории это растение произрастает кое-где на степных склонах с севера на юг на участках различных экспозиций. Встречаемость и численность заметно уменьшаются от северной к южной части района. Растет небольшими группами на верхних и средних частях склонов юго-западной, западной и северо-восточной экспозиций при задерненности почвы 70—80 %. Обычно эдификатором ассоциаций выступают *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr., *Stipa capillata* L., *Festuca valesiaca* Gaud. Для ассоциаций характерно наличие большого количества видов, среди которых трудно выделить наиболее часто встречающийся. Общее количество видов ассоциаций колеблется от 40 до 60, среди них наиболее часто встречаются *Stachys transsylvanica* Schur, *Veronica steppacea* Kotov, *Jurinea arachnoidea* Bunge, *Dianthus carbonatus* Klok., *Linum tenuifolium* L. *Seseli campestre* Bess., *Phlomis pungens* Willd., *Otites wolgensis* (Hornem.) Grossh., *Odontholophus trinervius* (Steph.) Dobroc., *Peucedanum ruthenicum* Bieb., *Asparagus polyphyllus* Stev., *Galium volhynicum* Pobed., *Plantago stepposa* Kuprian., *Astragalus austriacus* Jacq., *Odontites vulgaris* Moench.

Средняя численность в период исследований составляла 2—6 особей на 1 м². Плотность запаса сырья астрагала варьирова-

лась от 15,7 до 53,0 г/м² (воздушно-сухого сырья).

Иногда мы его отмечали на старых железорудных отвалах, где он принимает участие в формировании искусственных фитоценозов. На 10—15-летних отвалах его проективное покрытие составляло приблизительно 1,5 %, на 15—35-летних — 2,5, свыше 35 лет — 3,8 %. Плотность запаса сырья достигала 12 г/м².

В различных ассоциациях астрагал распространен неравномерно. Наибольшее количество особей на единицу площади наблюдается в разнотравно-типчаково-ковыльных ассоциациях (4—6 особей на 1 м²). В типчаково-ковыльных, типчаково-разнотравных ассоциациях встречаемость этого вида составляет 2—5 особей на 1 м². Наименьшее количество особей на единицу площади наблюдается в типчаково-бородачевых, бородачевых ассоциациях, в искусственных фитоценозах на железорудных отвалах (1—2 особи на 1 м²). Наиболее ксерофильные ассоциации с участием *Astragalus dasyanthus* — ассоциации *Stipetum capillatae*, встречающиеся на крутых участках верхней части склонов. Самыми мезофильными являются ассоциации *Festucion valesiacaе*, которые приурочены к различным средним частям склонов. Самые мощные генеративные побеги развиваются в ковыльно-типчаково-разнотравных ассоциациях, где высота особей составляет в среднем 35—40 см, они имеют 1—6 генеративных побега, формируются от 1 до 30 соцветий, в соцветии развивается 5—35 цветков. Возрастной спектр *Astragalus dasyanthus* представлен ювенильными (около 5 %), имматурными (4 %), виргинильными (15,5 %), генеративными молодыми (30,4 %), генеративными средневозрастными (38 %), генеративными старыми (7 %) и синильными (0,5 %) особями. Наблюдается уменьшение потенциальной плодовитости и семенной продуктивности при движении с севера на юг района.

Начало вегетации астрагала приходится на конец марта — начало апреля, цветение начинается с июня и продолжается до августа. Размножается семенами, максимальное количество всходов наблюдается вокруг

материнского растения. На 1 м² в зависимости от плотности астрагала опадает от 25 до 250 семян. Весной появлялось от 3 до 40 всходов на 1 м², однако к осени выжило только 20—40 %. В условиях Криворожского ботанического сада НАН Украины всходы получались при осеннем и весеннем посеве. Без специальной обработки семена имели низкую всхожесть. После скарификации всхожесть достигала 80 %. В первый год интродукции зацветали отдельные особи. Массовое цветение и плодоношение наблюдалось со второго года.

Интродукция этого вида в ботанических садах и его реинтродукция в природные и искусственные фитоценозы, восстановление естественной растительности на антропогенно трансформированных территориях будут способствовать сохранению этого вида. У *Astragalus dasyanthus* корневая система уже на втором году проникает в глубь почвы на 2 м и более. В этой связи он может являться не только источником лекарственного сырья, медоносом, но и растением, препятствующим эрозии почв. Экологически чистые нарушенные земли могут использоваться для интродукции на них этого лекарственного растения, что будет способствовать решению сразу нескольких проблем: вовлечению нарушенных земель в биологический круговорот, восстановлению их биологической продуктивности, а также сокращению дефицита лекарственного растительного сырья.

1. Борисова Н. А., Токарева В. Д., Кузнецова М. А. Рекомендации по изучению ресурсов лекарственного растительного сырья для организации их рациональ-

ного использования и охраны. — Курск: Курск. правда, 1982. — 50 с.

2. Гаммерман А. Ф., Кадаев Г. Н., Яценко-Хмелевский А. А. Лекарственные растения: Справ. пособие. — М.: Высш. шк., 1983. — 398 с.
3. Дідух Л. П. Фітоіндикація екологічних факторів. — К.: Наук. думка, 1994. — 280 с.
4. Кучеровский В. В. Интродукция редких, эндемичных и реликтовых видов Правобережного Степного Приднепровья в Криворожском ботаническом саду // Интродукция и акклиматизация растений. — 1993. — Вып. 20. — С. 11—13.
5. Машковский М. Д. Лекарственные средства. — М.: Медицина, 1997. — Т. 1. — 736 с.
6. Методика определения запасов лекарственных растений. — М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1986. — 50 с.
7. Ивашин Д. С., Катина З. Ф., Рыбачук И. З. и др. Справочник по заготовкам лекарственных растений. — 5-е изд. — Киев: Урожай, 1986. — 296 с.

Поступила 04.01.2000

ПОШИРЕННЯ І ЗАПАСИ ASTRAGALUS DASYANTHUS PALL. НА КРИВОРІЖЖІ

Т. Е. Бараева

Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Представлені результати вивчення еколого-ценотичних особливостей, поширення і запасів *Astragalus dasyanthus* Pall. на території Криворіжжя.

THE DISTRIBUTION AND RESOURCES OF ASTRAGALUS DASYANTHUS PALL. ON THE TERRITORY OF KRIVROY ROG REGION

T. E. Baraeva

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The results of resource and ecologic-cenotic characters of *Astragalus dasyanthus* Pall. in Dnipropetrovsk region are presented in the publication. Introduction of *Astragalus dasyanthus* Pall. in Botanical Gardens and re-introduction in natural and artificial phytocenoses, renewal of natural vegetation and anthropogenically transformed territories are suggested to be protected.

УДК 631.524.001

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНТРОДУКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

П. Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Рассматриваются нынешнее состояние и перспективы развития интродукции растений как теоретической науки, требующей методологического обеспечения. Показана необходимость разработки новой парадигмы интродукции растений. Предлагаются методические принципы оптимизации интродукционного процесса на основе информационно-энергетической концепции. Описаны количественные методы интенсификации исследований на разных этапах интродукции растений.

Интродукция растений — один из важнейших видов человеческой деятельности. Это научное направление можно рассматривать в нескольких аспектах. Первый связан с представлением об интродукции как о теоретической науке, требующей методологического обеспечения. Второй определяется как агротехнический процесс с комплексом технологических разработок. И, наконец, — это ряд многочисленных биологических и социальных явлений, связанных с данным процессом.

В науке о переселении растений накоплено огромное количество фактов и эмпирических закономерностей. Многие из них выражены в виде теоретических положений, иногда даже в математической форме. Но, несмотря на это, теория — в том строгом смысле, в каком понимается это слово в “точных” науках, — отсутствует. Найденные закономерности существуют разрозненно, не образуют системы, не связаны друг с другом логически, не являются следствием каких-то более общих принципов.

Создано множество частных теорий интродукции, которые содержат идеи и предлагают практические действия применительно к переселению определенной группы растений в конкретных природных и социально-экономических условиях. Ощущается отсутствие достаточно формализованной общей теории интродукции, устанавливающей логическую связь между отдельными обобщениями, гипотезами и законами, что препятствует решению частных практических задач. Вместе с тем существующий комплекс частных теорий способствует построению общей теории интродукции растений. Вероятно, индуктивное обобщение, т. е. переход от знания об единичном к знанию об общем, и результаты этого процесса, фиксируемые в соответствующих понятиях и суждениях, на данном этапе развития интродукции растений является наиболее актуальной задачей.

На фоне большого количества работ в области теории и методов интродукции можно отметить неоднозначное использование некоторых терминов, возникают дискуссии о предмете, задачах и методах этой науки, господствует метод “проб и ошибок”.

© П. Е. БУЛАХ, 1999

Все это не способствует росту авторитета и престижа интродукции растений как науки, заставляет задуматься о существовании определенных этапов развития отдельных научных дисциплин. Разнообразные их критерии и степени "зрелости" [1] не всегда дают возможность сделать вывод о степени сформированности отдельных отраслей науки вследствие неоднозначности толкования фигурирующих в них суждений.

Более конструктивный исторический подход к этой проблеме [15] предполагает признаком зрелости любой научной дисциплины считать наличие парадигмы, т. е. определенной системы взглядов, выраженных в виде общих представлений, концепций, теорий. Парадигма опирается на фундаментальные научные достижения, выполняет определенные познавательные функции, располагает соответствующей методической базой. За принятием парадигмы следует использование теорий, выдвигаемых ею. С течением времени в рамках парадигмы накапливаются факты, которые нельзя объяснить с помощью принятого методического аппарата. Происходит поиск и затем реализация новой парадигмы. В какой-то степени смена парадигм определяет и чередование исторических этапов развития науки.

В интродукции растений А.М. Мауринь [17] выделяет шесть таких этапов: 1) наивного акклиматизаторства (натурфилософский); 2) натурализации (позитивистский); 3) дедукции; 4) феноменологический; 5) селекционизма; 6) моделирования. Последний из них переживает стадию формирования методических основ. Это происходит достаточно быстрыми темпами на базе заимствования и соответствующей подгонки математического аппарата (функциональное, эскизное и имитационное моделирование).

Анализ основных тенденций развития интродукции растений позволяет предположить, что эта самостоятельная научная дисциплина переживает очередную смену парадигмы и находится в предпарадигматическом состоянии. Такое утверждение основывается на том, что далеко не все накопленные в этой области знаний факты получают удовлетворительное объяснение в рамках суще-

ствующих теорий. Как наука интродукция растений представляет собой раздел прикладной ботаники. Она имеет много частных теоретических обобщений, собственный методологический аппарат, специфические методические подходы, оперирует определенными понятиями и терминами и находится на пути к созданию общих теоретических основ интродукции растений.

Интродукция растений — наука многогранная, она использует целый арсенал понятий, терминов и методов смежных разделов наук. Попытка рассмотреть под разными углами зрения интродукционный процесс неизбежно привела бы к его интенсификации и скорейшему становлению новой парадигмы, позволяющей корректно объяснить имеющийся фактический и экспериментальный материал. Однако на пути к этому существует множество естественных препятствий. Отдельные отрасли биологических знаний — фитоценология, агроклиматология, почвоведение, мелиорация, земледелие, растениеводство, селекция, агрохимия и другие, развиваясь независимо друг от друга, имеют собственные термины и величины, которые взаимно не согласованы. Вместе с тем эти частные отрасли знаний изучают с разных сторон по сути дела одну и ту же общую систему организм — окружающая среда. Изучение этой сверхсложной самоорганизующейся системы возможно на базе интеграции смежных знаний на единой концептуальной основе.

Способы проведения интродукционного эксперимента не всегда корректны. Изучаемые объекты рассматриваются изолированно, без "обратных связей" и сложных взаимодействий в системе организм — среда. К настоящему времени существует понятие об организме как о сложной системе связей между его частями и между ним и средой обитания, но не сформировался методический подход к системному изучению рассматриваемого круга явлений. Это еще раз свидетельствует о необходимости изменения парадигмы (системы правил, стандартов) научного поиска в интродукции растений. Такой естественный для любой науки процесс смены парадигм подготовлен и

обусловлен всем ходом исторического развития этой науки. Следовательно, на современном этапе необходим поиск новых методологических подходов, основанных на системном подходе, новых методов интенсификации интродукционной работы, приемов повышения ее эффективности. Системный анализ в нашем понимании — это широкая стратегия научного поиска, необходимая для выбора оптимального способа проведения интродукционного эксперимента, стремление построить целостную картину рассматриваемого явления.

Новая парадигма в интродукции растений может основываться на воплощении очень широко распространенного в биологии принципа оптимальности. На этих позициях базируются многие теории в “точных” науках, показаны перспективность подобного подхода в биологии [12, 19] и возможность использования его в интродукции растений [14]. Принцип оптимальности, в его строгом понимании, представляет собой утверждение о минимуме или максимуме некоторой величины (функционала, целевой функции). Из математической теории оптимизации следует, что процесс оптимизации заканчивается в момент достижения экстремума соответствующего критерия. Именно с этих позиций нами была предпринята попытка подойти к разработке одного из вариантов общей теории интродукции растений, которая смогла бы объяснить множество фактов и явлений, связанных с переселением организмов, и на основе которой можно было бы строить многочисленные частные теории.

С этой целью рассмотрены самые общие положения, базирующиеся на экстремальных принципах с заложенной в них идеей оптимальности и наиболее подходящие для изучения функционирования живых организмов. Дальнейший синтез этих положений, вероятно, позволит приблизиться к построению общей теории интродукции растений. Были проанализированы широкоизвестные общепризнанные положения: принципы экономии энергии, максимума энтропии и максимума информации. Показана возможность каждого из них “работать” в области интродукции растений [2—4].

На основе интеграции этих принципов с учетом их приоритетов сформулирована информационно-энергетическая концепция интродукции растений [5]. С ее позиций можно утверждать, что интродуцент в новых для него условиях испытывает информационное воздействие среды и закономерно изменяет свою организацию в направлении энергетической минимализации и максимальной упорядоченности относительно действующей информации. Иными словами, адаптация интродуцентов представляет собой их переход в информационно максимальные и энергетически минимальные состояния. Предложенный подход основан на анализе взаимодействий двух информационных потоков (внутреннего и внешнего), т. е. рассматриваются вертикальная и горизонтальная информационные системы и их соотношение [5]. Обстоятельный анализ разрабатываемой нами концепции еще предстоит провести, но несомненным является ее роль в оптимизации и интенсификации интродукционных исследований. Значение концепции можно сформулировать следующим образом.

1. Представляется возможность на новой концептуальной основе свести в единую систему обширный теоретический и практический материал многих биологических наук, которым оперирует исследователь в области интродукции растений.

2. Открывается перспектива с новых позиций подойти к важнейшим интродукционным понятиям: стресс, адаптация, гомеостаз, устойчивость, онтогенез, филогенез — и установить взаимосвязь между ними.

3. Появляется возможность объяснить явления, возникающие на границе раздела двух сред (экотонный эффект).

4. Становится понятным значение тех информационных сигналов, которые не воздействуют в настоящее время, но оказывали свое влияние в прошлом (эффект памяти).

5. Открывается возможность получить объективный количественный критерий устойчивости интродуцированных растений в новых условиях среды.

6. Появляется перспектива моделирования устойчивых искусственных фитоценозов

и управления ими на информационно-энергетической основе.

Поиск новых подходов, позволяющих наиболее эффективно решать поставленные перед ученым задачи, можно вести различными путями. Представленный выше методический прием основан на строгом понимании термина "оптимизация" и построен на использовании экстремальных принципов. Вероятно, не во всех случаях уместно столь строгое воплощение принципа оптимизации. Может быть и более вольная его трактовка. Однако в любом случае должна быть обнаружена определенная закономерность в системе интродукцент — окружающая среда. Примером научного подхода к использованию принципа оптимальности в биологии являются работы П.В. Терентьева [22], Н. Рашевски [18] и Р. Розена [19], а в интродукции растений — Г.Н. Зайцева [14] и В.Б. Логгинова [16].

Интродукционный процесс в самом общем виде можно рассматривать в трех аспектах: научный прогноз, эксперимент и оценка результатов интродукции [21]. На каждом из этих этапов возможно и необходимо использование комплекса методических приемов, ведущих к интенсификации интродукционных исследований.

Интродукционный прогноз. Он является первым и обязательным этапом интродукционного процесса. Прогнозирование — это показатель зрелости науки. Интерес к нему непрерывно растет, что объясняется осознанием значения планирования интродукционного процесса. Прогнозирование представляет собой ту часть деятельности человека, которая предшествует планированию и предназначена для подготовки исходных данных для разработки планов. Методологические его аспекты подробно рассмотрены нами ранее [6]. Показано, что при наличии большого количества методов прогноза (экологи насчитывают их более 150) существует всего три основных способа прогнозирования: экстраполяция, интерполяция и моделирование. Их обзор не является предметом обсуждения в данной работе. Обратим внимание на те недостатки, которые встречаются в случае применения ме-

тодов прогноза в интродукции растений. Например, при использовании концепции климатической аналогии разные авторы отдают предпочтение различным показателям, что приводит к неоднозначным оценкам. Часто первостепенное значение приобретают субъективные факторы. Избежать этого можно путем учета всей их совокупности. Однако это вызывает чисто технические сложности (так же, как и выделение активно действующих доминирующих факторов). В данном случае целесообразным может быть использование математических методов (многофакторный эксперимент, регрессионный анализ, математическое моделирование). Отметим также, что для моделирования отдаленных последствий каких-либо явлений или процессов необходима общая теоретическая основа. В области интродукции растений ею могут быть теория оптимума [14], главные принципы которой нуждаются в строгой формализации, теория надежности [13] и разрабатываемая нами информационно-энергетическая концепция [5].

Оптимизация работ в области интродукционного прогноза неразрывно связана с поиском и разработкой новых методических подходов. Особое значение приобретают количественные методы. Уже сам термин "прогноз" несет в себе количественный характер, а основное требование к нему — достоверность — является предметом математической статистики. Нами в рамках интродукционного эксперимента по переселению в Украину среднеазиатских видов рода *Allium* L. проводилась разработка и апробация новых методических количественных приемов интродукционного прогноза [7—9, 11]. Их использование приводит к отбору наиболее устойчивых в новых условиях видов, что подтверждается результатами их изучения в условиях первичной культуры.

Интродукционный эксперимент. Рассмотрим один методический прием, который значительно повышает эффективность интродукционных исследований при работе с родовыми комплексами (или их фрагментами). Изучение в культуре большого количества видов определенного рода вызывает существенные затруднения. Часто прихо-

дится работать с не совсем однородной группой растений. Особенно это относится к крупным полиморфным родам. Пути приспособления к определенному типу местообитаний каждой родственной группы видов исследуемого рода существенно различаются. Поэтому представляется целесообразным выделить группы близких видов на основе изучения морфологических признаков, особенностей жизненного цикла и их экологической приуроченности. Такие группы видов, относящиеся к одному роду и характеризующиеся сходными приспособительными особенностями к определенному типу местообитаний, принято называть биоморфотипами. Мы считаем возможным и перспективным рассматривать их в качестве самостоятельной интродукционной единицы [10]. Такой подход позволяет глубже изучить механизм приспособления каждого биоморфотипа к изменившимся условиям. Один из видов данного типа может характеризовать поведение в культуре остальных видов этого же типа.

Многочисленным признакам биоморфотипа сложно дать объективную оценку. В связи с этим приобретают актуальность задачи классификации объектов исследования по комплексу признаков. К такой категории задач относятся методы многомерной статистики (кластерный анализ и метод главных компонент), метод корреляционных пляд В.П. Терентьева и таксономический анализ Е.С. Смирнова. Анализ всех их особенностей, преимуществ и недостатков позволяет сделать выбор в пользу заимствования идей строгого анализа систематических категорий, предложенных Е.С. Смирновым [20]. Метод модифицирован применительно к задачам исследования, новые его алгоритмы приспособлены к полной автоматизации вычислений. Одна из авторских программ для ЭВМ, написанных на языке БЕЙСИК, направлена на количественное определение степени связи между сравниваемыми видами, другая — осуществляет автоматизированный анализ полученных результатов. Предусмотрены и функции, необходимые для графической интерпретации результатов расчета.

Рассмотренный метод и программы апробированы в процессе работы с видами рода *Allium* L. Результаты свидетельствуют, что выделенные биоморфотипы (группы близких видов в пределах рода) характеризуются различными приспособительными особенностями и могут рассматриваться в качестве самостоятельной единицы интродукционного исследования.

Оценка результатов интродукции. Основные цели подведения итогов интродукции заключаются в выявлении видового состава растений, устойчивых в новых условиях выращивания, определении их репродуктивной способности, биологической и хозяйственной ценности [23]. Как правило, при подведении итогов интродукции растений рассматриваются особенности их роста и развития, способность к семенному и вегетативному размножению, физиолого-биохимические особенности, устойчивость к воздействию факторам среды, вредителям и болезням. Обычно оцениваются только отдельные стороны проявления жизнедеятельности интродуцентов, т. е. преобладает субъективный подход. Лишь в отдельных случаях дается более обобщенная интегральная оценка успешности интродукции растений.

Изучение среднеазиатских видов родов *Rosa* L., *Berberis* L., *Lonicera* L. и *Allium* L. в условиях культуры показало, что характер зависимости между различными показателями успешности интродукции, их вклад в общую оценку интродукционной способности могут быть различными. Поиск интегральных количественных критериев заставляет вспомнить о теории надежности и использовании ее основных идей в биологии [13]. В нашем случае надежность, вероятно, следует понимать как способность интродуцента выполнять присущие ему функции в новых условиях среды. С этим понятием частично связано представление об устойчивости организма. Однако устойчивость характеризует реакцию организма на действие отдельных факторов среды (морозо-, засухоустойчивость, газостойкость и др.). Надежность — более общее понятие, которому подчинен частный случай — адапта-

ционная способность организма к тому или иному воздействию. Поэтому представляется перспективным использование такого подхода при подведении итогов интродукции растений. Реализация его состоит в поиске критерия надежности.

С этой целью мы предлагаем использовать показатели энергетического баланса организма, наиболее адекватно отражающие его состояние. Достаточное представление об энергетическом обмене растений можно получить при определении их теплотворной способности калориметрическим методом. Обнаружено, что показатель калорийности для каждого вида характеризуется верхним и нижним пределом (видовая норма). Неблагоприятные изменения условий обитания вида в фитоценозе вызывают повышение уровня его биоэнергетики в этих пределах. Экстремальные воздействия могут иметь результатом превышение верхней границы энергоемкости вида, что, в свою очередь, приводит к его исчезновению. Вероятно, растения во взаимодействии с окружающей средой выбирают такие условия, в которых энерготраты минимальны [2, 3].

Предлагаемый методический подход к оценке итогов интродукции растений достаточно универсален и может принести очевидную пользу в различных интродукционных пунктах независимо от их эколого-географических особенностей.

Надеемся, что представленные методические приемы оптимизации интродукционного процесса на основе информационно-энергетической концепции помогут связать воедино отдельные обобщения, гипотезы и закономерности частных теорий интродукции, объяснить большое количество разнообразных факторов и явлений, обусловленных переселением растений. Рассмотренные количественные методы интенсификации интродукционной работы на разных ее этапах могут явиться определенным вкладом в формирование новой парадигмы интродукции растений.

1. Брусиловский П. М. Становление теоретической биологии и математическое моделирование // Проблемы анализа биологических систем. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. — С. 6—22.

2. Булах П. Е. Искусственные фитоценозы в ботсадах в свете энергетической концепции // Ботанические сады — центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры: Тез. докл. сессии Совета ботан. садов Украины. — Ялта, 1995. — С. 23—24.
3. Булах П. Е. Критические этапы в онтогенезе живых организмов // Вивчення онтогенезу рослин природних флор у ботанічних закладах Європи. 9 Міжнар. конф. — Мукачеве, 1997. — С. 24—25.
4. Булах П. Е. Онтогенез в свете информационно-энергетической концепции интродукции растений // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах та дендропарках Європи. 11 Міжнар. конф. — Біла Церква, 1999. — С. 38—41.
5. Булах П. Е. Принцип оптимальности как важнейшая парадигма интродукции растений // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 79. — С. 19—23.
6. Булах П. Е. Методологические аспекты интродукционного прогноза // Интродукція рослин. — 1999. — № 1. — С. 30—35.
7. Булах П. Е. Экологические предпосылки интродукции растений // Интродукция и акклиматизация растений. — 1989. — Вып. 11. — С. 24—25.
8. Булах П. Е. Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 124 с.
9. Булах П. Е. Использование методов сравнительной флористики в интродукционном прогнозе // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вып. 21. — С. 13—15.
10. Булах П. Е. Биоморфологический тип как самостоятельная интродукционная единица // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез II (X) съезда Рус. ботан. о-ва. — СПб., 1998. — С. 276.
11. Булах П. Е., Казанская Н. А. Использование мер включения в интродукционном прогнозе // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вып. 19. — С. 7—9.
12. Голицын Г. А., Петров В. М. Гармония и алгебра живого. — М.: Знание, 1990. — 127 с.
13. Гродзинский Д. М. Надежность растительных систем. — Киев: Наук. думка, 1983. — 368 с.
14. Зайцев Г. Н. Оптимум и норма в интродукции растений. — М.: Наука, 1983. — 269 с.
15. Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1977. — 300 с.
16. Логгинов В. Б. Интродукционная оптимизация лесных культурфитоценозов. — К.: Наук. думка, 1988. — 164 с.
17. Мауринь А. М. Основные этапы развития теории интродукции растений // Биологические закономерности изменчивости и физиология приспособления интродуцированных растений. — Черновцы: Черновиц. гос. ун-т, 1977. — С. 94.
18. Рашевски Н. Некоторые медицинские аспекты математической биологии. — М.: Медицина, 1966. — 243 с.
19. Розен Р. Принцип оптимальности в биологии. — М.: Мир, 1969. — 216 с.
20. Смирнов Е. С. Таксономический анализ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. — 188 с.
21. Собко В. Г., Гапоненко М. Б. Сучасна системна парадигма інтродукції рослин // Інтродукція рослин. — 1999. — № 1. — С. 21—26.
22. Терентьев П. В. Влияние климатической температуры на размеры змей и бесхвостых земноводных // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологии. — 1951. — 56, № 2. — С. 14—23.

23. Цицин Н. В. Интродукция и акклиматизация в СССР за 50 лет // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1968. — Вып. 69. — С. 3—9.

Поступила 17.01.2000

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ
ІНТРОДУКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

П. Є. Булах

Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Розглянуто існуючий стан і перспективи розвитку інтродукції рослин як теоретичної науки, що потребує методологічного забезпечення. Доведено необхідність розробки нової парадигми інтродукції рослин. Запропоновано методичні принципи оптимізації інтродукційного процесу на засаді інформаційно-енергетичної кон-

цепції. Описано кількісні методи інтенсифікації досліджень на різних етапах інтродукції рослин.

METHODICAL ASPECTS OF OPTIMIZATION
OF INVESTIGATIONS ON INTRODUCTION

P. E. Bulakh

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The present condition and perspectives of development of plant introduction as theoretical science are examined. Plant introduction needs methodological provision and new paradigm. Methodical principles of optimization of introduction process are proposed on the basis of information-energetic conception. Quantitative methods of intensification of researches on different stages of plant introduction are cited.

НОТАТКИ ПРО ДЕЯКІ БОТАНІЧНІ ТЕРМІНИ

В. Я. МАР'ЮШКІНА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Цілеспрямована та спонтанна інтродукція рослин спричинила появу низки нових термінів, які не завжди вдало використовуються. У зв'язку з цим розглянуто й проаналізовано терміни "синантропні рослини", "бур'яни", "синантропізація", "адвентизація". Викладено позицію автора щодо їх використання.

Цілеспрямована та спонтанна інтродукція неминує вносити корективи в усі сфери життя людини. Це стосується в першу чергу ботаніки, оскільки вона розробляє теоретичні засади інтродукції та акліматизації рослин і вивчає їх практичні наслідки. У зв'язку з посиленою останнім часом інтеграцією наук нові поняття буквально заповнили ботаніку, тому необхідно виважено і вдумливо підходити до їх введення й застосування, розробляти їх ієрархічну структуру, інакше ми ризикуємо одержати різнобій у термінології та надлишкову, заплутану синоніміку. На жаль, положення з термінологією поки що вимагає доробки [10]. Це, очевидно, цілком природні труднощі розвитку, але їх не можна лишати поза увагою, бо вони впливають на якість ботанічних досліджень та публікацій.

Дана праця присвячена ботанічній термінології, пов'язаній не лише з інтродукцією та акліматизацією рослин, а й з антропогенним впливом на рослинний покрив, який є їх неминучим наслідком. Займаючись експериментальною фітоценологією антропогенних місцезростань, автор була змушена зверну-

ти увагу на неоднаковий зміст, що вкладали в одні й ті самі терміни різні автори.

Так, "синантропні рослини" за значенням прирівнюються до поняття "бур'яни" [8]. Останнє більшість авторів трактує як рослини, зростання яких на певних ділянках небажано [1—3, 7], причому беруться до уваги любі угіддя, навіть водоймища [14]. Проте "синантропний" — значить "зв'язаний з людиною". Тому доведеться звернутись до первинного значення слова: *syn* (грец.) — разом, *antropos* — людина, тобто "синантропні організми — животные и растения, существование которых связано с человеком и населенными пунктами" [9, с. 1210]. Тому, поза всяким сумнівом, сюди повинні належати і культивовані, бажані для людини організми — рослини й тварини — синантропні як за походженням, так і за специфікою зростання чи проживання [3, 16]. Багато які з них існують лише в культурі, тобто поруч з людиною. Тому, цілком погоджуючись з наведеним вище визначенням даних організмів, вважаю за доцільне уточнити, що до них належать як культивовані людиною види, так і ті, що спонтанно вторгаються й поширюються (бур'яни).

Це саме стосується й поняття "синантропізація", що визначається як "проникнен-

ня в місцеву флору видів, занесених людиною» [84, с. 217]. І хоч, здавалося б, слід було мати на увазі всі синантропні види й культивари, майже всі ботаніки звужують цей термін до значень “засмічення”, “забур’янення”, але ці поняття зовсім неадекватні поняттю “синантропізація”, бо останнє включає в себе як поширення людиною культурних рослин, так і спонтанне вторгнення бур’янів. Таким чином, яскравим прикладом синантропізації флори та рослинності є величезні простори, зайняті посівами та насадженнями культурних рослин.

Деяко кращим є становище з терміном “адвентизація”, але, враховуючи зазначені вище проблеми, варто навести деякі пояснення, щоб уникнути неточностей. Термін “адвентизація флори” було запропоновано С.С. Харкевичем [12] для означення проникнення в місцеву флору заносних видів. Пізніше було запропоновано термін “адвентизація рослинності”, який означає процес активного розмноження, вторгнення у фітоценози й поширення занесених видів, внаслідок чого рослинність набуває вигляду, не властивого даному регіону [4].

Таким чином, відношення до інтродукції та акліматизації рослин не може бути однозначним. Віддаючи належне великій користі, яку має людство від поширення таких інтродуцентів, як кукурудза, пшениця, соя, буряк тощо, не варто забувати, що природні процеси довкілля не мають нічого спільного з інтересами людини. Останні частіше суперечать законам природи. Так, при інтродукції відбувається розрив консортивних зв’язків, що призводить до деяких видів, позбавлених природного контролю, нестримного розмноження і поширення на нових територіях. Причому між цілеспрямовано й спонтанно інтродукованими рослинами не можна провести різкої межі.

Наприклад, ваточник сірійський (*Asclepias syriaca* L.), амброзія полинолиста (*Ambrosia artemisiifolia* L.) були свідомо завезені людиною — перший як волокниста рослина, каучуконос, медонос, друга — як лікарська рослина (замінник хіни). Результат відомий — обидві здичавіли, а амброзія полинолиста зараз відкриває список карантинних видів.

Звідси витікає, що “натуралізація”, за С.С. Харкевичем [12], який має на увазі лише свідомо інтродуковані людиною види, звужує справжнє значення слова, котре є по суті синонімом “акліматизації адвентивного виду на новій території” і, до речі, в цьому значенні і вживається більшістю авторів [5, 6, 11].

Взагалі антропоцентристська позиція характерна для більшості ботаніків, особливо тих, що займаються інтродукцією рослин. Вони мимоволі поділяють рослини на “погані” та “хороші”, на культури й бур’яни, забуваючи при цьому, що така межа умовна, та й проведена вона людиною, а не природою. Для природи (та й для людини як її часточки) зараз надзвичайно актуальна реінтродукція видів природної флори як найнадійніший засіб скорочення кандидатів до Червоної книги [13, 15].

Таким чином, наведений вище аналіз приводить до таких підсумків. Синантропні види — це всі види, зв’язані з людиною, як спонтанні, так і культурні. Адвентивні види — це частина синантропних (за незначним винятком на зразок сейшельської пальми *Lodoicea sechellarum*), що також включають в себе як культурний, так і спонтанний елементи. При цьому не слід забувати, що навіть якщо адвентивний вид не занесений людиною, остання своєю діяльністю створює умови для натуралізації непроханого гостя, а тому такий вид теж слід віднести до синантропних.

Синантропізація флори — це збільшення частки синантропних видів рослин (культурних і спонтанних) в списках флори регіону; синантропізація рослинності — зростання частки угруповань синантропних видів внаслідок антропогенного впливу (посіви, насадження та інші вторинні угруповання). Адвентизація флори — збільшення у флорі регіону частки адвентивних видів; адвентизація рослинності — тривалий процес, під час якого адвентивний вид набирає чисельність і починає домінувати в угрупованнях, внаслідок чого рослинність регіону набуває вигляду, йому не властивого. Наприклад, посіви кукурудзи чи соняшника, засмічені амброзією полинолистою на півдні України, — типовий приклад адвентизації рослинності,

оскільки природна рослинність тут відсутня і великі простори більше нагадують такі Центральної та Північної Америки. Це не значить, що автор закликає припинити вирощування цих культур, а лише те, що природу слід розглядати з точки зору законів її розвитку, пристосовуючи до них свої інтереси. А для цього важливе правильне трактування зазначених вище понять.

З ієрархічної схеми обговорюваних понять видно, що адвентивні та індигенні види — це частка синантропних, кожна з цих груп ділиться на культурні та спонтанні (бур'яни).

Тому, на думку автора, формулювання "адвентивні та синантропні види", яке, на жаль, трапляється у деяких авторів, є неточним і невірним [5].

Таким чином, плутанина з ботанічною термінологією, пов'язаною зі спонтанною і цілеспрямованою інтродукцією та антропогенним впливом, відбиває непросто положення людини в природі, коли вона є водночас і біологічним, і соціальним об'єктом. Акуратне і вдумливе поводження з термінами буде лише сприяти взаєморозумінню.

1. Альгрєн Д., Клінгмєн Г., Вольф Д. Борьба с сорными растениями. — М.: Изд-во иностр. лит., 1953. — 315 с.
2. Котт С. А. Карантинные сорные растения и борьба с ними. — М.: Сельхозиздат, 1953. — 223 с.
3. Крафтс А., Роббинс У. Химическая борьба с сорняками. — М.: Колос, 1964. — 455 с.
4. Мар'юшкіна В. Я. Оптимизация экологических условий рудеральных местообитаний и некоторых агрофитоценозов // Тез. Всесоюз. совещ. "Агрофитоценозы и экологические пути повышения их стабильности и продуктивности". — Ижевск: Ижев. гос. ун-т, 1988. — С. 142—143.

5. Проблемы изучения адвентивной флоры СССР // Материалы совещ., 1—3 февр. 1989 г. — М.: Наука, 1989. — 137 с.
6. Протопопова В. В. Синантропная флора Украины: Автореф. дис.... д-ра биол. наук. — Киев, 1988. — 52 с.
7. Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — М.: Сов. энцикл., 1989. — 655 с.
8. Словарь ботанических терминов / Под ред. И. А. Дудки. — Киев: Наук. думка, 1984. — 306 с.
9. Советский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энцикл., 1988. — 1599 с.
10. Тихомиров В. Н. Актуальные задачи изучения адвентивных и синантропных растений // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР. Материалы совещ., 1—3 февр. 1989 г. — М.: Наука, 1989. — С. 3—6.
11. Туганов В. В., Пузырев А. Н. Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. — Изд-во Урал. ун-та, 1988. — 123 с.
12. Харкевич С. С. Пути использования и охраны природной флоры // Интродукция растений и зеленое строительство. — Киев: Наук. думка, 1973. — С. 5—8.
13. Graf A. Flora und Vegetation der Friedhöfe in Berlin (West). — Verh. Berlin. Bot. Ver. — 1986. — 5, N 10. — S. 210.
14. Haag K. H. Effective control of waterhyacinth using Neochetina and limited herbicide application // J. Aquat. Plant. Manag. — 1986. — 24. — P. 70—75.
15. Krupka B. W. Vegetationskundliche Aspekte extensiver Dachbegrünungen // Rasen-Turf-Gazon, 1988. — S. 105—111.
16. Thellung A. Zur Terminologie der Adventiv und Ruderalfloristik // Allg. Bot. Zeitschr. System. — 1918—1919. — 24, N 9/12. — S. 36—42.

Надійшла 17.11.99

ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ

В. Я. Мар'юшкіна

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Целенаправленная и спонтанная интродукция растений послужила причиной появления ряда новых терминов, не всегда удачно используемых. В связи с этим рассмотрены и проанализированы термины "синантропизация", "адвентизация". Изложена позиция автора по их использованию.

NOTES ABOUT SOME BOTANICAL TERMS

V. Ya. Maryushkina

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The terms "synanthropic plants", "adventios plants", "weeds", "sinanthropisation", "adventisation" were analysed. The structure of these terms is given. The position of the author about their use it is stated.

ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА МАЛЬВОВЫХ (MALVACEAE) В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Д. Б. РАХМЕТОВ

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Представлены данные о происхождении, распространении в природной флоре и культуре интродукции и селекции высокопродуктивных кормовых растений семейства мальвовых. Определены место их в культуре и перспективные направления селекционной работы. Одно- и многолетние интродуценты семейства мальвовых классифицированы по жизненно важным показателям — жизненным формам, продолжительности жизненного цикла, экологической амплитуде, климатическим и эдафическим факторам.

Традиционное растениеводство в силу объективных причин не в полной мере справляется со всевозрастающими потребностями человечества. В связи с этим актуален поиск новых нетрадиционных источников растительного сырья, которое способно не только конкурировать с имеющимися культурами, но и значительно превосходить их по биоэкологической устойчивости и по хозяйственно ценным показателям. В этом важную роль должна сыграть интродукция — научное направление, возникшее на стыке биологических и сельскохозяйственных наук.

А.М. Гродзинский [3, 4] считал, что интродукция растений (введение новых видов и сортов в культуру или в состав спонтанной растительности) является одним из важнейших видов человеческой деятельности, находится на стыке теоретической ботаники и растениеводства, включая все виды и способы практического разведения и использования растений. Интродукция тождественна по сути внедрению в производство новых научных и технических достижений и

является поэтому необходимым условием научно-технического прогресса.

Высоко оценивая роль интродукции растений в обогащении культурной флоры Украины, Т.М. Черевченко [20] подчеркивает неопределимый вклад ботанических садов и дендропарков в данный процесс. Благодаря им множество цветочно-декоративных, плодовых, лекарственных, пряно-вкусовых, технических, овощных, кормовых интродуцентов широко возделывается в разных природно-географических зонах Украины.

В этом плане важное значение имеет работа, которая ведется в отделе новых культур Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС НАН Украины). Подводя итоги многолетних интродукционных исследований с кормовыми растениями, Ю.А. Утеуш [16, 17] указывает на необходимость учета зональных почвенно-климатических условий, биоэкологических особенностей интродуцентов, отдавая при этом предпочтение ценным кормовым видам природной флоры, адаптированным в местных экологических условиях. В отделе интродуцированы и в настоящее время по-

лучили широкое распространение сурепица, рапс, редька масличная, гибридный кормовой щавель Румекс К-1 и др.

В результате многолетних исследований нами начиная с 1986 г. интродуцированы и введены в культуру высокопродуктивные виды семейства мальвовых, отличающиеся высокой экологической пластичностью и толерантностью, которые способны решать множество накопившихся проблем в сельскохозяйственном производстве. К ним относятся 8 представителей 4 родов семейства мальвовых (Malvaceae). Род мальва (*Malva L.*) представлен 5 однолетними видами — мальвой мелюкой (*Malva meluca Graebn.*), мальвой курчавой (*M. crispa L.*), мальвой пульхеллой (*M. pulchella Bernh.*), мальвой лесной (*M. sylvestris L.*) и мальвой мутовчатой (*M. verticillata L.*). Остальные 3 рода представляют многолетние виды: лаватера (*Lavatera L.*) — хатьму тюрингскую (*L. Thuringiaca L.*); сиды (*Sida Rusby*) — сиду многолетнюю (*S. hermophrodita Rusby*); китайбелия (*Kitaibelia Willd.*) — китайбелию виноградолистную (*K. vitifolia Willd.*).

Представители семейства мальвовых имеют важное народнохозяйственное значение. Издавна они известны как технические, лекарственные, пищевые, декоративные растения [1, 5—8, 12, 24]. С 1930-х годов мальвовые начали получать широкую известность в качестве новых кормовых культур [9—11, 21—23, 25, 26].

Несмотря на столь важное значение видов семейства мальвовых, в условиях Лесостепи Украины они не были интродуцированы. Поэтому нами впервые в данной агроклиматической зоне проводились комплексные интродукционные исследования по изучению их биоэкологических особенностей, продуктивности, технологичности, кормовых качеств, последствий на плодородие почвы, устойчивости к вредителям и болезням. Установлены наиболее перспективные интродуценты, выведены сорта, которые районированы во всех трех агроклиматических зонах Украины. Определено их место в культуре [13, 14, 18].

Для интродукционного процесса важное значение имеет происхождение и распро-

странение в природе того или иного вида. С этой точки зрения необходимо было установить первичные очаги образования и ареал, который занимают интродуценты семейства мальвовых. Анализ литературных данных, определителей разных флор, а также работа в гербариях Всероссийского института растениеводства (ВИР) (Санкт-Петербург), институтов ботаники (Киев, Баку), Главного ботанического сада РАН (Москва) и Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (Киев) позволили установить происхождение и распространение в природной флоре однолетних и многолетних интродуцентов семейства мальвовых.

Однолетние виды рода мальва происходят из разных районов Азии: мальва мелюка — из Юго-Восточной, мальва курчавая — из Юго-Западной, мальвы пульхелла и мутовчатая — из Центральной и Юго-Восточной, мальва лесная — из Малой Азии. Общее распространение видов мальвы также разное. Мальва мелюка в основном распространена в Южной Америке, мальва курчавая — в Центральной и Юго-Восточной Азии, мальва лесная — в Северной Африке, Малой Азии и Индии.

На территории СНГ эти виды занимают разные ареалы. Мальва мелюка в одичавшем виде встречается в основном в европейской части. Мальвы курчавая и мутовчатая — везде, кроме европейской части, — в Восточной и Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Мальва лесная распространена повсеместно. Мальва пульхелла — новый вид для территории СНГ. В Украине мальвы мелюка и пульхелла являются новыми видами и получили распространение только в культурной флоре в последнее десятилетие. В природной флоре они отсутствуют. Мальва курчавая занимает ареал в основном в Лесостепи. Мальва мутовчатая распространена больше в Полесье, в Карпатах и в Юго-Западной Степи. Мальва лесная благодаря высокой экологической амплитуде встречается повсеместно.

Многолетние виды мальвовых также отличаются по происхождению. Хатьма тюрингская — средиземноморский вид. Сиды многолетняя происходит из Северной Америки,

а китайбелия виноградолистная — из Малой Азии. Общее распространение хатьма тюрингская имеет в Европе и Малой Азии, сида многолетняя — в тропиках всех материков, китайбелия виноградолистная — в Западной Европе и Малой Азии.

На территории СНГ хатьма тюрингская, кроме Дальнего Востока, растет повсеместно. Сида многолетняя — заносное растение и встречается в культуре или в одичавшем виде в европейской части. Китайбелия виноградолистная распространена в основном в европейской части и Средней Азии. В Украине хатьма тюрингская встречается повсеместно. Сида многолетняя в природной флоре неизвестна, а только в культуре. Китайбелия виноградолистная, аналогично сиде, встречается повсеместно только в культуре, кроме крайнего юга.

Интродукционный процесс начинали со сбора образцов. Семенной материал был получен: мальвы мелюка и курчавая — из Сыктывкара, республики Коми (Институт биологии РАН); мальвы мутовчатая и пульхелла — из ВИР (Санкт-Петербург); мальва мутовчатая — из природной флоры Полесья Украины; мальва лесная — из Сыктывкара (Институт биологии РАН), Баку (Институт ботаники) и из природной флоры Лесостепи Украины и Крыма.

Однолетние мальвы можно выращивать в полевых, кормовых и специальных севооборотах. Многолетние исследования и производственная проверка показали, что мальвы хорошо произрастают как в основных, так и в промежуточных посевах, в чистом виде и в смеси с несбалансированными по протеину компонентами, главным образом из семейства злаковых — кукурузой, овсом, сорго. Однолетние мальвы кроме кормового имеют лекарственное, пищевое, техническое, декоративное значения, а также являются хорошими почвозащитными, сидеральными и медоносными культурами.

Многолетние интродуценты семейства мальвовых были интродуцированы: хатьма тюрингская — из природной флоры полесской и лесостепной зон Украины; сида многолетняя и китайбелия виноградолистная —

из ВИР (Санкт-Петербург) и с Кубанской опытной станции.

Учитывая высокую экологическую пластичность в культуре в разных агроклиматических зонах, хатьма тюрингская предлагается для культивирования ее повсеместно в Полесье, Лесостепи и Степи Украины, кроме крайнего юга. Сида многолетняя как более позднеспелый и требовательный к экологическим условиям вид представляет большой интерес для Степи, Лесостепи и Южного Полесья. В самых северных районах ее также целесообразно выращивать на кормовые цели, но семена не каждый год могут дружно созревать. Китайбелия виноградолистная хорошо произрастает в культуре во всех трех агроклиматических зонах, кроме крайнего юга Украины.

Как многолетние культуры их лучше возделывать на выводном поле полевого или кормового севооборота, а также на прифермерских участках, на заброшенных, эродированных землях. В основном в Украине практикуются чистые одновидовые посева многолетних интродуцентов. В последние годы завершены испытания и получили распространение смешанные черезрядные посева хатьмы тюрингской с многолетним сорго (травой Колумба). Аналогично однолетним интродуцентам многолетние виды также имеют большое народнохозяйственное значение в качестве кормовых, лекарственных, технических, медоносных и особенно почвозащитных культур.

По классификации И.Г. Серебрякова [15], все интродуцированные виды семейства мальвовых в Лесостепи Украины относятся к Отделу 3 — наземные травы. По продолжительности жизненного цикла мальва мелюка, мальва курчавая, мальва пульхелла, мальва мутовчатая — однолетники, мальва лесная — одно-, двух- и иногда многолетник, а хатьма тюрингская, сида многолетняя и китайбелия виноградолистная — многолетние растения.

Календарный возраст сиды многолетней — 20 лет и более, китайбелии виноградолистной — 15, хатьмы тюрингской — 10. Мальва лесная живет 1 год, иногда до 4 лет. Все остальные виды — типичные од-

нолетники, и весь жизненный цикл завершается в течение одного календарного года. По смене основных периодов в жизненном цикле все однолетние виды — монокарпические растения, а многолетники — поликарпические. Только мальва лесная, в зависимости от продолжительности жизненного цикла, бывает моно- и поликарпическим растением.

Мальвы мелюка, курчавая, лесная, хатма тюрингская имеют достаточно широкую экологическую амплитуду. Все остальные виды — среднюю. По амплитуде толерантности мальвы мелюка, курчавая, лесная и хатма тюрингская относятся к эврибионтам. Они менее требовательны к среде и лучше приспосабливаются к ее условиям. Прочие интродуценты являются стенобионтами. Эти виды могут быть распространены на пространстве с более ограниченным пределом колебаний условий жизни.

Интродуцированные виды семейства мальвовых к климатическим факторам относятся не однозначно. По потребности к свету мальва курчавая, сида многолетняя и китайбелия виноградолистная являются гелиофитами, или световыми растениями. Все другие виды можно отнести к гемисциофитам. Они могут расти при необходимом световом довольствии $L = 100\%$, но способны переносить и большое затенение.

По отношению к суточным и сезонным колебаниям температур мальва мутовчатая и китайбелия виноградолистная являются стенотермными растениями. Остальные же виды входят в группу эвритермных растений, которые выдерживают большие перепады температур. По отношению к теплу все виды как теплолюбивые, так и холодовыносливые. Поэтому их можно рассматривать как теплохолодовыносливые культуры. К влаге они относятся также не однозначно. Хорошо растут при достаточной влажности и очень устойчивы к засухе. Поэтому все они являются мезофитами. К ксерофитам их отнести нельзя, поскольку они не имеют специальных приспособлений для жизни в экстремальных условиях. Наши наблюдения показали, что в жаркие, засушливые годы на растениях резко увеличивается опушен-

ность. Возможно, их лучше было бы отнести к переходной группе — ксеромезофитам.

Мальвовые сильно реагируют на плодородие почвы. Они хорошо растут даже на бедных почвах. Мальвы курчавая, пульхелла, мутовчатая и китайбелия виноградолистная отнесены к группе эвритрофных растений. У них не выражено отношение к степени богатства почвы питательными веществами. Другие же интродуценты являются эвритопами растениями. Они имеют широкую экологическую амплитуду и способны произрастать в разных условиях среды.

По отношению к pH почвы мальвовые нейтрофилы или частично индифферентные растения. Они любят реакцию почвы ближе к нейтральной. Хотя некоторые виды, такие как мальвы мелюка и лесная, хатма тюрингская, сида многолетняя, можно отнести к индифферентным растениям, поскольку они способны жить в широком диапазоне кислотности. Все интродуценты по отношению к засоленности почв являются гликофитами, т. е. культурами незасоленных почв. Вместе с тем они имеют достаточно высокую устойчивость к частичной засоленности.

Процесс интродукции — это первый важный этап на пути к окультуриванию нового вида растений. Для дальнейшего введения в культуру той или иной особи необходимо выполнение ряда условий. К важнейшим факторам относится наличие сорта. Н.И. Вавилов отмечал [2], что проблема новых культур неотделима от сорта. Академик М.В. Цицин [19] писал, что введение в культуру каждого нового растения равнозначно великому открытию.

Для дальнейшего внедрения перспективных интродуцентов семейства мальвовых в культуру необходима целенаправленная селекционная работа, что позволит выделить высокопродуктивные формы и гибриды и ввести в культуру наилучшие сорта. Как новые для культурной флоры растения мальвовые на видовом уровне сохранили множество биологических особенностей, характерных для представителей природной флоры. Это наличие твердых семян, неравномерная всхожесть, медленный рост в начале развития, растянутое и ярусное цвете-

ТАБЛИЦА 1. Селекция и характеристика сортов однолетних интродуцентов рода мальва, выведенных в НБС им. Н. Н. Гришко НАН Украины

Вид	Селекционным путем получены	Сорта, выведенные в НБС им. Н. Н. Гришко НАН Украины и районированные в Украине	Предлагаемая зона районирования	Продолжительность вегетационного периода разных форм и гибридов, дни	Группа созреваемости форм и гибридов
Мальва мелюка	Разные по созреванию формы; межвидовые гибриды с мальвами курчавой, пульхеллой, мутовчатой	Кормела, 1997 г., межвидовой гибрид (м. мелюка × м. пульхелла) Рюзана, 1999 г.	Полесье, Лесостепь, Степь	80—130	Ранне-, средне- и позднеспелые
Мальва курчавая	Средне- и позднеспелые формы; межвидовые гибриды с мальвами пульхеллой и мелюкой	Межвидовой гибрид (м. мелюка × м. курчавая) Унава, 1998 г.	То же	110—130	Средне- и позднеспелые
Мальва пульхелла	Высокопродуктивные формы; межвидовые гибриды с мальвами курчавой, мелюкой и мутовчатой	Сильва, 1997 г.	" "	85—115	Ранне- и среднеспелые
Мальва мутовчатая	Высокопродуктивные среднеспелые формы; межвидовые гибриды с мальвами мелюкой и пульхеллой	Сортообразцы	" "	75—95	То же
Мальва лесная	Формы с дружным созреванием семян	Красавка, сортообразцы	Лесостепь	90—120	Средне- и позднеспелые

ние и созревание семян, осыпаемость зрелых плодов.

Селекционная работа с интродуцированными видами семейства мальвовых велась в нескольких направлениях. В случае однолетних видов рода мальва она была ориентирована (табл. 1) на:

1) получение наиболее позднеспелых форм и межвидовых гибридов с целью использования их в смешанных посевах с кукурузой. Для этого были задействованы позднеспелые виды — мальвы мелюка и курчавая. Путем многолетнего отбора были выделены позднеспелые формы. От их гибридизации получен позднеспелый межвидовой гибрид, который районирован как сорт Унава во всех трех агроклиматических зонах Украины. Здесь необходимо отметить, что во многих литературных источниках мальвы считаются самоопыляющимися растениями или факультативными самоопылителями. Наши исследования показали, что для них вместе с тем возможно перекрестное опыление. Доказательство этому — те много-

численные гибриды, которые получены нами за истекшие годы;

2) выведение среднеспелых форм и гибридов, которые прекрасно дополняют основные кормовые культуры в зеленом конвейере при выращивании в одновидовых и смешанных посевах с овсом или раннеспелыми формами кукурузы. В этом аспекте перспективны формы мальв мелюки, пульхеллы, лесной и межвидовые гибриды этих видов с мальвой мутовчатой. Нами уже выделены среднеспелые формы мальв мелюки, пульхеллы и получены межвидовые гибриды: мальва мелюка × мальва пульхелла; мальва мелюка × мальва мутовчатая; мальва пульхелла × мальва курчавая;

3) получение раннеспелых и ультраранних форм и гибридов, сочетающих эти качества с высокой продуктивностью, белковостью, хорошим качеством семян, регенеративной способностью. В этом аспекте перспективно использование самого скороспелого вида — мальвы мутовчатой и форм мальв пульхеллы и мелюки. Кроме отобранных двух

ТАБЛИЦА 2. Селекция и характеристика сортов многолетних интродуцентов семейства мальвовых, выведенных в НБС им. Н. Н. Гришко НАН Украины

Вид	Селекционным путем получены	Сорта, выведенные в НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины и районированные в Украине	Предлагаемая зона районирования	Продолжительность вегетационного периода разных форм и гибридов, дни	Группа созреваемости форм и гибридов
Хатьма тюрингская	Разные высокопродуктивные формы с интенсивным ростом, дружным созреванием семян	Стugna-1, 1998 г.	Полесье, Лесостепь, Степь	105—115	Средне- и среднепозд- неспелые
Сида многолетняя	Высокопродуктивные формы с более коротким периодом цветения, созревания семян и не осыпающиеся	2 сортообразца	То же	130—145	Поздне- и очень позд- неспелые
Китайбелия виноградолистная	Более зимостойкие высокопродуктивные формы	Сортообразец	" "	120—125	Позднеспелые

форм — ультраранней и ранней — мальв пульхеллы и мелюки, нами получены два межвидовых гибрида — мальва мелюка × мальва мутовчатая и мальва пульхелла × мальва мутовчатая, которые сочетают скороспелость мальвы мутовчатой с высокой продуктивностью других родительских видов.

В связи с разной продолжительностью вегетационного периода полученных форм и гибридов нами выделены основные группы созревания по каждому виду. Мальва мелюка имеет ранне-, средне- и позднеспелые формы и гибриды, которые вегетируют от 80 до 130 дней. Мальвы курчавая и лесная — только средне- и позднеспелые формы, мальвы пульхелла и мальва мутовчатая — ранне- и среднеспелые, которые вегетируют от 75 до 115 дней.

Из многолетних видов семейства мальвовых наиболее перспективными являются хатьма тюрингская и сида многолетняя. Первая имеет сильно выраженную внутривидовую изменчивость. Селекционная работа была направлена на выведение форм с интенсивным начальным ростом, дружным созреванием семян, начиная с первого года жизни. Отобраны 4 перспективные формы. В 1999 г. районирован первый сорт этой культуры, Стugna-1, во всех трех агроклиматических зонах Украины. Формы и сортообразцы хатьмы тюрингской по группе созре-

вания относятся к средне- и среднепозднеспелым, вегетируют 105—115 дней (табл. 2).

Сида многолетняя имеет ряд недостатков, таких как растянутый период цветения — созревания, осыпаемость созревших семян, опадение листьев в период кормовой спелости. Селекционная работа была направлена на устранение этих недостатков. Нами получены 2 перспективные формы с высокой продуктивностью и устойчивостью к осыпанию семян. Сида имеет поздне- и очень позднеспелые формы с вегетационным периодом 130—145 дней.

Китайбелия виноградолистная среди многолетних видов наименее перспективна и в селекционном плане не представляет большого интереса. С ней велась работа по повышению зимостойкости и продуктивности. Получен перспективный сортообразец, вегетирующий 120—125 дней.

- Алиев Ш. А. Мальва как овощное растение // Вестн. с.-х. наук. — 1974. — № 4. — С. 40—43.
- Вавилов Н. И. Избранные труды: В 5 т. — М.; Л.: Наука, 1965. — Т. 5. — 272 с.
- Гродзинский А. М. Проблемы интродукции растений в период научно-технической революции // Материалы науч. конф. "Новые культуры в народном хозяйстве и медицине". — Киев: Наук. думка, 1976. — Ч. 1. — С. 3—6.
- Гродзинский А. М. Актуальные вопросы интродукции растений на современном этапе // Тез. докл. науч. конф. "Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве". — Киев: Наук. думка, 1981. — Ч. 1. — С. 3—6.

5. Гроссгейм А. А. Растительные богатства Кавказа. — 2-е изд. — М. : Наука, 1952. — 632 с.
6. Дмитрашко П. И. Биологические особенности и анатомическое строение сиды гермафродитной в условиях культуры на юге Украины // Раст. ресурсы. — 1967. — 3, № 1. — С. 80—88.
7. Дьяченко А. Д. Цветы в вашем саду. — Киев : Урожай, 1989. — 104 с.
8. Кинзикаева Г. К. Сем. Malvaceae Juss // Флора Таджикской ССР : В 6 т. — Л. : Наука, 1981. — Т. 6. — С. 536—564.
9. Ларин И. В., Агабабян Ш. М., Работнов Г. А. и др. Кормовые растения СССР // Растительное сырье СССР : В 2 т. — М. ; Л. : Сельхозизд., 1957. — Т. 2. — С. 152—326.
10. Медведев П. Ф. Мальва — новая техническая культура Севера // Тр. по приклад. ботанике, генетике и селекции. Сер. 11. Новые культуры и вопросы интродукции. — 1936. — № 1. — С. 3—29.
11. Мочалов Н. А. Мальва — новая кормовая трава // Хата-лабораторія. — 1937. — № 12. — С. 57—58.
12. Осетров В. Д. Альтернативная фитотерапия. — Киев : Наук. думка, 1993. — 221 с.
13. Рахметов Д. Б. Нові високобілкові кормові культури для Лісостепу України // Вісн. аграр. науки. — 1994. — № 9. — С. 51—57.
14. Рахметов Д. Б. Нові багаторічні кормові культури родини Malvaceae // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. — 1998. — № 3/4. — С. 32—33.
15. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. — М. : Высш. шк., 1962. — 376 с.
16. Утеуш Ю. А. Екологія нових кормових інтродуцентів в умовах Лісостепу України. — К. : Ін-т математики НАН України, 1998. — 318 с.
17. Утеуш Ю. А., Лобас М. Г. Кормові ресурси флори України. — К. : Наук. думка, 1996. — 221 с.
18. Утеуш Ю. А., Рахметов Д. Б. Види родини Malvaceae — перспектива кормопроизводства // Проблеми експериментальної ботаніки та екології рослин. — К. : Наук. думка, 1997. — С. 210—214.
19. Цицин Н. В. Отдаленная гибридизация растений : Сб. избр. ст. и докл. — М. : Наука, 1978. — 71 с.
20. Черевченко Т. М. Внесок ботанічних садів та дендропарків у збагачення флори України // Проблеми експериментальної ботаніки та екології рослин. — К. : Наук. думка, 1997. — С. 3—9.
21. Beran J. Z. Budeme postovat slermalvu? // Za socialisticke zemedelstvi : Rocnik vi. — 1956. — N 8. — S. 61—63.
22. Bitsch P. Die Bedeutung von Sampes Futtermalve im grünen und eingesauerten Zustand für die Ernährung der Wiederkauer und des Schweins // Forschungsdi-entst. — 1937. — 3. — S. 11.

23. Bredow G. Eiweissreicher Futter furch Anbay der Malva // Dtsch Pandwirtsch. Pres. — 1936. — 7. — S. 141—147.
24. Dragendorff G. Die Heilpflanzen der verschiedenen Wölker und Zeiten. — Stuttgart, 1898. — 884 s.
25. Ostrowski R., Dacrewska M. Badania nad malva (m. verticillata L.) Jakor Roslina, pastewna // Zootechn. — 1981. — N 2. — S. 59—69.
26. Richter K., Briiggmann H., Herbst J. Der Futterwert von griiner Malva nach // Untersuchungen an Schweinen und an Wiederkauern. Landwirtschaft. Jahrb. — 1938. — 85. — S. 271—283.

Поступила 21.12.99

ІНТРОДУКЦІЯ І СЕЛЕКЦІЯ КОРМОВИХ РОСЛИН РОДИНИ МАЛЬВОВИХ (MALVACEAE) У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Д. Б. Рахметов

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Наведено дані про походження, розповсюдження в природній флорі і культурі, інтродукцію та селекцію високопродуктивних кормових рослин родини мальвових. Визначено їх місце в культурі та перспективні напрямки селекційної роботи. Одно- і багаторічні інтродуценти родини мальвових класифіковані за життєво важливими показниками — життєвими формами, тривалістю життєвого циклу, екологічною амплітудою, кліматичним і едафічним факторами.

INTRODUCTION AND CULTURE OF PERSPECTIVE SPECIES OF MALLOW FAMILY (MALVACEAE) IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

D. B. Rakhmetov

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The origin, distribution in nature and in culture, selection of high-productive forage plants of mallow family are presented in the paper. Their place in culture and prospective directions of selective work are determined. Annual and perennial introduced mallows are classified according to the indexes: life-forms, duration of life cycle, ecological amplitude, climatic and edaphic factors.

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДИНИ CORNACEAE DUMORT. В УКРАЇНІ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

А. В. ЛЯМІЧЕВА¹, С. В. КЛИМЕНКО²

¹ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Україна, 01030, Київ, вул. Пирогова, 9

² Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1

Розглянуто інтродуковані в Україну види родини Cornaceae Dumort. Наведено результати та перспективи використання численних її представників як декоративних, плодових та лікарських.

Численні представники родини Cornaceae Dumort. (деренові) розповсюджені в основному в субтропічних і помірних областях Північної півкулі, декілька видів — в Арктиці і у Південній півкулі [8].

Немає одностайної думки щодо кількості видів та класифікації родини Cornaceae. А.Л. Тахтаджян [9] включає до її складу 65 видів і 3 роди — *Cornus*, *Swida*, *Afrocrania*, зазначаючи, що рід *Cornus* часто поділяють на декілька родів, зокрема *Chamaerocyllum*, *Dendrobenthamia*, *Benthamidia*. Зважаючи на те, що система А.Л. Тахтаджяна розроблена лише до рівня роду, ми дотримуємося класифікації родини Cornaceae, розробленої А.І. Поярковою [2], з урахуванням доповнень і уточнень С.К. Черепанова [14, 15].

Деренові — це переважно листопадні дерева і кущі, але є серед них і напівкущики зі щорічно відмираючою надземною трав'янистою частиною (види роду *Chamaerocyllum*). Більшість з них використовують як декоративні рослини (представники родів *Cornus*, *Swida*, *Bothrocaryum*, *Cynoxylon*, *Auscuba*), декілька — як плодові і лікарські. Найбільш цінною плодовою рослиною є дерен

справжній, або кизил (*Cornus mas* L.), їстівні плоди мають також дерен лікарський (*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.), циноксилон головчастий, або полуничне дерево (*Cynoxylon capitata* (Wall. ex Roxb.) Nakai), циноксилон японський (*Cynoxylon japonica* (DC.) Nakai), дерен канадський (*Chamaerocyllum canadense* (L.) Graebn.) тощо. Більшість представників родини Cornaceae — хороші медоноси, містять біологічно активні речовини, зокрема дубильні, деякі мають цінну деревину та інші корисні властивості.

У природній флорі України поширені лише 3 види родини деренових: дерен справжній, або кизил (*Cornus mas*), — в лісах у вузькій придністровській смузі від західного кордону Івано-Франківської до північної частини Одеської обл., в східній частині Придніпровської височини і в Криму [11, 16]; свидина кров'яна (*Swida sanguinea* (L.) Opiz) — майже повсюдно; свидина південна (*Swida australis* (C. A. Mey.) — в Криму. Ці самі види широко використовуються в культурі: *S. sanguinea* і *S. australis* як декоративні, а *C. mas* — як плодова, декоративна і лікарська рослина.

Зважаючи на те, що асортимент аборигенних видів родини Cornaceae в Україні дуже бідний, а до її складу належить багато цінних у господарському відношенні видів,

ботанічні сади і дендропарки давно займаються інтродукцією деревних на територію України. На сьогодні нараховується близько 20 інтродукованих видів різного географічного походження (таблиця). Деякі з них набули широкого розповсюдження, інші представлені лише в колекціях ботанічних садів і дендропарків.

Найпоширенішими інтродуцентами родини Cornaceae на території України є свидина біла (*Swida alba* (L.) Opiz) і свидина паросткова (*Swida stolonifera* (Michx.) Rydb.). *Swida alba* має дуже широкий природний ареал, що знаходиться в межах євразійських провінцій Циркумбореальної флористичної області, Східноазіатської та Ірано-Туранської флористичних областей (районування за А.Л. Тахтаджяном [10]). В Україну цей вид був інтродукований вперше Краснокутським дендропарком у 1809 р., прекрасно акліматизувався, добре росте, щорічно цвіте і плодоносить. В умовах України, як і на батьків-

щині, *Swida alba* — це високий кущ (до 3 м) з тонкими гілками, кора яких має яскраво-червоний колір. Середня дата початку цвітіння в Києві — 28 травня, кінця — 16 червня. Характеризується високою морозостійкістю та невибагливістю до ґрунтових умов (хоча краще росте на багатих вологих ґрунтах), стійка до пилового і газового забруднення, до нагрівання асфальту, що робить її особливо цінною для озеленення промислових міст. *Swida alba* поширена в садах і парках по всій території України, використовується для створення живоплотів (добре витримує стрижку), у групових та поодиноких насадженнях, а також у лісомеліорації [1—4].

У 1957 р. в Україну була завезена *Swida stolonifera*, ареал якої знаходиться в межах Канадської провінції Циркумбореальної флористичної області. За біологічними особливостями цей вид дуже близький до попереднього і розповсюджений у нас не менш широко незважаючи на те, що був інтроду-

Види Cornaceae Dumort. в Україні (інтродуковані і аборигенні)

Рід	Вид	Природний ареал
<i>Aucuba</i> Thunb.	<i>A. japonica</i> Thunb.	Японія, Південна Корея
<i>Cornus</i> L.	<i>C. officinalis</i> Sieb. et Zucc. <i>C. mas</i> L.	Північно-Східний Китай, Корея, Японія Західна Україна, Молдова, Крим, Кавказ, Південна Європа, Мала Азія
<i>Swida</i> Opiz.	<i>S. alba</i> (L.) Opiz. <i>S. amomum</i> Small. <i>S. asperifolia</i> Small. <i>S. australis</i> (C. A. Mey.) Pojark. ex Grossh. <i>S. baileyi</i> (Coulter. et Evans) Rydb. <i>S. bretschnideri</i> (L. Henry) Sojak <i>S. hemsleyi</i> (S. K. Schneider et Wangerin) Sojak <i>S. iberica</i> (Woronow) Pojark. ex Grossh. <i>S. obliqua</i> (Rafin.) Moldenke <i>S. poliophylla</i> (Schneider et Wangerin) Sojak <i>S. pubescens</i> (Nutt.) Standley <i>S. pumila</i> (Koehne) Sojak <i>S. racemosa</i> (Lam.) Moldenke <i>S. rugosa</i> (Lam.) Rydb. <i>S. sanguinea</i> (L.) Opiz. <i>S. stolonifera</i> (Michx.) Rydb. <i>S. walteri</i> (Wangerin) Sojak	Північна Європа, Західний і Східний Сибір, Далекий Схід, Монголія, Північно-Східний Китай, Японія Північна Америка Північна Америка Крим, Кавказ, Нижня Волга Мала Азія Північна Америка Північний Китай Центральний Китай Східний Кавказ і Південне Закавказзя Північна Америка Центральний Китай Захід Північної Америки Північна Америка Північна Америка Північна Америка Від Прибалтики до Нижнього Дону, Атлан- тична і Середня Європа до Балканського п-ва Північна Америка Центральний Китай
<i>Synoxylon</i> Raf.	<i>C. capitata</i> (Wall. ex Roxb.) Nakai <i>C. florida</i> (L.) Rafin. ex Jacks. <i>C. japonica</i> (DC.) Nakai	Індія, Гімалаї Південна Канада, центральна частина Північної Америки Японія, Корея

Рис. 1. Суцвіття і плоди *Swida florida* (L.) Rafin. ex Jacks

кований значно пізніше. В умовах України зимо- і посухостійка, досягає таких розмірів, як на батьківщині (заввишки до 2,5 м). Починає цвісти у кінці травня — на початку червня. Характерною особливістю цього виду є явище повторного цвітіння, яке спостерігається досить часто і триває до осені [3, 7]. Стійкість в культурі, простота розмноження поряд з декоративними якостями обумовили широке використання цього виду в озелененні в Україні (крім південних областей) [6], а завдяки здатності до утворення кореневої порості *Swida stolonifera* застосовується в лісомеліорації для закріплення схилів та берегів річок.

У різні роки XIX—XX ст. в окремі пункти України були інтродуковані інші види деревних, зокрема свидина запашна (*Swida atomum* Small.), с. шорстколиста (*S. asperifolia* Small.), с. коса (*S. obliqua* (Ratin.) Moldenke), с. карликова (*S. pumila* (Koehe) Sojak), с. китицевидна (*S. racemosa* (Zam.) Moldenke), с. Бейлі (*S. baileyi* (Coul. et Evans)), с. зморшувата (*S. rugosa* (Zam.) Rydb.), с. Вальтера (*S. walteri* (Wangerin) Sojak), які походять з різних флористичних областей Північної Америки, с. Бретшнейдера (*S. bretschneideri* (Z. Henry)), с. Гемслі (*S. hemsleyi* (S.K. Schneider et Wangerin) Sojak), с. сиволиста (*S. poliophylla* (S.K. Schneider et Wangerin) Sojak), дерен лікарський (*Cornus officinalis* Sieb. et Zuss.) зі Східноазіатської області. Це декоративні дерева і кущі, які добре ростуть у місцях інтродукції, цвітуть і плодоносять, зимо- і посухостійкі, рекомен-

дуються для впровадження у зелене будівництво, але на сьогодні не набули ще широкого розповсюдження [2, 3]. Початок цвітіння цих видів припадає на кінець травня — середину червня і триває в середньому від 10—15 до 25 днів. Свидина шорстколиста цвіте протягом 70 днів і більше. У всіх видів свидини молочно-білі квітки зібрані в суцвіття по 50—150 шт. Деяким видам, зокрема свидині Бейлі і с. зморшуватій, властиве явище повторного цвітіння. Такі строки і характер цвітіння дозволяють використовувати інтродуковані види роду *Swida* для створення садово-паркових ансамблів з тривалим цвітінням протягом всього літа, а якщо включати до їхнього складу такі ранньоквітучі види, як *Cornus mas* і *Cornus officinalis*, то загальний період цвітіння продовжиться ще на 1,5—2 міс і триватиме з квітня до вересня.

Особливої уваги заслуговує корейсько-японський вид *Cornus officinalis*. Це не тільки декоративна рослина з їстівними плодами, але й лікарська, про що свідчить її назва. За даними Р. Ланкастера [17], *Cornus officinalis* має таку саму зимостійкість, як *Cornus mas* (який вирощується на території України майже повсюди), добре витримує посухи, невибагливий до ґрунтів. Згідно з каталогом [5], дерен лікарський представлений у колекціях Ботанічного саду Одеського університету та дендропарку "Тростянець", є дані стосовно того, що він успішно ріс, цвів і плодоносив у Києві [2, 3], але з невідомих причин не зберігся. Це цікавий об'єкт для подальшого вивчення з метою впровадження його в культуру в Україні.

У 50-х роках XX ст. в ЦРБС АН УРСР був інтродукований ще один вид деревних — циноксилон квітучий (*Swida florida*) [2, 4], батьківщиною якого є Південна Канада та приатлантичні і південні штати центральної частини Північної Америки. *S. florida* надзвичайно красивий під час цвітіння завдяки великим яскраво-білим чи рожевим пелюсткоподібним брактеем, які оточують суцвіття (рис. 1). Восени листки і плоди набувають червоного забарвлення, що надає рослинам особливої привабливості. Цей вид зрідка культивується в Криму [12], є в колекціях Донецького ботанічного саду НАН

РИС. 2. Суцвіття і супліддя *Syonoxylon capitata* (Wall. ex Roxb.) Nakai (а) і *Syonoxylon japonica* (DC.) Nakai (б)

України (цвіте і плодоносить), ботанічного саду Харківського сільськогосподарського інституту, заповідника "Асканія-Нова" (цвіте і плодоносить), дендропарку "Олександрія" [5], ріс у Києві, цвів і слабо плодоносив (у суворі зими підмерзали молоді пагони), але не зберігся [2, 3, 5]. А.І. Пояркова [12] зазначає, що *Syonoxylon florida* культивується в Середній Європі вже 200 років і виявився досить зимостійким, тому його можна вирощувати з успіхом і в Україні.

На Південному березі Криму культивується ще один вид роду *Syonoxylon* — циноксилон головчастий, або полуничне дерево (*S. capitata* (Wall. ex Roxb.) Nakai), чудова декоративна рослина з їстівними плодами, зібраними в супліддя, які мають полуничний аромат (рис. 2, а). Природний ареал цього виду знаходиться в межах Кхасі-Маніпурської провінції Східноазіатської флористичної області. Інший вид цього роду — цинок-

силон японський (*S. japonica* (DC.) Nakai), відомий також під назвою *Cornus Kousa*, не поступається попереднім видам за декоративними якостями (рис. 2, б), має їстівні плоди, але більш зимостійкий, ніж *S. capitata* [12], і тому перспективний для інтродукції і випробування на території України.

В Криму у відкритому ґрунті росте аукуба японська (*Aucuba japonica*), останнім часом віднесена до родини *Aucubaceae* [9]. Це декоративне деревце або кущ, батьківщиною якого є Китай, Японія і Південна Корея (Східноазіатська флористична область). Аукуба японська вперше була інтродукована Нікітським ботанічним садом на початку XIX ст. За даними Ф.С. Пилипенка [4], на Південному березі Криму в умовах доброго зволоження росте задовільно, але у суворі зими підмерзає. Аукуба японська більш відома в Україні як кімнатна рослина, що використовується в озелененні закритих приміщень для створення композицій і як солітер [13].

Таким чином, з 20 інтродукованих видів деревох на території України найуспішніше акліматизувалися і набули широкого розповсюдження два: *Swida alba* і *Swida stolonifera*. Північноамериканські інтродуценти *Swida amomum*, *Swida baileyi*, *Swida asperifolia*, *Swida obliqua*, *Swida walteri*, *Swida racemosa*, *Swida rugosa*, східноазіатські види *Swida bretschnideri*, *Swida hemsleyi*, *Swida poliophylla*, закавказька *Swida iberica* акліматизувалися досить успішно і рекомендовані для впровадження в озелененні, але поки що мало використовуються. Потребують подальшого випробування *Cornus officinalis* і *Swida pumila*.

В умовах Південного берега Криму задовільно ростуть і розвиваються *Aucuba japonica*, *Synoxylon capitata*, *Synoxylon florida*, *Synoxylon japonica*. Два останні види цікаві для випробування у північніших районах України.

У колекції відділу акліматизації плодових рослин вивчаються кілька надзвичайно декоративних сортів *Synoxylon japonica*, одержаних із США, а також *Cornus officinalis*, *Swida amomum* тощо. Першочерговим завданням зараз є вивчення методів вегетативного розмноження, що дасть можливість впровадити в озеленення найперспективніші декоративні види. Одночасно вивчається насінневе розмноження інтродукованих видів — період спокою і передпосівна підготовка насіння.

1. *Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР* / Под общ. ред. Н. А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1980. — 235 с.
2. *Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР: Покрытосеменные* / Под общ. ред. Н. А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1986. — 719 с.
3. *Деревья и кустарники: Покрытосеменные* / Под ред. Л. И. Рубцова. — Киев: Наук. думка, 1974. — 590 с.
4. *Деревья и кустарники СССР: Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции* / Под ред. С. Я. Соколова. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — Т. 5. — 543 с.
5. *Каталог деревьев и кустарников ботанических садов Украинской ССР*. — Киев: Наук. думка, 1987. — 69 с.
6. *Качалов А. А. Деревья и кустарники*. — М.: Лесн. пром-сть, 1970. — 406 с.

7. *Мисник Г. Е. Сроки и характер цветения деревьев и кустарников*. — Киев: Наук. думка, 1976. — 388 с.
8. *Определитель высших растений Украины*. — Киев: Наук. думка, 1987. — 546 с.
9. *Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов*. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
10. *Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли*. — Л.: Наука, 1978. — 247 с.
11. *Удра И. Ф. Cornus mas (Cornaceae) на Украине — реликт третичных лесов* // Ботан. журн. — 1984. — № 1. — С. 33—42.
12. *Флора СССР*. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 17. — 390 с.
13. *Черевченко Т. М., Борисенко Т. И., Правдзіва Г. С. та ін. Ассортимент рослин для озеленення інтер'єрів промислових підприємств* // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1980. — Вип. 16. — С. 54—61.
14. *Черепанов С. К. Свод дополнений и изменений к "Флоре СССР" (Т. 1—30)*. — Л.: Наука, 1973. — 667 с.
15. *Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР*. — Л.: Наука, 1981. — 509 с.
16. *Шеляг-Сосонко Ю. Р. Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція*. — Київ: Наук. думка, 1974. — 240.
17. *Lancaster R. Plant profiles* // Gard. J. — 1990. — 115, pt 2. — P. 58—59.

Надійшла 17.08.99

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА CORNACEAE DUMORT. В УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А. В. Лямичева¹, С. В. Клименко²

¹ Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова, Киев

² Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Рассмотрены интродуцированные в Украину виды семейства Cornaceae Dumort. Представлены результаты и перспективы использования многочисленных его представителей как декоративных, плодовых и лекарственных.

INTRODUCTION OF CORNACEAE DUMORT. FAMILY SPECIES IN UKRAINE AND PROSPECTS OF THEIR USAGE

A. V. Lyamicheva¹, S. V. Klimenko²

¹ M. P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv

² M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The article is devoted to the introduced Cornaceae Dumort. family species in Ukraine. The results and prospects of the usage of its numerous decorative, fruit and herb representatives are presented.

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА *SORBUS* L. В УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Н. В. МЕЛЬНИЧЕНКО

Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова
Украина, 01030 Киев, ул. Пирогова, 9

Рассмотрены история интродукции видов рода Sorbus L., объем рода в современном представлении, ареал отдельных, наиболее ценных видов, численность которых в последнее время уменьшилась. Показаны перспективы использования видов рябин как плодовых, декоративных и лекарственных растений.

Объем рода *Sorbus* L. четко не установлен из-за большого полиморфизма видов, составляющих этот таксон, а также из-за разбросанности их ареалов.

По данным большинства исследователей [10, 18, 20], род *Sorbus* L. содержит 80 видов. Э. Габриэлян [3] признает в роде 50 видов, обходя большое количество сомнительных. В.Л. Комаров и Ю.Д. Цинзерлинг [10] приводят классификацию рода *Sorbus* L., разделив его на 2 подрода: *Eu-Sorbus* Kom. и *Habinia* Med. Подрод *Eu-Sorbus* В.Л. Комаров разбил на 2 секции: *Cormus*, в которую включил единственный вид — *S. domestica* L., и *Aucuparia* с 3 рядами. Подрод *Habinia* Ю. Д. Цинзерлинг также разбил на 2 секции: *Aria* с 5 рядами, включающими 20 видов, и монотипную секцию *Torminaria* с видом *S. torminalis* (L.) Crantz. А. Rehder [20] выделил *Sorbus* в самостоятельный род с 5 секциями.

На основании изучения ряда *Subfuscae* из секции *Aria*, куда входит и вид *Micromeles alnifolia*, Э.Ц. Габриэлян [3] выявила большое сходство между ними в строении цветков, плодов и листьев. Проведя тщательный анализ цветков и плодов, а также сравни-

тельно-морфологическое изучение китайской группы рябин и видов из ряда *Subfuscae*, она нашла общее у этих видов: наличие в мезокарпе двоякого рода клеток — крахмалоносных и содержащих дубильные вещества — и хлоропласты, которые расположены группами. Этот признак свойствен только представителям секции *Aria*.

Г.В. Максимова [13], не найдя никаких существенных признаков отличия от видов секции *Aria* у *S. alnifolia*, описывает *Micromeles alnifolia* как *S. alnifolia*, относя его к роду *Sorbus* подроду *Habinia* секции *Aria*, а не к роду *Micromeles*.

Э.Ц. Габриэлян [3] дает классификацию рода *Sorbus*, согласно которой исключает подроды, а выделяет секции и подсекции.

I. Sect. *Sorbus* (*Aucuparia* Medic.) K. Koch. В нее включены 12 Subsect.

II. Sect. *Lobatae* Gabr.

III. Sect. *Aria* Pers. — 9 Subsect.

IV. Sect. *Micromeles* (Decne) Rehd. — 3 Subsect.

V. Sect. *Torminaria* (DC.) Schauer

VI. Sect. *Cormus* (Spahc.) Boiss.

VII. Sect. *Chamaemespilus* G. Hegi.

Число хромосом у рябин разных видов колеблется от $2n = 34$ до $2n = 68$.

Интродукция разных видов рябины в России началась во второй половине XVIII ст.; об этом свидетельствуют работы Н.В. Шредера (1861) и А.П. Федченко (1870). В 1870—1871 гг. А.П. Федченко успешно проводил интродукционные испытания рябин. В результате список российских рябин был дополнен *Pyrus (Sorbus) intermedia* var. *pinnatidida*, *Pyrus (Sorbus) aucuparia*.

В 1894 г. М. Невеский приводит *S. aucuparia* L. для Самаркандской обл. Г. Оттенгот (1900) отмечает, что *S. aucuparia* при достаточном увлажнении почв может расти по всей Средней Азии, если не в древесной, то в кустарниковой форме.

Немного позднее О.В. Вайдингер (1912), Э.Л. Вольф (1917, 1926) [2] указывают не только на пункты произрастания этого вида, но и дают его морфологическую характеристику. Однако во всех этих работах отсутствуют данные по биологии вида, его перспективности в новых условиях, не проанализированы возможности практического использования, что является особенно важным при интродукции.

Первые сведения об интродукции древесных растений находим в работах В.П. Малеева [14]. Начиная с 1930-х годов большую работу по интродукции рябин в СССР проводил А.В. Гурский [4], по сообщению которого в Самарканде росли *S. aucuparia*, *S. aria* (L.) Crantz и один плодоносящий экземпляр *S. domestica* L. В.П. Дробов [7] в озеленительном ассортименте городов Средней Азии приводил *S. tianshanica* Rupr. и *S. turkestanica* Hedl.

Значительным вкладом в интродукцию древесных растений явилась работа Ф.Н. Русанова [16], разработавшего новые методы интродукции древесных растений и апробировавшего их на коллекции рябин Ташкентского ботанического сада АН Узбекистана.

С интродуцированными рябинами в Главном ботаническом саду АН СССР работала Л.А. Фролова, рекомендовавшая для озеленения Москвы 11 видов рябин, а в Ботаническом саду им. Л.В. Комарова (С.-Петербург) — Т.И. Заиконникова.

Г.В. Максимова [13] приводит сведения об интродукции 41 вида и 2 форм рябин в

Ташкентском ботаническом саду АН Узбекистана. Коллекция рябин Ставропольского ботанического сада насчитывает 33 вида и формы.

Первые сведения о культуре рябины в Украине датированы 1809 г. В 1911 г. в Кременецком ботаническом саду на Волини появилась рябина гибридная (*S. hybrida* L.) — результат скрещивания *S. domestica* L. и *S. intermedia* Pers. В настоящее время этот вид распространен в ботанических садах, парках, скверах и уличных насаждениях. Самое крупное и старое дерево (высотой до 14 м) находится во Львове. Наиболее широко этот вид распространен в Полтаве (Петровский парк) и Харькове.

В 1809 г. впервые в Украине появилась в культуре рябина мучнистая (*S. aria* (L.) Crantz), интродуцированная в Основьянском саду Богодуховского уезда на Харьковщине, а с 1811 г. ее выращивали в коллекционных посадках Кременецкого сада. К настоящему времени она известна почти во всех ботанических садах. С этого же года в акклиматизационном саду им. И.Н. Каразина начинают выращивать рябину садовую, или домашнюю (*S. domestica* L.).

С 1936 г. в Украине были испытаны и некоторые другие виды, в частности *S. americana* March., *S. amurensis* Koehne, *S. dumosa* Sarg., *S. latifolia* (Lam.) Pers., *S. serotina* Roem., *S. thianshanica* Rupr., *S. umbellata* Zingerl., которые оказались вполне устойчивыми.

Попытки интродуцировать *S. torminalis* (L.) Crantz за пределы естественного ареала в Украине предпринимались еще в XIX ст. в ряде дендропарков и других исследовательских учреждениях как Правобережья, так и Левобережья. Однако до сих пор лишь один ее экземпляр, высаженный акад. Г.Н. Высоцким на рубеже XIX и XX ст., сохранился на коллекционном участке Мариупольской агролесопытной станции. Почти 90-летнее дерево в 1984 г. достигло высоты 11,3 м при диаметре ствола 24 см и кроны 4,8 м. Дерево длительное время росло при сильном затенении кленами, белой акацией, ясенями.

Самая обширная коллекция рябин была собрана в дендропарке "Тростянец" на Чер-

ниговщине: по данным инвентаризации 1986 г., тут произрастало 17 видов и форм. Для Лесостепной опытно-селекционной станции приводится 13 видов и 6 гибридов.

Вторым очагом концентрации рябин в Украине является Полтавская обл. В 1930 г., по данным А.Л. Лыпы [12], тут произрастало 12 видов и форм, в Ботаническом саду им. А.В. Фомина Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (1940) — 9, в Уманском дендропарке "Софиевка" (Черкасская обл., 1946) — 8 видов. В настоящее время коллекция рябин в Ботаническом саду им. А.В. Фомина насчитывает 14 видов рябин [9].

В справочнике "Деревья и кустарники" под редакцией Л.И. Рубцова [5] дана характеристика 4 интродуцированных видов рябин, успешно произрастающих в дендрарии ЦБС НАН Украины. Сейчас ассортимент интродуцированных рябин в этом ботаническом саду увеличился вдвое.

Н.А. Кохно [6] рекомендует для озеленения городов и сел Лесостепи и Полесья Украины 6 видов интродуцированных рябин. С.С. Харкевич отмечает хороший рост *S. graeca* (Spach) Lodd. ex Schauer, интродуцированной из природной флоры Кавказа, в условиях Киева. А.Ф. Токарский приводит аналогичные сведения о 4 алтайских видах.

С 1930-х годов нашего столетия масштабы интродукции рябины в Украине возрастают. Например, С.И. Ивченко [8] в 1966 г. отмечал 12 мест интродукции *S. torminalis* за пределы естественного ареала. Изучение этого вида свидетельствует о реальной возможности его культивирования за пределами естественного ареала почти по всей Украине и подтверждает многочисленность полезных свойств, присущих аборигенной флоре.

В лесах горной части Крыма произрастает 7 видов рябины, относящихся к следующим под родам и секциям рода *Sorbus*.

Подрод *Eu-Sorbus* Kom.:

1) *S. domestica* L. — рябина домашняя (секция *Cormus* Spach.);

2) *S. aucuparia* L. — рябина обыкновенная (секция *Aucuparia* Medic.).

Подрод *Hahnia* Medic.:

3) *S. graeca* (Spach.) Lodd. ex Schauer — рябина греческая;

4) *S. taurica* Zinserl. — рябина крымская;

5) *S. pseudolatifolia* K. Pop., sp. n. — рябина ложношироколистная (секция *Aria* DC.);

6) *S. torminalis* (L.) Crantz — берека, или рябина глоговина (секция *Torminaria* DC.);

7) *S. dualis* Zinserl. — рябина действенная (занимает промежуточное положение между секциями *Aucuparia* и *Aria*).

Согласно "Флоре СССР" [10], в Горном Крыму обитает еще рябина турецкая (*S. turcica* Zinserl.), однако этот вид является лишь ксерофильной формой рябины крымской.

Описанный С.В. Юзепчуком [19] эндемичный для Крыма новый вид рябины — рябина Станкова (*S. stankovii* Juz. sp. n.) — по целому ряду признаков не может считаться видом. Как разновидность рябины греческой рябина Станкова и отмечена Ю.Д. Цинзерлингом во "Флоре СССР" под названием *A. graeca* var. *cuneata* Zinserl.

О пищевых и лекарственных свойствах рябины знали еще в Древней Греции. Позже, в средние века, эти необычные растения породили массу легенд и суеверий. Так, в немецкой мифологии рябину связывают с именем бога грозы Донаром, а в Вестфалии до сих пор сохранился старый обычай прибавлять защитные ветки рябины к дверям дома.

Первые упоминания о видах *Sorbus* находим у Теофраста, Плиния и Палладия [15]. Хорошо была известна рябина домашняя и в Древнем Риме. О ней упоминает Плиний Старший, Палладий и Кротон; есть сведения о ее культивировании в средневековой Европе. К северу эта культура достигла Англии — тут рябина домашняя растет отдельными деревьями. В графстве Уорчестер один экземпляр, уничтоженный пожаром в 1862 г., был известен еще с 1678 г.

Рябины широко используются как декоративные растения благодаря красоте дерева и яркости щитков ягод. В северной Европе они широко применяются и для полезащитных полос. В Дании для этой цели культивируется *S. intermedia* Pers. Наибольшее практическое значение имеют 3 вида рябин: обыкновенная, домашняя и берека, числен-

ность которых, особенно последнего вида, в природе в последние десятилетия очень сократилась.

Всю центральную, среднюю и северную полосы европейской части бывшего СССР и значительную часть районов Урала и Сибири занимает самая распространенная рябина обыкновенная.

Среди рябин есть деревья высотой до 30 м, есть стелющиеся и плакучие формы. Отличаются рябины друг от друга и формой кроны. Широко разводится рябина в северных районах бывшего Советского Союза, где ее называют "северный виноград". *S. aucuparia* var. *moravica* Zengerl. кое-где выращивается любителями в Польше, Чехии и Германии, причем ягоды ее используются для компотов. В Польше ягоды *S. aucuparia*, глазированные сахаром, считаются лекарством.

На вкус созревшие ягоды терпки, кислы и несколько горьковаты. Однако плоды, собранные после осенних заморозков, в значительной степени теряют горечь. Самыми вкусными считаются плоды "Невежинской" рябины. Они сладкие, в них меньше терпкости. Рябина Невежинская происходит из с. Невежино Владимирской обл. (Россия). Плоды крупные и сладкие, содержат много витамина С. Дерево растет до 100 лет. Урожай с 30—40-летнего экземпляра достигает 80—120 кг, с многоствольного дерева — 250—300 кг.

Лучшие сорта создал известный ученый-селекционер И.В. Мичурин. Это — Ликерная со сладкими, почти черными плодами — гибрид обыкновенной рябины с аронией (черноплодной рябиной), Гранатная — гибрид рябины обыкновенной с боярышником, Мичуринская десертная — гибрид рябины с мушмулой.

Наибольшую ценность как лесоплодовое дерево представляет собой рябина домашняя (*S. domestica*), являющаяся древнейшим реликтом средиземноморской флоры. Эта рябина в диком виде обитает только в горной части Крыма, преимущественно в лесах южного макросклона главной гряды гор, в поясе от 100 до 800 м над ур. м. [15]. На северном склоне наиболее типичное местонахождение рябины домашней отмечено на

склонах горы Бойко в верховьях р. Бельбек у селения Соколиное. Этот вид рябины характеризуется необычно крупными для представителей рода *Sorbus* плодами длиной 15—34, шириной 13—34 мм. Средняя масса плодов дикорастущих видов равна 5,5, максимальная — 10 г. В культуре отобранные формы с плодами массой до 15—20 г, с содержанием сахаров 14,5 %. Основным недостатком плодов рябины домашней являются танины, содержание которых составляет 2—3 % массы сырых плодов, что придает плодам терпкость. Однако при созревании, сопровождающемся побурением и размягчением плодов, содержание танинов падает до 0,1—0,2 %, и плоды становятся приятно кисло-сладкими. Тогда их можно есть свежими, а также использовать для приготовления компотов и киселей.

Одно дерево рябины домашней приносит 1,5—2 ц плодов в год. В наиболее урожайные годы урожай отдельных деревьев может составлять до 6 ц плодов.

Рябина домашняя издавна введена в культуру в странах Южной Европы. О возделывании этого вида в античном Риме сообщает Плиний Старший. В Древней Греции, примерно 2400 лет тому назад, как пишет Теофраст в "Исследовании о растениях", уже существовал агротехнический прием "исправления" слабо плодоносящих деревьев рябины домашней. Известно, что начало ее культуры в Крыму положили греки, основавшие на побережье полуострова незадолго до нашей эры ряд поселений. Из письменных источников известно, что в XVIII—XIX ст. рябина домашняя была очень распространена в садах южного побережья Крыма, а также в верховьях р. Бельбек, где в это время были очень развиты лесосады. О значительно развитой культуре рябины в Крыму есть и более поздние сообщения [1, 17]. Известно, что плоды рябины были достоянием не только местного рынка, но и вывозились за его пределы, в частности в Одессу [17]. В Крыму есть деревья в возрасте до 300 лет со штамбом толщиной 70—80, а у отдельных деревьев — 100—110 см. Листья, побеги и соцветия рябины домашней очень похожи на таковые рябины

обыкновенной, и только ее плоды оригинальной формы, непривычной для рябины, совсем не похожи на плоды других рябин. Засухоустойчивость и долголетие этой рябины позволяют успешно применять ее в лесосадах, в садо- и полезащитных насаждениях не только Крыма, но и других областей юга Украины. Никитский ботанический сад, основываясь на удовлетворительных результатах культуры рябины домашней на Млиевской опытной станции, рекомендовал ее как плодовую и лесоплодовую породу не только для Крыма, но и для юга Украины и Северного Кавказа. В степных районах Крыма рекомендовано использование рябины домашней в лесополосах. Даже в южных районах, избалованных разнообразием и качеством фруктов, ценят домашнюю рябину как плодородное дерево.

Заслуживают внимания и декоративные особенности этой породы. Крона дерева в молодом возрасте пирамидальная, а у старых экземпляров — раскидистая, шатрообразная, дает много тени. Весной при цветении и осенью, когда ветви усыпаны яркими плодами, деревья выглядят особенно эффектно. Красивая блестящая листва довольно долго сохраняет зеленую окраску осенью, только в октябре она начинает приобретать розовые, малиновые, а затем бурые тона. Рябина неприхотлива к почвенным условиям, засухоустойчива, мало повреждается вредителями и болезнями, что также существенно для озеленения.

За пределами Крымского п-ова рябина домашняя незначительно распространена в культуре в Молдове, на Кавказе, в некоторых районах Украины. Несмотря на южное происхождение, она довольно зимостойкая, выдерживает морозы до -30°C . На Красностроянецкой опытной станции (Сумская обл.) выращено вполне зимостойкое потомство рябины домашней. Кончики годичных побегов слегка подмерзли только в первые годы. В Закарпатской обл. деревья домашней рябины из крымских семян в возрасте 14 лет достигли высоты 8—9 м. Уже несколько лет они хорошо цветут и плодоносят. Плоды мельче, чем у материнских растений в Крыму, но вкус у них приятный.

Кроме рябины обыкновенной и домашней, произрастающих на Кавказе и в Крыму, встречается еще один вид рябины — *S. torminalis* (берека, или рябина глоговина). Дерево достигает иногда высоты 25 м при диаметре ствола 30—35 см, хотя обычно его размеры меньше: высота 12 м, диаметр ствола 10 см. Распространена в предгорьях Северного Кавказа, во всем Причерноморье, поднимаясь в горы до 1200 м, во всей лесной части Крыма. Встречается наиболее часто во втором ярусе дубовых лесов, становясь особенно заметной в засушливых условиях, где, однако, достигает меньших размеров, чем на свежих и богатых почвах; встречается и под каштаном, грабом, но реже и имеет более угнетенный вид, чем под дубом и сосной.

Известно, что берека — реликтовый вид, предки которого эмигрировали из Восточной Азии и в миоцене вошли в состав флоры Средиземноморья [11].

Современный ареал береки охватывает значительную площадь в Европе, Азии и Африке [3, 11]. На территории Украины по линии рек Неман, Припять и Южный Буг проходит крайняя северо-восточная граница ее распространения. Противоречивым является сообщение относительно северной границы распространения береки [11].

В пределах естественного ареала, произрастая на значительной территории, берека относится к видам, способным выдерживать затенение в молодом возрасте. Однако для дальнейшего нормального развития, цветения и плодоношения она требует очень хорошего освещения.

Большинство авторов характеризуют береку как вид мягкого, теплого и влажного климата, избегающий чрезмерно увлажненных мест и отдающий предпочтение почвам со слабощелочной реакцией.

Одной из причин уменьшения количества береки в пределах ареала является очень ценная древесина ("атласное дерево") и выведение природных смешанных лесов, а также замена их монокультурами. Варварская вырубка деревьев береки, которые достигли размеров, пригодных для хозяйствен-

ного использования, в прошлом очень подорвала естественное возобновление вида.

Таким образом, различные виды рябин перспективны как плодовые, лекарственные и декоративные растения. Особенно декоративны рябины в групповых и одиночных посадках. В одиночных посадках перед фасадами зданий красива рябина обыкновенная плакучей формы (*Sorbus aucuparia* f. *pendula*).

В Украине рябины внедрены в озеленительный ассортимент в парковых насаждениях. Особенно перспективны для этой цели *S. aucuparia*, *S. hybrida*, *S. domestica*, *S. torminalis*. Следовательно, продвижение рябины за пределы ее нынешнего, довольно небольшого ареала, представляет вполне возможную задачу. Домашнюю рябину целесообразно разводить возле лесных кордонов, в лесопарках, зеленых зонах, в аллеях посадках Украины, Молдовы, Северного Кавказа. Хорошее применение она может также найти в озеленении населенных пунктов, в придорожных посадках, в защитных лесонасаждениях.

Как плодовые растения очень ценны сорта *S. aucuparia* Ликерная, Гранатная, Бурка, Невежинская, а также отобранные в Национальном ботаническом саду НАН Украины формы *S. domestica* с крупными плодами различной формы, величины и окраски.

1. Агеенко В. О. О культуре в Крыму каперсника, винограда, мушкера, айвы, рябины, сладкого каштана, грецкого ореха и лавра // Сел. хоз-во и лесоводство. — 1902. — 207. — С. 10—17.
2. Вавилов Н. И. Теоретические основы селекции. — М.: Наука, 1987. — 506 с.
3. Габриэлян Э. Ц. Рябины (*Sorbus* L.) Западной Азии и Гималаев. — Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978. — 264 с.
4. Гурский А. В. Основные итоги интродукции древесных растений в СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — 304 с.
5. Деревья и кустарники: Справочник / Под ред. Л. И. Рубцова. — Киев: Наук. думка, 1971. — 156 с.
6. Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР / Под ред. Н. А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1980. — 236 с.
7. Дробов В. П. Озеленение городов Средней Азии. — Ташкент: Узгосиздат, 1937. — 56 с.
8. Ивченко С. И. Берека — ценная порода для лесных насаждений в степи // Лесн. хоз-во. — 1952. — № 8. — С. 35—37.

9. Колесниченко О. М. Адаптивный характер листопадности древесных растений // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 1999. — Вип. 1. — С. 35—36.
10. Комаров В. Л., Цинзерлинг Ю. Д. Род *Sorbus* L. // Флора СССР. — 1939. — 9. — С. 372.
11. Косец М. І. Систематика, географічне поширення і історія *Sorbus torminalis* (L.) Crantz на фоні загального розвитку роду // Ботан. журн. — 1941. — № 1. — С. 141—148.
12. Лыпа А. Л. Дендрологические богатства Украинской ССР и их использование в озеленении населенных мест // Озеленение населенных мест. — Киев: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1952. — С. 366—370.
13. Максимова Г. В. Виды рода *Sorbus* L., интродуцированные Ботаническим садом АН АзССР // Дендрология Узбекистана. — 1977. — 8. — С. 142—220.
14. Малеев В. П. Теоретические основы акклиматизации растений // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Прил. — 1933. — 262 с.
15. Попов К. П. Новый вид рябины из Крыма // Ботан. материалы Гербария Ботан. ин-та АН СССР, 1959. — 19. — С. 8—11.
16. Русанов Ф. Н. Новые методы интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1950. — Вып. 7. — С. 27—36.
17. Симиренко Л. П. Крымское промышленное плодоводство. — М., 1912. — 527 с.
18. Соколов С. А., Связева О. А. География древесных растений. — М.; Л.: Наука, 1965. — 264 с.
19. Юзепчук С. В. Три новых эндема Крымской флоры // Ботан. материалы Гербария Ботан. ин-та АН СССР. — 1950. — 12. — С. 11—13.
20. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America. — New York: Macmillan, 1949. — 996 p.

Надійшла 14.12.99

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ *SORBUS* L. В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Н. В. Мельниченко

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ

Розглянуто історію інтродукції видів роду *Sorbus* L., обсяг роду в сучасному розумінні, ареал окремих, найцінніших видів, чисельність яких останнім часом зменшилась. Показано перспективи використання видів горобин як плодкових, декоративних та лікарських рослин.

INTRODUCTION OF *SORBUS* L. GENUS SPECIES AND PERSPECTIVES OF THEIR UTILIZATION

N. V. Melnichenko

M. P. Dragomanow National Pedagogical University, Kyiv

The article overviews the history of introduction of *Sorbus* genus species, the genus amount in the modern representation and the number of some of the most valuable species having their populations diminished recently. The work tells of perspectives of the species utilization as fruit, decorative and medicinal plants.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АЙВИ ДОВГАСТОЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

С. В. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Узагальнено результати багаторічних досліджень з інтродукції айви довгастої (Cydonia oblonga Mill.) на півночі України. Показано, що відселектовані перспективні форми добре адаптувалися, репродуктивна здатність їх в основному залежить від ступеня зимостійкості і знаходиться на рівні репродукції місцевих видів, а в окремі роки — і вище. Виявлено основні потенційні біологічні особливості, мобілізація яких сприяє успішному культивуванню айви.

Айва довгаста — рослина, давно відома в культурі завдяки високій цінності плодів, що містять необхідні для життєдіяльності людини біологічно активні речовини.

Айва — багате джерело пектинів, що здатні поглинати отруйні для людини речовини. Вона є визнаною сировиною для одержання желеутворювальних продуктів. Завдяки цій особливості в останні роки значно збільшилися площі, засаджені айвою.

За М.І. Вавиловим [2], передньоазійський осередок походження культурних рослин Закавказзя, райони Малої Азії та Ірану, що прилягають до нього, є первинними центрами зосередження всього основного потенціалу генетичного різноманіття айви (*Cydonia oblonga* Mill.), граната (*Punica granatum* L.), аличі (*Prunus divaricata* Ledeb.), черешні (*Cerasus avium* (L.) Moench).

Північна межа ареалу *Cydonia oblonga* Mill. в Азії і в Європі проходить зі сходу на захід від 36—40 до 53° пн. ш. по лінії Токію — Пекін — Чунцин — південно-східні передгір'я Гімалаїв — Алмати — Аральське море — Гур'єв — Волгоград — Київ — Берлін — Дублін. Основні промислові насадження айви зосе-

реджені на півдні. Дослідження останніх років [4, 8, 13] показали, що айва здатна витримувати більш низькі температури, ніж навіть слива, вишня та груша, а окремі її сорти і форми з успіхом можуть вирощуватись і в більш північних районах.

В Україні айва довгаста районована в АР Крим і в шести областях — Чернівецькій, Закарпатській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Вінницькій, причому в чотирьох останніх — лише в останнє десятиріччя. В невеликій кількості айва вирощується в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Тут вона часто зустрічається у любителів, в дендропарках, на дослідних станціях, широко використовується в лісопосадках, розсадниках як підщепа для груші. В інших областях посадки трапляються епізодично і складаються з місцевих сортів — популяцій і окремих форм, історія яких пов'язана з тими далекими часами, коли Київ був центром садівництва і сюди привозили різноманітні сорти плодів рослин.

В організованому Л.П. Симиренком в 1887 р. першому в Росії помологічному розсаднику і маточному саду в Млієві, який мав

пізніше одну з найбагатших колекцій в Європі, вирощувалася і айва. У 1914 р. академік М.Ф. Кащенко в організованому ним акліматизаційному саду інтродукував і айву поряд з іншими цінними видами рослин. Вихідним матеріалом були кримські сорти. Систематичним відбором сіянців у кількох поколіннях одержали відносно зимостійкі форми, з якими автор продовжив роботу, починаючи з 1960 р. [5, 6].

Як і інші інтродуковані в кліматичних умовах Києва рослини, айва довгаста росте на північній межі успішного плодоношення. Найчастіше інтродукцію обмежують низькі температури взимку, тому зимостійкість рослин — головне питання при вирішенні проблеми успішної інтродукції. Це одна з найважливіших спадкових особливостей, що формується в процесі онтогенетичного розвитку. Зимостійкість багаторічних деревних рослин треба розглядати як складний процес взаємодії умов вирощування, фізіологічного стану і стійкості дерев до дії низьких та змінних температур [12].

Айву довгасту відносять до теплолюбних порід, за зимостійкістю порівнюючи її з персиком та абрикосом. Однак дослідження цієї характеристики показали, що айва підмерзає лише в окремі роки. Р.Я. Кордон [7] відзначав високу зимостійкість айви в районі Астрахані: за його даними бруньки у неї підмерзають лише при температурі $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$. О.В. Масюкова [9] в результаті вивчення зимостійкості айви в Молдові виділила кілька високозимостійких сортів. В Криму [13] айва підмерзає лише в надзвичайно суворі зими. Виділено сорти Мускатна, Нікітська рання тощо, які підмерзають менше, ніж інші. Даних про зимостійкість айви в умовах Києва немає. Є.Ш. Белорусець [1] відмічає успішний ріст і плодоношення в Києві айви, інтродукованої з Кавказу.

У процесі селекційної роботи з кількома поколіннями айви довгастої в умовах Києва ми вивели форми, що адаптувалися до екологічних умов цього регіону. Селекцію проведено за багатьма показниками, зокрема зимостійкістю, оскільки вона є одним з обмежувальних факторів успішного культивування айви. Проведене нами [6] в 1963—1994 рр.

вивчення біологічних особливостей та господарська оцінка досліджених форм айви дозволили відселектувати найбільш зимостійкі і високопродуктивні сорти айви Студентка, Академічна, Подарунок онуку, Київська ароматна, Школярка, Марія, Оранжева. Зимостійкими виявилися також форми М.Ф. Кащенка, виведені ним в довоєнні роки в акліматизаційному саду, що носив його ім'я, — № 2, 8, 18. Древа айви цих сортів зимове зниження температури $-28\text{...}-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ витримують з незначними пошкодженнями однорічного приросту, більш низькі температури пошкоджують дво- та трирічну деревину.

Найсудовішими виявилися зими 1962/1963, 1965/1966, 1968/1969, 1971/1972, 1978/1979, 1986/1987, 1993/1994 рр. "Зимою віку" була зима 1986/1987 рр. У Київській, Чернігівській, Сумській областях мінімальна температура повітря на $1-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ перевищувала історично зафіксовані мінімуми і досягала $-37\text{...}-40\text{ }^{\circ}\text{C}$. На щастя, температура ґрунту в цей період не досягала значень, критичних для кореневої системи плодівих рослин, завдяки наявності снігового покриву висотою $22-50\text{ см}$ і більше.

Агроєкологічний аналіз умов вирощування і зимових пошкоджень плодівих рослин показав, що в Україні найчастіше плодіві насадження страждають не від низьких температур, а від їх коливань, особливо у другій половині зими. В кінці січня закінчується період відносного спокою в усіх порід і сортів плодівих культур. Оскільки в цей час спостерігаються тривалі відлиги з температурою $5-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ і вище, рослини починають рости, втрачають стійкість до низьких температур і при зворотних холодах з некритичними температурами ($-18\text{...}-20\text{ }^{\circ}\text{C}$) сильно пошкоджуються, особливо генеративні бруньки у кісточкових, які майже сформовані. Разом з тим квіткові бруньки айви зимують у стадії початку диференціації, завдяки цьому вони, як правило, не страждають від дії низьких температур взимку. В критичні зими пошкодження генеративних бруньок становили від $5-10$ до $50-60\%$.

Значною мірою айва довгаста постраждала взимку 1971/1972 та 1986/1987 рр., та і в

Оцінка зимостійкості і плодоношення форм айви довгастої в 1986—1994 рр., бал

Сорт, форма	1986		1987		1988		1989—1993		1994	
	Зимостійкість	Урожайність								
Академічна	0	5	1	2	0	4	0	5	0	5
Студентка	0	5	0	3,5	0	5	0	5	0	5
Оранжева	0	5	1	2	0	4	0	5	0	5
Школярка	0	4	2	1	0	2	0	5	0	4,5
Марія	0	4	3	1	1	3	0	4,5	0	4,5
2—12	0	4	1	2	0	4	0	5	0	5
Подарунок онуку	0	4	2	1	0	3	0	5	0	5
17—11	0	4	3	1	1	3	0	4,5	0	4,5
8 Кашенка	0	5	2	0	0	3	0	5	0	5
18 Кашенка	0	5	1	1	1	4	0	5	0	5

ці роки рослини, хоча слабо, але плодоносили за рахунок квіткових бруньок на багаторічних плодкових гілках та непошкоджених бруньок на однорічних пагонах. Пошкодженими були однорічні пагони з квітковими бруньками, дво-, трирічні, а у деяких рослин гілки старшого віку, спостерігалися сильні опіки і морозобоїни. Пошкодження 1986 / 1987 рр. вплинули також на стан рослин у наступному 1988 р., коли ослаблені рослини дали менший урожай, ніж у інші, сприятливі роки. У 1989 р. і в наступні 1990—1994 рр. рослини щорічно плодоносили, в тому числі і в 1994 р. (таблиця). Осінні раптові зниження температури у 1993 р. та зимові перепади температур 1994 р., що стали причиною загибелі плодкових бруньок кісточкових культур, практично не завдали шкоди деревам айви, які рясно плодоносили.

Регенераційна здатність у айви довгастої добре виражена. Відновлення порушених або втрачених частин — одне з найважливіших біологічних явищ, яке являє класичний приклад зворотних процесів, що виникають в онтогенезі. За певних умов стійкими слід вважати не тільки породи і сорти, що не пошкоджуються, але й ті, які, пошкоджуючись, можуть відновлюватися. Регенерація, на думку Д.Ф. Проценка [10], інтенсивніша у більш морозостійких видів та сортів. Навесні на корінні та багаторічній деревині айви проростає велика кількість сплячих бруньок, за рахунок яких може повністю відновитися крона. У дерев, зрізаних до рівня кореневої шишки, протягом 2—3 років повністю відновлює-

ться крона. У травні 1987 р. після суворої зими дерева айви сорту Середньоазіатська були без листя, хоча звичайно вегетація починається в середині квітня — середині травня. Було пошкоджено три- та чотирирічну деревину, загинули вегетативні і генеративні бруньки. Та через 2—4 тижні, протягом червня, листя відросло, а до кінця вегетації повністю відновилася крона (рис. 1).

При регенерації змінюється направленість процесів метаболізму, посилюється синтез ДНК, білків, відбувається локалізація ауксинів, які покращують регенерацію. При пошкодженні морозами генеративних бруньок спостерігається такий тип регенерації, за якого пробуджуються сплячі бруньки у пазухах покривних лусок і регенеруються додаткові конуси наростання [3]. Зі вторинних меристемних тканин формується нова ембріональна брунька.

Висока регенераційна здатність айви — важлива реакція пристосування рослини, яку ми використали при формуванні крони селекційних сіянців. У рослин, сформованих зі штаблом, в зими з частими відлигами спостерігаються сонячні опіки, вони хворіють, продуктивність їх знижується. У тих, що сформовані у вигляді куща, штаблів декілька. При пошкодженні одного з них продовжують рости інші. Продуктивний період рослин, сформованих кущем, дорівнює 50—60 рокам, щорічний урожай їх становить 80—100 кг плодів з дерева.

Щеплені рослини також можна перевести на власне коріння, тоді вони стають більш

РИС. 1. Пошкодження рослин айви морозами взимку 1986/1987 рр. (видно відростання пагонів та листя):
 а — пошкоджена п'ятирічна рослина, б — пошкоджена одно- — трирічна деревина

зимостійкими. Айва добре витримує глибоку посадку. В цьому випадку коріння утворюється вище місця щеплення; кореневласні

РИС. 2. Обрізка айви в перші 3 роки життя дерева

рослини краще зимують, крім того, з порості, що утворюється вище місця щеплення, можна залишити кілька пагонів для формування куща.

Надзвичайно важливою біологічною особливістю айви довгастої у зв'язку з культивуванням є також її здатність плодоносити на однорічних пагонах. Завдяки цьому у неї немає періодичності плодоношення. Значення вегетативного приросту для айви довгастої, як і для інших плодових культур, надзвичайно велике: спостерігається пряма залежність між ним і майбутнім урожаєм, хоча в основі життєдіяльності рослин лежить негативна кореляція між процесами росту і плодоношенням, що відбуваються одночас-

РИС. 3. Обрізка айви в продуктивному періоді:

а — молоде плононосне дерево до обрізки, б — після обрізки, в — обрізка плононосного дерева на омолодження

но. У айви візуально не можна прогнозувати урожай майбутнього року через те, що квіткові і вегетативні бруньки, розташовані по всій довжині однорічного пагона, зовні не відрізняються. Будь-який пагін минулого року потенційно плодний, тому формування і обрізування крони у айви дуже специфічне і є найважливішим агротехнічним прийомом, необхідним для забезпечення високої продуктивності рослин. Більшість сортів при вступі у пору плодоношення формують урожай на сильнорослих пагонах минулого року, обрізка в цей період полягає в укорочуванні пагонів і проріджуванні крони (рис. 2).

В період повного плодоношення у дерев айви вегетативний приріст дуже ослаблений. Обрізку роблять залежно від стану кожного дерева; вона повинна бути спрямована на відновлення вегетативного приросту, покращання плодоношення (рис. 3).

Агротехніка вирощування айви звичайної досить добре опрацьована Л.О. Єршовим [4] та А.Х. Хроліковою [13] в Криму, О.Я. Лоба-

човим [8] — у Поволжі, О.В. Масюковою [9] — в Молдові, С.Ф. Русак [11] — на Кубані.

Підготовка ґрунту, внесення добрив та інші агротехнічні заходи в основному схожі з такими для інших зерняткових — яблуні та груші — і, звичайно, великою мірою залежать від ґрунтового-кліматичних та багатьох інших факторів. Ці питання потребують спеціального висвітлення.

Результати багаторічного (1960—1994) вивчення великого селекційного фонду айви довгастої показали, що на півночі України проблема інтродукції і акліматизації полягає в основному у вирішенні складного питання — зимостійкості.

Одержано дані стосовно адаптаційної і репродуктивної здатності виду в нових екологічних умовах. Показано, що загалом репродуктивна здатність айви висока, знаходиться на рівні репродукції місцевих форм, а в окремі роки і вище, вона зумовлена великими потенційними можливостями і великою мірою залежить від використання їх при культивуванні перспективних селекційних форм.

1. Белорусец Е. Ш. Морозостойкость представителей дендрофлоры Кавказа, акклиматизированных в условиях Киева // Физиология устойчивости растений. — Киев : Вища шк., 1960. — С. 115—116.
2. Вавилов Н. И. Ботанико-географические основы селекции // Теоретические основы селекции растений. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. — Т. 1. — С. 17—73.
3. Евстратов Л. И. Регенерация почек вишни после искусственного промораживания // Вишня и черешня. — Киев : Урожай, 1975. — С. 47—51.
4. Ершов Л. А. Итоги сортоизучения айвы в Крыму // Сб. науч. тр. Никит. ботан. сада. — 1974. — № 37. — С. 435—455.
5. Интродукция и селекция южных и новых плодовых растений / И. М. Шайтан, П. А. Мороз, С. В. Клименко и др. — Киев : Наук. думка, 1983. — 216 с.
6. Клименко С. В. Айва обыкновенная. — Киев : Наук. думка, 1993. — 285 с.
7. Кордон Р. А. Айва // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1953. — Сер. 30, № 1. — С. 65—101.
8. Лобачев А. Я. Зимостойкость айвы в условиях северной части Волго-Ахтубинской поймы // Тр. Волгоград. опыт. станции ВИР. — 1963. — Вып. 3. — С. 270—290.
9. Масюкова О. В. Культура айвы в Молдавии. — Кишинев : Штиинца, 1963. — 64 с.
10. Проценко Д. Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР. — Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1958. — 392 с.
11. Русак С. Ф. Итоги сортоизучения айвы // Проблемы садоводства Северного Кавказа. — Краснодар : Б. и., 1967. — С. 78—80.
12. Соловьева М. А. Атлас повреждений плодовых и ягодных культур морозами. — Киев : Урожай, 1988. — 48 с.
13. Хроликова А. Х. Методические указания по культуре айвы в Крыму. — Ялта : Гос. Никит. ботан. сад, 1978. — 17 с.

Надійшла 23.09.99

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЙВЫ УДЛИНЕННОЙ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

С. В. Клименко

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Обобщены результаты многолетних исследований по интродукции айвы удлинённой (*Cydonia oblonga* Mill.) на севере Украины. Показано, что отселектированные перспективные формы хорошо адаптировались, репродуктивная способность их в основном зависит от степени зимостойкости и находится на уровне репродукции местных видов, а в отдельные годы — и выше. Изучены основные потенциальные биологические особенности, мобилизация которых способствует успешному культивированию айвы.

BIOLOGICAL BASIS OF CYDONIA OBLONGA MILL. IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

S. V. Klimenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The results of long-term investigations on *Cydonia oblonga* Mill. introduction in the North of Ukraine have been generalized. It is shown that the selected perspective forms have been well adopted; their reproductive ability depends on the level of their winter hardiness and is now at the local species reproduction level; in it is even higher in certain years. The main potential biological peculiarities have been studied; their mobilization promotes successful cultivation of *Cydonia oblonga* Mill.

УДК 631.524 : 634.0.232

ГЛЕДИЧІЯ ЗВИЧАЙНА (*GLEDITSIA TRIACANTHOS L.*) В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРЦЕНОЗАХ НА ПІВДЕННИХ ЧОРНОЗЕМАХ УКРАЇНИ

В. М. ДЕРЕВ'ЯНКО¹, Ф. М. ЛЕВОН²

¹ Дослідне господарство "Новокаховське"
Державного Нікітського ботанічного саду УААН, м. Нова Каховка

² Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено результати періодичних наукових спостережень з 1963 по 1999 р. за ростом і станом гледичієвих насаджень у Володимирівському лісовому масиві Миколаївської обл. Лісові культурценози *Gleditsia triacanthos L.* (повністю чисті за складом, змішані, створені за деревно-кущовим типом) вирізняються найвищою стійкістю і життєздатністю в порівнянні з іншими лісонасадженнями. Підкреслюється перспективність *Gleditsia triacanthos L.* як головної і цінної супутньої деревної породи для дуба при своєчасному проведенні лісівничого догляду з метою попередження пригнічуючого впливу гледичії на дуб у молодому віці. Пріюльстровано виділену пластинчастокору форму *Gleditsia triacanthos L.*

У зв'язку із зростаючим антропогенним навантаженням на біосферу на сучасному етапі розвитку суспільства в системі заходів щодо охорони довкілля все більшого визнання набуває курс на використання фіто-меліоративної цінності деревних насаджень, передусім лісів, озеленювальних і захисних насаджень, лісопарків, садів, парків та інших фітоценозів [3]. За оцінками спеціалістів, для збереження стійкого функціонування природних ландшафтів в умовах антропопресії потрібно мати приблизно третину територій під стабілізуювальними елементами, в першу чергу під лісами [9]. Це надзвичайно важливо для південного регіону України, що характеризується високим промисловим потенціалом, складними природно-кліматичними умовами, низькою лісистістю, відомими труднощами в розвитку галузей лісорозведення та зеленого будівництва.

Обмежені можливості збільшення площі лісів у регіоні можна компенсувати за раху-

нок підвищення продуктивності та посилення рекреаційно-оздоровчих функцій існуючих насаджень за якомога найбережливішого використання фондів земель можливого заліснення чи озеленення. У цьому аспекті на особливу увагу заслуговує вивчення біорізноманіття дендрофлори, впровадження нових видів і форм деревних рослин, особливо інтродуцентів [2]. Поліпшення видового складу насаджень є одним із важливих резервів покращання якості лісів і міських зелених насаджень.

Серед численних деревних порід надзвичайно велика роль відводиться гледичії звичайній (*Gleditsia triacanthos L.*) як у лісорозведенні, так і в озелененні міст. *Gleditsia triacanthos* оцінюється нами як одна з кращих супутніх порід для дуба в зоні південних чорноземів, що може бути головною породою [1]. Є немало прикладів чудових чистих та змішаних за складом порід гледичієвих насаджень, що характеризуються високою продуктивністю і неперевершеною стійкістю в умовах посушливого степу. Отже, є на-

© В. М. ДЕРЕВ'ЯНКО, Ф. М. ЛЕВОН, 1999

ТАБЛИЦЯ 1. Характеристика насаджень за участю *Gleditsia triacanthos* L. у виробничих лісових культурах на південному чорноземі (Володимирівський лісовий масив Миколаївської обл.)

Номер проної площі	Рік дослідження	Схема змішування порід	Ширина міжрядь, м	Вид	Вік, років	Середнє		Кількість дерев на 1 га, шт.
						Діаметр, см	Висота, м	
1	1998	ГкГк ГкГк	4,4*	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	73	21,6	20,2	373
	1963	ГкГк ГкГк	2,2	<i>G. triacanthos</i>	38	11,3	11,2	1860
2	1999	ГКГК** ГГГГ	1,4	<i>G. triacanthos</i> <i>Acer tataricum</i> L.	73	15,9	17,4	1278 723
	1963	ГКГК*** ГкГк	1,4	<i>G. triacanthos</i> <i>C. arborescens</i>	37	10,3	11,4	2150 Відсутня
3	1999	ГГГГ	2,5	<i>G. triacanthos</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> L.**	40	15,4	17,5	2100 20
		ГГГГ				14,1	16,8	
4	1999	ДДДД**	1,57	<i>Quercus robur</i> L. <i>G. triacanthos</i>	65	15,4	15,6	132 1257
		ГГГГ				16,7	16,8	

* Відстань між рядами *Gleditsia triacanthos* L. після вирубки дерев у кожному другому ряду. ** Де-факто; Д — *Quercus robur* L. *** За документами.

ТАБЛИЦЯ 2. Характеристика дубово-гледичієвих насаджень у дослідно-виробничих лісових культурах на південному чорноземі (Володимирівський лісовий масив Миколаївської обл., 1989 р.)

Номер варіанта дослідду	Схема змішування порід	Ширина міжрядь, м	Вид	Середнє	
				Діаметр, см	Висота, м
1	ДДДккГкк КККкДДДк	2,5	<i>Quercus robur</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L.	9,9±0,21	10,5
				14,8±0,26	13,9
2	ДДДкГкГк кКкКкДДД	2,5	<i>Q. robur</i> <i>G. triacanthos</i>	8,9±0,25	9,7
				11,9±0,14	13,1
4	ДкДкГкГк ДкДкКкКк	2,5	<i>Q. robur</i> <i>G. triacanthos</i>	8,6±0,50	8,9
				12,0±0,23	12,7
5	ДкКкГк кКкГкД	2,5	<i>Q. robur</i> <i>G. triacanthos</i>	8,2±0,49	9,2
				11,9±0,20	13,0
17	ДДДД кГкК	2,5	<i>Q. robur</i> <i>G. triacanthos</i>	13,0±0,21	10,4
				6,4±0,12	10,0

Примітки. 1. Тут к — *Ribes aureum* Purch. 2. У варіанті № 17 дуб введено висівом жолудів, гледичія порослевого походження, після вирубки у 13-річному віці; у всіх інших варіантах дерева 26-річного віку.

гальна необхідність подальшого вивчення біології виду, його адаптаційної здатності, особливостей взаємодії з іншими видами рослин з метою обґрунтування заходів щодо якнай-

ширшого впровадження цієї цінної деревної породи в практику лісорозведення й озеленення міст.

Об'єктами наших досліджень були виробничі й дослідно-виробничі лісові культури гледичії у Володимирівському лісовому масиві, який визнається найцікавішим в Україні місцем для всебічного вивчення гледичієвих насаджень [8]. Він розташований в центрі зони південних чорноземів України і є найтипівшим серед інших масивних насаджень на плато [7]. За районуванням Б.Й. Логгінова [5], цей лісовий масив належить до IV агролісомеліоративного району, який займає південну третину Одеської обл., південну половину Миколаївської і Запорізької областей, північну половину Херсонської, південні райони Дніпропетровської обл. і центральностепові — АР Крим.

Клімат району характеризується великими тепловими ресурсами, малою зволоженістю і досить різкою континентальністю. Середньорічна сума опадів коливається від 343 мм (у Херсоні) до 461 — на заході району. Повсюди на території району переважають (на 70 %) опади теплої періоду — з квітня по жовтень, в основному в червні-липні. Зона підлягає щорічному впливу суховіїв.

Південні чорноземи за такими водно-фізичними властивостями, як структура ґрунту і водопоглинання, а також за запасами поживних речовин цілком придатні для росту

деревних порід. Проте сухість клімату означає несприятливі умови для вирощування лісових насаджень, і для задовільного їх росту і стійкості важливо знання біології деревних рослин, розробка та дотримання відповідної агротехніки з найкращого використання ґрунтової вологи.

Особливості росту і загального стану гледичієвих насаджень вивчали за сучасними загальноприйнятими в лісовій таксації методиками та методами досліджень лісових культур. Враховуючи унікальність досліджуваних насаджень, подеревний облік проводили за односантиметровими ступенями товщини, фіксували рівень околюченості (без колючок, слабкий, середній, високий), ушкодженість деревних рослин, відмінність за будовою кори, просторовою структурою крони у дерев тощо. Густану трав'яного покриву оцінювали за такою шкалою: V — звичайний вид, часто утворює суцільний покрив; IV — дуже частий вид, місцями утворює суцільний покрив; III — частий вид, але не утворює суцільного покриву; II — досить рідкий вид (зустрічається спорадично); I — рідкий вид; R — дуже рідкий (1—3 місцезростання). Статистичну обробку дослідних даних виконано за допомогою мікрокалькулятора з програмним керуванням [6].

Найстаріше гледичієве насадження, одне з кращих у Володимирівському лісовому масиві за загальним станом і за рекреаційними якостями, в 1998 р. досягло 73-річного віку. Воно створено за деревно-кущовим типом.

Схема посадки: $\begin{matrix} \Gamma\kappa\Gamma\kappa \\ \Gamma\kappa\Gamma\kappa \end{matrix}$, де Γ — головна порода *Gleditsia triacanthos*, κ — кущ *Caragana arborescens* Lam. Ширина міжрядь при посадці була 2,2 м (табл. 1, пробна площа № 1).

За нашими дослідженнями, у 1963 р. 38-річні дерева мали середню висоту 11,2 м і середній діаметр 11,3 см. На 1 га зростало 1860 дерев. Трав'яний покрив був суцільний, переважно з видів родів *Poa* L. і *Festuca* L.

На час повторного у 1998 р. вивчення даного культурценозу в результаті суцільної вирубки у попередні роки половини рядів (через один) в порядку лісівничого догляду 73-річне насадження з 4,4-метровими міжряддями перебувало в зімкненому стані, без будь-яких ознак розладнаності деревостану.

Середня висота дерев *Gleditsia triacanthos* була 20,2 м, середній діаметр 21,6 см, найбільший — 36 см. Зафіксовано 56,6 % дерев без колючок, 6,6 — середньооколючених і 12,0 — сильнооколючених (табл. 1, рис. 1).

За відмінностями у будові кори нами виділено пластинчастокору форму (рис. 2), на пробній площі таких дерев зафіксовано 2,3 %.

У підліску в достатній кількості збереглась *Caragana arborescens*. Трав'яний покрив представлений видами *Galium aparine* L. (IV—V), *Geum urbanum* L. (III), *Anisantha tectorum* (L.) Nevski (III), *Poa bulbosa* L. (III), *Poa angustifolia* L. (II—III), *Festuca* sp. (III), *Agrostis stolonifera* L. (III), *Thlaspi arvense* L. (II), *Torilis japonica* (Houtt.) DC. (II), *Melica altissima* L. (II), *Limonium platyphyllum* Lincz. (I), *Stellaria graminea* L. (R), *Ballota ruderalis* Sw. (R).

З найстаріших гледичієвих насаджень у лісовому масиві також цікаві посадки 1927 р. (табл. 1, пробна площа № 2). Насадження створено за деревно-кущовим типом. Схема

посадки: $\begin{matrix} \Gamma\kappa\Gamma\kappa \\ \Gamma\kappa\Gamma\kappa \end{matrix}$, де Γ — *Gleditsia triacanthos*,

κ — *Acer tataricum*, κ — *Caragana arborescens*. Віддаль між рядами 1,4 м.

У 1963 р. 37-річні дерева *Gleditsia triacanthos* мали середню висоту 11,4 м і середній діаметр 10,3 см. На 1 га зростало 2150 дерев. Підлісок густий, із *Acer tataricum*. Трав'яний покрив був дуже рідкий.

При повторному дослідженні у 1999 р. 73-річне насадження було в хорошому стані. Середня висота дерев 17,5 м, середній діаметр 15,9 см. Помітно призупинення росту в висоту. На 1 га зростає 1278 дерев, що свідчить про загущеність насадження. У насадженні 97,4 % дерев безколючкової форми, решта — мало- і середньоколючі. Деревя пластинчастокорої форми становлять 15 %. Добре зберігся підлісок, досить густий, представлений *Acer tataricum* (у вигляді кущів — 597 шт. на 1 га і як деревце — 126 шт. на 1 га). Світлолюбна *Caragana arborescens* була витіснена кленом татарським і в підліску не збереглась. У трав'яному покриві представники родини *Apiaceae*, *Galium aparine* (V), *Anisantha tectorum* (III—IV), *Ballota ruderalis* (III), *Melica altissima* (II) і *Geum urbanum* (R).

На пробній площі № 3 представлено чисте 40-річне гледичієве насадження без під-

РІС. 1. Сильноколюча форма *Gleditsia triacanthos* L. Володимирівський лісовий масив

РІС. 2. Пластинчатокожа форма *Gleditsia triacanthos* L. Володимирівський лісовий масив

ліску. Посадку здійснено рядами з шириною міжрядь 2,5 м. У 1999 р. деревостан в хорошому стані, середня висота 17,5 м, середній діаметр 15,4 см. Найбільший діаметр — 32 см. Кількість дерев на 1 га — 2100 шт. На безколючкову форму доводиться 30,2, сильноколючу — 9,5 %. В підрості зустрічається *Robinia pseudoacacia* L., оскільки цей вид у незначній кількості випадково був висаджений разом з головною породою. Під наметом насадження порівняно чисто, підлісок відсутній. Трав'яний покрив представлений *Anisantha tectorum* (V), *Galium aparine* (V), *Festuca beckeri* (Hack.) Trautv. (II—III), *Poa angustifolia* (II), *Melica altissima* (II), *Torilis japonica* (II), *Geum urbanum* (II), *Ballota ruderalis* (II), *Carduus cinereus* Bieb. (I).

Дубово-гледичієві насадження вивчали в дослідно-виробничих лісових культурах, що були закладені в 1964 р. за схемами змішування порід, запропонованими проф. Б. І. Логіновим [4]. В усіх варіантах дослідів при чергуванні дуба з гледичією в рядах і рядах

ми (табл. 2, варіанти № 1—5) *Gleditsia triacanthos* за показниками росту в висоту і по діаметру обганяла дуб, пригнічуюче впливаючи на його ріст і загальний стан. На ділянках варіантів досліду з чергуванням дуба і гледичії рядами з ініціативи керівництва держлісгоспу ряди гледичії у 13-річному віці культур були вирубані, що забезпечило нормальний ріст дуба. На час дослідження в 1989 р. були сформовані зразкові для цих умов дубово-гледичієві насадження (табл. 2, варіант № 17). *Gleditsia triacanthos*, що була вирубана, відновила порослю, на час досліджень у 1989 р. у 13-річному віці досягла 10-метрової висоти і, маючи компактно стиснену крону, виявилась прекрасною супутньою породою для дуба. Дуб досяг діаметра 13 см і висоти 10,4, найбільш розвинені дерева — відповідно 26 см і 16 м.

Без покровительського лісівничого догляду за дубом, особливо у лісових культурах з вузькими міжряддями (табл. 1, пробна площа № 4), останній, як правило, виявляється

менш конкурентоспроможним і відпадає. Правда, поодинокі дерева дуба, що увійшли в намет з гледичією чи вище, вирізняються хорошим ростом і високою життєздатністю. Дуб у таких випадках характеризується струнким стовбуром, високопіднятою кроною і відсутністю водяних пагонів, незважаючи на високу інтенсивність освітлення в наметі гледичії.

Наведені результати періодичних наукових спостережень з 1963 по 1999 р. за ростом і станом гледичієвих насаджень у Володимирівському лісовому масиві, відомому об'єкті степового лісорозведення, засвідчують перспективність *Gleditsia triacanthos* L. як головної і цінної супутньої деревної породи для дуба за умови своєчасного проведення лісівничого догляду з метою попередження її пригнічуючого впливу до виходу дуба в один намет з гледичією. Своєчасного лісівничого догляду потребують і чисті гледичієві насадження для недопущення їх загущеності.

Рубки догляду шляхом видалення всіх дерев рядами (через один ряд), що практикуються в лісництві, технологічно найпростіші, але в такий спосіб понижуються таксаційні показники насаджень, втрачається не менше половини кращих дерев, серед яких напевно є перспективні види та екотипи.

1. Дерев'яно В. М., Левон Ф. М. Гледичія звичайна: перспективи оптимізації використання в культурі // Вісн. Інтродукція та збереження рослин. різноманіття. — 1999. — Вип. 1. — С. 61—62.
2. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев : Наук. думка, 1994. — 186 с.
3. Левон Ф. М. Приміські ліси в південному регіоні України // Лісівнича наука та освіта: стан і перспективи розвитку : Матеріали Міжнар. ювіл. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю лісогосп. фак. і 70-річчю Бояр. ліс. дослід. ст., 17—20 жовт. 1995 р. — К. : Б. в., 1997. — С. 58—59.
4. Левон Ф. М. Ріст та загальний стан дуба звичайного (*Quercus robur* L.) в дослідно-виробничих лісових культурах на південних чорноземах України // Наук. вісн. : Лісівн. дослідження в Україні. — 1999. — Вип. 9/10. — С. 130—133.
5. Логинов Б. И. Основы полезащитного лесоразведения. — Киев : Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1961. — 352 с.
6. Поляков А. В., Юдицкий Я. А. Обработка опытных данных на программируемых микрокалькуляторах : Учеб. пособие. — Киев : Укр. с.-х. акад., 1986. — 110 с.
7. Скородумов О. С. Влияние лесовых насаждений на грунт в степу. — К. : Укр. акад. с.-г. наук, 1959. — 222 с.
8. Устиновская Л. Т. Лесонасаждения в степи. — М. : Лесн. пром-сть, 1969. — 134 с.

9. Швиденко А. З., Нильссон С., Строчинський А. Прогноз стану українських лісів та лісокористування на наступне сторіччя // Наук. вісн. : Лісівницькі дослідження в Україні. — 1996. — Вип. 5. — С. 222—227.

Надійшла 04.01.2000

ГЛЕДИЧИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (GLEDITSIA TRIACANTHOS L.) В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРЦЕНОЗАХ НА ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ УКРАИНЫ

В. М. Дерев'яно¹, Ф. М. Левон²

- 1 Опытное хозяйство "Новокаховское" Государственного Никитского ботанического сада УААН, Новая Каховка
- 2 Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Изложены результаты периодических научных наблюдений с 1963 по 1999 г. за ростом и состоянием гледичиевых насаждений во Владимировском лесном массиве Николаевской обл. Лесные культурценозы *Gleditsia triacanthos* L. (полностью чистые по составу, смешанные, созданные по древесно-кустарниковому типу) отличаются наибольшей устойчивостью и жизнеспособностью в сравнении с другими насаждениями. Подчеркивается перспективность *Gleditsia triacanthos* L. как главной и ценной сопутствующей древесной породы для дуба при своевременном проведении покровительственного лесоводственного ухода с целью предупреждения угнетающего влияния гледичии на дуб в молодом возрасте. Иллюстрируется описанная авторами пластинчатокорая форма *Gleditsia triacanthos* L.

HONEY-LOCUST (GLEDITSIA TRIACANTHOS L.) IN THE WOOD CULTURAL CENOSSES ON THE SOUTHERN BLACK SOILS OF UKRAINE

V. M. Derevyanko¹, F. M. Levon²

- 1 Experimental farming "Novokachovskoe" State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Nova Kachovka
- 2 M. M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv

The results of periodic scientific observations of 1963—1999 on growth and condition of the honey-locust plantations in the Vladimirskiy wood stands of the Nikolaev region, learnt as the object of steppe afforestation are stated. The wood cultural cenoses of *Gleditsia triacanthos* (completely clean as to the structure, mixed, created according tree-shrubby type) differ by the highest stability and viability as compared with other plantations of the investigated forestland. Most aged clean gleditschia plantations created according the best ones of created according to tree-shrubby type in 1926. The average diameter of arbors there was 21.6 cm, height about 20.2 m at the age of 73. The perspective using of *Gleditsia triacanthos* as main and valuable concomitant arboreal specie for the oak under conditions of well-timed realization of patronizing forestry maintenance with the purpose of warning oppressing influencing of gleditschia on the oak in young age is emphasized. The strongly thorned form and lamed-bark form described by the authors are illustrated.

ВПЛИВ *GALEGA ORIENTALIS* LAM. НА ЕКОЛОГІЧНУ РІВНОВАГУ ҐРУНТУ В ЗВ'ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ ЙОГО В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

О. О. АБРАМОВ

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Досліджено агроекологічні особливості Galega orientalis Lam., нової багаторічної бобової культури, у зв'язку з інтродукцією в Лісостепу України. Встановлено його переваги над традиційними культурами.

Останнім часом в Україні проблеми природоохоронних систем землекористування, родючості ґрунтів, захисту їх від ерозії набувають першочергового значення. У багатьох господарствах сівозміни, які раніше застосовувались для боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками, з чергуванням польових і кормових культур дуже спростились. Виходячи з економічних міркувань та екологічних умов, вводять системи, в яких свідомо використовується сприятливий вплив 3—5-річних сіножатей або пасовищ як попередник. Подібні сівозміни вважаються доцільними там, де рільництво ускладнено такими умовами, як клімат, ґрунти, рельєф місцевості та ін.

Більш тривалий стан спокою ґрунту під трав'яним покривом сприятливо впливає на вміст гумусу, а також на формування та збереження його грудкуватої структури.

За таких умов академік В.Ф. Сайко пропонує половину землі пускати в сільськогосподарський обіг, а другу — засіяти люцерною і приходити на це поле з плугом раз на 5 років, щоб пересіяти культуру, підтримуючи весь час природні умови його розвитку [9]. На думку автора, застосування біоло-

гічного землеробства дасть змогу агроекосистемі працювати на екологічну рівновагу землі, що сприяло б збагаченню ґрунту біологічним азотом — найціннішим і найбільш енергонасиченим елементом, який різко підвищує врожайність.

Американці давно зрозуміли користь від цього, тому засівають багаторічними бобовими у 2—3 рази більші площі, ніж в нашій країні. Це дозволило їм значно підняти виробництво кормового та харчового білка, а також суттєво підвищити природну родючість ґрунту.

За даними наукових установ, при вирощуванні багаторічних бобових (30 років) кількість гумусу в шарі ґрунту 0—20 см була на 0,3 % більше, ніж у ґрунті паропросапної системи [4].

Вчені Німеччини при вирощуванні *Trifolium pratense* L., конюшино-злакової травосумішки та *Lolium multiflorum* Lam. визначили, що тільки в разі внесення 200 кг/га азоту злаки дають такий самий збір енергії, 300 кг/га — такий же збір сирого білка, як і *Trifolium pratense* або конюшино-злакова травосумішка без азоту [7].

На нашу думку, однією з найперспективніших культур для біологічного землеробства є *Galega orientalis* Lam.

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) *G. orientalis* інтродукував вперше у 1950 р. С.С. Харкевич, який вивчав онтогенез цієї рослини [12]. Після 1980 р. нами було продовжено його цілеспрямоване дослідження в різних зонах України з метою відбору найбільш перспективних форм для створення сорту. Встановлено, що ця культура росте на різних типах ґрунтів, збагачуючи їх азотом з повітря та мінеральними солями, які засвоюються корінням з підґрунтя.

Фізико-хімічні властивості ґрунту під *Galega orientalis* з кожним роком покращуються за рахунок органічної речовини, яка міститься в рослинних кореневих і стерньових рештках. Їх маса тим більша, чим вищі урожайність і сума опадів та активних температур за період вегетації. На дослідних ділянках НБС НАН України кореневі та стерньові рештки *Galega orientalis* в порівнянні до інших культур мали найбільшу масу, поступаючись лише *Silphium perfoliatum* L. (табл. 1).

За вмістом мінеральних речовин 7-річне коріння *Galega orientalis* має вищі показники, ніж *Medicago sativa*. За даними Я. К. Дрікіса [3], після збирання надземної маси *Galega orientalis* в ґрунті залишається 20–25 т/га корневих решток з великою кількістю азоту, завдяки чому культура є хорошим попередником. Так, корені *G. orientalis* мають 46,1 % сухої речовини, в якій міститься 2,14 % азоту; 0,58 — фосфору; 0,93 — калію; 0,25 — кальцію; 6,0 — золи, *Medicago sativa* — відповідно 40,3; 1,91; 0,50; 0,82; 0,64; 4,55 %.

При розкладанні корневих решток звільняються цінні поживні речовини. За даними Естонського інституту землеробства та меліорації, *G. orientalis* у порівнянні з *Phleum pratense* залишав на легкому супіщаному ґрунті в 3,8 раза більше корневих решток і в 3,6 раза — азоту.

Післядія *G. orientalis* (6-річного використання) на дерново-карбонатних ґрунтах на *Hordeum sativum* L., *Avena sativa* L. та *Triticum vulgare* Host. була досить позитивна. У порівнянні з урожаєм *Hordeum* сорту Надя, одержаного в умовах повторного посіву, прибавка урожаю після *Galega orientalis* дорівнювала 1,36–1,89 т/га, або 56–78 %. Бу-

ТАБЛИЦЯ 1. Маса сухих рослинних решток кормових культур, т/га (1995–1997 рр.)

Культура	Кореневі рештки у шарі ґрунту 0–30 см	Стерньові рештки	Разом
<i>Galega orientalis</i> Lam. (2-й рік)	6,26	1,86	8,12
<i>Silphium perfoliatum</i> L. (2-й рік)	6,30	1,98	8,28
<i>Medicago sativa</i> L. (2-й рік)	5,46	1,84	7,30
<i>Trifolium pratense</i> L.	5,18	1,95	7,13
<i>Zea mays</i> L. (на силос)	2,84	1,88	4,72
<i>Onobrychis sativum</i> Scop.	4,60	1,82	6,42
<i>Hordeum sativum</i> L.	1,60	2,60	4,20
<i>Pisum sativum</i> L.	1,87	0,79	2,66

ло одержано відносно високий урожай зерна *Triticum vulgare* та *Avena sativa* [2].

Це підтверджується нашими дослідженнями колгоспі ім. М.І. Калініна Талалаївського р-ну Чернігівської обл. у сумісних посівах *G. orientalis* з *Pisum sativum* L. на чорноземі опідзоленому, де кореневі та стерньові рештки на третій рік вегетації становили 12,8 т/га. На четвертий рік після переорювання *G. orientalis* урожайність *Beta vulgaris* L. сорту Еккендорфський становила 84,7 т/га проти контролю 56,0 т/га, попередником якого були *Solanum lycopersicum* L.

G. orientalis — багаторічна рослина, в залежності від інтенсивності її використання на одному полі росте від 8 до 15 років, добре переносить безсніжні суворі зими з температурою до -25°C , а під сніговим покривом витримує до $-38\text{...}-40^{\circ}\text{C}$. Така зимостійкість відмічалась у Челябінській обл., на Сахаліні, в Естонії, Литві, Білорусі та інших регіонах [1, 5, 6, 8, 10, 11, 13–15].

Маючи розгалужену кореневу систему, *G. orientalis* у чистих посівах та сумішках зі злаковими є ефективним засобом у боротьбі з ерозією ґрунту, втратами азоту від поверхневого стоку та інфільтрації у глибокі шари ґрунту. Довгострокове використання робить його незамінним серед традиційних культур в ґрунтозахисних сівозмінах.

За типом кореневої системи *G. orientalis* належить до стрижнекорневих, коренепаросткових рослин. Головний корінь у нього

ТАБЛИЦЯ 2. Порівняльна характеристика якісних показників *G. orientalis* Lam. та *Medicago sativa* L. у різні фази розвитку (середнє за 1981–1992 рр.)

Показник	<i>G. orientalis</i>	<i>Medicago sativa</i>
Кількість стебел, шт./м ²	200	202
Облистяність, %	57	46
Фаза бутонізації		
Строк збирання першого укосу	15.05	30.05
Висота рослин, см	132,0	53,0
Урожай зеленої маси, т/га	78,5	30,6
Фаза цвітіння		
Строк збирання першого укосу	21.05	04.06
Висота рослин, см	152,0	83,8
Урожай зеленої маси, т/га	80,2	31,4

стрижневий, чітко виражений, з багатьма бічними розгалуженнями, що закінчуються тонкими ниткоподібними корінцями з бульбочками (до 1500 шт. на одній рослині). Вони з'являються у перший рік життя.

Зв'язування молекулярного азоту повітря бобовими здійснюється за допомогою бульбочкових бактерій, які, за словами академіка С.Н. Мішустіна, є "фабрикою" азотних добрив, що забезпечують підвищений синтез білкових сполук. В результаті не тільки надземна частина рослин, але й кореневі рештки їх багаті на азот, що також сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Інтродукція *G. orientalis* має велике значення для охорони навколишнього середовища. Азотфіксація бульбочковими бактеріями з повітря дає змогу знижувати норму мінерального азоту, що економічно вигідно, тому що тонна білка, виробленого бобовими рослинами, наполовину дешевша від такої ж кількості білка, перетвореного рослинами з азоту мінеральних добрив. Крім того, азот, накопичений біологічним шляхом, абсолютно не шкідливий, тоді як мінеральний азот ґрунту у вигляді нітратів (сполук азотної кислоти), накопичуючись надміру в рослинах, використовуваних для годівлі тварин, спричинює в них розлади органів травлення, знижує продуктивність та якість одержуваної продукції.

У кінці вегетаційного періоду кожного року рослини *G. orientalis* утворюють зимуючі

бруньки та кореневі паростки, за рахунок яких вони щорічно відновлюються.

Ця культура добре росте на родючих, пухких, вологих ґрунтах. Вона вдається не тільки на чорноземах, але й на осушених торфовищах, а також на суглинистих, супіщаних, мінеральних, дерново-підзолистих і дерново-карбонатних ґрунтах. На бідних і кислих ґрунтах на корінні не утворюються бульбочки: травостій зріджується та витісняється бур'янами. Тому кислі ґрунти необхідно попередньо вапнувати.

G. orientalis відзначається високою продуктивністю. В наших дослідах на чорноземі лучному в Дослідному сільськогосподарському підприємстві НАН України (ст. Глеваха) та в НБС НАН України на дерново-підзолистому суглинистому ґрунті протягом 12 років урожайність надземної маси за два укоси, починаючи з другого року вегетації, коливалась у межах 67,3–89,6 т/га. За тих же умов урожайність зеленої маси *Medicago* не перевищувала 35,5 т/га. Укісна стиглість *Medicago* наставала на 2 тижні пізніше, ніж у *Gallega*, облистяність якого була на 18 % вищою (табл. 2).

Серед бобових рослин *G. orientalis* немає рівних за ранньостиглістю та урожайністю. Його здатність до подовженої вегетації та чисельного пагоноутворення дає можливість одержувати добрий урожай отави, який становить 35–40 % першого укосу.

Спостереження, які ми провадили у НБС НАН України, показали, що до восьмирічного віку урожай надземної маси та насіння підвищувався, потім від самозагущення та вилягання поступово почав знижуватись. Підживлення фосфорно-калійними добривами з розрахунку 60–90 кг/га діючої речовини, щілювання та проріджування посівів дало змогу підвищити і стабілізувати урожайність.

Надземна маса *G. orientalis* використовується на зелений корм, трав'яне борошно, сіно, сінаж і силос. Вона надходить дуже рано і добре поїдається багатьма сільськогосподарськими тваринами. За хімічним складом не поступається традиційним бобовим рослинам, зокрема *Medicago sativa*. Протеїн сухої речовини у фазі бутонізації містить усі незамінні амінокислоти.

Проведені дослідження дають можливість сформулювати такі основні висновки.

1. Багаторічна бобова рослина *Galega orientalis* Lam. — є перспективною ранньо-стиглою кормовою культурою для Лісостепу України.

2. Інтродукція та впровадження *G. orientalis* у сільськогосподарське виробництво на рівні сорту дає можливість значно підвищити родючість ґрунту за рахунок рослинних решток і бульбочкових бактерій.

3. Урожайність надземної маси *G. orientalis* на дерново-підзолистих ґрунтах, починаючи з другого року вегетації, була вищою від *Medicago* на 31—54 %.

1. Буланенкова Э. П. Новые кормовые растения в Мордовской АССР // Новые культуры в народном хозяйстве и медицине : Тез. докл. — Киев : Наук. думка, 1976. — Ч. 2. — С. 16—17.
2. Вавилов П. П., Райг Х. А. Возделывание и использование козлятника восточного. — Л. : Колос, 1982. — 169 с.
3. Дрикис Я. К. Агротехника, урожайность и химический состав галеги восточной в чистом виде и в травосмесях // Козлятник восточный — проблемы возделывания и использования : Тез. докл. I Всесоюз. науч.-произв. семинара. — Челябинск : Челяб. НИИ сел. хоз-ва, 1991. — С. 14—16.
4. Зінченко Б. С. Багаторічні трави. — К. : Урожай, 1985. — 62 с.
5. Иевлев Н. И., Портнягина Н. В. Козлятник восточный — перспективное кормовое растение // Тр. Коми фил. АН СССР. — 1984. — № 68. — С. 30—35.
6. Леонтьев И. П. Изучение козлятника восточного в Башкирии // Козлятник восточный — проблемы возделывания и использования : Тез. докл. I Всесоюз. науч.-произв. семинара. — Челябинск : Челяб. НИИ сел. хоз-ва, 1991. — С. 58—60.
7. Нейсберг Й., фон Боберфельд О. Производство основных кормовых культур. — М. : Агропромиздат, 1988. — 219 с.
8. Никулина Н. И., Сунцева Н. П. Продуктивность и кормовые достоинства козлятника восточного в условиях Кировской области // Козлятник восточный — проблемы возделывания и использования : Тез. докл. I Всесоюз. науч.-произв. семинара. — Челябинск : Челяб. НИИ сел. хоз-ва, 1991. — С. 35—36.
9. Сайко В. Ф. Землеробство на шляху до ринку. — К. : Преса України, 1997. — 48 с.

10. Свешникова Н. И., Гончарова В. П., Попова А. С. Перспективность использования козлятника восточного в Северном Казахстане // Вестн. с.-х. науки Казахстана. — 1985. — № 3. — С. 50—52.
11. Семенова Н. М. Перспективы внедрения козлятника восточного в Зауралье // Козлятник восточный — проблемы возделывания и использования : Тез. докл. I Всесоюз. науч.-произв. семинара. — Челябинск : Челяб. НИИ сел. хоз-ва, 1991. — С. 26.
12. Харкевич С. С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — Киев : Наук. думка, 1966. — С. 299.
13. Хохловцева Н. Т., Гоголева Г. С. К вопросу о введении в культуру в условиях Карелии галеги восточной // "Козлятник восточный — проблемы возделывания и использования" : Тез. докл. I Всесоюз. науч.-произв. семинара. — Челябинск : Челяб. НИИ сел. хоз-ва, 1991. — С. 10—11.
14. Хуснидинов М. К. Семенная продуктивность козлятника восточного в Иркутской области // Там же. — С. 17.
15. Чекалинская И. И., Шапиро Д. К. Биохимическая характеристика интродуцированных растений // Итоги интродукции растений в Белорусской ССР. — Минск : Наука и техника, 1982. — С. 145.

Надійшла 05.01.2000

ВЛИЯНИЕ GALEGA ORIENTALIS LAM. НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ПОЧВЫ В СВЯЗИ С ИНТРОДУКЦИЕЙ ЕГО В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

А. А. Абрамов

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Исследованы агроэкологические особенности *Galega orientalis* Lam., новой многолетней бобовой культуры, в связи с интродукцией в Лесостепи Украины. Установлены его преимущества перед традиционными культурами.

INFLUENCE OF GALEGA ORIENTALIS LAM. ON ECOLOGICAL BALANCE OF GROUND IN CONNECTION WITH INTRODUCTION IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

A. A. Abramov

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Agroecological character *Galega orientalis* Lam. new long-term leguminous culture in connection with introduction in Forest-Steppe of Ukraine is investigated. Its advantages before traditional cultures is established.

Особливості онтогенезу та філогенезу інтродукованих рослин

УДК 582.97

ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ *LONICERA* L. У ЗВ'ЯЗКУ З ЇХ ФІЛОГЕНЕЗОМ

Г. І. МУЗИКА

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, Черкаська обл., 20300 Умань, вул. Київська, 12а

Розглядаються деякі особливості онтогенезу інтродукованих витких жимолостей у зв'язку з їх філогенезом. Дослідженнями встановлена залежність між строками початку вегетації витких жимолостей, сумою температур вище 0°C і географічною широтою природного ареалу виду, місцем виду в системі роду.

Колекція дендропарку "Софіївка" НАН України, що розташований у Правобережному Ліссостепу України, нараховує 28 таксонів витких жимолостей. У природних умовах рослини зустрічаються у трьох чітко відокремлених регіонах і є представниками флор Північної Америки, Японії і Китаю та Середземномор'я. Більшість видів колекції — листопадні рослини, але є і напіввічнозелені, і вічнозелені жимолості.

Інтродукція рослин з різних флористичних областей в нові умови значною мірою спричинює зміни в їх сезонному ритмі розвитку [2]. Н.А. Базилевська відзначає, що найважливішою ознакою пристосування рослин до нових умов є зміна сезонного ритму розвитку, узгодження його з новими кліматичними умовами, що часто визначає успіх акліматизації рослин [1]. Цей висновок підтверджується багатьма дослідниками [3, 4].

Виткі жимолості, що належать до різних секцій і підсекцій двох підродів, у процесі філогенезу в різних ґрунтово-кліматичних умовах різних континентів набули ряд пристосувань до навколишнього середовища, що і закріпилось у їх генотипі. На сезонний розвиток рослин впливають як ендегенні

фактори, що визначаються історичним минулим, так і умови навколишнього середовища району інтродукції. Ці фактори значною мірою характеризують час початку і тривалість окремих фаз розвитку в нових умовах. Від того, наскільки ритм сезонного розвитку жимолостей, що склався в процесі філогенезу виду, відповідає ритму сезонних умов району інтродукції, залежить перспективність культури виду в нових умовах.

У результаті проведених досліджень нами були виявлені відмінності в ритмі розвитку рослин. Зокрема, встановлена залежність між строками початку вегетації витких жимолостей, сумою температур вище 0°C і географічною широтою природного ареалу виду, місцем виду в системі роду: чим північніше у географічному плані знаходиться природний ареал виду, тим раніше в наших умовах починається вегетація і тим менша сума температур вище 0°C потрібна для початку вегетації.

За початок періоду вегетації було прийнято дату розпускання бруньок — брунькові лусочки розійшлись, видно конус зелених листочків. В наших умовах початок вегетації витких жимолостей розпочинається в кінці березня — на початку квітня, коли середньодобова температура не перейшла через

© Г. І. МУЗИКА, 1999

відмітку 5 °С, тобто до початку загального вегетаційного періоду деревних рослин. Більшість витких жимолостей починають вегетацію до 05.04. Сума позитивних температур в цей період від 33 до 216 °С. Пізніше цього строку розпочинають вегетацію японо-китайські види (жимолості Генрі і Джиральда) і деякі гібридні жимолості (ж. американська).

Пізнні весняні заморозки, як правило, не завдають шкоди рослинам в цей період. Однак у 1990 р. після підняття температури вдень 10—12.04 до 15—20 °С погода різко змінилась, і температура знизилась до відмітки 0—1 °С. На рослинах деяких видів (жимолості каприфоль, Тельмана) було відзначено побуріння кінчиків молодих листочків.

Першими починають вегетацію північноамериканські види з підсекції *Cypheolae* (Raf.) Rehd. (жимолості жовта, шорстка, паросткова та ін.) — 20.03—10.04. Природний ареал знаходиться між 34 і 48° пн. ш. Сума температур вище 0 °С — 100 °С. Середня тривалість вегетації 194 дні. Ці рослини в наших умовах характеризуються своєчасним завершенням росту, високою зимостійкістю, цвітінням і плодоношенням.

Середземноморські види з підсекції *Eucaprifolia* Rehd. починають вегетацію 20.03—13.04 (01.04). Природний ареал знаходиться між 30 і 48° пн. ш. Сума температур вище 0 °С — 108 °С. Тривалість вегетації 209 днів. Строки її завершення майже збігаються з такими у місцевих порід. Рослини добре цвітуть і плодоносять.

Японо-китайські види з секції *Nintooa* (Sweet) Rehd. починають вегетацію найпізніше: з підсекцій *Longiflorae* Rehd. (ж. японська) — 27.03—10.04 (03.04) і *Breviflorae* Rehd. (ж. Генрі, Джиральда) — 29.03—17.04 (06.04) при сумі температур вище 0 °С — 132 і 165 °С відповідно. Природний ареал знаходиться між 26 і 32° пн. ш. Рослини припиняють вегетацію під дією осінніх заморозків у кінці жовтня або на початку листопада. Наслідком цього є часте пошкодження верхівки пагонів, що не завершили ріст, а також ще не сформованих ягід і насіння.

Результати досліджень представлені в таблиці.

Строки початку вегетації витких жимолостей (1989—1994 рр.)

Підрід, секція, підсекція	Початок вегетації	Сума температур вище 0°С*	Географічна широта природного ареалу, пн. ш.
Японо-китайські види			
Підрід <i>Cha-maeceranus</i> секція <i>Nintooa</i>			
підсекція <i>Breviflorae</i>	29.03 – 17.04	114 – 216	26–32
	06.04	165	
підсекція <i>Longiflorae</i>	27.03 – 10.04	97 – 138	34–55
	03.04	132	
Північноамериканські види			
Підрід <i>Periclymenum</i>			
підсекція <i>Cypheolae</i>	20.03 – 10.04	32 – 168	34–55
	31.03	100	
Середземноморські види			
підсекція <i>Eucaprifolia</i>	20.03 – 03.04	32 – 185	30–48
	01.04	108	

* Над рискою — амплітуда коливань показників, під рискою — середнє значення.

Вони свідчать про певну залежність між строками початку вегетації видів роду *Lonicera*, сумою температур вище 0 °С і географічною широтою природного ареалу виду, місцем виду в системі роду. За результатами ритмологічних досліджень можна визначити ступінь перспективності інтродуцентів у нових умовах вирощування, рекомендувати їх для широкого застосування у декоративному садівництві. На підставі отриманих даних можна прогнозувати інтродукційну здатність витких жимолостей у різних регіонах України.

1. *Базилевская Н. А.* Ритм развития и акклиматизация растений // Тр. лаб. эволюц. экологии растений. — 1950. — 2. — С. 169—189.
2. *Ворошилов В. Н.* Ритм развития у растений. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 136 с.
3. *Лапин П. И., Сиднева С. В.* Сезонный ритм развития у видов рода *Sorbus* L. при интродукции // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1971. — Вып. 79. — С. 3—9.
4. *Шулькина Т. В.* Прогнозирование успешности интродукции по данным фенологии // Там же. — С. 14—19.

Надійшла 12.01.2000

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РОДА LONICERA L.
В СВЯЗИ С ИХ ФИЛОГЕНЕЗОМ

Г. І. Музыка

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Умань

Рассматриваются некоторые особенности онтогенеза интродуцированных вьющихся жимолостей в связи с их филогенезом. Исследованиями обнаружена зависимость между сроком начала вегетации вьющихся жимолостей, суммой температур выше 0 °С и географической широтой природного ареала вида, местом вида в системе рода.

PECULIARITIES OF ONTOGENY OF LONICERA L.
GENUS SPECIES INTRODUCED IN CONNECTION
WITH THEIR PHYLOGENY

G. I. Muzyka

Dendrological Park "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

The dependence between the terms of vegetation's beginning of curly honeysuckle and a sum of temperatures above 0 °C and geographical latitude of natural zone of this variety, place of this variety in the system of the genus were discovered by means of investigations.

ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАПРОШУЄ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

Більшість ботанічних садів світу мають у своєму складі підрозділи, які займаються просвітницькою роботою серед відвідувачів. Таким підрозділом у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України є Центр екологічної культури, створений на початку 1990-х років. За час його існування напрацьовано значний досвід у роботі з різними категоріями відвідувачів НБС.

На сучасну методичну основу покладено проведення оглядових і тематичних екскурсій по НБС і згідно з ними створено і видано два путівники (1994 і 1999 рр.). Враховано інтереси і запити різних категорій відвідувачів. Особливу увагу звернено на обслуговування учнів середніх шкіл і студентів вищих учбових закладів. Дуже популярними стали екскурсії "Урок ботаніки в Ботаніці", під час яких екскурсанти мають можливість наочно закріпити знання, отримані в школах чи вузах.

Крім екскурсій Центр пропонує проведення практичних конференцій для учителів шкіл і викладачів вузів. Така діяльність значно покращує ефективність викладання природничих дисциплін, що в кінцевому результаті сприяє формуванню дбайливого ставлення до рослин — основи життя на Землі.

Великою популярністю серед відвідувачів користуються періодичні виставки рослин з колекцій НБС. Особливе враження залишають традиційні виставки

екзотичних рослин "Зими тонкий етюд" та "Яскраве полум'я півоній". Емоційний вплив на відвідувачів посилюється поєднанням виставок рослин з творами мистецтва. Київські митці Ганна Іноземцева, Едіт Репринцева, Ніна Марченко, Леся Григорова, Надія Бернардова, Леонід Лось, Володимир Філатов та інші порадували своїми творами багатьох відвідувачів.

Не залишаються поза увагою також любителі садівництва та квітникарства. Під час "Садівничих серед", що проводяться фахівцями НБС у зимовий період, садівники-аматори отримують інформацію щодо догляду за певними рослинами з перших рук.

Надбання вчених НБС висвітлюються також на сторінках газет і часописів, засобами радіо та телебачення.

Різноманітні форми роботи Центру екологічної культури допомагають формувати екологічну свідомість відвідувачів, що сприяє шляхетній меті збереження розмаїття рослин в Україні та на планеті.

Запрошуємо всіх небайдужих брати участь у цій важливій для всього людства справі.

Володимир КВАЩА,
керівник Центру екологічної
культури НБС ім. М. М. Гришка
НАН України

ВІРГІНІЛЬНІ РОСЛИНИ РОДУ SALIX L. ЯК ОБ'ЄКТ БІОІНДИКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. М. ГОРЕЛОВ, Ф. М. ЛЕВОН

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

На основі даних польового експерименту вивчено реакції-відповіді віргінільних рослин роду *Salix* L. (8 таксонів) на різні рівні техногенного забруднення середовища сполуками сірки. Визначено та оцінено взаємозв'язок між показниками забрудненості й морфометрії досліджуваних рослин, знайдено і проаналізовано аналітичні залежності між ними. Як чутливі біоіндикатори на даний тип забруднення пропонується використовувати *S. myrsinifolia* Salisb. і *S. alba* L.

За сучасної екологічної ситуації на особливу увагу заслуговують розробки з питань контролю за станом навколишнього середовища. В основу діючої системи моніторингу довкілля покладені інструментальні методи визначення забруднення, що дозволяє контролювати певну кількість параметрів і не дає комплексної оцінки впливу виявленого забруднення на рослинність. Біоіндикаційні методи дають змогу уникнути цих недоліків і в поєднанні з інструментальними найбільшою мірою відповідають вимогам часу. Основними питаннями, що потребують подальшого теоретичного та практичного опрацювання, є підбір тестових об'єктів, визначення їх реакцій на різні типи та рівні забруднення, вибір параметрів, які найтісніше пов'язані з показниками забруднення, встановлення та аналіз аналітичних залежностей між ними, зіставлення отриманих результатів [1—3].

Метою наших досліджень було визначення та оцінка впливу техногенних забруднень середовища на ряд морфометричних показників рослин і визначення залежностей між ними і параметрами забрудненості. Об'єк-

тами досліджень обрано однорічні рослини 8 таксонів роду *Salix* L., які вирощувалися методом контейнерних культур. Спостереження проводилися в умовах постійного інтенсивного (сумарна середньодобова концентрація оксидів сірки, сірководню та сірковуглецю 3,6—6,7 мг/м³), помірного (0,920—2,125 мг/м³) та фонового рівня забруднення (0,011—0,025 мг/м³, контроль).

Вплив забруднення на морфометричні показники рослин визначався за відхиленням їх значень від відповідних показників у контролі:

$$\Delta P^n = P^n - P^k, \quad (1)$$

де ΔP^n — відхилення морфометричного показника в n -му варіанті дослідження; P^n — значення відповідного показника в n -му варіанті; P^k — контрольне значення показника.

Аналогічно визначалися відхилення показників забруднення:

$$\Delta D^n = D^n - D^k; \quad (2)$$

тут ΔD^n — відхилення морфометричного показника в n -му варіанті дослідження; D^n — значення відповідного показника в n -му варіанті; D^k — контрольне значення показника.

Середні значення коефіцієнтів лінійної кореляції між загальною дозою забруднення та морфометричними показниками досліджуваних рослин

Морфометричний показник	Інтенсивне забруднення	Помірне забруднення
Довжина пагона:		
середня довжина одного пагона	-0,829 ± 0,014	0,603 ± 0,064
сума на рослину	-0,737 ± 0,069	0,639 ± 0,051
Діаметр пагона біля основи:		
середній діаметр одного пагона	-0,732 ± 0,033	0,500 ± 0,089
сума на рослину	-0,479 ± 0,119	0,544 ± 0,059
Кількість міжвузлів:		
середня на пагін	-0,782 ± 0,025	0,494 ± 0,090
сума на рослину	-0,557 ± 0,077	0,502 ± 0,052
Середня довжина міжвузля	-0,553 ± 0,062	0,559 ± 0,063

Отже, мета досліджень полягає у визначенні та оцінці залежностей між ΔP^n та ΔD^n .

Аналіз отриманих результатів показав, що морфометричні показники рослин не мають тісної залежності від концентрації забруднювачів. Максимальну залежність встановлено між аналізованими показниками та загальною дозою забруднення (ЗДЗ), коефіцієнти кореляції між якими наведено у таблиці. Даний показник забруднення визначався за формулою

$$D^n = C^n T, \quad (3)$$

де D^n — ЗДЗ в n -му варіанті, мг/м^3 ; C^n — сумарна середньодобова концентрація забруднювачів в n -му варіанті, мг/м^3 ; T — тривалість впливу забруднювача даної концентрації, дні.

В умовах інтенсивного забруднення найтісніша залежність від ЗДЗ виявлена у пагона середньої довжини, середньої кількості міжвузлів одного пагона, сумарної довжини пагонів першого порядку та середнього діаметра пагона біля основи. Від'ємні значення коефіцієнтів кореляції вказують на обернений характер залежностей між означеними показниками (зі збільшенням ЗДЗ зростає відставання відповідних показників від контрольних значень). При помірних рівнях забруднення зв'язок між аналізованими показниками виражений слабкіше. В цих умовах найвищі коефіцієнти кореляції мали за-

лежність між ЗДЗ та сумарною довжиною пагонів і середньою довжиною міжвузля, причому ці залежності мали прямий характер (при зростанні ЗДЗ збільшується перевищення значень аналізованих показників над контролем).

Використовуючи метод регресійного аналізу, ми встановили аналітичні залежності між ЗДЗ та тими морфометричними показниками, для яких коефіцієнти лінійної кореляції є достовірними при 5 %-му рівні значимості. Тоді залежність між ними у загальному випадку описується рівнянням виду

$$\Delta P^n = a + b\Delta D^n, \quad (4)$$

де a і b — розрахункові коефіцієнти.

При порівнянні фактичних та розрахункових значень морфометричних показників нами було відібрано ті, різниця між якими протягом всього періоду спостережень (2 роки) не перевищувала 20 % фактичних. При інтенсивному забрудненні мінімальна різниця між аналітичними та фактичними значеннями була в середньої довжини пагона *S. myrsinifolia* Salisb. ($7,27 \pm 1,23$ %), при помірному ця умова задовольнялася для сумарної довжини пагонів однієї рослини *S. alba* L. ($16,28 \pm 7,30$ %).

Знаючи дозу забруднення в контролі або при прирівнюванні її до нуля при низьких значеннях (нижчих за ГДК), з формул (2)—(4) можна визначити середньодобову концентрацію забруднювачів C^n :

$$C^n = (\Delta P^n - a)/bT. \quad (5)$$

Використовуючи цю формулу, сумарну концентрацію забруднювачів при інтенсивному забрудненні визначають емпіричним виразом

$$C^n = - (h^n - 139,3591)/1,58882T \text{ [мг/м}^3\text{]}, \quad (6)$$

де h^n — різниця в значеннях середньої довжини пагона *S. myrsinifolia* в умовах забруднення та в контролі, мм.

При помірних рівнях забруднення C^n визначається емпіричною залежністю

$$C^n = (H^n + 133,76923)/1,43797T \text{ [мг/м}^3\text{]} \quad (7)$$

(H^n — різниця між сумарною довжиною пагонів *S. alba* в умовах забруднення та в контролі, мм).

Формули (6) та (7) забезпечують 20%-ну точність визначення сумарної концентрації в повітрі сполук сірки протягом всього вегетаційного періоду, що є достатнім при біоіндикаційних дослідженнях.

Отже, віргінальні рослини роду *Salix* є досить чутливими фітоіндикаторами при забрудненні середовища оксидами сірки, сірководнем та сірковуглецем при середньодобовій сумарній концентрації цих сполук в діапазоні від 0,9 до 6,7 мг/м³. Запропонована методика біоіндикаційних досліджень, забезпечуючи достатню точність, значно спрощує контроль за станом повітряного середовища в місцях техногенного навантаження.

1. Бёртц С., Эндерляйн Х., Энгманн Ф. и др. Влияние загрязнений воздуха на растительность : Пер. с нем. / Под ред. Х.-Г. Десслера. — М. : Лесн. пром-сть, 1981. — 184 с.
2. Вайнерт Э., Вальтер Р., Ветцель Т. и др. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем : Пер. с нем. / Под ред. Р. Шуберта. — М. : Мир, 1988. — 350 с.
3. Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды : Пер. с англ. — М. : Мир, 1979. — 200 с.

Надійшла 25.10.99

ВИРГИНИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ РОДА *SALIX L.*
КАК ОБЪЕКТ БИОИНДИКАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. М. Горелов, Ф. М. Левон

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

На основании данных полевого эксперимента изучены ответные реакции виргинильных растений рода *Salix L.* (8 таксонов) на различные уровни техногенного загрязнения среды соединениями серы. Установлена и оценена взаимосвязь между показателями загрязнения и морфометрии исследуемых растений, найдены и проанализированы зависимости между ними. Как чувствительные биоиндикаторы на данный тип загрязнения предложено использовать *S. myrsinifolia Salisb.* и *S. alba L.*

THE VIRGINALE PLANTS OF GENUS *SALIX L.*
AS OBJECTS OF BIOINDICATOR INVESTIGATIONS

A. M. Gorelov, F. M. Levon

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

On the basis of the data of field experiment the responses of virginal plants of a genus *Salix L.* (8 taxons) to various levels of technogenic pollution of the environment by sulfur compounds are investigated. The interrelation between metrics of pollution and morphometry of researched plants is established and rated. The dependences between them are analysed. As the sensing bioindicators on the given type of pollution they are offered to be used by *S. myrsinifolia Salisb.* and *S. alba L.*

ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ *ASACALLIS* *CYANEA* LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.) В УМОВАХ КУЛЬТУРИ

Л. А. КОВАЛЬСЬКА, Л. І. БУЮН, А. М. ЛАВРЕНТЬЄВА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Вивчалися початкові етапи розвитку сіянців Asacallis cyanea Lindl. — представника ендемічного монотипного роду, поширеного у тропіках Північної Америки. Визначено, що насіння починає проростати за 2–2,5 міс після висіву на середовищі Кнудсона. Зародки насіння мають подовжено-яйцевидну форму. У 3–3,5-місячному віці утворюються протокорми. У цей час верхня частина дисковидного протокорму має апікальну меристему і перший листовий примордій. Перший додатковий корень формується за 6–6,5 міс, перша пазушна брунька закладається у пазусі четвертого листка у віці 8–9 міс.

Asacallis cyanea Lindl. — епіфітна орхідея, яка поширена в тропічних поясах Південної Америки — Бразилії, Венесуелі, Колумбії [3]. Цей вид становить значний інтерес для наукових досліджень, оскільки належить до монотипного роду *Asacallis* Lindl., має своєрідну морфологічну будову і незвичайне — фіолетово-синє — забарвлення квіток.

В умовах оранжерей Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України цвітіння *Asacallis cyanea* спостерігається в січні—лютому. Період бутонізації триває 3–4 тижні. Суцвіття — малоквіткова китиця — несе 3–4 квітки, хоча літературні дані свідчать, що суцвіття може складатись із 7–10 квіток [1, 4]. Тривалість цвітіння його становить 2,5–3 тижні.

У природі рослина запилюється комахами, здебільшого бджолами [2]. Для отримання насіння в наших умовах проводили штучне запилення. Плід — триреберна коробочка; розкриття — ламінально-поздовжнє. Дозріває протягом 10–10,5 міс, проте вже через 7 міс після запилення насіння можна

висівати. Флодоніжка завдовжки до 2 см опадає разом із плодом. В одній коробочці міститься близько 400 тис. насінин. Насіння біло-кремове, дрібне (завдовжки 0,4–0,5, завширшки 0,08–0,10 мм), без ендосперму, з добре помітним мікропіле. Форма насіння у *Asacallis cyanea* значно варіює, але ми виділили три найтиповіші його форми (рис. 1). Тестя прозора, плівчаста, ніздрювата, срібляста, складається з одного шару клітин. Кількість клітин тести, що розташовані вздовж довгої осі насінини, відносно постійна і становить 8–10, а вздовж короткої — як правило, 4 у видовжених насінин або 7–8 — у насінин, що належать до третьої групи (див. рис. 1). Зародок нерозвинений, м'ясистий, гладенький, одноріднозабарвлений, кремовий, голий, вісьовий, краплеподібної форми, рідше — видовжений, завдовжки 0,14–0,18, завширшки 0,04–0,06 мм.

Завдяки мікроскопічним дослідженням встановлено, що близько 30 % насіння, що містилось в одній коробочці, було деформовано або зовсім не мало зародків. Насіння пророщували в культурі *in vitro* на модифікованому поживному середовищі Кнудсона

при 22—24 °С, вологості повітря 65—70 %, фотоперіоді 16 год.

Проведені дослідження показали, що насінини *Asacallis cyanea* мають різну швидкість проростання. У зв'язку з цим період формування з насіння різних морфоструктур розтягнутий і може тривати до року. Так, 10—12 % насіння проростає через 2—2,5 міс після посіву, 20—30 % — через 3—3,5, решта — через 5—6 міс і більше. Це пояснюється, по-перше, тим, що *Asacallis cyanea* належить до групи орхідей, для яких характерним є сповільнений ріст, по-друге, можливо, тим, що запилення було проведено в межах одного клону, що і призвело до формування різноякісного насіння.

У проростаючого насіння зародки мають світло-салатове забарвлення, подовжено-яйцевидну форму, досягають завдовжки 0,10—0,12 мм і мають від 1 до 5 ризоїдів, довжина яких становить 0,11—0,13 мм.

У віці 3—3,5 міс зародок, що розвивається, розриває насінневу оболонку і переходить до наступної стадії — протокорма, який має своєрідну дисковидну форму (діаметр 0,6, висота 0,2 мм); на верхній частині його розташована апікальна меристема з валиком першого листового примордія (рис. 2, а).

Ще через 2—2,5 тижні протокорми, що розростаються, набувають сферичної форми і досягають діаметра 0,6—0,9 мм. У них можна виділити верхню стеблову частину з апікальною меристемою, інтенсивно наростаючим першим листком і 2—3 листовими примордіями. На нижній, базальній, частині розташовані пучки (по 4—6 шт.) ризоїдів (рис. 2, б). Потім у нижній частині протокорму починає розвиватися первинний корінь, що свідчить про формування нової структури — проростку (рис. 2, в). Цей корінь не довговічний (живе 3—4 тижні), живлення і водопостачання проростка відбуваються за рахунок ризоїдів, які знаходяться на базальній ділянці і розташовані пучками.

У віці 6—6,5 міс на рівні першого вузла формується зачаток першого додаткового кореня у вигляді бугорка діаметром до 0,5 мм (рис. 2, г). В цей час рослини мають по 2 листки завдовжки від 1,2 до 3 мм, зачаток третього листка і апікальну меристему.

РИС. 1. Форми насіння *Asacallis cyanea* Lindl.

Перша бокова брунька закладається у вигляді апікальної меристеми в пазусі четвертого (рідше третього або п'ятого) листка у віці 8—9 міс (рис. 2, д).

Надалі у сіянців відбуваються послідовне закладання, диференціація і ріст листків, пазушних бруньок і додаткових коренів. Наприкінці першого року життя сіянці досягають заввишки 25—30 мм, мають 5—6 листків завдовжки 20—28, завширшки 1—5 мм, 2 пазушні бруньки, 5—10 додаткових коренів завдовжки до 20 мм (рис. 2, е). В цьому віці сіянці *Asacallis cyanea* висаджують у сфагновий мох і переносять в оранжерею.

У квітні-травні пагін I порядку (у віці 17—19 міс) скидає листки і 2—3 тижні перебуває у стані відносного спокою. Потім з другої бічної бруньки (рідше першої або третьої) починає розвиватися пагін II порядку галузнення, формування якого триває 4—5 міс (до кінця серпня). Цей пагін має кореневищну частину (столон) завдовжки 2,5—3,0 мм, що складається з 2—3 вузлів з білими сухими лусками завдовжки 0,5—1,0 мм. Ортотропна частина пагону має один низовий лускоподібний листок завдовжки 1—3 мм, 2 низових піхвових листки (6—11 мм) і 2 нормальних листки серединної формації завдовжки 30—34 та завширшки 7—10 мм.

Пазушні бруньки заввишки 0,6—0,9 мм складаються з 2—3 листових зачатків і роз-

РИС. 2. Етапи проростання насіння та розвитку сіянців *Asacallis cyanea* Lindl.:

а — формування протокорма, б — протокорм у віці 3,5—4 міс, в — формування проростка, г — поява першого додаткового кореня, д — проросток у віці 8—9 міс, е — пагін I порядку галуження, є — те саме, II та III порядків

ташовані, як правило, у пазусі верхнього піхвового та першого серединного листків.

Згодом протягом цього самого року ми спостерігали другий період відносного спокою у сіянців *Asacallis cyanea*. У вересні пагони II порядку галуження скидали листки, і рослини близько 2 тижнів перебували у стані спокою. Надалі, як правило, з першої бруньки на пагоні II порядку починав розвиватися пагін III порядку галуження, який також формувався протягом 4—5 міс. В цей же час повністю відмирав пагін I порядку. Таким чином, в кінці грудня — на початку

січня сіянці *Asacallis cyanea* складаються з 2 пагонів. Пагін II порядку має залишок кореневищної частини завдовжки до 1 мм і безлисту потовщину (діаметром до 3—4 мм) ортотропну частину. Пагін III порядку складається з кореневищної частини завдовжки 1,5—2,0 мм з 3—4 сухими лусками завдовжки 1,0—1,5 мм. Ортотропна частина несе 1—2 низових лускоподібних листки завдовжки 2—4 мм, 2 низових піхвових листки завдовжки 4,5—6,0 мм та 2 серединних листки завдовжки 30—35 і завширшки 7—12 мм (рис. 2, є). Кількість пазушних бруньок зрос-

тає до 3, розташовані вони у пазухах низових піхвових та першого серединного листків. Висота бруньок становить 0,8—1,4 мм, кількість листових зачатків — 3—5.

Таким чином, вивчаючи початкові етапи розвитку *Acacallis cyanea*, ми встановили, що з насінини протягом 17—19 міс (іноді цей період триває до 2 років і більше) через стадії протокорма та проростка розвивається пагін I порядку. Формування пагонів двох наступних порядків галузження триває значно менше — 4—5 міс, тобто пагони II та III порядків розвиваються протягом 1 року. Варто зазначити, що розвитку кожного з цих пагонів передують період відносного спокою, що триває 2—3 тижні. Багаторічні спостереження за екземплярами *Acacallis cyanea* в оранжереї дозволили встановити, що для дорослих рослин цього виду також характерна наявність періоду спокою в річному циклі розвитку. Але на відміну від ювенільних рослин цей період лише один і за часом проходження повністю збігається з першим періодом спокою у сіянців.

1. Bechtel H., Cribb Ph., Launert E. The manual of cultivated orchid species. — Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 1986. — 444 p.
2. Dressler R. The orchids. Natural history and classification. — Cambridge : Univ. Harvard Press, 1981. — 332 p.
3. Hawkes A. D. Encyclopedia of cultivated orchids. — London : Faber and Faber Ltd, 1965. — 602 p.
4. Pridgeon A. The illustrated encyclopedia of orchids. — Portland, Oregon : Timber Press, 1992. — 304 p.

Надійшла 03.09.99

НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ACACALLIS CYANEA LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.) В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

Л. А. Ковальская, Л. И. Буйн, А. Н. Лаврентьева

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Изучались ранние стадии развития сеянцев *Acacallis cyanea* Lindl. — представителя эндемичного монотипного рода, распространенного в тропиках Северной Америки. Определено, что семена начинают прорастать через 2—2,5 мес после посева на среду Кнудсона. Зародыши прорастающих семян имеют удлинненно-яйцевидную форму. В возрасте 3—3,5 мес образуются протокормы. В это время в верхней части дисковидного протокорма имеются апикальная меристема и первый листовой примордий. Первый придаточный корень формируется через 6—6,5 мес, первая пазушная почка закладывается в пазухе четвертого листа в возрасте 8—9 мес.

THE EARLY STAGES OF ACACALLIS CYANEA LINDL. (ORCHIDACEAE) DEVELOPMENT UNDER CULTURE CONDITION

L. A. Kovalskaya, L. I. Buyn, A. N. Lavrentyeva

M. M. Grishko National Botanical Gardens
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The early development stages of seedling of *Acacallis cyanea* Lindl. — the endemic species of monotypical genus, distributed in the tropical South America, were studied. The seeds begin greening 2—2.5 months after seeding on the Knudson medium. The embryos of the germinating seeds have ovate-elongate a shape. By approximately 3—3.5 months the protocorm stage was reached. At that time the apical meristem with a single leaf primordium is available in the upper part of diskshape protocorm. The first additional root was formed in 6—6.5 months; the first lateral bud was set in the axil of the fourth leaf at the age of approximately 8—9 months.

УДК 634.5 (477)

ФІЛОГЕНЕЗ РОДУ ЛІЩИНА (CORYLUS L.)

І. С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., Умань, вул. Київська, 12а

На підставі літературних досліджень узагальнені палеоботанічні дані стосовно поширення видів роду Corylus L. від часу його зародження й до наших днів. Зазначаються сучасні ареали роду Corylus, філогенетичні зв'язки його видів та центри формоутворення.

Рід ліщина (*Corylus L.*) поширений у Північній півкулі. Сама латинська назва його відома ще з античних часів. Так стародавні римляни називали дикорослі ліщини [7], а вперше ця назва зустрічається у творах Віргілія.

Ареал роду *Corylus L.* охоплює Північну Америку, приблизно від 50° пн. ш. до 20° пн. ш., майже всю Європу за винятком північно-східної частини від 60° пн. ш., Малу Азію, Іран, Афганістан, Гімалаї та південно-східну частину Східної Азії [6] (рисунок).

Таким чином, існують три сучасні локалітети роду *Corylus L.*: 1) північноамериканський; 2) європейсько-малоазіатський; 3) східноазіатський. Останні два з'єднані між собою вузькою перемичкою по горах Ірану, Афганістану та Гімалаїв. Отже, у Старому Світі ареал роду не розірваний.

За А.М. Криштофовичем [4, 5], рід *Corylus L.* виник у мезозої в кінці крейдяного періоду, коли, власне, виникли покритонасінні (сеноманська епоха) (таблиця). Викопні рештки ліщини знайдено у відкладеннях на Сахаліні (сеноманська та цагаянська флори). У сеноманській флорі рід *Corylus L.* був виявлений разом з *Alnus*, *Ficus*, *Grewia*, *Plata-*

pus, а у кайнозої він відомий у палеогені та в кінці еоцену — на початку олігоцену у дуйській флорі Сахаліну, а також в кінці олігоцену — у тургайській флорі.

Л.А. Смольянінова [6] заперечує виникнення *Corylus L.* у крейдяному періоді мезозойської ери, вважаючи, що цей рід бере початок у неогеновому періоді кайнозойської ери. Слід зазначити, що Л.А. Смольянінова на підтвердження своєї думки не подає ніяких палеоботанічних даних.

У палеогеновому періоді кайнозою в еоценових відкладах знайдено близько 10 видів *Corylus*, з яких 2 — у Західній Канаді та в штатах Дакота і Монтана (США), дуже схожі на сучасні північноамериканські види. Викопні рештки *Corylus* з еоцену знайдено також на Алясці біля р. Маккензі, у Західній Гренландії, в Ісландії та Сибіру. На території сучасних штатів Вайомінг, Дакота та Монтана у Північній Америці викопні рештки *Corylus* виявлені разом з майже 500 видами покритонасінних та голонасінних деревних рослин [4]. У відкладах же олігоцену знайдено плід, дуже схожий на плід сучасної *Corylus avellana L.* Він описаний як *C. avellanoi-des Engelhardt*.

У відкладах верхнього олігоцену (палеогеновий період) та нижнього міоцену (неогено-

Ареал роду *Corylus L.* (За Л.А. Смольяніною, 1936)

вий період) у Гренландії, на Сахаліні, у Богемії та Швеції знайдена вузьколиста *Corylus insignis* Heer., яку замінили сучасні північноамериканські види — *Corylus rostrata* Aiton і *C. americana* Walter.

У верхніх відкладах неогенового періоду знайдено *Corylus macquarrii* Heer., широколистяний вид, який, безсумнівно, є предком нашої *C. avellana* L.

У міоцені *C. macquarrii* була широко розповсюджена в Арктичній області. Її виявлено у відкладах у Гренландії (майже до 82° пн. ш.), на Шпіцбергені (майже до 78° пн. ш.), на Сахаліні, Алясці (в гирлі р. Маккензі), у Північній Канаді, у штатах Вайомінг, Небраска (США), на о. Сітка, в Ісландії, Шотландії, Швеції, Франції (крайня межа поширення цього виду в міоцені). В Азії, зокрема Японії, цей вид не виявлено. Він, очевидно, започаткував також сучасну *C. colurna* L.

У неогеновому періоді кайнозойської ери род *Corylus* набув подальшого розвитку й ве-

ликого поширення. Високні рештки *Corylus* з міоцену знайдено на Шпіцбергені разом з *Salix*, *Populus*, *Quercus*, *Platanus*, *Juglans*, *Magnolia*, *Nyssa*, *Taxodium*. Його виявлено на Алтаї у складі бухтарминської флори разом з *Picea abies*, *Sequoia landsdorffii*, *Abies alba*, *Pinus* sp., *Juniperus communis*, *Betula lenta*, *Alnus cordifolia*, *A. serrulata*, *A. glutinosa*, *A. incana*, *Carpinus betuloides*, *Fagus antipovii*, *F. ferruginea*, *Quercus* sp., *Populus* sp., *Salix* sp., *Fraxinus ornus*, *Liriodendron tulipifera*, *Tilia cordata*, *Acer ambiguum*, *A. lobellii*, *A. palmatum*, *Pterocarya* sp., *Juglans* sp. тощо.

У неогеновій флорі в пліоцені у долинах Рейну та Майну серед деревних рослин були *Pinus* sp., *Larix decidua*, *Abies alba*, *Picea abies*, *Alnus* sp., *Betula* sp., *Carpinus* sp., *Corylus* та ще залишалися *Ginkgo*, *Carya*, *Juglans*, *Aesculus*.

На просторах від Арала до Іртиша *Corylus insignis*, *C. macquarrii* росли разом з пред-

Єдина геохронологічна шкала

Ера, тривалість, млн років	Період	Епоха	Тривалість, млн років	
Кайнозой, 70	Антропоген	Сучасна		
		Плейстоцен		
		Голоцен		
		Пізній	1,5—2,0	
		Середній		
	Неоген	Пліоцен		
		Пізній	10—10,5	
		Середній		
	Палеоген	Ранній		
		Міоцен	14	
Олігоцен		11		
Мезозой, 115	Крейда	Еоцен	23	
		Палеоцен	7	
		Сеноман — поява покритонасінних (пізня крейда)	36	
	Юра	Альб (рання крейда)	32	
	Тріас		40	
			35	
	Палеозой, 325	Перм	Поява хвойних	40
		Карбон		50
		Девон		35
Силур			35	
Ордовик			85	
Кембрій			82	

ставниками родів *Sequoia*, *Taxodium*, *Populus*, *Juglans*, *Carpinus*, *Alnus*, *Fagus*, *Quercus*, *Ficus*, *Liquidambar*, *Zizyphus* [4].

У неогенових відкладах Азії, зокрема Японії, *Corylus macquarrii* не виявлено, але на Алтаї (нижня течія р. Бухтарми) знайдено рештки *C. avellana* — пізнішого нащадка *Corylus macquarrii*, які відносять до епохи пліоцену.

Дослідженнями неогенової флори Східної Азії встановлено, що в неогені у межах сучасної Маньчжурської флористичної області, як і повсюди в Європі та Сибіру, існувала субтропічна рослинність. Тому можна гадати, що рід *Corylus* у неогені був широко розповсюджений майже по всій Європі, Сибіру, Східній Азії, в тому числі — Японії, та у Північній Америці.

На думку Л. А. Смольянінової [6], цілком можливо, що *Corylus avellana* є пізньонеогеновим видом, який з'явився тут внаслідок

трансформації в пліоцені міоценового *C. macquarrii*.

Листки *C. colurna* за формою є проміжними між *C. macquarrii* та *C. avellana*. Цілком можливо, що *C. macquarrii* започаткувала також і *C. colurna*, що вже зазначалося.

У неогені існували ще дві інші широколисті модифікації *C. macquarrii*, які розвивалися у напрямку перетворення як *C. avellana*, так і *C. colurna*.

Очевидно, у неогені повсюди були поширені як широколисті, так і вузьколисті форми *Corylus*, які започаткували існуючі нині види. При цьому вже тоді вузьколисті форми були поширені у Східній Азії та у Північній Америці. Переважав, очевидно, широколистяний тип.

Всього відомо близько 20 викопних видів *Corylus*. Викопні рештки *Corylus* знайдено в пліоценових відкладах Центральної Європи і у дольодовикових відкладах антропогену у Північній Німеччині та в Англії.

Можна припустити, що Закавказзя та Чорноморське узбережжя Малої Азії є центром формування *Corylus avellana*, адже Закавказзя відзначається великою різноманітністю форм, і Мала Азія є батьківщиною культури цього виду і звідси походять чисельні сорти *C. avellana*.

Вимиранням неогенових видів *Corylus* у льодовиковий період пояснюється існування у Маньчжурській флористичній області вікарних видів *Corylus*. Так, *C. avellana* поширена у Європі і Малій Азії, але відсутня у Сибіру. В Північно-Східному Китаї, Амурській обл., Кореї та Японії її заміщує *C. heterophylla* Fisch., дуже схожа за формою листка і плода.

C. mandshurica Maxim. поширена лише у Північно-Східному Китаї, Примор'ї, Кореї та Японії і є неогеновим реліктом, мало пристосованим до сучасних умов існування. Л. А. Смольянінова [6], наприклад, вважає її вимираючим видом.

Разом з тим *C. heterophylla* є морозостійким оліготрофним видом. Вона, очевидно, належить до тих видів деревних рослин, які мігрували із Арктики після першого і другого зледеніння у північних частинах Азії.

У Північно-Східному Китаї є ряд видів *Corylus*, близьких до японських і північноамериканських.

риканських, що свідчить про безпосередній зв'язок флори Америки і Азії у геологічному минулому. Так, уже згадувана *C. mandshurica* дуже близька до північноамериканської *C. rostrata*, а *C. brevituba* Kom. — до *C. californica* (DC.) Rose., *C. heterophylla* — до *C. americana* Marsh.

Враховуючи дані про виникнення й розселення видів роду *Corylus L.*, можна зробити деякі припущення про можливі філогенетичні зв'язки видів роду *Corylus*. Вважаємо, що на сьогодні найповнішою схемою філогенетичних зв'язків видів у роді *Corylus* є схема Є.Г. Боброва [1]. За нею 19 видів *Corylus* розподілені між 3 підродами: *Acanthochlamys*, *Phyllochlamys*, *Syphonochlamys*. На цій схемі [1] підроди розміщуються на одній лінії, уособлюючи цим 3 етапи генезису роду *Corylus*. Найдавніші види *C. ferox* і *C. tibetica*, які об'єднані у підрід *Achantochlamys*, розміщені обабіч азіатських видів, що створює враження їхнього філогенетичного відчуження від азіатської групи видів *Corylus* (див. схему).

На думку Г.К. Ковалю [3], підрід *Phyllochlamys* складено невдало, бо в такому разі споріднені види *C. maxima* і *C. pontica* штучно відділені від їхнього предка — *C. avellana*.

Очевидно, вважає Г.К. Коваль [3], можна запропонувати іншу схему філогенетичних зв'язків видів *Corylus*, яка виходить із положення Ч. Дарвіна [2] про походження всього живого з одного кореня. Тому, на думку Г.К. Ковалю [3], *C. ferox*, *C. tibetica* є первинними в зародженні роду *Corylus*. Їх на перший погляд навіть важко відрізнити від видів *Castanea sativa* Mill. Викопні види — *C. macquarrii* вважають предками видів з листкуватою обгорткою, а *Corylus insignis* — предком видів підродів *Acanthochlamys* і *Syphonochlamys*.

Таким чином, на думку Г.К. Ковалю [3], схема Є.Г. Боброва [1] вдало відображає хід еволюції видів *Corylus*, групуючи їх за еколого-географічним принципом. З цієї схеми видно, що види підроду *Acanthochlamys* є найбільш древніми з роду *Corylus L.* За ними слідує види деревовидних ліщин (*Syphonochlamys*). Хоча у схемі не встановлено вік видів, але, безперечно, ліщини звичайна, різнолиста та американська, які займають верхнє становище, є наймолодші з видів, що розпочинають схему (*C. ferox*, *C. tibetica*). Саме в цьому суть схеми, бо вона показує, що *C. fargesii*, *C. colurna* були віхами в утворенні серії нових видів.

За схемою, *C. colurna* займає проміжне положення між європейськими і американо-азіатськими видами. Від нього, очевидно, походить частина видів з листуватою обгорткою плодів, які нині існують в Азії та Європі — *C. heterophylla*, *C. americana*, та інша частина видів, поширених в Європі — *C. maxima*, *C. pontica*, а також, мабуть, *C. colchica*.

Отже, сучасний ареал роду *Corylus* є рештками великого ареалу цього роду в неогені. Нині існує два центри формоутворення роду *Corylus*, в яких зосереджено найбільше видів: один — у Малій Азії, де поширені *C. avellana* L., *C. maxima* Mill., *C. pontica*, *C. Koch.*, *C. colurna* L., другий — у Східній Азії, де поширені *C. heterophylla* Fisch., *C. mandshurica* Maxim., *C. brevituba* Kom., *C. sieboldiana* Blume, *C. ferox* Wall.

1. Бобров Е. Г. История и систематика рода *Corylus* // Сов. ботаника. — 1936. — № 1. — С. 11—39.
2. Дарвин Ч. Животные и растения в домашнем состоянии. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1941. — 619 с.
3. Коваль Г. К. Разнообразие лещины на Кавказе и о филогенетических отношениях ее видов // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1976. — 57, № 1. — С. 110—114.
4. Криштофович А. Н. Курс палеоботаники. — М.; Л.: Госгеолтехиздат, 1933. — 326 с.

5. Криштофович А. Н. Избранные труды. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — Т. 1. — 510 с.
6. Смольянинова Л. А. Обзор литературы по роду *Corylus* L. // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1929. — 21, № 5. — С. 379—449.
7. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. — New York: Macmillan Comp., 1949. — 996 p.

Надійшла 12.01.2000

ФИЛОГЕНЕЗ РОДА ЛЕЩИНА (*CORYLUS* L.)

I. С. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, г. Умань

На основании литературных исследований обобщены палеоботанические данные о расселении видов рода *Corylus* L. со времени его зарождения и до наших дней. Обозначаются современные ареалы рода *Corylus* L., филогенетические связи его видов и центры его формообразования.

PHYLOGENESIS OF THE GENUS HAZEL (*CORYLUS* L.)

I. S. Kosenko

Dendrological Park "Sofiiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

Based on the literary reseach the data of paleobotany on the accomodation of species *Corylus* L. genus from their origin up to ourdays have been generalized.

The modern areas of the *Corylus* L. genus and the phylogenetic relations of its species have been marked and the centres of its model formation have been fixed.

УДК 581.143.6

КЛОНАЛЬНЕ МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН З РОДУ *AGLAONEMA* SCHOOT

А. М. ЛАВРЕНТЬЄВА, Н. О. ДЕНИСЬЄВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведені результати роботи з клонального мікророзмноження рослин з роду *Aglaonema* Schoot родини *Araceae* Juss. Розроблено режим отримання стерильних ізольованих культур та визначено оптимальні експланти для розмноження. Підібрано поживне середовище та умови культивування меристемних рослин.

Інтродукційна оцінка колекції ароїдних відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) дає підставу вважати рослини з родів алоказія, діффенбахія, аглаонема, спатифіллум, філодендрон одними з найперспективніших для рішення наукових та практичних завдань фітодизайну. У зв'язку з цим важливого значення набуває розробка методів, що дають змогу одержати велику кількість посадкового матеріалу цих декоративних рослин.

Ми досліджували можливість мікрклонального розмноження рослин роду *Aglaonema* різних генотипів: *Aglaonema commutatum*, *A. commutatum* "Pseudobracteatum", *A. marantifolia*, *A. "Silver Queen"*, *A. commutatum* var. *elegans*. Під час розробки методу мікророзмноження велику увагу приділяли отриманню стерильних культур. Для розмноження відбирали молоді відростаючі пагони заввишки 5–10 см. На жаль, такі пагони майже наполовину заглиблені у субстрат, що сприяє проникненню в тканини різних патогенів: грибів, бактерій, нематод. Патогени знайдені в рослинах усіх видів ароїдних, що підтверджується наявністю мікоризи

[3]. Можливо, існує певний зв'язок між корінням, мікоризою, патогенами і умовами культивування рослин в теплиці, однак ця гіпотеза потребує подальших детальніших досліджень.

Уникаючи таких негативних наслідків, пагони перед стерилізацією ретельно промивали водою з пральним порошком, протирали 70%-м етиловим спиртом і лише після цього у стерильному боксі виділяли експланти: вирізували частини пагонів з пазушними бруньками і обробляли їх у певній послідовності стерилізуючими речовинами. Значну увагу приділяли розробці режиму стерилізації — підбору стерилізуючих речовин, їх концентрацій та часу дії, оскільки треба одержати не тільки стерильні, але й здатні до регенерації експланти. Всього було випробувано шість варіантів режиму (табл. 1). Отримані дані свідчать про те, що роздільне використання стерилізуючих речовин менш ефективно, ніж сумісне; можливо, це обґрунтовано тим, що кожна з них пригнічує певний вид патогену. Найбільшу кількість стерильних експлантів було отримано при такому співвідношенні речовин: 2%-й розчин фамосепту, 20%-й розчин хлорного вапна, 30%-й пероксид водню. Однак 20 % експлантів залишаються інфікованими.

© А. М. ЛАВРЕНТЬЄВА, Н. О. ДЕНИСЬЄВСЬКА, 1999

ТАБЛИЦЯ 1. Вплив режиму стерилізації на стан ізолюваних тканин видів роду *Aglaonema*, %

Варіант досліджу *	A. 'Silver Queen'		A. commutatum var. elegans		A. commutatum 'Pseudobracteatum'		A. marantifolia	
	Інфіковано	Не інфіковано	Інфіковано	Не інфіковано	Інфіковано	Не інфіковано	Інфіковано	Не інфіковано
Фамосепт (2 %)	40,0	60,0	40,0	60,0	35,0	65,0	40,0	60,0
Фамосепт (1 %)	50,0	50,0	55,0	45,0	50,0	50,0	55,0	45,0
Хлорне вапно (20 %)	60,0	40,0	60,0	40,0	63,0	37,0	70,0	30,0
Хлорне вапно (20 %) + фамосепт (2 %)	35,0	65,0	35,0	65,0	40,0	60,0	45,0	55,0
Пероксид водню (30 %) + Фамосепт (2 %) + хлорне вапно (20 %) + пероксид водню (30 %)	70,0	30,0	70,0	30,0	75,0	25,0	70,0	30,0
	10,0	90,0	10,0	90	15,0	85,0	20,0	80,0

* В кожному випадку досліджувалось 15 експлантів.

ТАБЛИЦЯ 2. Регенераційна здатність ізолюваних експлантів *Aglaonema* в культурі *in vitro*, % загальної кількості

Частина пагона, з якої взято експлант	Кількість експлантів, шт.	A. 'Silver Queen'	A. commutatum var. elegans	A. commutatum 'Pseudobracteatum'	A. marantifolia
Апікальна	10	60,0	80,0	60,0	70,0
Середня	16	86,6	80,0	73,3	86,6
Базальна	18	88,8	83,3	77,7	88,8

Щоб зменшити цю кількість, ми вдруге стерилізували експланти у 20%-му перексиді водню або у розчині антибіотика ампіциліну. Незважаючи на це, у 5 % експлантів не вдається усунути внутрішню інфекцію, і дуже часто вона зберігається при всіх пасажах. Таке явище спостерігалось і в дослідях інших вчених [2, 4, 6].

У багатьох випадках успіх мікророзмноження залежить від правильного вибору експланта. У наших дослідях експлантами були сегменти листків і пазушні бруньки пагонів. Встановлено, що використання сегментів листків аглаонеми недоцільно, оскільки отримати з них калюс або ембріоїди не вдається, можливо, тому що після стерилізації з тканин листка у поживне середовище виділяється рідина, яка містить велику кількість фенольних сполук. Це гальмує надходження регуляторів росту в тканини і викликає потребу у частій зміні поживного середовища.

Ми вивчали також морфогенну здатність пазушних бруньок молодих пагонів. Пагони рослин умовно були розділені на три частини: апікальну, середню і базальну, що дозволило вивчити поярусну регенераційну здатність експлантів (табл. 2). З наведених даних видно, що вона залежить від розміщення експлантів на пагоні. Найвищу мають бруньки базальної частини пагона, найнижчу — апікальної. Це можна пояснити тим, що морфогенна здатність залежить від ємності бруньок. Чим більшу кількість складових має брунька, тим вища її регенераційна здатність [1]. Отримані нами дані дещо відрізняються від результатів інших дослідників [2, 5, 7]. Однак це можна пояснити тим, що ми вивчали інші види рослин з роду *Aglaonema*, що і спричиняє їх неадекватну реакцію в культурі *in vitro*. Тільки у *A. commutatum* 'Pseudobracteatum' регенераційна здатність була трохи нижча, ніж у інших досліджуваних нами видів.

Слід зазначити, що повільний ріст ізолюваних культур у всіх видів *Aglaonema* є одним зі стримувальних факторів при мікророзмноженні. Спроба прискорити розвиток експлантів додаванням до поживного середовища гібереліну (GA_3) не дала позитивних наслідків в жодній із культур — ріст та розвиток експлантів різних видів на ньому практично не відрізнявся.

Ізолювані тканини і експланти *Aglaonema* культивували на поживних середовищах Пі-

ріка і Мурасіге — Скуга, модифікованих додаванням 0,5—1,0 мг/л 2,4-Д, 2—5 мг/л БАП, 1—2 мг/л НОК, вітамінів, 2—80 мг/л аденінсульфату, 1 г/л активованого вугілля (табл. 3). Ми не виявили стимулювального ефекту на розвиток експлантів різних концентрацій 2,4-Д, БАП, і тільки внесення 80 мг/л аденінсульфату значно прискорило їх розвиток і утворення рослин.

На ріст та розвиток експлантів *Aglaonema* в культурі *in vitro* впливають і деякі інші фактори. Так, при культивуванні слід враховувати те, що більшість з них є гібридами зі зміненим числом хромосом. Деякі види і сорти стерильні, інші виявляють значний апоміксис [2, 5]. Тканини строкатолистных різновидностей і сортів відзначаються низькою асиміляцією та життєвистривалістю [4]. Тому всі види *Aglaonema* належать до рослин з низь-

ким коефіцієнтом розмноження. Враховуючи це, ми вирішили спробувати прискорити ріст культур змінням умов культивування, оскільки модифікація поживних середовищ додаванням рістактивуючих речовин не завжди ефективна. Тому ми зменшили фотоперіод з 16 до 10—12 год і підвищили температуру з 24 до 28 °С. Цей режим вирощування більше відповідає природнім умовам зростання видів *Aglaonema*. Все це сприяло прискоренню розвитку експлантів на поживному середовищі. Зміни умов культивування дали можливість отримати ізольовані культури ще 2 видів: *A. commutatum* 'Treibii', *A. commutatum* var. *commutatum*, експланти яких до цього не розвивалися.

Таким чином, проведені дослідження дозволили визначити режим стерилізації первинного рослинного матеріалу і ввести види *Aglaonema* в культуру *in vitro*. Встановлено оптимальні експланти для мікророзмноження — пазушні бруньки молодих пагонів — і визначена їх поярусна регенераційна здатність. Підібрано модифікації поживного середовища та умови культивування культур. Отже, було розроблено метод, який сприяє отриманню меристемних рослин різних видів *Aglaonema*.

ТАБЛИЦЯ 3. Склад поживних середовищ для культивування ізольованих тканин видів роду *Aglaonema*, мг/л

Компонент	Мурасіге — Скуга		Піріка	
	Культивування експлантів	Регенерація пагонів	Культивування експлантів	Регенерація пагонів
NH ₄ NO ₃	1650	825	1900	1900
KNO ₃	1900	1900	950	950
CaCl ₂ · 2H ₂ O	440	440	440	440
MgSO ₄ · 7H ₂ O	370	370	370	370
KH ₂ PO ₄	170	170	85	85
H ₂ BO ₃	6,2	6,2	6,2	6,2
MnSO ₄ · 4H ₂ O	22,3	22,3	22,3	22,3
CoCl ₂ · 6H ₂ O	0,025	0,025	0,025	0,025
CuSO ₄ · 5H ₂ O	0,025	0,025	0,025	0,025
ZnSO ₄ · 7H ₂ O	8,6	8,6	8,6	8,6
Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O	0,25	0,25	0,25	0,25
KI	0,83	0,83	0,83	0,83
FeSO ₄ · 7H ₂ O	27,8	27,8	27,8	27,8
Na ₂ ЭДТА · 2H ₂ O	37,3	37,3	37,3	37,3
Тамін	0,1	0,1	0,1	0,1
Піридоксін	0,5	0,5	0,5	0,5
Нікотинова кислота	0,5	0,5	0,5	0,5
мезо-Інозит	100	100	150	200
Гліцин	2,0	2,0	2,0	2,0
Аденінсульфат	2,0	80,0	1,0	5,0
НОК	2,0	2,0	0,5	1,0
Активоване вугілля	1000	1000	1000	1000
Сахароза	20 000	20 000	20 000	20 000
pH	5,6	5,8	6,0	6,0

1. Лаврентьева А. Н. Факторы, влияющие на клональное микроразмножение растений семейства Araceae Guss. // Междунар. конф. "Биотехнология и генная инженерия". 3—6 октября 1994: Тез. докл. — Киев: Б. и., 1994. — С. 98.
2. Debergh P. C., Maene L. J. A scheme for commercial propagation of ornamental plants by tissue culture // Sci. Hort. — 1981. — 14. — P. 335—345.
3. Hartman R. D. Dasheen mosaic, virus and other phytopathogens eliminated from caladium, taro and cocoyam, by culture of shoot tips // Phytopathology. — 1974. — 64. — P. 237—240.
4. Kunisaki J. T. Tissue culture of tropical ornamental plants, Araceae // Hort. Sci. — 1977. — 12. — P. 141—142.
5. Miller L. R., Muraschige T. Tissue culture propagation of tropical foliage plants // In Vitro. — 1976. — 12. — P. 797—813.
6. Novak F. J., Nepustil J. Vegetativni mnozeni Anthurium andreanum Lindl. v kulture // Zahradnictvi. — 1980. — N 1. — S. 67—74.
7. Pierik R.L.M. Anthurium andreanum plantlets produced from callus tissues cultivated in vitro // Physiol. plant. — 1975. — 37. — P. 80—82.

Надійшла 17.10.99

КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ
РАСТЕНИЙ РОДА *AGLAONEMA* SCHOOT

А. Н. Лаврентьева, Н. А. Денисьевская

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлены результаты работы по клональному микропомножению растений рода *Aglaonema* Schoot семейства *Araceae* Juss. Разработан режим получения стерильных изолированных культур и определены оптимальные экспланты для размножения. Подобраны оптимальная питательная среда и условия культивирования меристемных растений.

CLONAL MICROPROPAGATION
OF PLANTS OF *AGLAONEMA* SCHOOT

A. N. Lavrentyeva, N. A. Denisyevskaya

M. M. Grishko Central Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Data about micropropagation of genus *Aglaonema* Schoot, family *Araceae* Juss. is cited. Conditions to obtain sterile cultur and to determine optimal explant have been developed. Optimal nutrient medium and conditions of meristem plants cultivation are selected.

**НОВІ СОРТИ МАЛОРОЗПОВСЮДЖЕНИХ
ПЛОДОВИХ РОСЛИН – КИЗИЛУ, АЙВИ, ХЕНОМЕЛЕСУ**

Здавна відомі унікальні властивості цих плодкових і лікарських рослин завдяки високому вмісту пектинових речовин, вітамінів, легкозасвоюваних глюкози та фруктози, мінеральних речовин.

Розповсюдження стримувалося відсутністю сортів кизилу, хеномелесу й айви на півночі України.

У Національному ботанічному саду НАН України створено нові високопродуктивні сорти кизилу:

- Лук'янівський
- Елегантний
- Світлячок
- Радість
- Володимирський
- Видубецький
- Євгенія
- Янтарний

з грушоподібними, циліндричними, овальними плодами темно-червоного, рожевого та жовтого кольору.

Нові зимостійкі на півночі України сорти айви звичайної:

- Академічна
- Студентка
- Подарунок онуку
- Марія
- № 18 Кащенка

(середня маса плоду — 250—400 г, щорічно рясно плодоносять).

Нові сорти хеномелесу:

- Помаранчовий
- Вітамінінний
- Цитриновий
- Караваєвський

(плоди містять до 400 мг % вітаміну С).

Селекціонер – д-р біол. наук
Світлана Валентинівна КЛИМЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПИЛЕННЯ ТА НАСІННЕУТВОРЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДОДЕНДРОНА ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Л. В. ВЕГЕРА

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., Умань, вул. Київська, 12а

Наведена характеристика насіннеутворювальної здатності 14 видів рододендрона, інтродукованих в умовах Правобережного Лісостепу України. Виявлено основні критичні періоди у розвитку рододендронів, що впливають на насіннеутворення, і чинники, які позначаються негативно на насіннеутворенні рододендронів за умов інтродукції. Вивчена насіннева продуктивність і подана якісна характеристика насіння, яке продукують рододендрони в умовах дендропарку "Софіївка".

У процесі еволюційного розвитку в рододендронів виробилась пристосованість до перекресного анемо- та ентомофільного запилення. Одночасно з розходженням пелюстків віночка (напівбутон) приймочка маточки покривається рідиною. У цей час у пиляках пилок готовий до запилення. Коли віночок повністю відкривається, виступна приймочка маточки цілком покривається рідиною. Тоді ж масово відкриваються отвори на верхівці пиляків, і пилок "гірляндами" звисає з них. У цей період, особливо у теплі, сонячні дні, спостерігається масове відвідування квітів різними видами комах. На 4—5-й день після повного відкривання віночка приймочка маточки набуває більш темного відтінку, пиляки підсихають. Віночок після відцвітання часто опадає, рідше (*Rhododendron occidentale* (Torr. et Gray) Gray, *Rh. luteum* Sweet) утримується на довгому стовпчику маточки і у такому положенні засихає.

При інтродукції нові умови впливають на біологію запилення і насіннеутворення рододендронів. Деякі автори [1, 3] зазначають, що багато інтродукованих видів рододенд-

рона репродуктивного віку з різних причин не цвітуть, отже і не утворюють насіння. Інколи рясне цвітіння не супроводжується відповідним насіннеутворенням. Подібне явище ми спостерігали у рододендронів, інтродукованих в умовах Правобережного Лісостепу України. Об'єктами досліджень слугували 14 видів рододендрона, культивованих у дендропарку "Софіївка": *Rhododendron carawbiense* Michx., *Rh. dauricum* L., *Rh. japonicum* (A. Gray) Suring., *Rh. ledebourii* Pojark., *Rh. luteum* Sweet, *Rh. mucronulatum* Turcz., *Rh. molle* (Bl.) G. Don, *Rh. obtusum* (Lindl.) Planch., *Rh. occidentale* (Torr. et Gray) Gray, *Rh. ponticum* L., *Rh. Schlippenbachii* Maxim., *Rh. smirnowii* Troutv., *Rh. sichotense* Pojark., *Rh. vaseyi* A. Gray.

З огляду літературних джерел [4, 6] відомо, що у рододендронів розвиток жіночого гаметофіту завершується за 10—20 днів до цвітіння, а у ранньоквітучих видів — лише на початку цвітіння. Згідно з цим можна вважати, що за період досліджень (1993—1999) лише у рододендронів середніх і середньо-пізніх строків цвітіння (*Rh. japonicum*, *Rh. luteum*, *Rh. molle*, *Rh. occidentale*, *Rh. catawbiense*, *Rh. smirnowii*) завершення гаметоге-

незу відбувалось за сприятливих погодних умов (позитивних середньодобових температур повітря). У рододендронів ранніх (*Rh. dauricum*, *Rh. mucronulatum*, *Rh. ledebourii*, *Rh. sichotense*) і деяких ранньосередніх строків цвітіння (*Rh. schlippenbachii*) період, що передував цвітінню, часто супроводжувався приморозками і стійкими пониженнями середньодобових температур.

В умовах дендропарку "Софіївка" найбільш ранньоквітучі види зацвітають до стійкого переходу температур вище 5 °С. Так, у 1995 р. після цвітіння рододендронів ранніх і ранньосередніх фенологічних груп якісного насіння у них зібрати не вдалось. Ми пояснюємо таке явище особливими погодними умовами впродовж зимово-весняного періоду 1995 р. Стійке потепління у лютому (середньодадні температури 0,4, 1,9, 4,2 °С) спровокувало цвітіння ранньоквітучих видів. Сума позитивних температур вже у березні становила 117 °С. До 40 % генеративних бруньок увійшли у фазу бутонізації і цвітіння. Зміна теплих днів морозними (середньодадні -2,7 і -1,0 °С) сприяла втраті майже половини квіток. Розвиток жіночого гаметофіту за несприятливих погодних умов супроводжується уповільненням розвитку зародкових мішків і дегенерацією насінневого зачатку [5].

Значний вплив на насіннеутворення інтродуцентів, особливо рододендронів, що знаходяться у вимушеному спокої, мають характерні для району досліджень погодні умови осінньо-зимово-весняного періоду. Найнебезпечніші різкі зміни вологих теплих осінніх днів морозними, і навпаки, відлигами упродовж зимового періоду. Негативний вплив таких погодних "сюрпризів" відмічено у 1993—1994 рр. У рододендронів усіх фенологічних груп спостерігалось повне (*Rh. dauricum*, *Rh. mucronulatum*, *Rh. ledebourii*, *Rh. obtusum*, *Rh. occidentale*, *Rh. ponticum*, *Rh. sichotense*) або часткове (*Rh. japonicum*, *Rh. luteum*, *Rh. molle*, *Rh. catawbiense*, *Rh. smirnowii*, *Rh. schlippenbachii*, *Rh. vaseyi*) пошкодження генеративних бруньок. Насіннеутворення у всіх видів було відсутнє. Однак необхідно врахувати, що на зимівлю інтродуцентів впливало і те, що багато з них

зимували перший рік і тому не були готові витримати екстремальні умови осінньо-зимового періоду 1993—1994 рр.

Стійке потепління у грудні 1996 р. (середньодадні температура — 3,8 °С) спричинило вимерзання генеративних бруньок у *Rh. sichotense*, *Rh. dauricum*, *Rh. mucronulatum*, *Rh. ledebourii* (від 18 до 50 %), що також вплинуло на декоративність та насіннеутворення у цих видів. Фенологічними спостереженнями доведено, що в умовах Правобережного Лісостепу України маточні екземпляри далекосхідних і сибірських видів доцільніше висаджувати у напівпритінених місцях, незважаючи на те, що більшість з них позитивно реагує і на інтенсивне освітлення. Генеративні бруньки притінених особин були більш стійкими до подальших морозів після стійких потеплень.

На насіннеутворення інтродуцентів значною мірою впливає характер погодних умов у період диференціації генеративних органів (III етап органогенезу за Ф.М. Куперман) [5]. Тепла і суха погода сприяє інтенсивному закладанню генеративних бруньок [3]. У рододендронів в умовах інтродукції цей період припадає на червень-липень — місяці, які достатньою мірою забезпечені теплом. Однак для району досліджень в окремі роки (1996, 1999) характерні стійкі засушливі періоди на фоні високих літніх температур повітря (до 30 °С і вище). Часто вологість повітря становила до 30 %. Поливи і збрикування рододендронів не могли нівелювати дефіцит вологи у такі періоди. Нами відзначено, що за таких погодних умов детермінація бруньок направлена у бік закладання більшої кількості вегетативних, а не генеративних.

Дослідження якості пилку з метою визначення його впливу на плодоношення показало, що найбільшу кількість (70,5—82,3 %) життєздатного пилку мають *Rh. catawbiense*, *Rh. dauricum*, *Rh. mucronulatum*, *Rh. ledebourii*, *Rh. luteum*, *Rh. smirnowii*, *Rh. sichotense*. Разом з тим у *Rh. occidentale* пилок виявився стерильним, що спричинило відсутність насіннеутворення після рясного цвітіння.

Кращі результати пророщування одержано на поживних середовищах з концентра-

ТАБЛИЦЯ 1. Вплив життєздатності пилку на якість насіння рододендронів, інтродукованих у дендропарку "Софіївка" (1995, 1997 рр.)

Вид	Фертильність пилку, %	Енергія проростання пилку, %	Схожість насіння, %	Повнозернистість насіння, %	Маса 1000 насінин, г
Rh. catawbiense	75,9 ± 2,71	52,83 ± 2,739	72,5 ± 1,05	89,9 ± 0,56	0,1121 ± 0,0033
	74,1 ± 2,32	39,71 ± 2,294	73,1 ± 0,93	81,3 ± 0,49	0,1255 ± 0,0028
Rh. dauricum	41,2 ± 1,08	26,84 ± 2,080	10,3 ± 0,81	23,4 ± 0,64	0,0418 ± 0,0017
	70,5 ± 2,58	43,6 ± 2,329	89,3 ± 1,09	94,5 ± 0,87	0,0982 ± 0,0115
Rh. japonicum	68,8 ± 2,89	50,11 ± 2,432	68,3 ± 1,02	75,3 ± 0,59	0,1989 ± 0,0036
	41,4 ± 2,19	24,35 ± 2,311	52,5 ± 0,23	59,4 ± 0,61	0,1891 ± 0,0098
Rh. ledebourii	37,8 ± 2,11	17,64 ± 1,893	13,1 ± 0,83	18,5 ± 0,32	0,0698 ± 0,0061
	73,8 ± 2,93	33,5 ± 2,471	87,5 ± 0,56	92,1 ± 0,51	0,0918 ± 0,0059
Rh. luteum	78,2 ± 2,05	37,01 ± 2,562	69,1 ± 1,21	80,4 ± 0,62	0,1895 ± 0,0048
	76,5 ± 2,66	36,14 ± 2,234	56,4 ± 0,93	72,3 ± 0,54	0,1915 ± 0,0059
Rh. mucronulatum	28,2 ± 3,06	5,64 ± 2,032	—	—	—
	79,2 ± 2,12	22,7 ± 2,101	75,5 ± 0,79	86,5 ± 0,43	0,1759 ± 0,0029
Rh. occidentale	0,0	0,0	—	—	—
	3,3 ± 3,05	0,73 ± 3,061	—	—	—
Rh. obtusum	25,3 ± 1,95	21,35 ± 1,983	51,3 ± 0,39	59,6 ± 0,85	0,0913 ± 0,0092
	66,9 ± 2,25	55,17 ± 2,429	60,3 ± 0,82	71,7 ± 0,66	0,1061 ± 0,0191
Rh. schlippenbachii	41,5 ± 2,71	23,32 ± 2,471	55,2 ± 0,62	61,1 ± 0,75	0,3801 ± 0,0072
	59,8 ± 2,63	36,96 ± 2,731	66,2 ± 1,35	81,7 ± 0,81	0,3991 ± 0,0036
Rh. smirnowii	78,9 ± 2,85	23,43 ± 2,713	81,3 ± 1,02	95,6 ± 0,69	0,1012 ± 0,0068
	76,6 ± 2,13	48,89 ± 2,296	75,5 ± 0,78	91,6 ± 0,54	0,0919 ± 0,0052
Rh. sichotense	46,3 ± 3,03	16,04 ± 2,981	—	—	—
	82,3 ± 2,99	46,33 ± 2,716	91,2 ± 0,98	99,3 ± 0,45	0,0835 ± 0,0128
Rh. vaseyi	38,9 ± 2,69	16,35 ± 2,519	51,3 ± 1,06	69,4 ± 0,62	0,0718 ± 0,0033
	56,3 ± 2,48	26,45 ± 2,429	69,7 ± 1,01	81,5 ± 0,81	0,0795 ± 0,0029

Примітка. Над рискою значення, отримані у 1995 р., під рискою — у 1997 р.

цією сахарози 9—16 % на 0,5%-му агар-агарі. З підвищенням середньодобової температури повітря життєздатність пилку зростає. Особливо чітко виражена ця залежність у ранньоквітучих видів: кращий урожай насіння збирали у роки, коли масове цвітіння відбувалось при більш високій температурі повітря (11,3—12,1 °C порівняно з 6,2—8,3). Порівняння результатів наших досліджень життєздатності пилку рододендронів з такими самими в інших географічних пунктах інтродукції [2, 3] дає підставу вважати, що кліматичні умови Правобережного Лісостепу

не завжди сприятливі для мікроспорогенезу рододендронів, що призводить до зниження насіннеутворення та якості насіння.

У результаті досліджень встановлена залежність якості насіння рододендронів від життєздатності пилку (табл. 1).

Якісно насіння характеризувалось масою, повнозернистістю та схожістю. З табл. 1 видно, що майже у всіх досліджуваних видів рододендрона більш життєздатному пилку відповідає більша маса 1000 насінин, більша частина повнозернистого та схожого насіння. Утворення якісного насіння місцевої ре-

ТАБЛИЦЯ 2. Фактична насіннева продуктивність деяких видів рододендрона в умовах дендропарку "Софіївка" (1996–1998 рр.)

Вид	Кількість розвинених плодів на одному генеративному пагоні, шт.	Кількість насінн в одному плоді, шт.	Кількість насінн з одного генеративного пагона, шт.
Rh. catawbiense	13,4±0,93	109,4±2,33	1466,0±11,4
Rh. japonicum	4,8±0,33	158,9±2,04	762,7±8,81
Rh. luteum	3,3±0,81	181,7±2,09	599,6±8,12
Rh. molle	4,3±0,62	236,4±2,73	1016,5±9,5
Rh. obtusum	2,2±0,25	310,5±3,01	683,1±6,92
Rh. smirnowii	8,8±0,75	380,5±2,81	3348,4±13,25
Rh. vaseyi	4,8±0,44	145,6±2,11	698,9±10,08
Rh. dauricum*	1,3±0,09**	175,5±2,56	228,2±5,16
Rh. ledebourii*	3,6±0,28**	240,3±2,13	865,1±6,18
Rh. mucronulatum*	2,5±0,19**	191,3±2,14	478,3±6,29
Rh. sichotense*	3,3±0,26**	420,3±3,45	1386,9±11,16

* Види з одноквітковими бруньками. ** Середня кількість плодів, що розвивається на минулорічному прирості.

продукції — важливий показник, порівняння якого з літературними даними свідчить про відсутність аномалій у розвитку насіння рододендронів в умовах культури.

За роки досліджень інтродуковані види рододендрона продукували насіння, повнозернистість якого коливалась від 60 до 97 %. Високою лабораторною схожістю насіння відзначались рододендрони Rh. catawbiense, Rh. dauricum, Rh. mucronulatum, Rh. ledebourii, Rh. smirnowii, Rh. sichotense. Деякі нижчу схожість насіння (51–69 %) мали Rh. japonicum, Rh. luteum, Rh. obtusum, Rh. schlippenbachii, Rh. vaseyi.

За морфометричною характеристикою найкрупніше насіння у Rh. luteum (довжина (3,11 ± 0,10), ширина (0,90 ± 0,05) мм) і Rh. japonicum (довжина (2,80 ± 0,06), ширина (1,02 ± 0,03) мм), найдрібніше — у Rh. dauricum (відповідно (1,08 ± 0,03) і (0,48 ± 0,02) мм).

Період формування плодів досліджуваних рододендронів триває 161–186 днів. Він залежить від строків цвітіння рододендронів, що належать до різних фенологічних груп. Першими дозрівають плоди у далекосхідних видів, а також північноамериканського Rh. catawbiense (друга декада жовтня), в кінці

квітня — у японського Rh. obtusum та далекосхідного Rh. schlippenbachii, у решти видів (Rh. japonicum, Rh. luteum, Rh. smirnowii та Rh. vaseyi) — у першій половині листопада з відхиленням 7–10 днів залежно від погодних умов.

З 14 досліджуваних видів рододендрона, що досягли репродуктивної здатності, утворюють насіння лише 12. У Rh. occidentale, як вже було зазначено вище, через низьку життєздатність пилку нам не вдалося одержати насіння місцевої репродукції. Для цвітіння і отримання насіння Rh. ponticum необхідно проводити агротехнічні прийоми захисту у маточних рослин від вимерзання квіткових бруньок у зимовий період.

Важливу роль у насінневому відтворенні видів рододендрона відіграє насіннева продуктивність, яка є його біологічною ознакою (табл. 2).

Найбільшу кількість насіння на одну коробочку продукує Rh. sichotense (420,3 ± 3,45). Однак максимальною продуктивністю генеративного пагона відзначається Rh. smirnowii (3348,4 ± 13,25). Завдяки високій насінневій продуктивності маточники рододендронів, що існують в умовах інтродукції, можуть забезпечити масове розмноження досліджуваних видів місцевої репродукції.

Таким чином, переважна більшість інтродукованих рододендронів різного географічного походження, які досягли генеративного віку, в ґрунтово-кліматичних умовах Правобережного Лісостепу України щорічно утворюють насіння. Рівень плодоношення змінюється і залежить від погодних умов у осінньо-зимово-весняний період, періоди закладання і формування генеративних органів, мікро- і макроспорогенезу, цвітіння, запилення, якості пилку.

1. Ботьяновский И. Е. Культура рододендронов в Белоруссии: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Минск, 1986. — 21 с.
2. Ванзар О. М. Интродукция рододендронов у Північній Буковині: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — К., 1998. — 16 с.
3. Кондратович Р. Я. Рододендроны в Латвийской ССР. — Рига: Зинатне, 1981. — 332 с.
4. Кондратович Р. Я., Якобсон Л. Я. Формирование генеративных органов и семяношение некоторых видов Rhododendron L. в Латвийской ССР // Учен. зап. Ленингр. ун-та. — 1968. — 109. — С. 5–14.

5. Мауринь А. М. Опыт интродукции древесных растений в Латвийской ССР. — Рига: Зинатне, 1970. — 259 с.
6. Creech J. L. An embryological study in the Rhododendron subgenus Anthodendron Engl. // Bot. Gaz. — 1955. — 116, N 3. — P. 234—343.

Надійшла 11.01.2000

**ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛЕНИЯ
И СЕМЯНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
РОДОДЕНДРОНА ПРИ ИНТРОДУКЦИИ
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ**

Л. В. Вегера

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Умань

В работе дана характеристика способности к семяношению 14 видов рододендрона, интродуцированных в Правобережной Лесостепи Украины. Выявлены основные критические периоды в развитии рододендронов, которые влияют на семяношение, и факторы, отрицательно воздействующие на опыление и семяношение рододендронов в условиях интродукции. Изучена се-

менная продуктивность и дана качественная характеристика семян, продуцируемых рододендронами в условиях дендропарка "Софиевка".

**PECULIARITIES OF POLLINATION
AND SEED-FORMATION OF SOME RODODENRON
SPECIES UNDER THEIR INTRODUCTION
IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE ZONE
OF UKRAINE**

L. V. Vegera

Dendropark "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

The characteristics of the seed-formation ability of 14 rododendron species introduced under the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine are given in the paper. Major critical periods in the development which affect the seeds formation ability of rododendrons are determined. Main factors which have a negative effect on pollination and seed formation under introduction are found. The characteristics of seed productivity, quality characteristics of seeds, produced by rododendrons in dendropark "Sofiivka", are presented in the paper.

ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ І ПЛОДОНОШЕННЯ ВИДІВ ТА ФОРМ БУКА, ІНТРОДУКОВАНИХ У ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЙКА" НАН УКРАЇНИ

В. Г. КОЗЛОВ

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., Умань, вул. Київська, 12а

Починаючи з 1987 р. вивчалися особливості цвітіння і плодоношення 2 видів та 2 декоративних форм бука інтродукованих у дендропарку "Софіївка" НАН України. Встановлено, що види та форми бука в умовах інтродукції мають періодичність плодоношення, як і в природнім ареалі, через 2–6 років. Виповненим насінням (1–2 %) плодоносили тільки дерева бука лісового, які зростають групою в Англійському парку та на Звіринці. Декоративні форми бука лісового 'Atropunicea' та 'Rotundifolia' цвіли, але плодоносили неповним насінням.

Перехід рослин до генеративної фази є найважливішим критерієм успішності інтродукції. Тому плодоношення бука може бути показником адаптації рослин до нових умов зростання.

Цвітіння і плодоношення деревних рослин залежить від біологічних особливостей виду, клімату, ґрунту, тобто екологічних умов, а також від фітоценотичних умов, у яких проходить життя даного виду (густота насаджень, ярус розміщення дерева в насадженнях тощо).

Зазначаючи вплив зовнішнього середовища на плодоношення, перш за все слід відмітити негативну дію на генеративні органи сильних зимових морозів, пізніх весняних приморозків під час цвітіння бука та пошкоджень комахами-шкідниками.

Навесні бук цвіте через кілька днів після розпускання листя. Цвітіння окремого суцвіття триває 2–3 дні, але через наявність ранніх та пізніх фенологічних форм у дерев бука загальна тривалість цієї фенофази в насадженнях розтягується до 10 днів і більше.

Праць, присвячених вивченню плодоношення бука, відносно небагато, але вони охоплюють більшість районів природного зростання його видів. Про бук лісовий на східній межі його природного ареалу є дослідження Ю.Д. Третяка [11], К.К. Смаглюка [10], Г.Д. Тишкевич [12], в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу України — В.І. Білоуса [2], Х.К. Ахмад [1] та наші [7].

П.С. Каплуновський [4] відзначив, що досліді підтверджують думку про велике значення перехресного запилення для бука. Нормальних плодів бука було в 3–4 рази більше, ніж при самозапиленні.

За цвітінням у бука настає швидкий ріст плодів, які до кінця червня досягають максимальних розмірів, плюска починає дерев'яніти. Розвиток плодів із запилених і незапилених квіток йде в цей період однаково. Запліднення насінневого зачатка настає приблизно через 7 тижнів після цвітіння, тобто тоді, коли ріст плоду майже закінчився. В нормально розвинених плодах ріст заплідненого насінневого зачатка приводить в середині серпня до заповнення всієї порожнини горішка [4, 12].

Молоді плоди бука на дереві приваблюють численних шкідників. До здерев'яніння їх пошкоджують гусені п'ядаків, жуки букового довгоносика, а коли починається ріст сім'ядолей, то плоди знищують птахи та тварини (білки), з комах — гусені плодожерки.

За даними П.С. Каплуновського [4, 5], при слабкому плодоношенні тварини та комахи можуть знищити всі плоди ще до їх дозрівання, але в насінневі роки не в змозі пошкодити врожай повністю. Із особливостей плодоношення бука треба відмітити, що він відрізняється від інших деревних порід значно старшим віком вступу в період плодоношення, яке у дерев, що ростуть поодинокі, починається в 20—40-річному віці, а в насадженнях — у 60—80-річному. Здатність до цвітіння і плодоношення у бука зберігається до глибокої старості, але рясно він плодоносить у віці 100—130 років.

У дерев бука спостерігається періодичність плодоношення. Більшість авторів [3, 4, 8, 12] дійшли висновку, що в оптимальних умовах росту рясне плодоношення у бука повторюється через 5—6, а в несприятливих — через 8—15 років. Так, врожайні роки у бука східного на Кавказі повторюються приблизно через 5—6 років у високогірній зоні, через 3—6 — у середньогірній і через 3—4 — у передгірній. За останні 50 років рясні насінневі роки у бука східного спостерігались тільки 5 разів, тобто в середньому через 10 років, але середній врожай повторюється частіше — через 2—6 років, а слабкі — майже щорічно [12]. Після рясного врожаю завжди настає неврожайний рік.

Досліджуючи плодоношення бука у Сатанівській лісовій дачі (Хмельницька обл.), П. Рац [9] встановив, що кількість повнозернистих горішків залежить від густоти букового деревостану. Так, якщо у врожайному 1936 р. у зімкнутих букових деревостанах з поодинокію домішкою інших порід виповнених горішків було 56—60 %, то під поодинокими деревами в сусідніх грабових деревостанах нормально розвинутих насінин — всього 13,8 %. Решта горішків були пусті. У Вінницькій обл. в лісах поблизу Могилів-Подільського (Юрківське лісництво) поодинокі дерево бука у віці 100 років утворює

лише партенокарпічні плоди. Природного поновлення біля нього немає. При груповому розміщенні дерев бука вони плодоносять і слабо поновлюються в радіусі близько 100 м. Аналогічне явище спостерігалось в Германії, де посаджені садовим способом дерева ніколи не утворюють доброякісного насіння [2].

У бука важкий пилок, внаслідок чого він погано розповсюджується на помітні відстані. Тому утворення великого числа порожніх горішків на деревах, що стоять поодинокі, пояснюється поганими умовами перехресного запилення, тоді як в зімкнутих насадженнях, де запилення проходить завжди сумішшу пилку, більша частина горішків повнозерниста.

І.В. Шукель [13] зазначав, що бук європейський добре плодоносить і в міських умовах Львова. У 1987 р. в насадженнях свіжої грабової бучини лісопарку Погулянка врожай горішків різної якості досягав 3713 + 544 тис. шт./га, що становить 750 + 103 кг/га і відповідає врожаю в 5 балів за шкалою Третьяка. Далі він відзначав, що бук задовільно плодоносить і в невеликих міських насадженнях. Але в цих випадках не реалізується його потенціальна генеративна здатність, тому розраховувати на природне відтворення бука лісового можна тільки в лісопарках і заміських насадженнях.

Х.К. Ахмад [1] зазначав, що в умовах Правобережного Лісостепу плодоношення бука лісового слабке. Причиною цього він вважає сухість повітря і пізньовесняні приморозки, через що життєздатність пилку бука не перевищує 70 %.

В умовах Умані дерева буків східного і лісового вже вступили в пору плодоношення, їх вік 55 років і більше. Але проведені нами у 1987—1993 рр. дослідження показали, що насіннева продуктивність їх низька.

Для візуальної оцінки цвітіння і плодоношення ми використовували шкали В.Г. Каппера [6] та П.С. Каплуновського [3]. В результаті наших спостережень за цвітінням і плодоношенням дерев бука, інтродукованого в дендропарку "Софіївка" НАН України, спостерігалось нерівномірне цвітіння дерев бука з роками і слабке зав'язування плодів.

В результаті вивчення плодоношення видів і форм бука в умовах Умані встановлено, що дерева буків східного і лісового вступили у пору плодоношення. Спостерігається періодичність їх плодоношення, як і в природних умовах; насінневі роки повторюються через 2–6 років. Дерево бука східного, яке росте поодиноким, в 1988 і 1990 рр. рясно цвіло (5 балів), в 1987 і 1989 рр. — менш буйно (2 бали за шкалою Каппера), але виповнених насінин не утворило, бо в 1991 р. дерево загинуло. Виповненим насінням (1–2% опалих горішків) плодоносили дерева бука лісового, які зростають групою по 3 екз. в Англійському парку (маса 1000 насінин становить 281,7 г, довжина $14,5 \pm 0,17$, ширина $10,0 \pm 0,28$ мм) і Звіринці (відповідно 279,3 г, $15,25 \pm 0,18$; $9,73 \pm 0,23$ мм). Із декоративних форм бука лісового виповненим та схожим насінням плодоносило дерево пурпурилової форми у 1982 та 1990 рр. У круглолистої форми цвітіння спостерігалось у 1987 р. — 2 бали, у 1988 р. — 4, у 1989 р. — 2, у 1990 р. — 1 бал, але горішки, які утворилися за ці роки, були невиповнені. У 1991–1993 рр. дерева бука лісового не плодоносили. Слабке плодоношення видів і форм бука у "Софіївці" в останні роки, очевидно, пояснюється кліматичними умовами, які близькі до мінімальних екологічних потреб бука.

1. Ахмад Х. К. Фитоценотическая характеристика искусственных буковых насаждений за пределами ареала: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Киев, 1991. — 19 с.
2. Белоус В. И. Культуры бука в лесхозах Винницкой и Хмельницкой областей УССР // Лесн. журн. — 1962. — № 1. — С. 32–33.
3. Каплуновский П. С. О методике наблюдений за плодоношением древостоев на стационарных участках // Лесоводство и агролесомелиорация. — 1967. — Вып. 9. — С. 59–63.
4. Каплуновский П. С. Плодоношение бука в лесах Закарпатья и Крыма // Там же. — С. 78–86.
5. Каплуновский П. С. Особенности плодоношения буковых лесов // Лесоведение. — 1972. — № 1. — С. 51–61.
6. Каппер В. Г. Об организации ежегодных систематических наблюдений над плодоношением древесных пород // Тр. по лесн. опыт. делу. — 1930. — Вып. 8. — С. 103–147.

7. Козлов В. Г. Особенности плодоношения видов и форм бука при интродукции // Репродуктивная биология интродуцированных растений: Тез. докл. — Умань: ВНИИНИНТОКС, 1991. — С. 80.
8. Мальцев М. П. Бук и его восстановление. — Майкоп: Краснодар. кн. изд-во, 1988. — 232 с.
9. Рац И. И. Плодоношение буковых насаждений УССР // Лесн. хоз-во. — 1941. — № 2. — С. 30–33.
10. Смаглюк К. К. Буквые леса Северной Буковины и основы хозяйства в них: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Киев, 1963. — 22 с.
11. Третяк Ю. Д. Плодоношение бука европейского в УССР // Науч. тр. Львов. лесотехн. ин-та. — 1954. — 1. — С. 94–105.
12. Тышкевич Г. Л. Охрана и восстановление буковых лесов: Восточная граница ареала *Fagus sylvatica* L. — Кишинев: Штиинца, 1984. — 231 с.
13. Шукель И. В. Особенности восстановления бука европейского в городских и загородных насаждениях зеленых зон городов: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Львов, 1990. — 19 с.

Надійшла 03.08.99

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИДОВ И ФОРМ БУКА, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В ДЕНДРОПАРКЕ "СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ

В. Г. Козлов

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Умань

Начиная с 1987 г. изучались особенности цветения и плодоношения 2 видов и 2 декоративных форм бука, интродуцированных в дендропарке "Софиевка" НАН Украины. Установлено, что виды и формы бука в условиях интродукции имеют периодичность плодоношения, как и в природном ареале, через 2–6 лет. Полнозернистыми семенами (1–2%) плодоносили только деревья бука лесного, произрастающие группой в Английском парке и на Зверинце. Декоративные формы бука лесного 'Atropunicea' и 'Rotundifolia' цвели, но плодоносили невсхожими семенами.

PECULIARITIES OF FLOWERING AND FRUITING OF BEECH SPECIES AND FORMS, INTRODUCED IN DENDROLOGICAL PARK "SOFIIVKA" OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

V. G. Kozlov

Dendrological park "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

During the period of 1987–1997 some peculiarities of flowering and fruiting of two species and two ornamental forms of beech were studied. Both of them were introduced in the dendropark "Sofiivka". It was established that under conditions of introduction the species and forms beech have such periodicity of fruiting, as in the case of natural area, i. e. every 2–6 years.

УДК 581.143.16

ВИКОРИСТАННЯ ГОМОГЕНАТУ БАНАНА ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ *LAELIA SINCORANA* SCHLTR. (ORCHIDACEAE JUSS.) IN VITRO

Р. В. ІВАННІКОВ, А. М. ЛАВРЕНТЬЄВА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Зазначається можливість використання гомогенату банана на останніх етапах культивування *Laelia sincorana* Schltr. в умовах культури *in vitro*.

В останній час збільшилась кількість дослідників та аматорів, які зосередили увагу на вирощуванні мініатюрних видів орхідей [4]. До цієї групи серед інших належить також і *Laelia sincorana*. Це ендемік північно-східної частини бразильського нагір'я. *L. sincorana* має компактний габітус і надзвичайно декоративний вигляд у період квітіння. Крім того, цей вид орхідей може мати значні перспективи як вихідний матеріал для селекційної роботи.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває розробка технологій розмноження тропічних орхідних в умовах культури *in vitro*. Такий метод культивування зменшує строки ювенільного розвитку рослин та істотно збільшує коефіцієнт розмноження морфологічно вирівняного посадкового матеріалу.

Розв'язанням зазначених питань вже багато років займаються в лабораторії мікроклонального розмноження, яка існує при Національному ботанічному саді ім. М.М. Гришка НАН України. За цей період розроблені технології культивування для десятків видів рослин, у тому числі орхідей.

L. sincorana належить до "тяжких" в культурі видів. Основна проблема, з якою ми

зустрілись при культивуванні цієї орхідеї в асептичних умовах, полягала в тому, що переважна більшість рослин на стандартних поживних середовищах формувала не характерні для цього виду морфологічні структури (неможливо визначити центральну вісь росту, пагони формуються невпорядковано, рослини розростаються у клубки — так звані їжаки, корені іноді зовсім відсутні або навпаки — непропорційно розвинені по відношенню до загальних розмірів рослини). У подальшому такі рослини дуже тяжко приживаються в культурі *in vitro*. Очевидно, що проблема полягає у підборі оптимального співвідношення фітогормонів поживного середовища.

Деякі автори рекомендують додавати до поживного середовища для культивування орхідей рідкий ендосперм кокосового горіха, іноді — гомогенат банана, томатний сік або спеціально приготовлений відвар картоплі тощо [1—3, 5, 6]. Додавання кокосового молока до поживного середовища — досить розповсюджений метод покращання росту рослин, який широко використовується західними дослідниками.

В експерименті ми використовували дво-річні сіянці *L. sincorana*. Рослини культивували при температурі 24—26 °C та 8-годин-

© Р. В. ІВАННІКОВ, А. М. ЛАВРЕНТЬЄВА, 1999

**Склад поживних середовищ,
які використовувались для культивування
L. sincorana в культурі *in vitro***

Склад середовища	MS	MS _B	K	K _B
Макросолі	1,5MS	1,5MS	Const	Const
Мікросолі	1,5MS	1,5MS	—	—
НУК, мг/л	0,3	0,3	—	—
Гліцин, мг/л	2	2	—	—
Нікотинова кислота, мг/л	0,5	0,5	—	—
Аденін, мг/л	2,5	2,5	—	—
Тіамін, мг/л	0,1	0,1	—	—
Піридоксин, мг/л	1	1	—	—
Гомогенат банана, г/л	—	200	—	200
Цукроза, г/л	30	30	30	30

Примітка. MS_B — середовище MS + гомогенат банана; K_B — середовище K + гомогенат банана; const — стандартний пропис середовища.

ному світловому дні на модифікованих середовищах Мурасіге — Скуга (MS), Кнудсона (K), Гамборга та Піріка (в цілому 15 варіантів різних середовищ).

При проведенні досліджень нами виявлено, що найкращі результати (у варіантах без гомогенату банана) отримані на модифікованому середовищі Мурасіге — Скуга (1,5 MS), а найгірші — на модифікованому середовищі Кнудсона. В останньому випадку рослини взагалі не розвивались, по кілька місяців знаходились без ознак росту, а потім починали поступово гинути. Таке становище, на нашу думку, можна пояснити відсутністю в середовищі K органічної частини, регуляторів росту та мікроелементів. На середовищі 1,5 MS рослини росли, в них утворювались нові корені (по 3—5 на рослину) та пагони (листки вузькі, завширшки 3—4 мм, світло-зеленого кольору). За нашими даними, це середовище найбільш придатне для росту та розмноження *Laelia sincorana*.

Слід зауважити, що до всіх варіантів середовищ (таблиця) ми додавали активоване вугілля (до середовищ без гомогенату банана 0,5, з гомогенатом — 1 г/л), що, на нашу думку, деякою мірою зменшує вплив шкідливих продуктів обміну речовин, які виділяються рослинами в середовище у процесі життєдіяльності. Додавання до середовища K та 1,5 MS гомогенату банана (200 г/л) до-

зволило нам отримати рослини заввишки 3—5 см, які мали нормальну морфологічну будову, темно-зелений колір листків та достатню кількість коренів (5—6 шт.). Таких рослин було приблизно 2/3 відносно загальної кількості. А інші, як правило, були або маленькими рослинами, непридатними для висадки у субстрат, або “їжаками”, хоч і досить великими (заввишки до 3,5 см).

Ріст і формування рослин, придатних до виведення з культури *in vitro*, на середовищах K_B та 1,5 MS_B відбуваються, порівняно з K та 1,5 MS, значно швидше (за 7—8 міс 1,5—2-сантиметрові рослини вже готові до висадки у субстрат). Разом з тим на середовищі 1,5 MS цей процес займає 12—14 міс, а рослини, придатні до висадки, становлять лише 1/6 загальної кількості.

Отримані результати свідчать, по-перше, про невисоку вибагливість рослин до вмісту макро- і мікросолей у середовищі (на фоні наявності інших необхідних компонентів), а по-друге — про наявність у гомогенаті банана макро- і мікросолей. На нашу думку, можна також припустити, що гомогенат банана містить такий баланс фітогормонів, який забезпечує нормальний розвиток цієї культури. Цікаво зазначити, що швидкість росту та розвитку рослин, які культивувались на середовищах з гомогенатом банана, істотно не відрізнялася від такої рослин, що росли на середовищі з витяжкою з гомогенату банана. Таким чином, необхідний для росту і розвитку культури мінімум поживних речовин знаходиться в лабільному, розчинному стані.

Застосування такого роду поживних середовищ, на нашу думку, може бути виправдано в наступних випадках:

- коли проблемою є підбір оптимального співвідношення фітогормонів та інших неорганічних компонентів середовища;
- якщо в короткий термін треба отримати рослинний матеріал, а експериментувати з компонентами середовища немає часу;
- коли вигідніше не витратити час та кошти на розробку серії середовищ для культивування “тяжкої” культури, а просто до неорганічної частини поживного середовища додати який-небудь рослинний екстракт.

Звичайно, в промислових умовах недоцільно та нераціонально використовувати гомогенат банана (чи його витяжку) для мікроклонального розмноження орхідей. Але в нашому випадку, коли мова іде про збереження рідкісного ендемічного виду та одержання кількох тисяч екземплярів для культивування і поновлення колекційного фонду, ці затрати цілком виправдані. У подальшому при необхідності клонального розмноження цього виду орхідей у промислових кількостях можна спробувати використати якийсь вітчизняний дешевий органічний додаток (на кшталт картопляного, морквяного чи бурякового соку тощо). Дослідження в цьому напрямку вже проводяться в нашій лабораторії.

Таким чином, для заключного етапу культивування *L. sincorana* в умовах культури in vitro можна рекомендувати поживні середовища K_6 і $1,5 MS_6$, але з економічної точки зору вигідніше використовувати перше.

1. Лаврентьева А. Н. Оптимизация клонального размножения цимбидиума гибридного в культуре тканей: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1985. — 25 с.
2. Червченко Т. М., Кушнир Г. П. Орхидеи в культуре. — Киев: Наук. думка, 1986. — 198 с.
3. Arditti J. Clonal propagation of orchids by means of tissue culture // Orchid biology: Reviews and perspectives.

- tives. — Ithaca; London: Cornell Univ. Press, 1977. — 310 p.
4. McQueen J., McQueen B. Orchids of Brazil. — Portland, Oregon: Timber Press, 1993. — 200 p.
5. Morel G. Tissue culture — a new means of clonal propagation of Orchids // Bot. Gaz. — 1964. — N 6. — P. 473—478.
6. Steward F. C., Mapes M. O. Morphogenesis in aseptic cell cultures of Cymbidium // Ibid. — 1971. — 132, N 1. — P. 65—70.

Надійшла 17.01.2000

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМОГЕНАТА БАНАНА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ LAELIA SINCORANA SCHLTR. (ORCHIDACEAE JUSS.) IN VITRO

Р. В. Иванников, А. М. Лаврентьева

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

В работе указывается на возможность использования гомогената банана на последних этапах культивирования *Laelia sincorana* в условиях культуры in vitro.

USE OF BANANA HOMOGENATE UNDER CULTIVATION OF LAELIA SINCORANA SCHLTR. (ORCHIDACEAE JUSS.) IN VITRO

R. V. Ivannikov, A. M. Lavrentyeva

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The work deals with the possibility to use banana homogenate at the last stages of cultivation of *Laelia sincorana* under the culture conditions in vitro.

УДК: 581:1:631.4

БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ У ЛИСТКАХ ТРОПІЧНИХ ВИДІВ ОРХІДНИХ В УМОВАХ ГЕРМЕТИЧНОЇ КАМЕРИ

Н. В. ЗАІМЕНКО, Т. М. ЧЕРЕВЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Досліджено біохімічний склад 4 видів орхідних різної морфоструктури. Виявлено порівняно з контролем збільшення вмісту фотосинтетичних пігментів, підвищення активності окисно-відновних ферментів та зменшення кількості лабільних цукрів у вегетативних органах рослин, які протягом 6 міс знаходились у герметичній камері.

В даний час важливого значення набувають дослідження, пов'язані з вивченням особливостей росту і розвитку рослин в умовах замкнених біосистем, в тому числі і в герметичних камерах. Аналіз фізіолого-біохімічних змін, які відбуваються в рослинних організмах під дією мікроклімату герметичної камери, дає можливість відібрати оптимальний для космічних експериментів видовий склад рослин, враховуючи їх екотип і морфоструктуру.

Визначити безпосередній вплив невагомості на ростові процеси можливо лише в умовах створення імітованої невагомості — на клиностахах. У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України протягом двох десятиріч вивчалися особливості розвитку орхідних в умовах довго- (171 доба) та короткотривалого космічного польоту (28 діб) [6]. Отримані раніше та зараз в експериментах на клиностахах дані доводять доцільність подальшого проведення фізіолого-біохімічних досліджень різних видів орхідних для розробки технології вирощування рослин під час багатомісячного або навіть багаторічного перебування людини в космо-

сі чи для створення біокомплексів на різних планетах.

Слід зауважити, що в літературі повністю відсутні відомості стосовно впливу умов гермооб'єму на ріст та розвиток рослин. Наші попередні дослідження показали суттєві зміни в біохімічному складі рослин, зокрема виявлено зменшення кількості дисахаридів і підвищення — моносахаридів у листках орхідних за умов клиностагування [7, 8]. Встановлено збільшення вмісту фотосинтетичних пігментів, особливо хлорофілів, у листках епіфітів. Відбувались певні зміни і в розподілі біогенних елементів у рослинах. Так, у наземних видів спостерігалось підвищення вмісту фосфору, калію, кальцію і мангану у вегетативних органах, а у епіфітів, навпаки, виявлено зменшення концентрації макро- і мікроелементів у тканинах. Мікрогравітація викликала значні зміни і в складі вільних амінокислот.

Подальше удосконалення технології культивування рослин в умовах невагомості неможливе без визначення порогів чутливості орхідних до дії мікроклімату гермооб'єму у відповідності з їх морфологічними особливостями. У свою чергу, пізнання механізмів впливу мікроклімату герметичної камери на

рослинні організми дозволить в майбутньому розробити нові методичні підходи до управління автотрофною ланкою екобіосистеми і проаналізувати всі основні функціональні елементи, а саме навколишнє середовище, рослину і замітник ґрунту. При цьому рослину необхідно розглядати як інформаційно-ресурсну систему, стратегія життєдіяльності якої пов'язана з балансом матеріальних і енергетичних ресурсів та цілеспрямованими змінами біохімічного складу рослинного організму згідно з програмою реалізації генотипу у взаємодії з мікрокліматом гермооб'єму. У зв'язку з цим метою роботи було виявлення біохімічних змін у тропічних орхідних різної морфоструктури після 6 міс утримання рослин у герметичній камері.

Об'єктами досліджень були трирічні рослини у фазі активного росту з родини орхідних — *Cattleya hybrida* Hort., *Doritis pulcherrima* Lindl., *Oncidium sphacelatum* Lindl., *Vanda hybrida* Hort. Серед 4 видів орхідних, які вивчались, представлені рослини з моноподіальним (*Doritis pulcherrima*, *Vanda hybrida*) і симподіальним (*Oncidium sphacelatum*, *Cattleya hybrida*) типом галузнення пагонової системи. Поряд з широкою амплітудою географічного положення даним видам притаманні різні форми росту та чітко виражені морфологічні відмінності.

Експерименти з вивчення впливу мікроклімату гермооб'єму на фізіолого-біохімічні показники рослин проводили в камері при температурі 20–22 °С, освітленні 400 лк, вологості повітря 100 % і вихідній вологості волокнистого замітника ґрунту 75 %. Дослідні види орхідних протягом 6 міс утримували без додаткового поливу. Контрольні рослини вирощували в умовах теплиці при температурі 18–24 °С, освітленні 2500–5000 лк, вологості повітря 75–85 % і вологості субстрату 65–75 % ПВ.

Для оцінки функціонального стану рослин були використані три інтегральні параметри: вміст фотосинтетичних пігментів, вміст вуглеводів, активність окисно-відновних ферментів.

Вміст фотосинтетичних пігментів визначали спектрофотометричним методом за до-

помогою спектрофотометра СФ-21 за методикою Х.М. Починка [5]. Виміри здійснювали при довжині хвилі 440 (каротиноїди), 644 і 662 нм (хлорофіли). Екстракцію проводили 90%-м ацетоном. Вміст фотосинтетичних пігментів виражали в міліграмах на 100 г сирової речовини.

Вміст лабільних вуглеводів у листках і туберидіях рослин визначали за методом Бертрана в модифікації Б'єррі [4].

Активність окисно-відновних ферментів визначали на спектрофотометрі СФ-21 [3], каталази — йодометричним методом [5]. Для приготування ферментної витяжки використовували 500 мг сирової рослинної тканини. Активність пероксидази враховували при довжині хвилі 430 нм за кількістю пурпургаліна, що утворився. Активність цитохромоксидази та аскорбіноксидази обчислювали за зміною оптичної щільності фосфатного буфера при довжині хвилі 550 і 279 нм, поліфенолоксидази — з пірокатехіном при довжині хвилі 420 нм. Активність каталази виражали у мікромолях пероксиду водню, що розкладає 1 г рослинного матеріалу.

Результати досліджень обробляли стандартними статистичними методами. Середньоарифметичне та похибку вимірювань визначали на підставі чотирикратної повторності з довірчою ймовірністю 0,95.

Кількісний та якісно-функціональний стан пігментного апарату рослин необхідно розглядати як найбільш лабільну субстанцію, через яку поряд з іншими ознаками відбувається пристосування живих організмів до нових умов існування, зокрема гермооб'єму — важливого чинника впливу на процеси росту в умовах космічного польоту. При цьому співвідношення компонентів пігментів є об'єктивним показником, який відтворює взаємозв'язок між рослиною та зовнішнім середовищем. Виходячи з цього, ми враховували не лише вміст хлорофілів і каротиноїдів, але й такі показники, як співвідношення хлорофілів і каротиноїдів, хлорофілу *a* та хлорофілу *b*.

Проведені нами дослідження показали, що вміст пігментів у листках рослин, які тривалий час знаходились у герметичній камері (табл. 1), і контрольного варіанта суттєво від-

ТАБЛИЦЯ 1. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках орхідних в умовах гермооб'єму, мг/100 г маси сирової рослини

Варіант досліду	Хлорофіл		Каротиноїди	Хлорофіл		Хлорофіл $a + b$ Каротиноїди
	a	b		$a+b$	a/b	
<i>Oncidium sphacelatum</i>						
Контроль	13,84	5,55	8,29	19,39	2,49	2,33
Гермооб'єм	25,98	28,16	8,63	48,74	1,17	5,57
<i>Cattleya hybrida</i>						
Контроль	5,83	3,11	3,36	8,94	1,87	2,66
Гермооб'єм	25,97	14,10	7,60	40,07	1,84	5,27
<i>Vanda hybrida</i>						
Контроль	47,90	15,30	82,30	63,20	3,13	2,83
Гермооб'єм	50,65	16,95	27,70	67,60	2,98	2,41
<i>Doritis pulcherrima</i>						
Контроль	22,08	9,87	12,00	31,95	3,32	2,66
Гермооб'єм	22,70	10,20	12,50	32,90	2,20	2,63
HCP _{0,95}	1,38	0,97	1,03			

різняються. У дослідних видів орхідних після 6 міс перебування в гермооб'ємі в умовах низького освітлення відбувається підвищення в 1,1—4,4 раза вмісту хлорофілів. У зміні концентрації хлорофілів і каротиноїдів відмічається певний паралелізм, однак концентрація каротиноїдів була стабільнішою.

В умовах гермооб'єму доля хлорофілу a значно знижується і значення відношення хлорофілів a/b стає меншим. Показане нами зменшення відношення вмісту хлорофілів до вмісту каротиноїдів у досліді відіграє важливу роль у пристосуванні пігментного апарату до умов гермооб'єму, оскільки відомо, що каротиноїди виконують структурну функцію в поєднанні пігменту P_{680} реакційного центру фотосистеми 2 та манганового комплексу [2].

Отримані результати дають підставу віднести рослини ванди і доритису згідно з їх реакцією на умови гермооб'єму до фотолабільного типу, оскільки майже однаковий вміст хлорофілів у листках цих видів у досліді і контролі свідчить про велику потенційну можливість їх оптичного апарату.

З літературних джерел відомо про наявність чіткої залежності між біосинтезом хлорофілів і активністю ферментних систем, які беруть участь у процесах дихання [1]. Цей зв'язок існує за рахунок утворення при ди-

ханні різноманітних проміжних метаболітів, які беруть участь у біосинтезі хлорофілу, і пов'язаний з рівнем забезпеченості процесів синтезу необхідною енергією.

Дослідні рослини відрізняються високою активністю цитохромоксидази, а ванда і доритис — також поліфенолоксидази (табл. 2). Можна припустити, що за здійснення синтезу зелених пігментів у листках ванди і доритису в умовах гермооб'єму відповідальні ферменти, які містять мідь, зокрема поліфенолоксидаза, і котрі, включаючись у процеси дихання, підтримують синтез хлорофілу під час стресової ситуації на деякому середньому рівні. Роль цитохромоксидази, ферменту, що містить залізо, в утворенні зелених пігментів у листках всіх дослідних видів орхідних пояснюється виникненням різних попередників хлорофілів, які водночас є компонентами ферментних систем, пов'язаних із синтезом хлорофіл-білкового комплексу.

В різних умовах зовнішнього середовища, зокрема неоднакового рівня освітлення в гермооб'ємі і теплиці та водночас водозабезпечення рослин, у процесі фотосинтезу утворюються різноманітні продукти у відповідності з потребами рослинних організмів і направленістю їх життєвих процесів.

У зв'язку з тим що від особливостей накопичення і відтоку асимілятів залежать рости та формоутворювальні процеси, ми досліджували вплив умов гермооб'єму на вміст лабільних вуглеводів (цукрів і крохмалю), які є переважною групою речовин, що відкладаються в запас. Аналізуючи дані табл. 3, можна бачити, що шестимісячне перебування орхідей в герметичній камері суттєво вплинуло на вміст вуглеводів як в листках, так і в туберидіях. Спостерігалось різке зменшення вмісту цукрів у вегетативних органах всіх дослідних видів і незначне підвищення вмісту крохмалю в листках ванди і доритису. Отриману залежність, очевидно, можна пояснити змінами активності реакцій фотофосфорилування в тканинах рослин, що відбуваються за умов високого вмісту хлорофілів у листках при низькому рівні освітлення. Це, в свою чергу, призводить до значних змін цілого ряду процесів у хлоропластах і клітинах внаслідок зменшення співвідношення вмісту АТФ і відновника, що суттєво впливає на фотосинтетичне відновлення вуглекислого газу.

Проведений порівняльний аналіз приросту біомаси дослідних видів орхідних в умовах гермооб'єму і теплиці показав, що довго-

ТАБЛИЦЯ 2. Активність окисно-відновних ферментів у листках орхідних в умовах гермооб'єму, віднос. од.

Варіант досліді	Цитохром-оксидаза	Пероксидаза	Поліфенол-оксидаза	Аскорбінооксидаза	Каталаза
<i>Oncidium sphacelatum</i>					
Контроль	3,97	37,95	1,05	23,17	112,55
Гермооб'єм	6,18	45,63	1,27	27,85	149,73
<i>Cattleya hybrida</i>					
Контроль	8,79	9,27	2,75	12,79	99,56
Гермооб'єм	15,95	10,73	3,09	13,47	138,29
<i>Vanda hybrida</i>					
Контроль	2,38	4,15	1,29	56,12	718,33
Гермооб'єм	6,02	4,82	4,33	57,38	727,25
<i>Doritis pulcherrima</i>					
Контроль	4,15	22,97	3,42	15,78	168,35
Гермооб'єм	8,43	24,11	7,11	16,57	193,61

ТАБЛИЦЯ 3. Вплив умов гермооб'єму на вміст лабільних вуглеводів у вегетативних органах орхідних, % на масу абсолютно сухої речовини

Орган	Варіант	Моно-цукри	Дицукри	Крохмаль
<i>Oncidium sphacelatum</i>				
Листки	Контроль	4,09	4,94	4,50
	Гермооб'єм	3,08	4,25	2,62
Туберидії	Контроль	5,13	6,21	4,86
	Гермооб'єм	3,49	4,42	3,07
<i>Cattleya hybrida</i>				
Листки	Контроль	4,37	2,73	3,97
	Гермооб'єм	3,65	2,41	3,25
Туберидії	Контроль	6,82	3,30	7,20
	Гермооб'єм	5,11	2,78	5,97
<i>Vanda hybrida</i>				
Листки	Контроль	5,03	5,64	6,02
	Гермооб'єм	4,98	5,33	6,96
<i>Doritis pulcherrima</i>				
Листки	Контроль	4,75	5,18	5,37
	Гермооб'єм	4,51	4,96	6,08
НСР _{0,95}		0,87	0,79	0,83

тривале перебування рослин в герметичній камері загалом негативно впливало на рости процеси. Так, приріст біомаси катлеї і онцидіуму в досліді зменшувався порівняно з контролем відповідно на 157 і 238 %. Для ванди і доритису ці величини становили лише 6,3 і 8,9 %.

Таким чином, результати проведених досліджень показали значний вплив умов гермооб'єму на фізіолого-біохімічні процеси орхідних і дозволили визначити шляхи підвищення адаптаційної здатності рослин за рахунок удосконалення технології їх вирощування та оптимізації поживного середовища. Зокрема, в подальших дослідженнях необхідно визначити оптимальний рівень освітлення в герметичній камері з метою створення задовільних умов для росту орхідних різного еко типу і морфоструктури. Отримані дані також показали, що рослини ванди і доритису менш уразливі до дії низької освітленості, ніж інші дослідні види, що може бути пов'язане з високою активністю поліфенолоксидази, яка каталізується сполуками міді. У зв'язку з цим додаткове введення міді в поживне середовище сприяти-

ме підвищенню адаптації рослин на нестачу світла. Крім того, встановлені біохімічні відмінності у різних видів орхідних мають велике значення для розмежування впливу умов гермооб'єму і невагомості на рослинні організми під час тривалого космічного польоту.

1. Биохимия и биофизика фотосинтеза / Под ред. А. А. Красновского. — М.: Наука, 1965. — 320 с.
2. Васильева Л. Ю. Роль каротиноидов в фотосинтетическом аппарате // Биофизика. — 1997. — 42, № 1. — С. 156—159.
3. Гавриленко В. Ф., Ладыгина М. Е., Хандобина Л. М. Большой практикум по физиологии растений. — М.: Высш. шк., 1975. — 392 с.
4. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А. И. Ермакова. — Л.: Колос, 1972. — 272 с.
5. Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений. — Киев: Наук. думка, 1976. — 336 с.
6. Черевченко Т. М., Майко Т. К., Богатырь В. Б., Косак-овская И. В. Перспективы использования тропических орхидей для космических исследований // Космическая биология и биотехнология. — Киев: Наук. думка, 1981. — С. 41—45.
7. Черевченко Т. М., Заїменко Н. В. Тропічні орхідеї — об'єкт досліджень космічної ботаніки та елемент дизайну кабіни космічних кораблів і орбітальних станцій // Косміч. наука і технологія. — 1998. — 4, № 5/6. — С. 141—147.
8. Cherevchenko T., Zaimenko N., Majko T., Sytnjanskaja N. Effect of simulated microgravitation on phytohormones and cell structure of tropical orchids // Adv. Space Res. — 1996. — 17, № 6/7. — P. 107—110.

Надійшла 05.01.2000

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЛИСТЬЯХ ТРОПИЧЕСКИХ ВИДОВ ОРХИДНЫХ
В УСЛОВИЯХ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ

Н. В. Заименко, Т. М. Черевченко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Исследован биохимический состав 4 видов орхидных различной морфоструктуры. Установлено по сравнению с контролем увеличение содержания фотосинтетических пигментов, повышение активности окислительно-восстановительных ферментов и уменьшение количества лабильных сахаров в вегетативных органах растений, которые на протяжении 6 мес находились в герметической камере.

BIOCHEMICAL CHANGES IN LEAVES
OF TROPICAL SPECIES OF ORCHIDS UNDER
THE CONDITIONS OF HERMETICALLY SEALED CABIN

N. V. Zaimenko, T. M. Cherevchenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Biochemical content of four species of orchids with different morphological structure was examined. It was determined that photosynthetic pigments content increased, activity of enzymes redox was higher and labile sugars quantity decreased in vegetative organs of plants after six months of staying in hermetically sealed cabin, in comparison with control.

УДК 635.9.965

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИФИТНЫХ И НАЗЕМНЫХ ВИДОВ ОРХИДНЫХ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ УГЛЕРОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА

Н. В. ЗАЙМЕНКО, И. П. ХАРИТОНОВА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Дан сравнительный анализ химического состава эпифитных и наземных видов орхидных. Выделены основные параметры метаболизма и условия внешней среды, влияющие на процессы фотосинтеза растений с различным типом углеродного метаболизма. Исследован аминокислотный состав опытных видов.

При изучении вопросов минерального питания и разработке системы удобрений эпифитных и наземных видов орхидных мы использовали системно-структурный подход к анализу минерального обмена, что позволило не только исследовать взаимодействие различных экоморфотипов с внешней средой, но и учесть генетическую регуляцию процессов поглощения, транспорта и усвоения растениями биогенных элементов. В 1989 г. К. Стергинау [1] впервые обнаружил отличия в хромосомной структуре различных видов рода *Pleone* D. Don. Было показано, что для эпифита *P. humilis* характерна субметацентрическая структура хромосом с большим количеством терминального гетерохроматина, а наземный вид *P. bulbocodiodes* имел субтелоцентрическую структуру и незначительное количество центромерного гетерохроматина. Существенные отличия были получены нами при биохимическом исследовании листьев эпифитных и наземных видов. В частности, при анализе количественного и качественного состава аминокислот установлено, что их содержание в листьях наземных видов в среднем в 9,3–10,1 раза выше, чем в листьях эпифитов.

В результате исследований были выявлены виды, которые занимают промежуточное положение и могут вести как эпифитный, так и наземный образ жизни. Так, общее содержание свободных аминокислот и амидов в листьях наземного вида *Stenorrhynchus speciosus* составляло 408,5 мкг/500 мг растительной массы, для эпифита *Dendrobium crumenatum* эта величина была равна 43,7 мкг, а для растений *Cymbidium tracyanum*, занимающих промежуточное положение, суммарное количество аминокислот находилось в пределах 205,6 мкг/500 мг растительной массы. При этом наиболее значительные изменения наблюдались в содержании гистидина — аминокислоты с несколькими аминогруппами. Очевидно, уровень свободного гистидина в листьях орхидных может служить диагностическим критерием при отборе растений различного экотипа и отработке технологического регламента по выращиванию эпифитных и наземных видов орхидных.

Анализ аминокислотного состава растений позволяет установить жизненную форму орхидных и определить их взаимодействие с внешней средой. Высокое содержание свободных аминокислот в листьях наземных

© Н. В. ЗАЙМЕНКО, И. П. ХАРИТОНОВА, 1999

ТАБЛИЦА 1. Общие свойства, основные параметры метаболизма и условия, влияющие на фотосинтез орхидных по типу CAM, C₃ и C₄

CAM	C ₃	C ₄
Виды произрастают в районах с продолжительными засушливыми периодами (чаще всего эпифиты: Vanda Jones, Dendrobium Sw., Epidendrum Sw., Cattleya Lindl., Phalaenopsis Bl.)	Виды произрастают под пологом светлого вторичного леса (наземные виды: Cymbidium Sw., Oncidium Sw., Coelogyne Lindl., Anguloa Ruiz)	Виды произрастают на открытой, хорошо освещенной местности (наземные виды или литофиты: Calanthe R. Br.)
Низкая продуктивность Высокая эффективность использования воды	Средняя продуктивность Низкая эффективность использования воды	Высокая продуктивность Высокая эффективность использования воды
Низкий солевой статус (концентрация солей в питательном растворе не должна превышать 0,1 %)	Средний солевой статус (концентрация солей в питательном растворе не должна превышать 0,2 %)	Высокий солевой статус (концентрация солей в питательном растворе не должна превышать 0,3 %)
На ярком свете насыщения фотосинтеза не происходит	Насыщение фотосинтеза происходит при интенсивности света 1/5 полного солнечного света	На ярком свете насыщения фотосинтеза не происходит
Высокое сродство к углекислоте ночью	Высокий CO ₂ -компенсационный пункт	Низкий CO ₂ -компенсационный пункт

ТАБЛИЦА 2. Содержание биогенных элементов в листьях орхидных

Элемент	Dendrobium crumenatum (Rumph.) Sw.	Paphiopedilum callosum (Rchb. t.) Pfitz.	Calanthe vestita Lindl.
N	2,1 ± 0,17	2,9 ± 0,26	4,0 ± 0,33
P	0,23 ± 0,04	0, ± 0,08	0,39 ± 0,05
K	1,7 ± 0,011	4,3 ± 0,39	2,6 ± 0,31
Mg	0,94 ± 0,08	0,71 ± 0,06	0,63 ± 0,07
Ca	1,5 ± 0,16	2,5 ± 0,37	1,8 ± 0,19
Fe	192,4 ± 21,8	302,7 ± 39,7	245,8 ± 30,3
S	0,27 ± 0,04	0,31 ± 0,05	0,38 ± 0,06
Mn	112,6 ± 19,3	197,5 ± 51,3	320,8 ± 55,9
Cu	48,5 ± 2,97	33,8 ± 1,85	29,1 ± 2,11
Zn	71,4 ± 9,15	85,9 ± 8,37	112,8 ± 10,15
B	53,9 ± 6,28	42,8 ± 4,91	37,5 ± 3,67
Mo	4,7 ± 0,93	5,1 ± 0,72	5,9 ± 0,85

Примечание. Содержание макроэлементов дано в процентах, микроэлементов — в миллиграммах на килограмм растительной массы.

видов может свидетельствовать о высокой их потребности в минеральном питании и водном обеспечении. Как известно, климатические и эдафические условия определяют чередование периодов роста и покоя эпифитных и наземных видов, а также различие в энергетическом обмене, связанные с фотосинтетическим метаболизмом углерода, выработанным в процессе эволюции. Отличительной особенностью орхидных яв-

ляется то, что в пределах одного семейства фиксация углерода осуществляется посредством C₃-, C₄- и CAM-путей. С определением механизмов фотосинтетического усвоения углекислоты орхидными значительно расширились возможности анализа причин, ограничивающих рост эпифитных и наземных видов в условиях закрытого грунта. Результаты биохимических, анатомических и физиологических исследований растений с различным механизмом усвоения CO₂ позволили дать их всестороннюю сравнительную характеристику (табл. 1).

Известно, что содержание химических элементов генетически наследуется растениями и находится в прямой зависимости от их концентрации в субстрате. Благодаря эволюционно закреплённому приоритету в использовании ионов сохраняется специфичность элементарного химического состава орхидных. При этом качественно-количественная генетическая избирательность при поглощении питательных веществ отображает потребность эпифитных и наземных видов в макро- и микроэлементах, поскольку становление и формирование химического состава происходило в конкретных экологических и геохимических условиях. Нами впервые выявлена определенная закономерность в распределении элементов

биофилов у эпифитных (С_{АМ}-метаболизм) и наземных орхидных (С₃- и С₄-метаболизм). Растительные ткани эпифитов отличались более высоким содержанием магния, меди и бора. Для растений, ведущих наземный образ жизни и фотосинтезирующих по пути С₃, характерен повышенный уровень фосфора, калия, кальция и железа, а для С₄-видов — азота, марганца и цинка (табл. 2).

Выявлено противоположное действие различных форм минерального азота на физиолого-биохимические параметры эпифитных и наземных орхидных. У растений с метаболизмом С₃ при выращивании на фоне аммония активность окислительно-восстановительных ферментов, а также интенсивность фотосинтеза выше, чем при выращивании на нитратах. Для видов, фотосинтезирующих по пути С_{АМ} и С₄, положительные результаты получены в варианте с нитратным азотом. Анализ аминокислотного состава показал, что аммоний индуцировал у С₃-видов увеличение количества серина и глицина, образующихся при фотодыхании. При выращивании С_{АМ}- и С₄-растений на фоне нитратов возрастало содержание аспарагиновой кислоты и аланина — аминокислот фотосинтетического происхождения.

Таким образом, полученные результаты дают возможность усовершенствовать технологию выращивания орхидных за счет оп-

тимизации состава и концентрации питательного раствора.

1. Steriganou K. K. Habitat differential and chromosome in Pleione (Orchidaceae) // Plant Syst. and Evol. — 1989. — 166. — P. 253—264.

Поступила 11.01.2000

ФІЗИОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІФІТНИХ І НАЗЕМНИХ ВИДІВ ОРХІДНИХ З РІЗНИМ ТИПОМ ВУГЛЕЦЕВОГО МЕТАБОЛІЗМУ

Н. В. Заїменко, І. П. Харитонова

Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Наведено порівняльний аналіз хімічного складу епіфітних та наземних видів орхидних. Визначено основні параметри метаболізму та умови зовнішнього середовища, які впливають на основні процеси фотосинтезу рослин з різним типом вуглецевого метаболізму. Вивчено амінокислотний склад дослідних видів.

PHYSIOLOGO-BIOCHEMICAL PECULIARITIES OF EPIPHYTIC TERRESTRIAL SPECIES OF ORCHIDS WITH DIFFERENT TYPE OF CARBOHYDRATE METABOLISM

N. V. Zaimenko, I. P. Kharitonova

N. N. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The results of comparative analysis of chemical composition of epiphytic and terrestrial species of orchids are cited. The general parameters of metabolism and the environment conditions, which have an influence on the processes of plant photosynthesis were determined. Amino acid content of test species was studied.

УДК 631.524:631.52:634.1

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ФІТОГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ВИДІВ АКТИНІДІЇ З РЕГЕНЕРАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ І СТАТТЮ РОСЛИН

Н. В. СКРИПЧЕНКО¹, Л. І. МУСАТЕНКО², П. А. МОРОЗ¹, В. А. ВАСЮК¹

¹ Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 2

Досліджено ендогенний вміст фітогормонів в однорічних пагонах актинідії різних видів, інтродукованих у лісостеповій зоні України. Встановлена кореляційна залежність між фітогормональним статусом рослин і здатністю їх до обкорінення. Співвідношення ендогенних ауксинів, цитокінінів і абсцизової кислоти у пагонах актинідії є одним з головних чинників, що впливають на регенераційну здатність рослин при розмноженні зеленими живцями. У рослин актинідії жіночої статі коефіцієнт гормонального балансу вищий, ніж у чоловічої. Це свідчить про наявність зв'язку між статтю і співвідношенням ендогенного вмісту стимуляторів та інгібіторів у рослинах.

Протягом останніх десятиріч у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України ведеться плідна робота з інтродукції і селекції актинідії. На сьогодні тут інтродуковано 5 видів актинідії: китайська, пурпурова, гостра, полігама, коломікта (*Actinidia chinensis* Planch, *A. purpurea* Rehd, *A. arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., *A. poligama* (Siebold et Zucc.) Miq., *A. kolomikta* (Maxim.) Maxim.), виведено низку сортів і перспективних форм [13]. Рід *Actinidia* Lindl. належить до родини Actinidiaceae Hutch., який об'єднує 36 видів. Сучасний природний ареал його зосереджений у субтропічних, тропічних і частково помірних широтах Східної Азії [1]. Актинідія — це релікт флори палеогенового і неогенового періодів. В ті часи, за свідченням палеоботаніки [2], представники цього роду були поширені на території сучасної Європи. Палеокарпологічними дослідженнями ідентифіковано залишки рослин

представників роду *Actinidia* в найнижчих буровугільних горизонтах на півдні Білорусі, міценовій флорі Карпат та Причорномор'я. Тож сучасна Східна Азія є лише сховищем для представників роду *Actinidia*; інтродукція їх в Україну — не просто перенесення в нові умови, а повернення на прадавню батьківщину.

Незважаючи на досягнуті успіхи в селекції, актинідія до цього часу залишається малопоширеною культурою в аматорських фермерських садах. Одна з головних причин такого становища — нестача посадкового матеріалу. Актинідія добре розмножується живцюванням і в умовах культури способом розмноження за допомогою зелених живців є основним [5]. Ефективність адвентивного ризогенезу актинідії залежить від багатьох чинників: водного і температурного режимів, складу субстрату, генотипу рослини, фізіологічного стану вихідного рослинного матеріалу та ін.

Регуляція процесів росту і розвитку рослин здійснюється завдяки балансу фітогормонів.

© Н. В. СКРИПЧЕНКО, Л. І. МУСАТЕНКО, П. А. МОРОЗ,
В. А. ВАСЮК, 1999

монів [14]. Здатність до відновлення рослинного організму з окремих його частин також пов'язується з функцією гормонів [8]. Встановлено залежність обкорінення живців актинідії від вмісту цитокинінів та їх концентрації на початковій фазі розвитку [15, 16]. Являють інтерес експериментальні дані стосовно участі фітогормонів стимульовальної дії та інгібіторів в диференціації статі рослин, а також стосовно кореляції між ендогенним рівнем ростових речовин і статтю рослин [12, 17, 18].

Метою даної роботи було визначення оптимальних термінів зеленого живцювання при розмноженні рослин видів роду *Actinidia* і встановлення залежності між регенераційною здатністю пагонів та їх гормональним балансом. Дослідження проводились на 4 видах актинідій: *A. chinensis*, *A. arguta*, *A. polygama*, *A. kolomikta*. Види *A. polygama* і *A. chinensis* були відібрані для дослідження, оскільки вони мають контрастну регенераційну здатність при розмноженні їх методом зеленого живцювання. *A. chinensis* властивий найменший ступінь обкорінення в умовах холодних парників (10–20 %), а *A. polygama* — стабільно високий (до 93 %). Для встановлення зв'язку між статтю рослини та її фітогормональним статусом брали пагони *A. arguta* і *A. kolomikta* чоловічої (ч.) і жіночої (ж.) статі. *A. polygama* — це рослини жіночої статі, які в перші 3 роки генеративного розвитку вели себе як полігамні, забезпечуючи нормальне плодоношення.

Для живцювання використовували середню частину однорічних вегетативних і вегетативно-генеративних пагонів актинідії. Живці нарізали на шматочки довжиною 10–15 см з 2–3 бруньками. Живцювання проводили за методикою розмноження деревних кущових рослин [3] в період з травня по серпень, який згідно з літературними даними є сприятливим для обкорінення живців. Установлено, що найефективнішим терміном відбору зразків для живцювання була третя декада червня (21.06), коли всі досліджені види показали високу здатність до обкорінення (рис. 1), і саджанці мали добре розвинену надземну частину. Цей строк і був обраний для вивчення фітогормонально-

РИС. 1. Залежність обкорінення (O, %) живців актинідії від термінів живцювання:
 1 — 25.05, 2 — 11.06, 3 — 21.06, 4 — 04.07, 5 — 12.07, 6 — 28.07, 7 — 10.08; 1 — *Actinidia kolomikta* (ж.), 2 — *A. arguta* (ж.), 3 — *A. polygama*, 4 — *A. kolomikta* (ч.), 5 — *A. arguta* (ч.), 6 — *A. chinensis*

го статусу рослин. Високий ступінь обкорінення живців актинідії спостерігався також у першій декаді серпня, але при цьому надземна частина живців не розвивалась, а одержані саджанці мали значно слабшу кореневу систему.

Одночасно із закладанням живців у субстрат на обкорінення відбирали зразки для визначення фітогормонального статусу, які фіксували рідким азотом. Екстракцію, очищення і розділення фітогормонів проводили відповідно до методичних рекомендацій, розроблених в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України [6]. Вільні і кон'юговані

Рис. 2. Залежність обкорінення (О, %) живців актинідії від коефіцієнту гормонального балансу V_p . Умовні позначення див. у підпису до рис. 1

форми індолілоцтової (ІОК) та абсцизової кислоти (АБК) і загальний вміст цитокінінів (ЦТК) визначали на високоефективному рідинному хроматографі "Phillips Pye Unicam Ltd" (США), колонки "Spherisorb 5 nm ODS" і "Ultrasphere ODS pd 5 4,6 mm v 25 cm Beckman" (США). Повторність дослідів була трикратна, отримані результати обробляли статистично методом дисперсійного аналізу.

На думку більшості дослідників, одним з основних чинників, що регулює процеси розвитку і обкорінення живців, є вміст ауксинів у пагонах материнських рослин. Рівень ауксинів у початковій стадії ризогенезу визначає кінцевий результат цього процесу [7]. Одержані нами дані свідчать, що значний рівень ауксинів властивий усім зразкам актинідії, відібраним у зазначений термін, що підтверджує оптимальність вибраного періоду живцювання. Найвищий вміст кон'югованих форм ІОК виявлено в *A. kolomikta* (ж.) — 14 652,0 нг/г маси сирової речовини, найнижчий — *A. arguta* (ч.) — 1485,0. *A. chinensis* характеризується вищим вмістом ІОК порівняно з *A. arguta* (ч.) — 2079,0 нг/г маси сирової речовини, хоч вона показала найменшу здатність до обкорінення — від 10 до 30 %. Такий характер накопичення ІОК свідчить, що наявність ауксинів є основним, але не єдиним чинником, який впливає на обкорінення живців актинідії. У пагонах усіх видів актинідії, що вивчалися, вільні форми ІОК були виявлені в дуже низьких слідових кількостях,

які, очевидно, можуть бути визначені при збільшенні наважки. Можливо, це пояснюється тим, що для аналізу відбирали проби із середньої частини пагонів, тоді як відомо, що центр синтезу ауксинів зосереджений в апікальних меристемах рослин. Результати аналізу показали, що рослини жіночої статі містять кон'югованих форм ІОК в кілька разів більше, ніж чоловічої (у *A. arguta* в 9, у *A. kolomikta* — в 6 разів). За багаторічними дослідженнями рослини жіночої статі мають і більший ступінь обкорінення, ніж чоловічі, — відповідно 90,0 і 66,0 % та 86,7 і 76,6 % для цих видів актинідії, що і можна пояснити різним вмістом ендогенної ІОК в період розмноження. Таким чином, одержані дані свідчать про те, що краще обкорінюються живці рослин з високим вмістом ауксинів, значно гірше — з низьким.

Успіх диференціації коренів у калюсних тканинах залежить не лише від наявності ауксинів. Цитокініни також стимулюють поділ клітин в інтактних рослинах, взаємодіючи з ауксинами. В досліді з іншими культурами показано, що рослини жіночої і чоловічої статі відрізняються за вмістом ЦТК. Біологічна активність останніх була вищою в органах жіночих рослин. Встановлено також, що збільшення вмісту ЦТК зумовлює фемінізацію рослин [10, 12].

Наші дослідження показали, що вміст ЦТК у пагонах рослин актинідії найвищий у *A. arguta* (ж.) — 140,0 нг/г маси сирової речовини, а найнижчий — у рослин чоловічої статі *A. kolomikta* (38,0 нг/г). Рівень ЦТК у пагонах рослин жіночої статі *A. arguta* вищий, ніж у рослин чоловічої статі: 140,0 і 126,0 нг/г маси сирової речовини.

У той час як фітогормони — ауксини і цитокініни — є стимуляторами ризогенезу, їх антагоніст — АБК — гальмує фізіологічні процеси росту і розвитку тканин [4]. Для всіх видів актинідії характерний невисокий вміст вільних форм АБК і майже відсутні кон'юговані форми. Не виключено, що такий розподіл фітогормонів є видовою особливістю або ж обумовлений реакцією рослинного організму на стрес, викликаний живцюванням. Високий вміст АБК як вільної, так і кон'югованої форми спостерігається в паго-

нах *A. chinensis* — відповідно 40,2 і 7,8 нг/г маси сирової речовини. Найнижчий вміст вільної форми АБК властивий для виду *A. polygama* — 8,2 нг/г, кон'юговані форми АБК виявлено в слідових кількостях. Ці показники корелюють з найвищим ступенем обкорінення живців у *A. polygama* (93,3 %) і найнижчим у *A. chinensis* (10 %).

Таким чином, наші результати підтверджують дані про те, що вміст ендогенної АБК впливає на регенераційну здатність рослин, виступаючи інгібітором процесу обкорінення живців актинідії [5]. Але в пагонах жіночої статі рівень АБК вищий порівняно з пагонами чоловічої, що свідчить про залежність регенераційної здатності живців від всього комплексу стимуляторів і інгібіторів цього процесу [8, 9], а не від окремого ростового гормону. Виходячи з цього, визначали коефіцієнт гормонального балансу B_p [9] в дослідних зразках як відношення вмісту (ЮК+ЦТК)/АБК (таблиця, рис. 2). Так, у *A. polygama* коефіцієнт гормонального балансу дорівнює 461,0 при обкоріненні 93,3 %, тоді як у *A. chinensis* він становить лише 45,0 при обкоріненні 10 %. У решті зразків відповідні показники підтверджують загальну тенденцію — більшому коефіцієнту фітогормонального балансу відповідає вищий ступінь обкорінення живців (див. рис. 2). У визначенні статі рослин важливу роль відіграє взаємозв'язок як між органами, що синтезують різні гормони, так і між самими фітогормонами — стимуляторами і інгібіторами.

Вміст і співвідношення фітогормонів у пагонах актинідії

Вид	ЮК (кон'югована), мкг/г маси сирової речовини	АБК, нг/г маси сирової речовини		ЦТК, нг/г маси сирової речовини	ЮК+ЦТК / АБК
		Вільна	Кон'югована		
<i>A. arguta</i> (ж.)	11,3	31,8	*	140,0	360
<i>A. arguta</i> (ч.)	1,5	10,2	*	126,0	158
<i>A. kolomikta</i> (ж.)	14,7	78,3	4,8	40,0	177
<i>A. kolomikta</i> (ч.)	2,6	15,9	4,8	38,0	128
<i>A. polygama</i>	3,7	8,2	*	80,0	461
<i>A. chinensis</i>	2,1	40,2	7,8	66,7	45

* Речовини були виявлені в низьких кількостях (1—3 нг/г маси сирової речовини).

У рослин жіночої статі коефіцієнт гормонального балансу вищий, ніж у рослин чоловічої.

Результати експерименту свідчать, що живцям жіночої статі завжди властивий значно вищий показник обкорінення. Крім того, співвідношення регуляторів росту є специфічним для різних видів актинідії і статі рослин. Оптимальний період живцювання актинідії — друга половина червня — перша декада липня. Живці, заготовлені у цей період, добре розвиваються і, що найважливіше, саджанці встигають закінчити ріст до кінця вегетаційного періоду.

Отримані дані дають можливість стверджувати, що регенераційна здатність рослин залежить від вмісту і взаємодії усіх компонентів гормонального комплексу пагонів актинідії в період їх живцювання. Це дозволяє розглядати гормональний баланс як критерій ефективності обкорінення живців актинідії.

1. Головач А. Г. Лианы, их биология и использование. — Л.: Наука, 1973. — 260 с.
2. Дорофеев П. И. Развитие третичной флоры СССР по данным палеокарпологических исследований: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Л., 1964. — 43 с.
3. Ермаков Б. С. Размножение древесных и кустарниковых растений зелеными черенками. — Кишинев: Штиинца, 1981. — 222 с.
4. Кефели В. И., Коф Э. М., Власов П. В., Кислин Е. И. Природный ингибитор роста — абсцизовая кислота. — М.: Наука, 1989. — 184 с.
5. Колбасина Э. И. Новые нетрадиционные культуры сада — источники лечебно-диетических продуктов питания // Нетрадиционные садовые культуры. — Мичуринск: Всерос. НИИ садоводства, 1994. — С. 6—49.
6. Методические рекомендации по определению фитогормонов. — Киев: Ин-т ботаники АН УССР, 1988. — 78 с.
7. Муромцев Г. С., Чкаников Д. И., Кулаева О. Н., Гамбург К. З. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. — М.: Агропромиздат, 1987. — 383 с.
8. Регуляторы роста и развития растений. — Киев: Наук. думка, 1989. — 186 с.
9. Савинский С. В., Григорюк И. А., Ткачев В. И. Гормональный статус листьев озимой пшеницы при воздействии полистимулина в условиях засухи // Докл. АН Украины. — 1992. — 2. — С. 134—137.
10. Хрянин В. Н., Чайлахян М. Х. Влияние длины дня на сексуализацию конопля и шпината // Докл. АН Арм ССР. — 1977. — 55, N 3. — С. 186—191.
11. Чайлахян М. Х., Аксенова Н. П., Константинова Т. Н. и др. Генетическая и гормональная регуляция роста, цветения и проявления пола у растений. — М.: ВИНТИ, 1990. — 160 с. — (Итоги науки и техники. Сер. Физиология растений; Т. 7).
12. Чайлахян М. Х., Хрянин В. Н. Пол растений и его гормональная регуляция. — М.: Наука, 1982. — 176 с.

13. Шайтан И. М., Мороз П. А., Клименко С. В. Интродукция и селекция южных и новых плодовых растений. — К.: Наук. думка, 1983. — 214 с.
14. Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка. — М.: Мир, 1984. — 512 с.
15. Centeno M. L., Rodriguez A., Albuerno M. A. et al. Uptake, distribution and metabolism of 6-benzyladenine and cytokinin content during callus initiation from *Actinidia deliciosa* tissues // J. Plant Physiol. — 1998. — 152, N 5. — P. 480—486.
16. Fernandez B., Centeno M. L., Feito I. et al. Simultaneous analysis of cytokinins, auxins and abscisic-acid by combined immunoaffinity chromatography, high-performance liquid-chromatography and immunoassay // Phytochem. Anal. — 1995. — 6, N 1. — P. 49—54.
17. Marchetti S., Zampa C., Chiesa F. Sex modification in *Actinidia deliciosa* var *deliciosa* // Euphytica. — 1992. — 64, N 3. — P. 205—213.
18. Ombrello T. M., Garrison S. A. Endogenous gibberellins and cytokinins in spear tips of asparagus *officinalis* in relation to sex expression // J. Amer. Soc. Hort. Sci. — 1987. — 112, N 3. — P. 539—544.

Надійшла 19.01.2000

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ
ФИТОГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ВИДОВ
АКТИНИДИИ С РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ И ПОЛОМ РАСТЕНИЙ**

Н. В. Скрипченко¹, Л. І. Мусатенко²,
П. А. Мороз¹, В. А. Васюк¹

¹ Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

² Институт ботаники
им. Н. Г. Холодного НАН Украины, Киев

Исследовано эндогенное содержание фитогормонов в однолетних побегах актинидии разных видов, интродуцированных в лесостепной зоне Украины. Установлена

корреляционная зависимость между фитогормональным статусом растений и их способностью к укоренению. Соотношение эндогенных ауксинов, цитокининов и абсцизовой кислоты в побегах актинидии является одним из основных факторов, влияющих на регенерационную способность растений при размножении зелеными черенками. У растений актинидии женского пола коэффициент гормонального баланса более высокий, чем у мужского. Это свидетельствует о наличии связи между полом и соотношением эндогенного содержания стимуляторов и ингибиторов в растениях.

**FUNCTIONAL RELATION OF ACTINIDIA
SPECIES PHYTOHORMONAL STATUS WITH
REGENERATION ABILITY AND SEX OF PLANTS**

N. V. Skripchenko¹, L. I. Musatenko²,
P. A. Moroz¹, V. A. Vasjuk¹

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

M. G. Holodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Endogenous content of phytohormones has been investigated in one-year shoots of different actinidia species, which were introduced in Ukraine. Relationship between phytohormone status of plants and their ability to rooting was established. One of the main factors, which takes influence on plant regeneration ability for reproduction by green stem cuttings is a relation between endogenous auxins, cytokinins and abscisic-acid in actinidia shoots. Actinidia female plants have greater ratio of phytohormonal balance than male ones. This testifies to functional relation between sex and a ratio of endogenous content of stimulants and inhibitors in the plants.

УДК 635.9:582.734.2

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИДОВ РОДА SPIRAEA L. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Р. В. ГАЛУШКО

Государственный Никитский ботанический сад УААН
АР Крым, 98600 Ялта, ГНБС УААН

Изложены результаты десятилетних биоэкологических и ритмологических исследований 26 видов, форм и гибридов рода *Spiraea*. Неприхотливость к почвенным условиям, длительный период цветения в летнее время, достаточная засухоустойчивость 20 видов и форм позволяют рекомендовать их для широкого применения в декоративном садоводстве. Наиболее интересны низкорослые спиреи — *S. x bumalda* 'Gold-flame', *S. japonica* 'Little Princess', *S. x pumilionum*.

Род *Spiraea* относится к подсемейству *Spiraeoideae*, которое является самым примитивным в семействе *Rosaceae* порядка *Rosales* [6]. Этот род насчитывает около 100 видов [8], основным центром происхождения которых является Восточная Азия.

Спиреи — листопадные кустарники высотой от 20 см до 2 м с различной архитектурой крон; побеги прямостоячие, отогнутые или стелющиеся; кора от светло- до темно-бурого цвета, отслаивается продольно.

Однолетние побеги светло-зеленые, желтоватые, красноватые или коричневатые, голые или опушенные. Почка, как правило, мелкие, у отдельных видов длиной 0,5—1 см, одиночные или по 2, круглые, яйцевидные до длинноостроконечных, голые или опушенные с 2—8 чешуями. Листья очередные, черешковые, простые, без прилистников, зубчатые или пильчатые, иногда лопастные, редко цельнокрайние.

Генеративный побег — неспециализированный, соцветие — щиток или метелка.

Цветки обоеполые, реже раздельнополые, белые, светло- или темно-розовые, красные, светло- и темно-пурпурные. Лепестки длиннее чашелистиков, округлые, продолговатые, иногда с острием на верхушке. Плод — многосемянная листовка. Семена очень мелкие, плоские, удлинённые, крылатые, коричневые. Корневая система мочковатая, поверхностная.

Спиреи достаточно неприхотливы к почвенным условиям, хорошо переносят загазованность, довольно часто нуждаются в поддерживающем поливе. Морозостойки. Растут быстро, рано вступают в пору обильного цветения и плодоношения. Прекрасно поддаются стрижке. Будучи светлюбивыми, лучше растут и пышно цветут на открытом месте, некоторые виды предпочитают легкую скользящую тень.

Декоративны в групповых и одиночных посадках, опушках, живых изгородях. Теневыносливые виды могут использоваться под ажурными кронами редких групп деревьев, а низкорослые — как почвопокровные и для оформления карликовых садов. Цветут в различное время, это дает возможность

© Р. В. ГАЛУШКО, 1999

Видовое и формовое разнообразие спирей и их засухоустойчивость

Вид, форма	Описаны ранее [1, 3, 6]			Оценка засухоустойчивости
	1948	1957	1966	
<i>Spiraea arcuata</i> Hook. f.		+		Незасухоустойчива
<i>S. x arguta</i> Zab.		+		Поддерживающий полив То же
<i>S. x billardii</i> 'Triumphans'				
<i>S. blumei</i> D. Don	+		+	Незасухоустойчива
<i>S. bullata</i> Maxim.			+	Поддерживающий полив То же
<i>S. x bumalda</i> 'Antony Waterer'				" "
<i>S. x bumalda</i> 'Froebelii'				" "
<i>S. x bumalda</i> 'Goldflame'				" "
<i>S. x bumalda</i> 'Sapho'				" "
<i>S. canescens</i> D. Don	+		+	Незасухоустойчива
<i>S. cantoniensis</i> Lour.	+		+	Поддерживающий полив То же
<i>S. cantoniensis</i> 'Lanceata'	+		+	То же
<i>S. chamaedryfolia</i> var. <i>ulmifolia</i> (Scop.) Maxim.	+		+	Незасухоустойчива
<i>S. chinensis</i> Maxim.			+	Поддерживающий полив Засухоустойчива
<i>S. cinerea</i> 'Grefsheim'				
<i>S. henryi</i> Hemsl.		+		Поддерживающий полив То же
<i>S. japonica</i> L. f.	+	+		" "
<i>S. japonica</i> 'Little Princess'				" "
<i>S. longigemmis</i> Maxim.			+	Незасухоустойчива
<i>S. nipponica</i> Maxim.			+	Поддерживающий полив Незасухоустойчива
<i>S. prunifolia</i> Sieb. et Zucc.				Засухоустойчива
<i>S. x pumilionum</i> Zab.				
<i>S. sargentiana</i> Rehd.			+	Поддерживающий полив То же
<i>S. x vanhouttei</i> (Briot) Zab.	+		+	" "
<i>S. veitchii</i> Hemsl.		+		" "
<i>S. wilsonii</i> Duthie		+		" "

обеспечить довольно продолжительный период цветения, скомпоновав соответствующие виды и формы.

Интродукция видов рода *Spiraea* L. в Государственном Никитском ботаническом са-

ду (ГНБС) охватывает более чем 180-летний период, так как впервые они упоминались в списках 1813 г. [3]. Позже коллекция спирей также привлекала внимание специалистов [1, 7].

В настоящее время в арборетуме ГНБС произрастает 26 видов, гибридов и форм рода спирея [4]. В таблице представлено видовое и формовое разнообразие спирей и данные по их засухоустойчивости. Последнее чрезвычайно важно, поскольку на ЮБК с его субаридным вариантом средиземноморского климата в летний период наиболее выражена почвенная и воздушная засуха — один из лимитирующих факторов успешной интродукции растений. Морфологические, ритмологические и экологические исследования проводились в течение 10 лет с привлечением разработанной нами методики фенологических наблюдений над субтропическими растениями [2]. Нами описаны виды, формы и гибриды спирей, пополнившие коллекцию в последнее десятилетие и не изучавшиеся ранее [1, 3, 6] в условиях ГНБС.

Spiraea x billardii 'Triumphans' — спирея Билларда 'Триумфальная'. Компактный прямостоячий кустарник высотой до 1,5 м. Побеги тонкоопушенные, листья эллиптически-ланцетные длиной 3—6 см, пильчатые у основания, зеленые, довольно опушенные снизу. Цветки светло-пурпурно-розовые в ширококонических метелках, ветвящихся в основании. Цветет умеренно в июле-августе. Семена не завязывает. Страдает от щелочных почв. Декоративна в групповых посадках. Предпочитает легкую тень. Нуждается в поддерживающем поливе.

S. bumalda 'Anthony Waterer' — с. Бумальда 'Энтони Уотер'. Невысокий, до 1 м, кустарник; побеги прямые, угловатые, жилковатые, опушенные, вновь растущие — красные; листья продолговато-ланцетовидные длиной до 7 см, шершавые, двоякопильчатые, темно-зеленые, иногда с белой пестролистностью, которая не является постоянной. Довольно крупные светло-карминные цветки собраны в широкий плоский щиток. Цветет в июне—августе. Плодоносит уме-

ренно. Нуждается в поддерживающем поливе. Хорошо развивается в полутени. Декоративна в групповых посадках, в изреженном подлеске для оформления опушек.

S. x b. 'Froebelii' — с. Бумальда 'Фробеля'. Стройный кустарник высотой до 1 м с плотной широкой кроной. Молодые побеги коричнево-красные, пестролистность отсутствует. Цветки темно-пурпурно-красные с легким фиолетовым оттенком в крупных ветвящихся щитках. Цветет в июне-июле. Рекомендуется для групповых посадок и высоких рабаток. Нуждается в легком прищипывании и поддерживающем поливе.

S. x b. 'Goldflame' — с. Бумальда 'Золотое пламя'. Невысокий, до 70 см, компактный кустарник с листвой, меняющей окраску по сезонам года: весной — золотисто-желтые, летом — золотисто-зеленоватые, осенью — медно-оранжевые. Цветки мелкие карминно-розовые в густых щитках. Декоративна в течение всего вегетационного периода при оформлении карликовых экспозиций, в групповых посадках на газоне. Нуждается в поддерживающем поливе.

S. x b. 'Sapho' — с. Бумальда 'Сафо'. Кустарник высотой до 1 м с рыхлой кроной. Побеги гибкие, молодые — коричневатокрасные, зрелые — желтовато-серые. Листья тускло-зеленые. Цветение умеренное. Цветки темно-розовые в свободных широких щитках. Цветет в июне-июле. Нуждается в поддерживающем поливе. Светолюбива. Рекомендуется для формирования декоративных групп на газонах и для оформления опушек.

S. cinerea 'Grefsheim' — с. пепельная 'Гревшейм'. Невысокий, до 1,5 м, кустарник с грациозно изогнутыми тонко опушенными ветвями, несущими на себе генеративные побеги. Многолетние побеги оголяются. Листья овально-ланцетные, заостренные с обеих сторон, на генеративных побегах очень мелкие (0,4—1,2 см), на вегетативных — 5—6 см. Листья цельнокрайние, иногда волнистые, крайне редко имеется намек на зубчатость ближе к верхушке, тонко опушенные по краю, тускло-зеленые, практиче-

ски голые сверху и устойчиво опушенные снизу, голубовато-пепельные с выступающим жилкованием. Цветки белые, по 3—8 в многочисленных щитках. Зацветает раньше всех спирей (в апреле). Цветет обильно и продолжительно. Эффектна в одиночных, групповых посадках, а также в свободных бордюрах. Довольно засухоустойчива.

S. japonica 'Little Princess' — с. японская 'Маленькая принцесса'. Низкий, до 50 см, пряморастущий компактный хорошо ветвящийся кустарник. Листья овальные, длиной до 2,5 см, тускло-зеленые сверху, зачастую морщинистые, в нижней части обычно голые. Цветет в июне-июле: цветки палево-сиренево-розовые с короткоопушенными маленькими цветоножками в мелких щитках. Цветение обильное. Незаменима при создании карликовых садов, групповых посадок на небольших пространствах, для низких бордюров. Нуждается в поддерживающем поливе.

S. prunifolia Sieb. et Zucc. — с. сливолистная. Родина — Япония, Китай. Пряморастущий, высотой до 1,5 м, рыхлый кустарник с тонкими гибкими побегами, вначале опушенными. Листья продолговато-эллиптические, длиной 2—4 см, тонко-зубчатые, светло-зеленые сверху, серые, мягко опушенные снизу, осенью окрашиваются в оранжевый, красный, коричневый цвета. Цветет слабо, цветки белые, мелкие, в почти сидячих соцветиях. Страдает от сухости воздуха и почвы. Неперспективна.

S. pumilionum Zab. — с. низковатая. Гибрид между *S. decumbens* x *S. lancifolia*. Карликовый кустарник высотой до 30 см, часто со стелющимися побегами с сероватым опушением. Листья эллиптически-продолговатые, заостренные с обеих сторон, длиной 1—2,5 см, чаще цельные, иногда пильчатые или дваждыпильчатые, рассеянно-опушенные. Цветение в июне, умеренное; цветки белые, в мелких щитках, соцветию предшествует 2—3 листа, уступающих по размерам листьям на вегетативном побеге. Довольно засухоустойчива. Эффектна при создании карликовых садов, а также для композиций с хвойными в контейнерах.

В коллекции представлены спиреи с поздневесенним, раннелетним и летним цветением. У летнецветущих (*S. japonica*, формы *S. x bumalda*, *S. billardii*) отмечается вторичное цветение, как правило, на пролептических побегах, которые уступают по обилию цветков основному цветению. Вторичное цветение этих видов отмечают и в других экологических условиях [5].

Долговечность отдельных побегов, а также способность возобновления у видов спиреи со щитковидными соцветиями представлены тремя типами.

Первый тип. Надземных стеблевых побегов возобновления нет или они очень редки. Возобновляется корневой, реже пневой порослью. Продолжительность жизни стебля — 1 или 2 года. Виды, которым присущ этот тип, развиваются как полукустарники.

Второй тип. Побеги возобновления образуются в нижней и средней частях стебля из пазушных почек. Это кустарники с долговечностью побегов до 6 лет с 3-летним основным циклом развития стеблей.

Третий тип. Побеги возобновления образуются в нижней, средней и верхней частях стебля из пазушных почек. К этому типу относятся кустарники с 3—6-летним основным циклом развития стебля и с преобладающим отмиранием стебля после 6—14 лет.

Таким образом, развитие стебля у большинства видов спиреи состоит из двух периодов: основного, т. е. роста центральной оси побега и развития его кроны, и восстановительного — затухания роста главного стебля, формирования на нем побегов возобновления и последующего его отмирания.

Почти все спиреи хорошо переносят пересадку и стрижку. В период плодоношения они имеют несколько неопрятный вид. Поэтому, если не нужно собирать семена, отцветшие соцветия следует обрезать, что также продлевает цветение. В это время нужно вырезать старые побеги, способствуя омоложению куста.

У видов спиреи, относящихся по развитию к первому типу, дающих обильные корневые отпрыски, ранней весной вырезают все отцветшие и обмерзшие побеги, крона подчищается.

У видов спиреи, развивающихся по второму типу, следует вырезать стареющие верхушки до места отхождения крупных побегов замещения. Это улучшает габитус куста, а когда осветленный куст пополнится хорошей заменой от основания стеблей и оставленная стеблевая поросль устареет, ее можно вырезать полностью или до места отхождения молодых побегов возобновления. Старые побеги, не несущие побегов возобновления, удаляются полностью.

У видов спиреи третьего типа обрезке подлежат стареющие верхушки или верхушки и часть стебля до места отхождения мощных побегов возобновления. У хорошо развивающихся побегов, насыщенных побегами обогащения, необходимо вырезать после цветения генеративные побеги. Появление побегов замещения можно вызвать искусственно — обрезкой стебля до зоны расположения спящих почек у недолговечных видов, путем сильного укорачивания скелетных ветвей у более долговечных. Спиреи легко размножаются черенками, корневыми отпрысками, зелеными (летними) и одревесневшими (зимними) черенками, отводками и делением куста. В условиях Южного берега Крыма самосева практически не дают.

Десятилетние биоэкологические исследования 26 видов, форм и гибридов спирей в ГНБС дают основание охарактеризовать изученные виды следующим образом. Перспективные в условиях интродукции на ЮБК — *S. chamaedryfolia* var. *ulmifolia*, *S. Prunifolia*; малоперспективные — *S. arcuata*, *S. blumei*, *S. canescens*, *S. longigemmis*.

Неприхотливость к почвенным условиям, продолжительное цветение в летний период, достаточная засухоустойчивость позволяют рассматривать 20 видов, форм и гибридов спирей как ценный материал для декоративного садоводства. Более пристального внимания заслуживают низкорослые спиреи: *S. x bumalda* 'Goldflame', *S. japonica* 'Little Princess', *S. x pumilionum*, которые незаменимы при создании карликовых экспозиций, бонсаев, садов на крыше, садов-террас, «подвижных садов» в контейнерах, а также для внутреннего озеленения.

1. Анисимова А. И. Итоги интродукции древесных растений в Никитском ботаническом саду за 30 лет (1926—1955 гг.) // Тр. Никит. ботан. сада. — 1957. — 27. — С. 27—34.
2. Голубева И. В., Галушко Р. В., Кормилицын А. М. Методические рекомендации по фенологическим наблюдениям над деревьями и кустарниками при их интродукции на юге СССР. — Ялта: Гос. Никит. ботан. сад, 1977. — 25 с.
3. Деревья и кустарники // Тр. Никит. ботан. сада. — 1948. — 22, № 3/4. — С. 41—46.
4. Каталог дендрологических коллекций арборетума Государственного Никитского ботанического сада / Р. В. Галушко, Г. С. Захаренко, В. М. Кузнецова и др. — Ялта: Гос. Никит. ботан. сад, 1993. — 101 с.
5. Славкина Т. И. Виды рода *Spiraea* L., интродуцированные ботаническим садом АН УзССР // Дендрология Узбекистана. — Ташкент: ФАН, 1982. — Т. 4. — С. 196—303.
6. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений. — М.; Л.: Наука, 1966. — 611 с.
7. Шкарлет О. Д. Таволги (*Spiraea* L.) в коллекции Никитского ботанического сада // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1986. — 59. — С. 23—27.
8. *Krüssman* G. Manual of cultivated broad-leaved trees and shrubs. — Beaverton, Oregon: Timber Press, 1978. — Vol. 3. — 510 p.

Поступила 04.01.2000

БИОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ SPIRAEA L. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ КРИМУ

Р. В. Галушко

Державний Нікітський ботанічний сад УААН, Ялта

Викладено результати десятирічних біоекологічних та ритмологічних досліджень 26 видів, форм і гібридів роду *Spiraea*. Невиблагливість до ґрунтових умов, тривалий період квітання влітку, достатня посухостійкість 20 видів і форм дозволяють рекомендувати їх для широкого впровадження у декоративне садівництво. Найцікавіші низькорослі види *S. x bumalda* 'Goldflame', *S. japonica* 'little Princess', *S. x pumilionum*.

BIOMORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF SPIRAEA L. GENUS SPECIES IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION ON THE SOUTH COAST OF THE CRIMEA

R. V. Galushko

State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Yalta

The results of 10-years bioecological and rhythmological researches have been given for 26 species, forms and hybrids of genus *Spiraea*. Twenty species and forms can be recommended for use in ornamental gardening owing to long blossom period in summer, sufficient draught resistance and unpretentiousness to soils.

АНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТКА РІЗНИХ СОРТІВ КАМЕЛІЇ ЯПОНСЬКОЇ (CAMELLIA JAPONICA L.)

Н. П. СИТНЯНСЬКА, І. І. ХАРЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Досліджена анатомічна будова листка камелії японської (Camellia japonica L., родина Theaceae). Визначено кількісні параметри основних анатомічних показників, структурна організація епідермальних і мезофільних клітин. Отримана інформація відображає сортові відмінності, дає можливість виділити один сорт камелій для подальшого дослідження з метою інтродукції та впровадження в озеленення.

Камелія японська (*Camellia japonica* L.) є чудовою високодекоративною вічнозеленою субтропічною рослиною, потенційні можливості якої майже не використані. Відомі сотні сортів, які розрізняються кольором квітки та її розміром, ступенем махровості [3, 6, 8, 12, 13]. Основою успішного культивування камелій є визначення індивідуальних особливостей сорту з урахуванням оптимальних умов водопостачання, освітлення, ґрунтового складу, що впливає на процеси закладки та росту генеративних пагонів. Визначення закономірностей анатомічної будови вегетативних органів (насамперед листка) відкривають великі можливості у проведенні інтродукції та селекційної роботи.

Мета нашої роботи полягала у порівняльному анатомічному дослідженні та визначенні діагностичних структурних ознак і кількісних параметрів клітин епідермальних і мезофільних тканин листка 3 сортів камелій.

Аналізу підлягали листки рослин камелії японської з різним кольором квітки: 1 — сорт з червоними квітками, 2 — з білими, 3 — з рожевими (табл. 1). Для спостереження брали зрілі диференційовані листки з середнього ярусу рослин, листові пластинки з сере-

дини листка фіксували у фосфатному буфері, рН 7,2, 5%-м розчином глутаральдегіду. Анатомічні дослідження проведено з використанням світлооптичного мікроскопа NY, електронного мікроскопа "РЕММА-102". Для кількісних вимірів використано окуляр-мікрометр. Статистична обробка відбувалась за методом І.П. Ашмаріна зі співавт. [1].

Сорти камелії японської належать до своєрідної екологічної групи рослин, морфоанатомічна будова вегетативних органів описана лише для окремих видів і сортів [3, 12, 13].

За формою листок камелії яйцеподібний або еліпсоїдний, шкірястий, зверху гладенький, блискучий, темно-зеленого кольору, знизу світло-зелений. З обох боків лист вкритий шаром кутикули і має воскове покриття. Клітини нижнього епідермісу утворюють вирости, так звані емергенці (шипи) [2]. Архітектоніка нижньої поверхні листка характеризується потовщеннями кутикули у вигляді гребнів з колоподібною орієнтацією навколо продихів (рис. 1). Товщина кутикули відрізняється у клітин верхньої і нижньої епідерми, а товщина листової пластинки залежить від сорту камелії. Під час аналізу поверхні листків у скануючому мікроскопі на верхівках шипів виявлено кутикулярні пори та щілини, маркіровані характерними відсло-

РИС. 1. Загальний вигляд продихів (*пр*) на поверхні листка камелій з білими (а) і червоними квітками (б). Продихова щілина кутикунізована. Тут і на рис. 2, 3 фотографії зроблено при напрузі 15,0 кВ

РИС. 2. Поверхневі епідермальні вирости — емергенці (*ем*), або шипи (а). На верхівках локалізовані кутикулярні пори (*п*), кутикулярні щілини, маркіровані восковими пластинками (*вп*) (б)

неннями воскових пластинок, різних за формою і розмірами (рис. 2). Епідермальний шар абаксальної і адаксальної поверхні листка камелії всіх досліджуваних сортів складається з одного шару компактно розташованих клітин. Клітини верхнього і нижнього епідермісу прямокутні, злегка подовжені, з нерівномірними потовщеннями клітинних оболонок. Нижній епідерміс подовжений виразніше (таблиця).

Листок камелії гіпостоматичний. Всі клітини продихового апарату складають групу спеціалізованих клітин, які відрізняються від суто епідермальних за формою і розмірами. Так, спеціалізовані епідермальні клітини формують продихи циклостоматичного типу: дві замикальні клітини овальної форми з досить кутикунізованими зовнішніми і, частково, антиклінальними клітинними оболонками. Додаткові клітини, від 4 до 8, подовжені,

а 100 мкм

б 100 мкм

РИС. 3. Поперечні зрізи листової пластинки камелії: еп — одношаровий епідерміс, пп — палісадна паренхіма, гп — губчаста паренхіма, ск — склереїди

найдовші осі їх формують коло навкруг замикальних клітин. Продихова щілина виглядає кутикунізованою (див. рис. 1). Допоміжні клітини виявляють прозорість протопласту і насиченість пластидами, локалізованими в гіалоплазмі по периметру клітин.

Отже, продиховий апарат листків камелій є важливою регуляторною системою в здійсненні багатьох клітинних функцій листка, а результати сучасних дослідів свідчать про можливість функціонування продихів в автономному режимі незалежно від оточуючих тканин [15].

Структурна будова продихів є діагностичним показником, а кількість продихів — важлива функціональна характеристика листків окремих видів. Порівняльний морфометричний аналіз продихів на одиницю листка дослідних сортів виявив достовірну різницю: листки камелії з червоними квітками мають

найвищу кількість продихів (див. таблицю), що може свідчити про їх функціональне значення в підвищенні адаптаційної здатності саме даного сорту. Відомо, що висока фотосинтетична активність корелює з чисельністю продихів [9].

Листок камелії всіх дослідних рослин має специфічні особливості — наявність двох шарів видовжених (20 мкм) клітин палісадної паренхіми, а крім того, ще більш видовжені (100 мкм) клітини, з товстими лігніфікованими оболонками. У зрілому стані ці клітини не мають протопласту, на поперечних зрізах добре ідентифікуються завдяки видовженій формі. Вони розповсюджуються у товщу губчастого мезофільного шару загостреною кінцівкою, або своєрідними допоміжними відростками, які займають майже половину товщини (поперечника) листової пластинки (рис. 3). Таким клітинам (скле-

Кількісно-анатомічна характеристика епідермальних та мезофільних клітин листка різних сортів *Camellia japonica* L.

Но- мер сор- ту	Верхній епідерміс		Нижній епідерміс					Мезофіл			
	L	D	L	D	N	Замикальні клітини		Губчаста паренхіма		Палісадна паренхіма	
						L	D	L	D	L	D
1	39,75±5,0	32,37±3,47	48,37±3,3	21,5±2,8	307	49,9±2,3	20,3±2,4	60,87±5,2	38,25±2,7	103±3,9	33±1,1
2	50±4,5	24±2,74	55,75±2,7	22,6±3,6	237	52,6±2,5	20,9±2,6	48±3,5	46,25±2,9	109,7±0,6	28,7±1,6
3	44,5±2,74	27,37±1,6	53±2,4	29±2	185	58,3±2,7	19,4±1,0	58,5±4,8	46,6±1,6	134,7±3,4	35,25±3,3

П р и м і т к а. L — довжина; D — діаметр клітини, мкм; N — кількість продихів на 1 мм².

реїдам) властива функція механічної опори для утримання жорсткої конструкції листка [2, 4, 7], вони діють як оптичні волокна, що забезпечується їх структурою і орієнтацією [14], хоча причини склерифікації клітин паренхіми не встановлено. Існує думка, що збільшення чисельності склероїдів у листках залежить від вмісту у поживному середовищі сахарози і фітогормонів у відповідних концентраціях [10, 11].

Листок камелії дорсовентральний, в залежності від товщини листової пластинки складає 5—7 шарів гомогенних ізодіаметричних пухко розташованих тонкостінних клітин мезофілу, щільно заповнених пластидним компартментом. Визначаються повітряно-носні порожнини, без оболонки, можливо, за рахунок відсунення клітин губчастої паренхіми. Провідні пучки невеликі за розмірами, крім центрального. Метаксилемні клітини мають значні коленхімні потовщення. Трахеїдні елементи з простою перфорацією. Топографічно флоемно-ксилемний комплекс клітин окаймований паренхімною обкладкою.

Таким чином, проведене порівняльне вивчення анатомічної будови листової пластинки 3 сортів камелії японської дозволило встановити відмінні діагностичні ознаки архітекtonіки поверхні листка, специфічне топографічне положення продихового апарату, яке властиве саме для камелії; виявлені достовірні відмінності чисельності продихів, причому найбільша щільність продихів виразно відокремлює сорт з характерними для нього червоними квітками. Сукупність визначених структурно-функціональних анатомічних ознак дозволяє дійти висновку щодо наявності сортової відмінності, принаймні для червоноквіткового сорту камелії японської. Саме його доцільно рекомендувати для наукових досліджень з метою остаточного визначення, подальшої інтродукції і впровадження в озеленення.

1. Ашмарин И. П., Васильев Н. Н., Амбросов В. А. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов. — 2-е изд., перераб. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. — 78 с.
2. Войтюк Ю. О., Кучерява Л. Ф., Баданіна В. А., Брайон О. В. Морфологія рослин з основами анатомії та цитології. — К.: Фітосоціоцентр, 1998. — 215 с.
3. Джинчарадзе Н. Камелия на черноморском побережье Аджарии. — Кутаиси: Сабчота Аджара, 1974. — 99 с.

4. Жуковский П. М. Ботаника. — М.: Колос, 1982. — 155 с.
5. Новицкая Л. Л. Модели склерификации тканей коры *Betula Pendula* (Betulaceae) в природе и эксперименте // Ботан. журн. — 1998. — **83**, № 5. — С. 61—72.
6. Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. — Л.: Наука, 1983. — 620 с.
7. Стебляк М. І., Гончарова К. Д., Загорко Н. Г. Ботаника. — К.: Вища шк., 1995. — 180 с.
8. Шклярова М. Камелия японская. Цветоводство. 1. — М.: Колос, 1969. — С. 24—25.
9. Beerling D. J., Woodward F. I. Stomate density responses to global environmental change // Adv. Bioclimatol. — 1996. — **4**. — P. 171—221.
10. Foard D. E. An experimental study of sclereid development in the leaf of *Camellia japonica* // Plant Physiol. — 1958. — **33**, Suppl. — P. 41.
11. Foard D. E. Pattern and control of sclereid formation in the leaf of *Camellia japonica* // Nature. — 1959. — **184**, N 4699. — P. 1663—1664.
12. Hume H. H. Camellias in America. — Harrisburg, Pennsylvania, 1946. — 350 p.
13. Stirling Macoboy. The Illustrated encyclopedia of camellias. — Portland, Oregon: Timber Press, 1998. — 304 p.
14. Karabournitis G. Light-guiding function of foliar sclereids in the evergreen sclerophyll *Phillyrea latifolia*. A quantitative approach // J. Epx. Bot. — 1998. — **49**, N 321. — P. 739—746.
15. Vicher Kova M. Regulatory function of stomate // Acta Univ. carol. Biol. — 1997. — **41**, N 1/2. — P. 236.

Надійшла 20.01.2000

АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИСТКА РАЗНЫХ СОРТОВ КАМЕЛИИ ЯПОНСКОЙ (*CAMELLIA JAPONICA* L.)

Н. П. Сытнянская, И. И. Харченко

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Исследовано анатомическое строение листка камелии японской (*Camellia japonica* L., семейство Theaceae). Определены количественные параметры основных анатомических показателей, структурная организация эпидермальных и мезофильных клеток. Полученная информация отображает сортовые отличия, дает возможность выделить один сорт камелий для дальнейшего изучения с целью интродукции и внедрения в озеленение.

ANATOMIC STUDY OF LEAF OF DIFFERENT VARIETIES OF COMMON CAMELLIA (*CAMELLIA JAPONICA* L.)

N. P. Sytynskaya, I. I. Kharchenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Anatomic structure of leaf was studied using three varieties of common camellia (*Camellia japonica* L. family Theaceae). Quantitative parameters of basic qualitative indices, structural organization of epidermal and mesophyllous cells were determined. Obtained information represents the variety differences and allows to choosing the variety for the further study, introduction and use in the indoor gardening.

УДК 712.253:582.475.4

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКИХ ПАРКІВ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ ЛІСІВ ІЗ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

Ю. О. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Подано характеристику шести парків Києва, створених на базі соснових лісів. Простежено тенденцію зміни природних насаджень хвойних на штучні листяні.

Київ розташований на межі лісової та лісостепової зон. Для лісової зони характерні соснові і дубово-соснові ліси, для лісостепової — грабово-дубові. Крім того, по берегах і на островах Дніпра, який перетинає Київ, сформувалася рослинність заплави річок (луки, болота, чагарники, ліси). Природна рослинність, яка була в тому чи іншому ступені змінена антропогенним впливом, безпосередньо використовувалась при створенні більшості парків, а в тих випадках, коли насадження мали штучне походження, вплив попередньої рослинності був побічним — через ґрунти, що під нею утворювалися, через появу сходів видів, насіння та вегетативні органи розмноження яких збереглися на ділянці тощо. У зв'язку з цим за результатами наших досліджень парки Києва поділено на три групи: 1) створені на базі лісів із сосни звичайної; 2) на основі лісів із дуба звичайного; 3) на базі рослинності заплави річок. У межах парків кожної з цих груп можуть бути ділянки, які сформувалися на базі інтразональної рослинності. Розглянемо тенденції зміни деревної рослинності парків, створених на базі лісів із сосни звичайної або на їх місці. Для досліджень було взято 6

об'єктів, які знаходяться у північно-західній частині правобережного Києва та його лівобережжя (баланс територій об'єктів дослідження наведено в табл. 1).

Парк “Пуща-Водиця” засновано в кінці XIX ст., місцевість “Кинь-Грусть” у XIX ст. була приватним дачним володінням, парк “Перемога” почали створювати у 1965 р., а парк Партизанської слави — у 1970 р. Насадження вздовж лінії метрополітену перетворились на паркові в міру будівництва цієї лінії і розбудови навколо неї міста (частина цих насаджень, яка прилягає до вул. Кіото, носить назву Парку Кіото).

На рис. 1, 2 як приклад наведено ландшафтні плани (за Л. І. Рубцовим [1, 2]) парків “Пуща-Водиця” і Партизанської слави, а цифровий матеріал щодо розподілу площі насаджень за типами садово-паркових ландшафтів об'єктів дослідження подано у табл. 2.

Наведені в таблиці дані свідчать, що основними типами садово-паркових ландшафтів є лісовий і парковий. Досить помітну роль відіграє регулярний тип, який в основному представлений елементами — рядовими та алейними посадками. У трьох парках є лучні ландшафти.

На рис. 3, 4 як приклад подано плани деревної рослинності парків “Пуща-Водиця” та

РИС. 1. Ландшафтний план парку "Пуца-Водиця". Типи садово-паркових ландшафтів:
 1 — лісовий, 2 — парковий, 3 — регулярний

Партизанської слави, в табл. 3 — цифровий матеріал, який характеризує значення основних видів для об'єктів дослідження.

Більшу частину парку Партизанської слави та значну частину насаджень вздовж лінії метрополітену від станції "Дарниця" до ста-

нції "Лісова" вкриває рідколісся сосни звичайної. Під ним створені культури сосни звичайної і декоративні посадки різних видів (контури цих посадок на рис. 4 показані крапками, на відміну від пунктиру, яким обмежені звичайні ділянки), тому в табл. 3 у

РИС. 2. Ландшафтний план парку Партизанської слави. Типи садово-паркових ландшафтів:
 1 – лісовий, 2 – парковий, 3 – лучний, 4 – садовий, 5 – регулярний (елементи)

ТАБЛИЦЯ 1. Баланс територій парків, створених на базі лісів із сосни звичайної

Об'єкт	Загальна площа, га	У тому числі площа, га				
		насаджень	доріжної мережі	будівель	водойм	автомагістралей, лінії метро та ін.
Парк "Пуща-Водиця"	9,3	8,08	0,68	0,04	0	0,5
Парк "Кинь-Грусть"	9,61	8,88	0,612	0,008	0	0,11
Сквер біля кінотеатру "Аврора"	11,4	7,36	3,37	0,17	0	0,5
Парк "Перемога"	64	50,1	4,6	0,5	7,28	1,52
Насадження вздовж лінії метрополітену від станції "Дарниця" до станції "Лісова"	100,5	59,7	10,6	0,2	0	30
Парк Партизанської слави	110	99,3	6,97	0,33	3,4	0

ТАБЛИЦЯ 2. Розподіл площ насаджень парків, створених на базі лісів із сосни звичайної, за типами садово-паркових ландшафтів

Об'єкт	Площа насаджень, га*	Розподіл площі насаджень, га/%					
		лісовий	парковий	регулярний	лучний	садовий	альпійський
Парк "Пуща-Водиця"	8,08	5,0	1,8	1,28	0	0	0
		61,9	22,3	15,8	0	0	0
Парк "Кинь-Грусть"	8,88	5,07	1,55	0	1,7	0,56	0
		57,1	17,5	0	19,1	6,3	0
Сквер біля кінотеатру "Аврора"	7,36	0	6,3	0,86	0	0	0,2
		0	85,6	11,7	0	0	2,7
Парк "Перемога"	50,1	28,3	2,5	7,3	11,3	0,7	0
		56,5	5,0	14,6	22,5	1,4	0
Насадження вздовж лінії метрополітену від станції "Дарниця" до станції "Лісова"	59,7	3,3	48,9	7,0	0	0	0,5
		5,5	82,0	11,7	0	0	0,8
Парк Партизанської слави	99,3	46,5	45,1	0,6	6,0	1,1	0
		46,9	45,4	0,6	6,0	1,1	0

* Тут і у табл. 3 — 100 %.

кожного з цих двох парків сума площ, зайнятих видами дерев, рідколіссями та галявинами і луками, перевищує площу насаджень (друга графа).

Сосновий ліс, який став базою для створення парку "Пуща-Водиця", все ще займає більшу частину його площі. Парк "Перемога", насадження вздовж лінії метрополітену і парк Партизанської слави створювалися на базі лісових культур сосни звичайної та рештків старих соснових лісів, які перетворилися на рідколісся. У парку Партизанської слави лісові культури сосни займають 37,1 % площі насаджень та ще 49,8 % цієї площі вкрито рідколіссям старих сосен (час-

тково під ним створені культури сосни та декоративні посадки інших видів). Слід зазначити, що на деяких ділянках зімкненість рідколісся дуже незначна. Тільки 27 % площі насаджень парку "Перемога" займають лісові культури сосни, а в насадженнях вздовж лінії метрополітену — ще меншу площу — лише 8,9 %, тільки завдяки тому, що майже на всій території можна побачити окремі старі сосни та рідколісся зі старих сосен, відчувається, що парк створено на базі соснових лісів. Парк "Кинь-Грусть" знаходиться на невеликій відстані від дубово-соснового лісу. Можна припустити, що у свій час і територія парку була вкрита аналогічним де-

РИС. 3. План деревної рослинності парку "Пуща-Водиця":

1 — дуб звичайний, 2 — дуб червоний, 3 — липа серцелиста, 4 — клен гостролистий, 5 — клен цукристий, 6 — клен ясенolistий, 7 — горобина звичайна, 8 — верба біла плачучої форми, 9 — вільха чорна, 10 — робінія звичайна, 11 — яблуня Недзвецького, 12 — інші листяні види, 13 — сосна звичайна, 14 — ялина звичайна та ялина колюча голубої форми, 15 — садовий жасмін звичайний, 16 — таволги (Вангутта, японська), 17 — інші листяні кущі, 18 — галявина, 19 — рядова посадка листяних дерев (А — липа, Б — в'яз, В — клен гостролистий, Г — клен гостролистий кулястої форми, Д — гірकोкаштан звичайний, Е — бархат амурський, Є — робінія звичайна), 20 — рядова посадка хвойних дерев (Ж — ялина звичайна, З — туя західна), 21 — живопліт стрижений, 22 — живопліт нестрижений

РІС. 4. План деревної рослинності парку Партизанської слави:

1 – дуб звичайний, 2 – дуб червоний, 3 – липа серделиста, 4 – ясен звичайний, 5 – клен гостролистий, 6 – клен цукристий, 7 – клен ясенюлистий, 8 – береза повисла, 9 – горобина звичайна, 10 – тополя канадська, 11 – осика, 12 – верба біла плакучої форми, 13 – вільха чорна, 14 – робінія звичайна, 15 – інші листяні дерева (шуквокція біла), 16 – сосна звичайна, 17 – бузок звичайний, 18 – садовий жасмін звичайний, 19 – форзіція повисла, 20 – таволга (Вангутта, верболиста), 21 – інші листяні кущі, 22 – плодолов сад, 23 – галлявина, луки, 24 – зарості очерету, розозу, 25 – рядова посадка листяних дерев (А – клен цукристий, Б – тополя пірамідальна, В – робінія звичайна, Г – верба біла плакучої форми), 26 – хаюїне рідколісся, 27 – культури

ТАБЛИЦЯ 3. Розподіл площі насаджень парків, створених на базі лісів із сосни звичайної, між видами, рідколіссям та галявинами і луками

Об'єкт	Площа насаджень, га/%	Розподіл площі насаджень, га/%								
		сосна звичайна	дуб звичайний	береза повисла	липа серцелиста	робінія звичайна	клен цукристий	інші види дерев та кущів	рідколісся	галявини, луки
Парк "Пуца-Водиця"	8,08	4,95	0,08	0	0,17	0,27	0,41	1,2	0	1,0
		61,3	1,0	0	2,1	3,3	5,1	14,8	0	12,4
Парк "Кинь-Грусть"	8,88	0	0,15	0,05	4,13	0,56	0,39	1,47	0	2,13
		0	1,7	0,56	46,5	6,3	4,4	16,54	0	24,0
Сквер біля кінотеатру "Аврора"	7,36	0	0	0,63	0,062	0,078	1,448	1,622	0	3,52
		0	0	8,56	0,84	1,06	19,7	22,04	0	47,8
Парк "Перемога"	50,08	13,54	2,7	7,7	0	0,44	0,08	16,52	0	9,1
		27,0	5,39	15,38	0	0,88	0,16	33,02	0	18,17
Насадження вздовж лінії метрополітену від станції "Дарниця" до станції "Лісова"	59,7	5,3	0,1	3,65	0,2	4,82	2,3	8,73	9,5	25,1
		8,9	0,2	6,08	0,3	8,03	3,84	14,65	15,9	42,1
Парк Партизанської слави	99,3	36,8	0,25	1,8	0,05	3,47	4,71	10,77	32,15	9,3
		37,06	0,25	1,81	0,05	3,5	4,74	10,84	32,38	9,37

ревостаном. Зараз у найбільшому виділі на площі 4,13 га (46,5 %) переважає липа серцелиста (склад виділу 6Лп2Д2Кл+С, де Лп — липа серцелиста, Д — дуб звичайний, Кл — клен гостролистий, С — сосна звичайна). Тобто в цьому виділі (як і на всій території парку) є лише окремі дерева сосни. Сквер біля кінотеатру "Аврора" створений на місці, що колись займав сосновий ліс. Зараз у сквері зростають лише дві молоді сосни, а видами, які переважають, є клен цукристий і береза повисла. Всі насадження молоді, штучного походження. Усього в парку "Пуца-Водиця" зростає 53 вида деревних рослин (дерев, кущів, напівкущів, ліан), у парку "Кинь-Грусть" — 31, в сквері біля кінотеатру "Аврора" — 54, в парку "Перемога" — 81, в насадженнях вздовж лінії метрополітену від станції "Дарниця" до станції "Лісова" — 92, в парку Партизанської слави — 36.

Крім наведених у табл. 3 видів, у парку "Пуца-Водиця" помітну роль відіграють вільха чорна (0,63 га — 7,8 % — це ділянка інтразональної рослинності, яка сформувалася вздовж струмка) та дуб червоний (0,11 га — 1,36 %); в парку "Кинь-Грусть" — осика (0,5 га — 5,6 %); в сквері біля кінотеатру

"Аврора" — таволги (0,24 га — 3,3 %), гіркокаштан звичайний (0,14 га — 1,9 %), туя західна (0,11 га — 1,5 %), бузок звичайний (0,08 га — 1,1 %) та яловець козацький (0,08 га — 1,1 %); в парку "Перемога" — тополя канадська (3,75 га — 7,5 %), верба гостролиста (2,9 га — 5,8 %), верба біла (2,14 га — 4,3 %), осика (0,75 га — 7,5 %); в насадженнях вздовж лінії метрополітену — клен гостролистий (1,5 га — 2,5 %); в парку Партизанської слави — горобина звичайна (3,0 га — 3,0 %) та дуб червоний (1,2 га — 1,2 %).

Таким чином, з наведених цифр простежується тенденція зменшення в парках площ сосняків, заміни їх на листяні насадження. Дуб звичайний (вид другого ярусу дубово-соснових насаджень) домінує на незначних площах. Деяко більші площі займає інший вид, характерний для соснових лісів — береза повисла, але її насадження переважно штучного походження. Неважко помітити значне поширення робінії звичайної та клена цукристого.

Аналіз зібраних матеріалів дозволяє дійти таких висновків. Природні ліси з сосни звичайної або соснові культури, які висаджені

на їх місці, формують лісовий ландшафт. Якщо вони слугують базою для створення парку, то на першому етапі його існування значну частину площі займає лісовий тип садово-паркового ландшафту. Потім починається зменшення зімкненості деревостану. Причинами цього є: діяльність, спрямована на формування паркового типу ландшафту; всихання дерев через несприятливі зміни екологічних умов (зниження рівня ґрунтових вод, високу загазованість повітря вздовж автомагістралей і біля промислових підприємств, ущільнення ґрунту в місцях масового відвідування тощо); природний відпад старих дерев. Насадження з лісового типу садово-паркового ландшафту трансформуються в парковий.

Під рідколіссям сосни та на відкритих місцях здійснюються посадки різних деревних та кущових видів. У більшості випадків це листяні рослини. На першому етапі вони не змінюють характеру ландшафту. Але оскільки посадки робляться щорічно, відпад в них незначний, а листяні дерева з кожним роком збільшуються в розмірах, то слід очікувати трансформації паркового ландшафту в лісовий. Тобто зміни рослинного покриву мають наступний вигляд: сосновий ліс (лісовий тип ландшафту) — соснове рідколісся плюс декоративні посадки листяних дерев і кущів (парковий тип садово-паркового ландшафту) — листяне насадження різних видів (лісовий тип садово-паркового ландшафту). Так корінне хвойне насадження змінюється штучним листяним. При цьому змінюється ландшафтний вигляд парку, він втрачає значну частину своєрідності. А збереження ландшафтної своєрідності території, її підкреслення — важлива умова містобудування. Цю проблему звичайно висувують перед архітекторами, які вирішують її своїми шляхами (збереженням історичної забудови, врахуванням особливостей рельєфу при проектуванні і т.п.), і практично ніколи мова не йде про рослинність.

Проблема збереження і відновлення корінних насаджень у парках почала розглядатися зовсім недавно [3] і ще не стала базою для зеленого господарства. Тому навіть в деяких санаторіях, які розташовані навко-

ло Києва серед майже недеградованих лісів, на шкоду останнім створюються насадження, подібні до міських. Відновлення корінного насадження потребує багаторічної цілеспрямованої праці, а в парках роботи часто виконуються без планів — від однієї кампанії до іншої. У розсадниках не вирощують посадковий матеріал, необхідний для відновлення корінних насаджень. Посадки хвойних необхідно охороняти у передноворічний період через варварські рубки, яких вони зазнають, що також викликає небажання "Зеленбуду" їх вирощувати. Слід враховувати й те, що посадки сосни можна створювати тільки в екологічно благополучних районах. Але незважаючи на все це, в деяких парках необхідно проводити роботи зі збереження і відновлення корінних соснових насаджень.

1. Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков. — М.: Стройиздат, 1979. — 183 с.
2. Рубцов Л. И. Садово-парковый ландшафт. — Киев: Изд-во АН УССР, 1956. — 211 с.
3. Успенская Н. Д. Биологические основы создания парковых насаждений дубравного типа в условиях Украинского Полесья и Лесостепи: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1985. — 16 с.

Надійшла 20.01.2000

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КИЕВСКИХ ПАРКОВ, СОЗДАНЫХ НА ОСНОВЕ ЛЕСОВ ИЗ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Ю. А. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлена характеристика шести парков Киева, созданных на основе сосновых лесов. Отмечена тенденция смены природных насаждений хвойных на искусственные лиственные.

TENDENCY TO CHANGING THE ARBORESCENT PLANTATION OF KYIV PARKS, CREATED ON THE BASE OF PINE FORESTS

Yu. A. Klimenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The characteristic of six Kyiv parks, created on the base of pine forests, has been cited. A tendency to change native coniferous plantations by deciduous artificial plantation was retraced.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ІНТРОДУКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХВОЙНИХ ДЛЯ ГІРСЬКИХ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

С. І. КУЗНЕЦОВ, Н. А. КАЗАНСЬКА, Р. В. БОГДАНЬОК

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено дані стосовно інтродукційного потенціалу формового різноманіття хвойних для гірських садово-паркових ландшафтів. Найбільшу увагу звернено на культивари таких видів, як кипарисовик Лавсона, ялівець середній, ялівець китайський, туя західна, ялина звичайна, сосна гірська.

Останнім часом спостерігається значний інтерес до кам'янистих садів як до однієї з перспективних форм зеленого будівництва та декоративного садівництва. Кам'янистий сад дає змогу показати різноманіття та декоративність рослин різних місць зростання у штучно створеному середовищі. Незалежно від розмірів та місцезнаходження кам'янистий сад залишає велику свободу вибору будівельного та рослинного матеріалу з розрахунком на тривалу декоративність. Розташування композицій з рослин та каменю має свій характер, і створювана композиція повністю залежить від смаку автора. Основу рослинного асортименту в кам'янистих садах складають деревні та чагарникові рослини, переважно карликових та сланких форм. Найбільший декоративний ефект досягається застосуванням низькорослих компактних рослин, які створюють подушку чи килим. Використання вічнозелених листяних і хвойних декоративних видів та форм дозволяє зберігати ефект зелених рослин цілорічно. Важливо і те, що кам'яністі сади дозволяють утримувати порівняно велику кількість видів на незначних площах. Посадка рослин серед каміння підкреслює красу і

неповторність кожного виду. Довговічність дерев, кущів, трав'янистих багаторічників знижує собівартість робіт по догляду за рослинами, що досить важливо в нинішніх економічних умовах.

Гірський сад Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) площею 1,5 га було створено в 1971—1974 рр. за проектом Л.І. Рубцова. Він включає гірський комплекс з ярусно розташованою рослинністю та пагорби передгірних долин. Ярусне розташування рослин створює аналогію гірських поясів з лісовою зоною, альпійськими луками та гірськими вершинами. У зв'язку з цим велике значення при його створенні мають хвойні рослини. В більшості країн хвойні складають рослинну основу гірських садово-паркових ландшафтів. У гірському саду НБС НАН України використовуються 16 таксонів хвойних: 11 видів і форм ялівцю, 1 вид мікробіоти, 1 — сосни (с. гірська), 1 — ялини (ял. звичайна 'Гніздовидна'), 1 — тсуги (т. канадська), 1 — тису (т. ягідний 'Прямостоячий'). Особлива увага надана тут ялівцям, в першу чергу козацькому та його формам. Широко використовуються ялівці в кам'янистому саду Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету імені

Таксони хвойних, перспективні для гірських садово-паркових ландшафтів

Вид та загальна кількість низькорослих форм	Найпоширеніші культивари	Короткий опис культивара	Країна, рік походження
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. — кипарисовик Лавсона (37)	C.1. 'Aurea Densa' Hornibr.	Карликовий кущ	Велика Британія, 1939
	C.1. 'Caudata' Hornibr.	Карликовий кулеподібний кущ	Голландія, 1934
	C.1. 'Dow's Gem' Den Ouden/Boom	Великий розпростертий кущ	США, 1965
	C.1. 'Gnome' Corley	Карликовий дуже тендітний кущ	Велика Британія, 1970
	C.1. 'Grandii' Welch	Карликовий кущ, хвоя голубувато-зелена	США, 1979
C. pisifera Sieb. et Zucc. — к. горохопloidий (19)	C.1. 'Green Globe' C.R. Harrison	Карликовий кулеподібний кущ	Велика Британія, 1965
	C.1. 'Lutea Nana' Den Ouden/Boom	Карликовий золотисто-жовтий кущ	Те саме
	C.1. 'Minima' Sm., R.	Кулеподібний кущ	Велика Британія, 1867
	C.1. 'Minima Aurea' Hornibr.	Карликовий золотистий	Велика Британія, 1939
	C.1. 'Minima Glauca' Sm., R.	Карликовий кущ з голубою хвоєю	Велика Британія, 1867
C. pisifera Sieb. et Zucc. — к. горохопloidий (19)	C.p. 'Filifera Argenteovariegata' Hort. ex Beiss.	Карликовий круглий чи кеглеподібний кущ з білою хвоєю	Німеччина, 1891
	C.p. 'Filifera Aureovariegata'	Кущ висотою 1,0—1,5 м зі строкато-жовтою хвоєю	Те саме
	C.p. 'Nana' Hort. ex Beiss.	Карликовий конічний кущ	" "
	C.p. 'Nana Albovariegata' Welch	Карликовий кущ із строкато-білою хвоєю	Велика Британія, 1966
	C.p. 'Nana Aureovariegata' Hornibr.	Карликовий густий кущ із золотисто-строкатою хвоєю	Велика Британія, 1939
Juniperus chinensis L. — ялівець китайський (23)	C.p. 'Plumosa Aurea Nana' Hort. ex Beiss	Карликовий густий конічний кущ	Німеччина, 1891
	C.p. 'Pygmy' R.S. Corley	Дуже карликовий кущ	Японія, 1970
	J.ch. 'Globosa' Hornibr.	Карликовий низький кущ	Японія, 1923
	J.ch. 'Japonica' Carr.	Розпростертий кущ	Франція, 1855
	J.ch. 'Plumosa' Hornibr.	Низький розпростертий кущ	Німеччина, 1923
J. communis L. — ял. звичайний (15)	J.ch. 'San Jose'	Карликовий широко розпростертий кущ	США, 1938
	J.ch. 'Schoosmith'	Кущ з ювенільною хвоєю	США, 1930
	J.c. 'Columnaris' Hornibr.	Карликовий вузький густий кущ	Голландія, 1929
	J.c. 'Compressa' Carr.	Карликовий колоноподібний кущ	Франція, 1855
	J.c. var. depressa Purch	Карликовий розпростертий кущ	Абориген Криму
J. horisontalis Moench. — ял. горизонтальний (18)	J.c. var. hemisphaerica (Presl.) Parl.	Напівкулястий кущ	" "
	J.h. 'Douglasii' Rehd.	Розпростертий кущ до 0,5 м	США, 1916
	J.h. 'Emerson' Mars ex Wynan	Густий карликовий кущ	США, 1963
	J.h. 'Glauca' Hornibr.	Сланкий кущ з голубою хвоєю	США, 1939
	J. x media P.J. van Melle — ял. середній (40)	J. x m. 'Pfitzeriana' = J.ch. 'Pfitzeriana'	Густий дуже розлогий кущ із світло-зеленою хвоєю
J. sabina L. — ял. козачий (19)	J.s. 'Blue Danube' Blaauw	Розпростертий кущ із голубуватою хвоєю	Австрія, 1956
	J.s. 'Musgrave' Ingversen	Розпростертий кущ	Велика Британія, 1961
	J.s. 'Variegata' (West) Carr.	Карликовий кущ зі строкато-жовтою хвоєю	Франція, 1855
J. squamata Bush. Ham. ex Lam. — ял. лускатий (10)	J.sq. 'Blue carpet' H.J. Laar	Розпростертий кущ з блакитною хвоєю	Голландія, 1972
	J.sq. 'Blue star' H.J. Groot	Карликовий кущ з блакитною хвоєю	Голландія, 1965
	J.sq. 'Holder' Welch	Низький розпростертий кущ	Швеція, 1979
	J.sq. 'Meyeri' Rehd.	Кущ з яскраво-блакитною хвоєю	Китай, 1922

Вид та загальна кількість низькорослих форм	Найпоширеніші культивари	Короткий опис культивара	Країна, рік походження
<i>Thuja occidentalis</i> L. — туя західна (28)	T.o. 'Ericoides' Sm., R. T.o. 'Erica' Barabits T.o. 'Globosa' Gordon T.o. 'Hoveyi' J. Hoopes T.o. 'Little Gem' Beiss T.o. 'Pigmaea' Welch	Великий округлий кущ Великий кущ з ювенільною хвоєю Кулеподібний густий кущ Карликовий кулеподібний кущ Карликовий густий кущ Конічний кущ	США, 1867 Угорщина, 1965 Велика Британія, 1875 США, 1868 Німеччина, 1891 США, 1966
<i>T. plicata</i> D. Don — т. складчаста (8)	T.p. 'Hillieri' Hornibr. T.p. 'Cuprea' Den Ouden T.p. 'Rogersii' Den Ouden/Boom	Кулеподібний кущ Овальний кущ середніх розмірів Кущ від кулястої до конічної форми	Велика Британія, 1923 Велика Британія, 1949 Велика Британія, 1965
<i>Picea abies</i> (L.) Karst. — ялина європейська (28)	P.a. 'Nidiformis' Beiss. P.a. 'Ohlendorffii' Spath P.a. 'Pumila' Sm., R. P.a. 'Pumila Glauca' Veitoh P.a. 'Pumila Nigra' Beiss. P.a. 'Pygmaea' Loudon P.a. 'Remontii' Sm., R. P.a. 'Seglora' Horstmann	Низький розпростертий кущ Густий ширококонічний кущ Низький розпростертий кущ Кущ із сизою хвоєю Низький кущ з темно-зеленою хвоєю Густий низький кущ Прямий конічний кущ Карликовий кущ	Німеччина, 1907 Німеччина, 1904 Велика Британія, 1874 Велика Британія, 1881 Німеччина, 1871 Велика Британія, 1838 Велика Британія, 1874 Швеція, 1978
<i>P. glauca</i> (Moench) Voss. — ял. сиза (21)	P.g. 'Conica' Hort. P.g. 'Echiniformis' Carr. P.g. 'Elf' G. Bentham P.g. 'Gnom' Krussmann P.g. 'Hudsonii' Spath.	Компактний конічний кущ Карликовий кущ з густою хвоєю Мутант від форми P.g. 'Conica' Те саме Кущ з голубуватою хвоєю	США, 1933 Франція, 1855 Канада, 1982 Чехословаччина, 1972 Німеччина, 1891
<i>P. pungens</i> Engelm. — ял. колюча (7)	P.p. 'Glauca Nana' Hesse P.p. 'Gloria' Hatch P.p. 'Montgomery' Teucher	Карликовий кулеподібний кущ Карликовий кущ з голубою хвоєю Кущ з голубою хвоєю	Німеччина, 1962 Велика Британія, 1987 США, 1949
<i>Pinus mugo</i> Turra — сосна гірська (30)	P.m. 'Compacta' Hill ex Bailey P.m. 'Hesse' Den Ouden/Boom P.m. 'Lilliput' Hort. P.m. 'Mops' Hoffm. P.m. 'Rock Garden' L.C. Hatch	Кулеподібний густий кущ Карликовий кулеподібний кущ Ширококонічний малий кущ Карликовий кулеподібний кущ Карликовий дуже гарний кущ	США, 1923 Німеччина, 1965 Німеччина, 1985 Голландія, 1951 США, 1923
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco — псевдотсуґа Мензиса (19)	P.m. 'Dumosa' Carr. P.m. 'Fletcheri' Hort. P.m. 'Pumila' Paul P.m. 'Radium' Hort. P.m. 'Valdensia' Hort.	Розпростертий кущ Карликовий кущ " " Карликовий конічний кущ Карликовий різноколірний кущ	Франція, 1867 Велика Британія, 1923 Велика Британія, 1899 Німеччина, 1983 Голландія, 1991
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr. — тсуґа канадська (35)	T.c. 'Abbott's Pygmy' Jenkins T.c. 'Cappy's Choise' Mitch T.c. 'Dwarf Whitetip' Swarley T.c. 'Essex' Welch T.c. 'Geneva' Swarley T.c. 'Gracilis' Waterer ex Gordon T.c. 'Minima' Hesse ex Schelle	Найменша з форм Компактний низький кущ Граціозний кущ Дуже карликова рослина Карликовий кулеподібний кущ Граціозний маленький кущ Карликова приземкувата і заокруглена форма	США, 1948 США, 1974 США, 1965 США, 1984 США, 1965 Велика Британія, 1862 Німеччина, 1909
<i>Taxus baccata</i> L. — тис ягідний (30)	T.b. 'Decora' Hillier T.b. 'Dwarf White' Den Ouden T.b. 'Elegantissima' Lawson T.b. 'Ericoides' Carr. T.b. 'Nutans' Beiss.	Кущ з великим листям Розпростертий кущ з блакитною хвоєю Високий широкий кущ з блідно-жовтою хвоєю Повільнорослий прямий кущ Карликовий округлий кущ	Голландія, 1939 Велика Британія, 1939 Велика Британія, 1965 Франція, 1855 Бельгія, 1910

Тараса Шевченка, займаючи там провідне місце серед інших хвойних.

У світі в межах майже кожного виду хвойних є чимало карликових, сланких та інших низькорослих форм [1—6]. Найбагатші на них представники родин кипарисові й тисові, із соснових — представники родин ялина, сосна, псевдотсуга, тсуга. Далі зупинимось на короткій характеристиці видів та форм хвойних для кам'янистих ділянок і гірських садів лише в межах найпоширеніших декоративних видів (таблиця).

Родина Cupressaceae f. Neder. — кипарисові

Рід *Chamaecyparis Spach* (кипарисовик). Налічує 6 видів, розповсюджених за межами України. В Україні в культурі є 4 види. Як вихідний матеріал для кам'янистих садів найбільше значення має формове різноманіття двох видів: к. Лавсона та к. горохоплодого. В Україні зафіксовано по 20 форм у кожного із зазначених видів, але серед них низькорослих лише 10—20 %.

Рід *Juniperus L.* (ялівець). Налічує 70 видів, з яких 22 — в Україні. Представники цього роду, як види, так і форми, — одні з найбільш використовуваних таксонів для гірських і кам'янистих садів. В Україні в культурі є 25 видів та 40 форм. На видовому рівні всі вони є в колекціях окремих ботанічних садів, і більшість з них успішно використовуються в кам'янистих садах. Із 40 форм ялівців, існуючих в Україні, для цих цілей доцільно використовувати лише половину. Разом з тим світовий інтродукційний потенціал видового та формового різноманіття ялівців для кам'янистих садів налічує близько 100 таксонів.

Рід *Thuja L.* (туя). У світі представлений 5 видами та величезною кількістю форм. В Україні є 3 види та близько 40 форм, але кількість низькорослих серед них дуже обмежена. Туя західна використовується ще з кінця XVIII ст. як в колекційних, так і в паркових насадженнях. Інші види зустрічаються лише в колекціях, і їх кількість незначна.

Родина Pinaceae Lindl. — соснові

Рід *Picea A. Dietr.* (ялина). Налічує 45 видів. Найбагатші на декоративні карликові форми

ми — *P. abies (L.) Karst.*, *P. glauca (Moench) Voss.*, *P. pungens Engelm.* Серед них є сланкі форми (до 0,5 м), низькі (до 1,0 м), високі (до 1,5—3,0 м). В Україні представлено форми *P. abies* 'Boberskii', 'Compacta', 'Depressa', 'Little Gem', 'Nana', 'Nidiformis', а також *P. glauca* 'Conica', *P. mariana* 'Nana'. Низькорослі культивари інших видів в Україні відсутні. Подальшого інтродукційного випробування в умовах Полісся та Лісостепу України заслуговують перш за все форми ялин звичайної, сизої (канадської), колючої, формовий потенціал яких дуже великий.

Рід *Pinus L.* (сосна). Налічує 115 видів. Найбільше значення з представників цього роду для гірських садово-паркових ландшафтів має сосна гірська (*P. mugo Turra*). В межах Українських Карпат — це аборигенний вид. Навіть у типовій формі вона широко застосовується при створенні кам'янистих ділянок. Крім того, у виду існує 30 низькорослих форм, але, на жаль, в Україні вони відсутні, хоча заслуговують на широке інтродукційне випробування в Поліссі та Лісостепу України.

Рід *Pseudotsuga Carr.* (псевдотсуга). В світі налічується 18 видів, з них найцікавіший для України — п. Мензіса, який має 19 низькорослих форм. В Україні вони відсутні, але заслуговують інтродукційного випробування в Поліссі та Лісостепу України.

Рід *Tsuga Carr.* (тсуга). Налічує 10 видів, розповсюджених за межами Європи. В Україні в культурі — 2 види, з яких найпоширеніша т. канадська. Цей вид має 35 низькорослих форм, які знаходяться головним чином в арборетумах і розсадниках США. Всі вони заслуговують широкого інтродукційного випробування.

Родина Taxaceae L. — тисові

Рід *Taxus L.* (тис). Налічує 12 видів, за винятком одного, розповсюджених за межами України. Тис ягідний — абориген Криму та Карпат. Крім того, він має дуже багато форм, чимало з яких можуть використовуватись в гірських садово-паркових ландшафтах. В Україні в культурі існує 8 форм, всі відсутні заслуговують інтродукційного випробування.

Таким чином, інтродукційний потенціал формового різноманіття хвойних для гірських садово-паркових ландшафтів дуже високий (близько 350 таксонів), особливо у таких видів, як кипарисовик Лавсона (37), ялівець середній (40), ялівець китайський (23), туя західна (28), сосна гірська (30), тсуга канадська (35), тис ягідний (30), так що можливості збагачення таксономічного складу хвойних, придатних для створення гірських садово-паркових ландшафтів, практично не обмежені.

1. *Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Голосеменные.* — Киев: Наук. думка, 1985. — 200 с.
2. *Деревья и кустарники СССР. Голосеменные.* — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — Т. 1. — 186 с.
3. *Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине.* — Киев: Наук. думка, 1994. — 186 с.
4. *Лыга А. Л. Дендрологические богатства Украинской ССР и их использование // Озеленение населенных мест.* — Киев: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1952. — С. 11—521.
5. *Den Ouden P., Boom B. K. Manual of cultivated conifers.* — Hague: Martinus Nyhoff., 1965. — 525 p.
6. *Welch H., Haddow G. The world checklist of conifers.* — Landsman's Bookshop Ltd., Buehenhill, Bromyard Herefordshire, 1993. — 427 p.

Надійшла 06.01.2000

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНТРОДУКЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХВОЙНЫХ ДЛЯ ГОРНЫХ САДОВО-ПАРКОВЫХ ЛАНДШАФТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕСЬЯ И ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

С. И. Кузнецов, Н. А. Казанская, Р. В. Богданек

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлены данные об интродукционном потенциале формового разнообразия хвойных для горных садово-парковых ландшафтов. Наибольшее внимание уделено культиварам таких видов, как кипарисовик Лавсона, можжевельник средний, можжевельник китайский, туя западная, ель обыкновенная, сосна горная.

THE USE AND INTRODUCTION POTENTIAL OF CONIFERAL SPESIES FOR PARK LANDSCAPES IN CONDITIONS OF WOODLAND AND FOREST-STEPPE ZONES OF UKRAINE

S. I. Kuznetsov, N. A. Kazanskaya, R. V. Bogdanyok

M. M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Scienses of Ukraine, Kyiv

The article presents data on introduction potential of shape variety of coniferal spesies and their forms for creating mountain park landscapes. The greatest attention was paid for cultivares of such spesies as Lawson Cypress, Medium Juniper, Chinese Juniper, American Arborvitae, Norway Spruce, Mountain Pine.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ

Л. П. МОРДАТЕНКО

Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Україна, 09100 Біла Церква, дендропарк "Олександрія" НАН України

Наведено короткі історичні матеріали, що стосуються створення парку. Проаналізовано дослідження, які проводилися у віковій діброві; намічено шляхи та методи оптимізації дубових насаджень. Висвітлено проблеми, пов'язані з техногенним забрудненням території парку.

Серед пам'яток садово-паркового мистецтва кінця XVIII — початку XIX ст. державний дендрологічний парк "Олександрія", що розташований у Білій Церкві, посідає визначне місце. Це один з небагатьох великих парків України, де пейзажні композиції, закладені засновниками парку понад 200 років тому, зберегли неповторну красу і вражають мальовничістю краєвидів.

Створення парку "Олександрія" пов'язано з історичним минулим Правобережної України. В 1737—1750 рр. на Білоцерківщині неодноразово спалахували повстання селян (гайдамаків) проти польської шляхти. Ці повстання перетворились у справжню війну українського народу проти польських гнобителів. Особливе місце в цій війні займає повстання під проводом козака Залізняка та уманського сотника Гонти, що увійшло в історію під назвою "Коліївщина". За участь у придушенні повстання гайдамаків коронний гетьман Франциск-Ксаверій Браницький в 1775 р. одержав у нагороду від польського короля у довічне спадкове володіння маєтності Білоцерківського староства. Площа його земель разом з лісовим угіддям становила 400 тис. десятин. Білоцерківське ста-

роство на той час було одним з найбільших і найбагатших у східній Польщі. До нього входило два містечки — Біла Церква і Ставище, а також 134 села і хутори, у яких проживало близько 40 тис. селян.

Восени 1781 р. Ф.-К. Браницький одружився з Олександрою Василівною Енгельгарт, племінницею князя Г.О. Потьомкіна, яка служила камер-фрейліною при дворі Катерини II. Після смерті цариці (1796) подружжя змушене було виїхати на постійне місце проживання до Білої Церкви, де раніше проводило лише весняні та літні місяці. Олександра Василівна отримала у подарунок від чоловіка маєтність на околиці міста, у віковій діброві, і почала налагоджувати тут парк, який назвала своїм ім'ям — "Олександрія".

Будівництво парку почалось у кінці XVIII ст. (1793 р.). У цей період у Західній Європі поширювався англійський тип паркобудування, тому і "Олександрія" упорядковувалась у такому ж стилі.

Закладений як припалацовий парк сім'ї графа Браницького, парк створювався на основі природної діброви в модному на той час романтичному стилі.

Творчий пошук видатних архітекторів-паркобудівників Ботані, Вітта, садівника Станга і титанічна робота тисяч кріпаків дозволили ство-

рити парк, який вже на початку XIX ст. справедливо вважався одним із кращих у Європі.

Автором генерального плану парку був відомий архітектор-паркобудівник Мюффо. Під його керівництвом впроваджувались групові і рядові насадження на найближчих до резиденції ділянках парку та створені перші декоративні споруди. У кожній з трьох балок були влаштовані каскади глибоких ставків з чистою джерельною водою, створені водоспади, фонтани, аронні містки. Куточки парку прикрасили архітектурні споруди: колонада "Луна", павільйон "Ротонда", "Китайський місток", "Руїни", "Колона суму", "Турецький будиночок" та ін. Через глибокий яр у вершині балки був перекинутий ефектний легкий висячий місток, який отримав назву "Чортів міст". Браницькі прикрашали парк бронзовими і мармуровими статуями, вазами, виготовленими відомими російськими і зарубіжними майстрами, влаштовували на його території мальовничі декоративні композиції з величезних каменів і штучних земельних підвищень. З Північної Америки і Західної Європи в парк завозились рідкісні екзотичні рослини.

"Неповторне сплетіння алей, галявин, водного дзеркала ставків, гармонійне поєднання аборигенної та інтродукованої рослинності, вдале розміщення малих архітектурних форм створило справжню перлину на лівому березі річки Рось" [5, с. 6].

У 1815 р. Олександра Василівна привезла з Берліна в Білу Церкву 15-річного Августа Енса, який протягом наступних 54 років працював у "Олександрії" садівником. Він вніс значні зміни у первісне облаштування паркової території. Під керівництвом Енса були сформовані ландшафтні композиції на Великій і Малій галявинах з включенням хвойних і листяних порід, які і на сьогоднішній день вражають красою. Оформлено велику ландшафтну ділянку, розміщену на північний захід від головної резиденції, проведені інші роботи. За багаторічну працю і у зв'язку з 50-річчям служби А.Енса господарі встановили в одному з куточків парку пам'ятну металеву колону, яка зараз знаходиться на острові Золотий Колос.

На створення парку "Олександрія" О.В. Браницька витратила 4 млн крб золотом. Коли її запитували, чому вона не збудує у парку палацу, гідного її імені і достатку, вона відповідала, що любить садити рослини, а не будувати. І дійсно, парк і сьогодні вражає величчю і красою краєвидів, багатством флори, завезеної з різних куточків світу.

За спогадами Олександра Бердяєва, який часто бував у парку до революції, "Олександрія" — один з кращих парків не тільки Росії, а й Європи.

Красою парку захоплювалися також Гаврило Державін, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко, Адам Міцкевич. Парк відвідували імператор Росії Олександр I та члени імператорської сім'ї, декабристи, члени Південного товариства, визначні діячі Росії, Польщі, України. Закладений у подарунок молодій і прекрасній Олександрі Браницькій, яка доклала багато зусиль до його створення, і названий на її честь парк як сімейна вотчина сім'ї Браницьких проіснував до 1917 р.

Останньою володаркою з роду графів Браницьких стала дружина онука, Марія Євстафіївна. Під час лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 р. вона виїхала за кордон.

Роки революції, громадянської війни та післявоєнної розрухи були згубними для парку. Розграбовані і зруйновані палаци та територія парку, пошкоджені малі архітектурні форми, вирубано багато цінних дерев. Оголошення парку заповідником та передача його у відання сільськогосподарського технікуму, пізніше реорганізованого в сільськогосподарський інститут, припинило руйнацію парку, але за браком коштів не проводилось відновлення зруйнованого і ретельний догляд за рослинністю.

Серйозних пошкоджень парку було завдано у роки Великої Вітчизняної війни. І лише з 1946 р., коли його було передано у відання Академії наук УРСР, розпочинається поступове відродження парку. Архітектор Криворучко розробляє проект відродження малих архітектурних форм, таких як "Руїна", колонада "Луна", "Ротонда", "Китайський місток". Під його керівництвом здійснюються реставраційні роботи. Збираються по

парку залишки колись розкішної колекції скульптур і проводиться їх реставрація. Розшукується і відновлюється алейно-доріжна сітка, освоюються нові ландшафтні ділянки, відновлюються скульптури.

За останні 15 років парк поповнився новими ландшафтними композиціями та пам'ятними знаками, такими як Пам'ятний знак на Палієвій горі, "Лава декабристів", Пам'ятний знак на честь 200-річчя створення парку, скульптурами Меркурія, Гладіатора, Аполона Бельведерського, "Китаєць та Китайка біля Китайського містка", Патерчата, "Той, що в скелі сидить" та ін. Всі вони органічно вписались в існуючі ландшафтні композиції, прикрасили і збагатили парк.

Сьогодні "Олександрія" не тільки пам'ятка садово-паркового мистецтва, а Державний дендрологічний парк, як оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1983 р. № 311, а Указом Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" від 9 грудня 1998 р. №1341/98 змінено межі парку — площа збільшилась і становить тепер 297,0 га.

Дендропарк загальнодержавного значення створено з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев, чагарників, трав'янистих квіткових рослин для найефективнішого наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

Основним завданням парку є: збереження, вивчення, відтворення і поповнення колекцій видів, особливо рідкісних та зникаючих рослин; проведення науково-дослідних робіт та екологічної освітньо-виховної роботи.

Для забезпечення необхідного режиму охорони і ефективного використання виділяються зони — експозиційна, наукова, заповідна і адміністративно-господарська.

Науково-дослідна робота на території парку здійснюється науковими підрозділами (відділи паркознавства, репродуктивної біології, квітникарства, збагачення дендрофлори; лабораторії насінництва і первинного випробування, природної флори, екології ландшафтів та захисту рослин) з метою вивчення природних процесів та забезпечення постій-

ного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання рослинних ресурсів. Головним завданням є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань, збереження, відновлення та подальшого розвитку дендропарку. З цією метою дендропарк розробляє основні напрямки досліджень, враховуючи рішення Президії НАН України, а, також рекомендації наукових Рад з проблем; складає, узгоджує і виконує плани науково-дослідних робіт, вирішує питання їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення; вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової дендрологічної науки і садово-паркового мистецтва, визначає можливості їх використання в умовах дендропарку та інших парків України; бере участь у конкурсах наукових робіт, проводить конференції, наради, симпозиуми, виставки, в тому числі міжнародні; здійснює інформаційну та видавничу діяльність; сприяє підготовці наукових кадрів через навчання в аспірантурі, докторантурі, стажуванні у провідних наукових установах.

Основними напрямками наукових досліджень є: вивчення теоретичних і практичних питань інтродукції та акліматизації рослин; розробка наукових основ охорони рослинного світу; вивчення способів вирощування, розмноження, селекції і впровадження декоративних, лікарських, харчових, паркових та інших цінних рослин; розробка методів захисту інтродуктивних рослин від шкідників і хвороб; вивчення генетичних та фізіолого-біохімічних аспектів стійкості до хімічного забруднення навколишнього природного середовища; створення бази даних для ЕОМ про колекційні фонди рослин, рідкісні рослини регіону, комп'ютеризація інших досліджень.

Аналізуючи науково-дослідну роботу, яку проводять співробітники парку, необхідно відмітити наступне.

Більшість старовинних парків України були створені на основі природних насаджень. Шляхом продуманих ландшафтних рубок та посадок нових високодекоративних видів останні перетворились згодом у паркові.

Дуб звичайний є однією з найпоширеніших в Україні деревних порід. Угрупування таких дерев — діброви, найбільш високопродуктивні і багаті у флористичному відношенні лісові ценози, одна з основних рослинних формацій лісів України. Діброви займають в наш час більше четвертої частини всієї покритої лісом території країни. За даними останнього лісовпорядкування насаджень Білоцерківського держлісгоспу культури з переважанням дуба звичайного займають 63,9 % покритої лісом площі. Зрозуміло, що цю деревну породу нерідко використовують як головну і для створення паркових композицій. Нам відомі такі парки, як Шарівка, Качанівка, Сокиринський, Корсунський та інші, що були створені на основі дібров.

В основу будівництва дендрологічного парку "Олександрія" також були покладені дубові насадження. Крім дуба в парку зростають його супутники, головним чином клен гостролистий і липа серцелиста. Самосів цих дерев, а також ясена звичайного значно скоротили площу діброви дендропарку в останні роки.

В процесі інтродукційної роботи парк поповнено численними екзотами з різних частин світу. У формуванні його ландшафтів в даний час беруть участь близько 1600 видів і форм деревних, чагарникових і трав'янистих рослин.

Діброва дендропарку "Олександрія" є унікальною пам'яткою природи і садово-паркового мистецтва і має велику флористичну та художньо-естетичну цінність. Займаючи центральну частину парку, вона є тим каркасом, на якому базується велика частина ландшафтів.

Розташований на околиці промислового міста поблизу р. Рось на території, прорізаний глибокими балками, досить великий дубовий масив вікових дерев (більше як 40 га) виконує водоохоронні, водорегулюючі, ґрунтозахисні, рекреаційні функції, а також несе велике ландшафтне навантаження.

Тому стає зрозумілим, чому в дендропарку "Олександрія" протягом багатьох років проводяться наукові дослідження по збереженню, відновленню, а в окремих випадках і

реконструкції діброви парку. Актуальність і необхідність проведення таких досліджень була обумовлена катастрофічною деградацією діброви парку [6].

За останні 20 років в "Олександрії":

1) вивчено склад трав'янистого покриву, визначено стан вікової діброви, типи ґрунтів, їх фізичні, водні та агрохімічні властивості, проведено аделопатичні дослідження, у польових дослідах вивчено питання руйнування дернини, застосування додаткового поливу, внесення добрив, посів і приорювання сидератів для покращання стану вікових дерев, проведено облік видового складу шкідливої ентомофауни та патогенної мікрофлори, наявної в насадженнях, визначено її вплив на ріст, облиствіння, синтез пігментів та транспірацію листя;

2) досліджена ефективність дії бактеріальних препаратів та фунгіцидів у боротьбі зі шкідниками-листоїдами і борошністою рослою дуба, дана фітоценотична і лісотаксаційна характеристика насаджень, виділені типи лісу, вивчено питання плодоношення, природного і штучного відновлення дубових насаджень.

З викладеного зрозуміло, що дослідження, проведені в "Олександрії", носили комплексний і цілеспрямований характер. Над вирішенням зазначених питань працювали такі науковці, як М.М. Грисюк, Б.Є. Балковський, П.П. Чавченко, Г.Г. Бранецький, В.Б. Павловський, В.М. Гайдамак, П.І. Макаренко, Т.Є. Булгакова, С.І. Галкін та ін. [1, 2].

Незважаючи на велику кількість проведених досліджень, повністю вирішити проблему оптимізації діброви не вдалося. На нашу думку, відмирання дерев головним чином пов'язано з їх значним віком — 200—250 років. Безумовно, цей вік для дуба далеко не граничний і дерева теоретично можуть успішно рости ще протягом багатьох десятиріч. Але не можна не зважати на ту обставину, що з роками на насадження парку все збільшуються рекреаційні навантаження, погіршується стан повітря і ґрунтових вод. В таких умовах ослаблені дерева не можуть протистояти шкідникам і хворобам. У зв'язку з цим питання відновлення і реконструкції

діврови дендропарку в наш час набуло ще більшої актуальності і гостроти.

Вирішуючи цю проблему, ми свідомо розділяємо дубові насадження парку на два типи: діврову паркову (трав'яну), яка існує без підліску вже багато десятиріч, і діврову лісового типу зі значною присутністю в насадженнях супутників дуба. Ми вважали, що головне наше завдання на даному етапі полягає в якнайдовшому збереженні існуючої структури дубових насаджень. Тому в парковій діврові заплановано і практично проводяться заходи щодо ландшафтної і фітоценотичної оптимізації насаджень. До них належать видалення невластивих для діврови і невиправдано введених сюди видів бузку, вейгели ранньої, дейції, барбарису тощо; видалення самосіву дерев — клену, робінії, яблуні, груші, черешні, чагарників — жимолості татарської, глоду звичайного, ірги колосистої, малини та ін.; видалення сухих і надмірно низько опущених гілок старих дубів, окремих пригнічених, хворих дерев дуба і тих, що втратили декоративність; пломбування дупел, видалення зі стовбурів плодкових тіл трутовиків і т. д.

На окремих ділянках, де за останні роки випало декілька дубів (прогалинах), практикуються роботи по відновленню дубових насаджень. Для цього з плюсових дерев дендропарку (і не тільки дендропарку) з добре розвинутими кронами заготовляли жолуді, вирощували сіянці і дворічними висаджували на смуги підготовленої землі (дискування дернини, оранка і підготовка ґрунту лісовою фрезую). Є дослідні ділянки, закладені з супутниками дуба — кленом і липою, а також і такі, де як підгон використано дуб бореальний — породу швидкорослу, і головне, яка не пошкоджується борошністою россою. Закладка дослідних ділянок посівом жолудів дала гірші результати.

Дослідження показали, що реконструкція вікової діврови закладанням невеликих ділянок є одним із перспективних методів. Але тут є і проблеми. Головна з них — це та, що такі відновлювальні ділянки негативно впливають на загальне естетичне сприйняття вікової діврови як рідкісного паркового ландшафту. Тому ми поки що обережно

ставимося до створення великої кількості таких ділянок. Може, згодом, після повної деградації трав'янистої діврови, потрібно буде створювати їх масово.

Не менш важливою і складною проблемою в парку є реконструкція ділянок діврови лісового типу. В роки, яким передують помітний урожай жолудів, на більшості таких ділянок відмічено добре природне відновлення дуба. Але в подальшому в таких насадженнях сіянці в більшості гинуть від нестачі світла. У зв'язку з цим ми дійшли висновку, що відновлення ділянок діврови лісового типу тільки природним шляхом слід визнати недоцільним. Краще, на наш погляд, відновлювати їх штучним методом, переважно посадкою сіянців та саджанців на постійне місце. Адже внаслідок відмирання груп старих дерев дуба між кронами дерев, що залишаються, утворюються вікна. У них ми практикуємо висаджувати дво- та трирічні саджанці методом густої культури з обов'язковим подальшим доглядом: обкошуванням ділянок, прополкою та розпушуванням ґрунту, своєчасним проведенням рубок догляду (прочисткою освітлення, видаленням пригнічених і відмираючих екземплярів). Практика показала, що прогалини, на яких висаджуються дубки, повинні бути не менше 0,07—0,08 га. Там, де таких вікон немає, створюються насадження недівровного типу. Головні породи тут — липа і ясен з присутністю в молодому віці кленів гостролистого і польового, явора та граба звичайного. Насадження такі існують 20—40 років. Ймовірно, що за таких умов не слід орієнтуватися на створення суцільних культур дуба на даних територіях, адже це може призвести до нераціонального використання існуючих тут насаджень.

У діврові лісового типу проводяться заходи оптимізації для підтримання відповідних умов для лісового ценозу, сприяння природному відновленню найцінніших супутників дуба — липи, ясени, і навпаки, своєчасному видаленню малоцінних і агресивних видів — клена американського, акації білої та ін. Під полог насаджень вводяться типові для діврови чагарники: ліщина, глід та ін. [4].

Ще одна важлива проблема, над якою працюють наукові спеціалісти, пов'язана з техногенним забрудненням території дендропарку.

Територія дендропарку "Олександрія" (грунти, води) з кінця 1960-х років піддається масованому техногенному забрудненню. Пріоритетне місце серед забруднювачів на сьогодні належить сполукам хрому і нафтопродуктам, які надходять, відповідно, з відходами гальванічного цеху авіаремзаводу і з прилеглої території військового аеродрому, та поліхлорбіфенілам, джерело надходження яких точно не встановлено. За даними Білоцерківської СЕС, середньорічна концентрація нафтопродуктів у верхів'ї ставка "Потерчата" (західний каскад ставків дендропарку) у 1997 р. становила 4,7 мл/л, а Cr^{6+} — 8,94 мл/л, що перевищує ГДК у 16 і 80 разів відповідно. Окреме місце належить радіоактивному забрудненню місцевості. Є також непрямі дані про наявність на території парку високоактивних повітряних полутантів. Загальна площа забруднення згідно з матеріалами гідробіологічних обстежень, проведених Правобережною геологічною експедицією у 1990 р., дорівнювала 140 га.

Тривале хронічне забруднення території, очевидно, створило сильне навантаження на паркову екосистему. Спеціалісти дендропарку під час планових наукових досліджень 1993—1997 рр. і частково 1998 р. встановили, що у її функціонуванні намітились серйозні порушення.

Виявлені істотні зміни у щільності і динаміці чисельності окремих елементів зооценозу, зокрема комах-дендрофагів. Відомо, що останні є дуже чутливим компонентом екосистеми і досить точно характеризують її стан.

У дендропарку "Олександрія" згідно з архівними матеріалами і літературними даними у минулому неодноразово спостерігались спалахи масового розмноження шкідників-листоїдів дубу. Передостанній діючий осередок зеленої дубової листовійки був зафіксований тут у 1979—1983 рр. Між спалахами чисельності окремих видів філофагів завжди існувала досить довга перерва, що дозволяла діброві відновлюватись. У теперішній час характер спалахів суттєво змінився.

У 1991—1998 рр. спостерігались градації чисельності зимового п'ядуна, що супроводжувалось значними пошкодженнями дубу. Але разом з цим у насадженні зростала чисельність іншого виду — зеленої дубової листовійки. У 1998 р. дефоліація крон цим шкідником вже перевищувала 50 % і у наступному році слід очікувати збільшення ступеня пошкоженості дерев. Таким чином, спалах масового розмноження філофагів набув затяжного характеру. Це становить надзвичайну небезпеку віковичній діброві "Олександрії".

За останній час у паркових насадженнях збільшилась кількість масових видів комах-дендрофагів. Перехід звичайно фонових видів у нову якість відбувається з надзвичайною швидкістю. Насамперед це стосується дубової несправжньощитівки і корового ялицевого хермесу, стійке підвищення чисельності яких спостерігається протягом останніх 3—4 років. Фактично вся діброва зараз є великим осередком розмноження дубової несправжньощитівки. Заселені як віковичні, так і молоді дерева. Щільність колоній цього виду настільки значна (до кількох сотень личинок 2-го віку на 1 cm^2 кори пагонів), що спричинює всихання пагонів і цілих гілок у кроні. Скачкоподібно збільшилась за період 1995—1998 рр. чисельність популяції корового ялицевого хермесу. До цього часу він навіть не значився у списку комах, що зустрічаються у дендропарку "Олександрія". Намітилась тенденція до підйому чисельності ще одного небезпечного філофага — дубової широколінійної молі.

Дослідження показують, що спалахи масового розмноження двох зазначених вище "нових" видів шкідників, а також модринової чохлаючки, бузкової молі, павутиної бруслинової молі можна віднести до градієнтного типу. Це свідчить про стійкі порушення у їх місцепроживаннях, відсутність або слабкість механізмів природного регулювання їх чисельності.

Спостерігається помітна активізація діяльності фітопатогенних грибів, особливо мікроміцетів. Збільшились частота і інтенсивність епіфитотій. Раніше тільки епіфитотії борошнистої роси дубу завдавали шкоди пар-

ковим насадженням. Інші види фітопатогенів не мали великого значення у біоценозі парку. На сьогодні масові ураження грибовими хворобами охоплюють значну кількість місцевих і інтродукованих видів дерев та кущів. Мова йде про чорну плямистість клену, аскохітоз гіркого каштану звичайного, плямистість бобовника та ін.

Матеріали лісопатологічних обстежень і інвентаризації хвойних, що зростають у парку "Олександрія", показують, що у насадженнях спостерігається послаблення (зрідження хвої, сухокронність і суховершинність) сосни звичайної у віці від 80 років, швидке всихання (поодинокі і групами) віковичних екземплярів цього виду, послаблення сосни чорної, починаючи з дерев 40-річного віку, а також сосни Веймутової у віці 110 років. За останні 10—15 років повністю розпалась алея сосни Веймутова у районі Муру, спостерігається прискорене всихання рослин цього виду на Ялиновій алеї, знаходиться у стані розпаду Нагірна ялинова алея (протягом останніх років тут випали усі молоді ялини, висаджені з метою її реконструкції). Значний відпад ялини звичайної молодого віку спостерігався також на Ялиновій алеї. Тією чи іншою мірою втратили біологічну стійкість змішаний деревостан на прибережній галявині і деревостан Нагірної діброви. Багато дерев молодого і середнього віку вражені тут дереворуйнівними грибами і мають незадовільний стан.

Значно збільшився поточний випад дубу черешчатого. Тільки за період з 1990 по 1999 р. з насаджень вилучено 116 дерев. Спостерігається також погіршення стану інших порід (ясену звичайного у східній частині парку, вільхи чорної, верби білої та ін.). Таким чином, процеси послаблення, втрати стійкості тією чи іншою мірою охопили всі ділянки паркових насаджень. Яку саме роль у порушенні стійкості і деградації паркової екосистеми відіграє техногенне забруднення? Очевидно, що тематика цих досліджень має велике значення, адже техногенне забруднення є однією з основних причин багатьох негативних змін екосистеми. Не виключено, що ці зміни є наслідком саме три-

валого хронічного забруднення. Це припущення має істотну підставу.

Так, у районі імпактного забруднення (Західна балка), тобто там, де слід очікувати найбільш виражені порушення, дослідженнями виявлено сильний негативний вплив забруднювачів на водну і прибережну рослинність, а також на стан насадження. У зоні довготривалого забруднення нафтопродуктами кількість дерев із ступенем висихання крони до 75 % у 15 разів перевищує контрольні дані. Відмічається збільшення некрозних та інших уражень дерев зі збільшенням рівня забруднення. У районі нового парку у місці виходу нафтопродуктів та інших забруднювачів практично повністю висохла ділянка тополь. Детальне вивчення стану сосни звичайної у районі Східної галявини виявило численні і різнобічні порушення росту і розвитку молодих дерев. До них належать зміни феноритмів розвитку, ріст бруньок і пробудження сплячих бруньок, гіпертрофія хвої, різні її деформації, аномальні кількісні зміни смоляних ходів у хвої тощо. Відомо, що такі зміни відбуваються під впливом різних забруднювачів, а також малих хронічних доз радіації, і сосна в цьому плані є хорошим індикатором.

Тому основною метою, що стоїть перед науковцями парку, є вивчення особливостей функціонування паркової екосистеми з порушенням стійкості, розробка рекомендацій і методів її охорони та захисту від шкідливих факторів у зв'язку з техногенним забрудненням [3]. Для цього необхідно: встановити і вивчити чинники, що послаблюють паркові насадження, та роль в цьому техногенного забруднення; вивчити процеси їх міграції і акумуляції у ґрунтах, водах, тваринному і рослинному ценозах; виявити і уточнити розміри пошкодження насаджень та їх деградації; вивчити причинно-наслідкові зв'язки, що призводять до погіршення стану насаджень; виявити вплив забруднювачів на гідро- і педобіонтів (видовий склад, структуру ценозу, динаміку чисельності, стійкість до забруднення) і випробувати найбільш ефективні і екологічні методи біологічного, хімічного та фізичного очищення забруднених вод і ґрунтів.

1. Гайдамак В. М., Мордатенко Л. П., Головка Е. А. Діброва дендропарку "Олександрія": стан, проблеми оптимізації і відновлення. — Біла Церква: Ексельсіор, 1994. — 42 с.
2. Гайдамак В. М., Мордатенко Л. П., Кляшторная Г. В. Фитоценотическая структура городских парковых дубрав в подзоне луговых степей // Вопросы лесной биологии, экологии и охраны природы в степной зоне. — Куйбышев: Куйбышев. гос. ун-т, 1989. — С. 54—65.
3. Головка Е. А., Мордатенко Л. П., Галкін С. І. та ін. Оцінка стану деревної рослинності дендропарку "Олександрія" НАН України в зв'язку з забрудненням його території нафтопродуктами // Проблеми експериментальної ботаніки та екології рослин. — К.: Наук. думка, 1997. — Вип. 1. — С. 223—225.
4. Мордатенко Л. П., Галкін С. І. Досвід реконструкції діброви дендропарку "Олександрія" НАН України // Вісн. Білоцерк. держ. аграр. ун-ту. — 1998. — Вип. 7, ч. 2. — С. 59—62.
5. Мордатенко Л. П., Роговський С. В. "Олександрія": зберегти для нащадків // Миськ. госп-во України. — 1997. — № 3. — С. 45—46.
6. Научные основы сохранения и восстановления дубравы и других парковых ландшафтов дендрозаповедника "Александрия" АН УССР : (Заключ. отчет 1974—1978 гг.) // Дендрозаповедник "Александрия" АН УССР. — № ГР74002802; Инв. № 183-ОЛ. Белая Церковь, 1979. — 307 с.

Надійшла 19.10.99

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕНДРОПАРКА "АЛЕКСАНДРИЯ" НАН УКРАИНЫ

Л. П. Мордатенко

Дендрологический парк "Александрия"
НАН Украины, Белая Церковь

Представлены краткие исторические материалы, касающиеся создания парка. Проанализированы исследования, которые проводились в вековой дубраве; намечены пути и методы оптимизации дубовых насаждений, освещены проблемы, связанные с техногенным загрязнением территории парка.

THE FOUNDATION HISTORY AND THE MAIN CONDITION PROBLEMS OF DENDROPARK "OLEKSANDRIA" OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

L. P. Mordatenko

State dendrological park "Oleksandria",
National Academy of Sciences of Ukraine, Bila Tserkva

In the enclosed article, you will find short historical data regarding the foundation of the park; research analyses of the aged oak-wood, developed ways and methods for optimization of oakery; discussed problems connected with the man caused pollution of park territory.

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН В КРИВОРІЗЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ

А. Ю. МАЗУР, В. Д. ФЕДОРОВСЬКИЙ

Криворізький ботанічний сад НАН України
Україна, 50026 Кривий Ріг, вул. Маршака, 50

Висвітлюються умови створення ботанічного саду, колекційного фонду і перспективи подальшої інтродукції рослин.

Створення Криворізького ботанічного саду викликано тяжким екологічним становищем у Кривбасі і необхідністю оптимізації техногенних ландшафтів за допомогою рослин. Основу саду складає колекційний фонд рослин з 923 таксонів дерев та чагарників, 541 таксону квітниково-декоративних рослин відкритого ґрунту, 767 таксонів закритого ґрунту, 677 таксонів природної флори. Наведена характеристика колекційного фонду, перспективність ботаніко-географічних областей для інтродукції нових видів і використання останніх для оптимізації навколишнього середовища.

Інтенсивна розробка залізорудних родовищ видозмінила природні ландшафти Кривбасу на техногенні — відвали, кар'єри, шлакоховища, проммайданчики, що призвело до загрозливих екологічних умов. Загальна площа порушених земель досягла 36 тис. га. У процесі видобутку, переробки і збагачення рудної сировини, зберігання відходів в атмосферу і водоймища надходить протягом року 1,2 млн т різних шкідливих промислових викидів — пилу, оксиду вуглецю, сірководню, фенолу і т. д. Це означає, що на кожного із 100 тис. жителів Кривого Рогу за та-

кий період припадає 1,5 т пилу і різних хімічних сполук. Тому назрілою необхідністю було створення в цьому місті ботанічного саду.

Криворізький ботанічний сад НАН України повинен стати науковою установою, яка б розробляла теорію оптимізації техногенного середовища на підставі збагачення регіонів новими видами шляхом інтродукції і акліматизації рослин світової флори та розробки наукових основ взаємодії індустрії і живої природи.

Ініціатором створення ботанічного саду в Кривому Розі став директор Донецького ботанічного саду НАН України (ДБС НАН України) член-кореспондент НАН України професор Є.М. Кондратюк. Його ініціатива була підтримана Криворізьким виконкомом Ради народних депутатів.

У грудні 1972 р. Президія АН УРСР винесла рішення "Про створення опорного пункту Донецького ботанічного саду АН УРСР" в Криворізькому промисловому регіоні. 1 серпня 1974 р. був організований Криворізький опорний пункт, який в квітні 1975 р. розташувався в Тернівському районі Кривого Рогу. В 1976 р. опорний пункт був перетворений у відділ оптимізації техногенних ландшафтів, у 1981 р. Розпорядженням Президії

АН УРСР — у відділення ДБС АН УРСР, а в 1992 — у самостійний Криворізький ботанічний сад АН України (Постанова Президії АН України № 144 від 20 травня 1992 р.).

Надзвичайно різноманітні дослідження проводяться у Криворізькому ботанічному саду НАН України за такими основними напрямками:

- розробка теоретичних і практичних питань охорони генофонду рослин природної флори;
- інтродукція та акліматизація видів рослин інорайонної та місцевої флори з метою збереження біорізноманіття і підбору перспективних видів рослин для оптимізації середовища і народного господарства;
- розробка наукових підстав відновлення біологічної продуктивності земель, порушених залізородною промисловістю Кривбасу;
- теоретичні і практичні розробки в галузі фітодизайну для різних типів інтер'єрів.

Будівництво ботанічного саду розпочалось у 1980 р., коли була виділена земельна ділянка площею 52,4 га. Раніше територія саду входила до сільгоспугідь радгоспу ім. Т.Г. Шевченка і використовувалась під посів зернових культур. Координати розташування території ботанічного саду — 48° пн. ш. і 33° 40' сх. д.

Клімат району розташування ботанічного саду помірно континентальний з амплітудою абсолютних температур 70 °С (–30... +38 °С).

За агрокліматичним районуванням Дніпропетровської обл. [1], Криворізький р-н належить до південного посушливого дуже теплого району з гідротермічним коефіцієнтом (ГТК) не менше 0,8. Середньорічна температура повітря становить 8,6 °С, середньорічна кількість опадів — 408–430 мм, безморозний період — 165 днів, період з температурою 5 °С — 215, 10 °С — 175, 15 °С — 155 днів. Сума температур більше 10 °С становить 3100 °С. Сума опадів за даний період 250 мм. Середньорічна відносна вологість повітря 60 %; частими є суховії, особливо в червні, вітряно буває 250 днів на рік. Холодний період характеризується різкою зміною температур, нестійким сніжним покривом (50 %), висота якого досягає в січні-лютому всього 2,5 см (іноді до 11 см). Ґрунти — звичайні чорноземи; у верхній час-

тині саду — малогумусні, слабозмиті, легкосуглинкові, в нижній — середньозмиті, тяжкосуглинкові.

Таким чином, природно-кліматичні умови району розташування ботанічного саду характеризуються загальними для степової зони показниками, які обмежують зростання рослин: нестачею вологи в повітрі і в ґрунті, високими температурами теплої періоду року, різким коливанням температур і нестійким сніжним покривом в холодний період року. Розташовуючись у санітарно-захисній зоні Північного гірничо-збагачувального комбінату, територія ботанічного саду потрапляє під вплив забруднення промисловими викидами: пилом, оксидом вуглецю, сірководнем, оксидами азоту та сірки, фенолами в концентраціях, які перевищують ГДК.

В таких складних для інтродукції рослин умовах важко було визначити головні джерела інтродукційного матеріалу. Спочатку на території саду в 1980–1983 рр. створювали захисні і масивні насадження з поширених деревних порід — *Betula pendula* Roth, *Quercus robur* L., *Fraxinus lanceolata* Borkh., *Ulmus pumila* L., *Acer platanoides* L., *Acer pseudoplatanus* L., *Sorbus aucuparia* L., *Armeniaca vulgaris* Lam., *Syringa vulgaris* L., *Juglans regia* L., а також *Pinus pallasiana* D. Don і *Pinus sylvestris* L. Саджанці цих порід отримували з розсадників Дніпропетровської обл. В цей же період були завезені рослини ще 60 родів, вирощені в розсадниках ДБС АН УРСР і Центрального республіканського ботанічного саду ім. М.М. Гришка АН УРСР (ЦРБС АН УРСР) (Київ), у біосферному заповіднику Асканія-Нова та в дендропарку "Тростянець" і в закладеному в 1981 р. власному інтродукційному розсаднику.

В 1984–1989 рр. продовжувалося поповнення вже існуючих родів і залучення нових за рахунок масового вирощування сіянців у інтродукційному розсаднику, де висівалось щонайменше 500 зразків насіння деревних порід. Велика кількість зразків насіння надходила з ДБС АН УРСР, ЦРБС АН УРСР, Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (Київ), дендропарків "Тростянець", "Олександрія", "Софіївка", заповідника Асканія-Нова, а також з Державного ботанічного саду (Моск-

ва), республік Середньої Азії і меншою мірою — з Сибіру та Далекого Сходу.

Майже всі види і форми хвойних порід були залучені до інтродукційного випробування саджанцями з ДБС АН УРСР — *Larix sukachewii* Djll., *Picea abies* (L.) Karst., *Metasequoia gliptostroboides* Hu et Cheng. З ЦРБС АН УРСР надійшли *Thuja occidentalis* L. f. *globosa*, *Juniperus sabina* L. f. *Tamariscifolia*, *Taxus baccata* L. f. *aureo-variegata*. З Республіканського дослідно-виробничого господарства квітково-декоративних рослин (Київ) були отримані *Picea abies* f. *nidiformis*., *Piceaglauca* (Moench) Voss f. *conica*., *Taxus baccata* f. *furea*, *Juniperus sabina* f. *variegata*. Особливо велика кількість нових для Кривбасу видів і форм хвойних була завезена з дендропарку Гермаківського лісництва, що в Тернопільській обл., — *Abies concolor* (Gord.) Hildebr., *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Chamaecyparis lawsoniana* (Murr.) Parl., *Ch. pisifera* Sieb et Zucc. f. *filifera nana*, *Ch. pisifera* f. *squarrosa*, *Larix decidua* Mill., *Pinus strobus* L., *Thuja plicata* D. Don.; з ДБС НАН України були привезені саджанці ялиці *Abies nordmanniana* (Stev.) Spach, *Abies numidica* De Lanno, *Abies pinsapo* Boiss., а також *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchholz, із Степового відділення ДБС НАН України — *Cupressus arizonica* Greene. За цей же період (1984—1989) колекція поповнилась видами деревних рослин ще 65 родів.

В останні роки (1990—1999) кількість нових видів і форм зменшується, що пов'язане як з достатнім використанням кількості видів в інтродукційних центрах, так і з фінансовими труднощами, що виникли. Таким чином, головне ядро родового і видового складу колекції було створене в 1980—1989 рр. Переважний вік більшості рослин колекції становить 12—20 років та більше. Останнім часом велика увага приділяється інтродукції декоративних форм хвойних і листяних порід. За даними інвентаризації 1998 р., колекція деревних рослин складається з 923 таксонів, у тому числі видів (без гібридних) — 670, підвидів і форм — 94, сортів — 131, гібридів — 28. Голонасінні представлені 30 видами, 32 формами, 2 гібридами; по-

критонасінні — 640 видами, 62 підвидами і формами, 131 сортом, 26 гібридами. Розподіл таксонів за родами поданий у таблиці.

Найбільшу кількість родів і видів складає родина *Rosaceae* — 30 родів, 235 видів, 19 форм, 9 сортів, 10 гібридів, тобто 273 таксони, або майже 30 % загальної кількості таксонів. Далі йдуть родини *Fabaceae* — 9 родів, де тільки 30 видів і 5 форм, *Caprifoliaceae* — 7 родів, 56 видів, 5 форм. По 4 родини мають родини *Caesalpiniaceae*, *Rutaceae*, *Rhamnaceae*, *Oleaceae*, *Ulmaceae*. Трьома родами представлені 8 родин, двома — 14 і одним — 20.

Більше 90 родів (або 69 % загальної кількості покритонасінних) в колекції мають лише по 1—3 види, 23 — по 4—9, 12 — по 10—20, 5 — по 21—30 і лише один рід *Crataegus* — 50 видів і 2 форми. До багатих видами і формами родів належать *Ribes* і *Grossularia* — 42 види, 6 форм і 58 сортів, *Lonicera* і *Spiraea* — по 31 виду, *Cotoneaster* і *Berberis* — 29 видів, *Sorbus* — 21, *Syringa* — 16 видів і 40 сортів, *Acer* і *Betula* — по 17 видів. Ці роди досліджуються як родові комплекси з порівняльним визначенням особливостей їх еколого-біологічних властивостей і стійкості до нових умов зростання.

Значний інтерес становить колекція видів і внутрішньовидових форм роду *Ribes*, тому що вони являють собою друге покоління видів, зібраних у природних популяціях Сибіру і Далекого Сходу. На їх зразках простежені закономірності реакції видів, екотипів та форм на нові умови степового клімату, а серед гібридних міжвидових виділено 5 форм, перспективних для селекції.

За життєвими формами в колекції хвойних переважають деревні — 69 %, серед листяних — чагарникові (59 %), що відображає загальний стан для всіх колекцій ботанічних установ.

Більшість видів колекції походять з двох флористичних областей — Циркумбореальної та Східноазіатської (26 %), а також з Атлантично-Північноамериканської — 16, Ірано-Туранської — 18 %. Менше видів з області Скелястих гір (7 %) і по 3,5 % — із Середньосередземноморської і Мадреанської областей. Ці області можна вважати най-

Таксономічний склад дендрологічної колекції

Родина	Рід	Види	Форми	Гібриди	Сорти
Ginkgoaceae	Ginkgo L.	1			
Taxaceae		1	3		
Taxodiaceae	Metasequoia Miki	1			
	Sequoiadendron Buchholz	1			
Pinaceae	Abies Mill.	4	0	2	
	Larix Mill.	2			
	Picea A. Dietr.	4	3		
	Pseudotsuga Carr.	1			
	Pinus L.	5			
Cupressaceae	Juniperus L.	4	5		
	Platycladus Spach				
	Thuja L.	2	16		
	Calocedrus Kurz.	1			
	Chamaecyparis Spach	2	2		
Magnoliaceae	Magnolia L.	3	0	1	
	Liriodendron L.	1			
Schisandraceae	Schisandra Michx.	1			
Aristolochiaceae	Aristolochia L.	1			
Menispermaceae	Menispermum L.	2			
Ranunculaceae	Clematis L.	3	0	0	9
Berberidaceae	Berberis L.	29	2	3	
	Mahonia Nutt.				
Paeoniaceae	Paeonia L.	1			
Eucommiaceae	Eucommia Oliv.	1			
Platanaceae	Platanus L.	1			
Buxaceae	Buxus L.	1			
Fagaceae	Fagus L.	1	1		
	Quercus L.	9	1		
Betulaceae	Alnus Mill.	1			
	Betula L.	17			
Corylaceae	Caprinus L.	1			
	Corylus L.	3	1		
Juglandaceae	Juglans L.	6			
	Pterocarya Kunth	1			
Actinidiaceae	Actinidia Lindl.	2			
Tamaricaceae	Miricaria Desk.	1			
	Tamarix L.	2			
Salicaceae	Populus L.	7	0	3	
	Salix L.	11	1	1	
Tiliaceae	Tilia L.	5			
Malvaceae	Hibiscus L.	1			
Ulmaceae	Celtis L.	5			
	Ulmus L.	2			
Moraceae	Morus L.	2	2		
	Broussonetia L.' Her. ex Vent	1			
	Cudrania Trec	1			
	Maclura Nutt.	1			

Продовження таблиці

Родина	Рід	Види	Форми	Гібриди	Сорти
Euphorbiaceae	Securinega Comm. ex Juss.	1			
Grossulariaceae	Grossularia Mill.	12			
Rosaceae	Ribes L.	29	6	1	58
	Cerasus L.	6	0	0	1
	Amelanchier Medik.	8			
	Amygdalus L.	4	1		
	Armeniaca Scop.	2			
	Aronia Med.	1	1		
	Cerasus L.	6	0	0	1
	Chaenomeles Lindl.	3	1	1	
	Cotoneaster Medik.	27	2		
	Crataegus L.	50	2		
	Cydonia Mill.	1	0	0	5
	Exochorda Lindl.	3			
	Mespilus L.	1			
	Padellus Vass.	1			
	Padus Mill.	8			
	Pentaphylloides Duham.	1	0	1	
	Persica Mill.	2	0	0	3
	Physocarpus (Cambess.) Maxim.	8			
	Photinia Lindl.	1			
	Princepia Royle	1			
	Prunus L.	7	1	0	2
	Pyracantha M. Roem.	1			
	Rosa L.	20	1	1	
	Rhodotyus Sieb. et Zucc.	1			
	Rubus L.	4			
	Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br.	2			
	Sorbus L.	20	1		
	Spiraea L.	25	6	4	
	Stephanandra Sieb. et Zucc				
Fabaceae	Laburnum Medik.	1			
	Maackia Rupr. et Maxim.	1			
	Hali-modendron Fisch. ex DC.	1			
	Chamaecytisus Link.	2			
	Cytisus L.	1			
	Genista L.	2			
	Amorpha L.	10	4		
	Caragana Lam.	9	1		
	Colutea L.	2			
	Robinia L.	1			
	Wisteria Nutt.	1			
	Sophora L.	2			
Caesalpinaceae	Cercis L.	2			
	Gleditsia L.	3			
	Gymnocladus Lam.	1			

Закінчення таблиці

Родина	Рід	Види	Форми	Гібриди	Сорти
Sapindaceae	Koelreuteria Laxm.	1			
	Xanthoceras Bunge	1			
Staphyleaceae	Staphylea L.	3			
Hippocastanaceae	Aesculus L.	3			
Aceraceae	Acer L.	17	4		
Rutaceae	Evodia Forst.	2			
	Phellodendron Rupr.	2			
	Ptelea L.	1			
	Ruta L.	1			
Simarouba-ceae	Ailanthus Desf.	1			
Anacardiaceae	Cotinus Mill.	2			
	Rhus L.	3	1		
Celastraceae	Euonymus L.	8			
	Celastrus L.	3			
Rhamnaceae	Frangula Mill.	2			
	Hovenia Thunb.	1			
	Rhamnus L.	11			
	Ziziphus Mill.	1			
Elaeagnaceae	Elaeagnus L.	4			
	Schepherdia Nutt.	1			
Vitaceae	Hippophaë L.	1			
	Ampelopsis Michx.	1			
Hydrangeaceae	Parthenocissus Planch.	2	1		
	Vitis L.	3			
	Deutzia Thunb.	2	1		
	Hidrangea L.	2			
Cornaceae	Philadelphus L.	10	10	7	
	Cornus L.	1			
Araliaceae	Swida Opiz	11	1		
	Acanthopanax (Decneet Planch.) Miq.	1			
	Aralia L.	1			
Caprifoliaceae	Koelkwitzia Graebn.	1			
	Lonicera L.	30	1		
	Weigela Thunb.	5			
	Viburnum L.	4	2		
	Sambucus L.	9	2		
	Diervilla Adans.	2			
Asclepiadaceae	Symphoricarpus L.	5			
	Periploca L.	1			
Oleaceae	Forsythia Vahl.	5	2		
	Fraxinus L.	8	3		
	Syringa L.	16	0	0	40
	Ligustrum L.	2			
Solanaceae	Lycium L.	1			
	Solanum L.	1			
Buddleaceae	Buddlea L.	1			
Scrophulariaceae	Poulownia Sieb. et Zucc.	1			
Bignoniaceae	Campsis Lour.	1			
Verbenaceae	Catalpa Scop.	3	1		
	Callicarpa L.	1			
Agavaceae	Vitex L.	1	1		
	Jucca L.	1			

більш перспективними для поповнення Криворіжжя новими видами деревних рослин. Значна кількість видів поширена у багатьох областях і провінціях, що свідчить про їх широку екологічну пластичність.

Одним з головних завдань створення колекції деревних рослин у ботанічному саду є збагачення видового складу зелених насаджень Криворіжжя з метою поліпшення техногенного середовища. Тому для створення перспективи щодо впровадження в озеленення нових видів інтродуцентів в 1994—1995 рр. обстежувався видовий склад парків, садів і скверів Кривого Рогу. Встановлено, що в більшості старих парків і садів не збереглися раніше висаджені декоративні види чагарників. Основу зелених насаджень складають дерево робінія псевдоакація, а також аборигенні породи заправ степових річок і байраків — тополі біла та чорна, клен гостролистий і явір, дуб звичайний. Загальний склад у більшості парків не перевищує 20 видів і лише в чотирьох парках він досягає 40—60 видів. Серед цих порід інтродуковані ботанічним садом церцис канадський, магнолія Суланжа, керія японська, кизильники, горобина та ін. Таким чином, колекція деревних рослин ботанічного саду має значні перспективи для впровадження нових інтродуцентів у зелені насадження Криворіжжя. Більшість видів колекції вже вступили в пору плодоношення і використовуються для насінневого розмноження в розсаднику з метою озеленення міста та індивідуальних садів і рекультиваци відвалів.

Разом зі створенням колекції деревних рослин, з яких складається дендрарій, були закладені ділянки для інтродукційної оцінки видів і сортів квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту та оранжереї для тропічних і субтропічних рослин. За даними інвентаризації 1998 р., колекція квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту складається із 190 видів, 317 сортів, 34 форм, які належать до 36 родин та 119 родів. Серед них однорічних — 83 види, 9 сортів, 29 форм; багаторічних (півники, жоржини, хризантеми, кани, півонії, гладіолуси) — 8 видів, 216 сортів; багаторічні малопоширені: дворічники — 3 види, кореневі — 91 вид, 13 сортів,

5 форм, цибулинні — 3 види, злаки — 2 види. Колекція троянд нараховує 79 сортів: чайно-гібридні — 33, флорибунда — 22, грандифлора — 5, ремонтантні — 3, поліантові — 2, мініатюрні — 6, виткі — 8.

Станом на 01.01.1999 р. колекція тропічних та субтропічних рослин налічувала 767 таксонів, що належать до 270 родів та 90 родин. Основу колекції складають 42 родини декоративно-листяних рослин та 281 таксон з 11 родин сукулентних рослин.

Численність природної флори в колекційному фонді сягає 677 таксонів, у тому числі лікарських — 150, рідкісних та зникаючих — 171, ґрунтопокривних — 60.

Таким чином, за даними інвентаризації 1998 р., колекційний фонд Криворізького ботанічного саду НАН України становить 2908 таксонів. В результаті багаторічних спостережень визначено, що 530 видів, форм і сортів деревних рослин (65 %) можна вважати перспективними в умовах Криворіжжя. Близько 100 видів та форм деревних рослин вже впроваджується в озеленення. Серед видів і сортів квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту для озеленення відібрано 37 сортів хризантеми і жоржини, а також багаторічні декоративні рослини *Achillea*, *Dendranthema*, *Physostegia*, *Leucanthemum*, *Allium*. Впроваджено в озеленення *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench, *Godetia grandiflora* Lindl., *Euphorbia marginata* Pursh, *Phlox drummondii* Hook.

На підставі вивчення умов зростання тропічних і субтропічних рослин та сезонного ритму розвитку виділені види з повним і неповним циклом розвитку. Встановлено, що з 322 квітучих видів лише 101 вид дає схоже насіння і 3 % — самосів. Визначено асортимент із 150 перспективних видів для чотирьох типів інтер'єрів.

Колекційний фонд рослин Криворізького ботанічного саду НАН України ще не досяг граничних меж і має потенційний об'єм для поповнення з визнаних перспективними географічних районів земної кулі. Тому в перспективі будуть продовжені роботи з інтродукції рослин із збагаченням видового, фор-

мового і сортового складу зелених насаджень, фітодизайну інтер'єрів, рекультивації порушених земель для поліпшення екологічного стану і збереження природного різноманіття. Для цього приділяється особлива увага дослідженням екологічних умов зростання інтродуцентів, їх стійкості до несприятливих умов клімату і забруднення середовища, прогнозуванню успішності інтродукції видів для створення довговічних насаджень.

1. *Агроклиматический справочник по Днепропетровской области.* / Под ред. А. С. Трегубовой. — Л.: Гидрометеоиздат, 1958. — 87 с.

Надійшла 17.12.99

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ В КРИВОРОЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН УКРАИНЫ

А. Ю. Мазур, В. Д. Федоровский

Криворожский ботанический сад НАН Украины

Создание Криворожского ботанического сада вызвано тяжелой экологической обстановкой в Кривбассе и необходимостью оптимизации техногенных ландшафтов с помощью растений. Основу сада составляет коллекционный фонд растений, состоящий из 923 таксонов деревьев и кустарников, 541 таксона цветочно-декоративных растений открытого грунта, 767 таксонов закрытого грунта, 677 таксонов природной флоры. Дана характеристика коллекционного фонда, перспективности ботанико-географических областей для интродукции новых видов и использования последних для оптимизации окружающей среды.

RESULTS AND PROSPECTS OF PLANTS INTRODUCTION IN KRIVROY ROG BOTANICAL GARDENS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

A. Yu. Mazur, V. D. Fedorovsky

Krivoy Rog Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine

The creation Krivoy Rog Botanical Gardens is caused by the environment pollution and a necessity to use plants for remediation of the contaminated lands. It is shown, that the collection fund of plants consisting from 923 taxons of trees and bushes, 541 flower decorative plants of the open ground, 267 taxons of the closed ground, 677 taxons of natural flora make the basis of the Gardens. The characteristic of the collection fund is given. The estimation of the prospects of botanical geographical areas for introduction of new species and their use for the environment optimisation is given.